

Bachelorarbeit

StimmKompass

Entwicklung einer Entscheidungshilfe zur Früherkennung
von Stimmstörungen bei Jugendlichen und Erwachsenen

Eingereicht von: Victoria Jäggi & Florinne Joho

Begleitung durch: Wolfgang G. Braun

Datum: 17. Februar 2022

Abstract

Die vorliegende Arbeit zeigt die Entwicklung des ‚StimmKompasses‘, einer Entscheidungshilfe zur Früherkennung von Stimmstörungen. Er soll den Bedarf einer Beratung oder Abklärung durch Fachpersonen bei Jugendlichen und Erwachsenen mit Stimmbeschwerden aufzeigen. Stimmstörungen werden oft erst spät entdeckt, daher liegt der Schwerpunkt dieser Arbeit auf der Prävention. Basierend auf den Methoden der Handlungsforschung werden mittels Literaturrecherche und Experteninterviews Kriterien gesucht, die auf eine beginnende Stimmstörung hinweisen, diese begünstigen oder aufrechterhalten. Daraus resultiert der als Fragebogen konzipierte Prototyp vom ‚StimmKompass‘. Im Verlauf der Testphase wird dieser Prototyp von Expert*innen und Proband*innen auf die Benutzerfreundlichkeit, Verständlichkeit, Aussagekraft sowie den Nutzen beurteilt. Anhand der Rückmeldungen entsteht die optimierte finale Version.

Dank

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei allen Menschen bedanken, die uns während des Verfassens unserer Arbeit auf verschiedene Art und Weise unterstützt haben.

Besonders zu erwähnen sind:

Wolfgang G. Braun, unser Mentor, der uns mit guten Ratschlägen zur Seite stand, alle Expert*innen, die uns bei den Interviews ihr Wissen offenbarten und alle Proband*innen, die sich Zeit genommen haben, den ‚StimmKompass‘ Prototyp 0 auszufüllen und zu beurteilen.

Legende

[...] symbolisieren Auslassungen von zitierten Literaturauszügen

... symbolisieren Auslassungen bei den Interviews

bzw. beziehungsweise

ebd. ebenda

usw. und so weiter

z.B. zum Beispiel

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
1.1	Motivation	5
1.2	Fragestellung und Hypothesen	6
2	Theoretische Grundlagen	7
2.1	Physiologie der Stimme	7
2.2	Pathologie der Stimme	8
2.3	Prävention	15
2.4	Früherkennungs- versus Diagnostikinstrument	18
3	Forschungsdesign und Forschungsmethode	19
3.1	Einordnung der Forschungsarbeit und Methodik	19
3.2	Datenerhebungsverfahren	19
4	Auswertung der Ergebnisse	23
4.1	Deduktive Kategorienbildung	23
4.2	Induktive Kategorienbildung	24
4.3	Diskussion der Ergebnisse	25
5	Entwicklung des ‚StimmKompasses‘ Prototyp 0	29
5.1	Die Entscheidungshilfe	29
5.2	Zielgruppe	29
5.3	Erarbeitung der Entscheidungshilfe	30
5.4	Begründung der Items	32
5.5	Auswertung der Entscheidungshilfe	40
6	Evaluation des ‚StimmKompasses‘	41
6.1	Evaluationsdesign	41
6.2	Entwicklung eines Feedbackfragebogens	41
6.3	Auswertung der Feedbackfragebögen	42
6.4	Zuverlässigkeit	43
6.5	Anpassungen	44
6.6	Prototyp 1	46
7	Ergebnisse und Diskussion	47
7.1	Beantwortung der Fragestellungen	47
7.2	Überprüfung der Hypothesen	48
7.3	Reflexion zum Arbeitsprozess	48
7.4	Ausblick	49

8 Fazit.....	50
Selbstständigkeitserklärung	51
Abbildungsverzeichnis	52
Tabellenverzeichnis	52
Literaturverzeichnis	53
Anhang.....	55

1 Einleitung

Eingeleitet wird diese Arbeit mit der Motivation, die hinter dem Thema steckt, und wird erweitert mit den Fragestellungen, die sich daraus ergeben haben.

1.1 Motivation

Auf der Suche nach einem Thema für die Bachelorthese ist es das Ziel, ein Produkt zu entwickeln, das in der Praxis Anwendung findet. Zudem soll die Bachelorarbeit das Interessengebiet der Autorinnen im Bereich der Stimme vertiefen. Da es in diesem Bereich bereits Etliches gibt, kommt den Studierenden der Vorschlag ihres Mentors W. G. Braun, einen ‚StimmKompass‘ zu entwickeln, sehr gelegen. Als Studentinnen der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) ist den Autorinnen die Kompassreihe bekannt, die sich insbesondere auf den Kinderbereich spezialisiert hat. Aus diesem Grund entscheiden sie sich dazu, die Kompassreihe um den Erwachsenenbereich zu erweitern. Der ‚StimmKompass‘ mit Fokus auf der Prävention von Stimmstörungen soll sich an Jugendliche und Erwachsene richten. Oft suchen sich Personen mit Stimmbeschwerden erst Hilfe, wenn bereits eine fortgeschrittene Stimmstörung vorliegt. Gerade in sprechintensiven Berufen, aber auch im Privaten kann das verheerende Folgen haben. Denn die Stimme ist das wichtigste Instrument für die Kommunikation. Schneider-Stickler und Bigenzahn (2013) sind überzeugt, dass gezielte Prävention Stimmstörungen vorbeugen kann. Laut den genannten Autor*innen ist es schwieriger, «eine einmal diagnostizierte Krankheit erfolgreich zu behandeln, als sie durch gezielte präventive Massnahmen gar nicht entstehen zu lassen» (Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013, S. 18).

Sinn und Zweck des ‚StimmKompasses‘ ist es, Jugendlichen und Erwachsenen eine Entscheidungshilfe an die Hand zu geben, die den Bedarf einer Beratung oder Abklärung durch Fachpersonen (Logopäde*in, Phoniater*in) aufzeigt. Dadurch können Stimmstörungen früh erkannt werden. Somit ist der ‚StimmKompass‘ ein Instrument der sekundären Prävention zur Früherkennung von Stimmstörungen.

Damit die als PDF-Dokument entwickelte Entscheidungshilfe in der Praxis Anwendung findet, wird sie im Anschluss an die Arbeit in Zusammenarbeit mit der HfH der Öffentlichkeit als Onlinefragebogen zugänglich gemacht. Ausserdem bleibt dank der Anonymität und Unverbindlichkeit im Internet die Hemmschwelle tief, das Hilfsmittel einzusetzen. Die Autorinnen gehen deshalb davon aus, dass der ‚StimmKompass‘ eher genutzt wird als eine Arztkonsultation. Unabdingbar ist eine einfache Handhabung, ein strukturierter Aufbau und klar formulierte, für Laien verständliche Items, sowie eine kurze Durchführungsdauer. Warnsignale, Einfluss- und Risikofaktoren bilden die Items des Fragebogens und werden subjektiv von Berufssprecher*innen bewertet.

1.2 Fragestellung und Hypothesen

Unsere Stimme ist die Nummer Eins unter den Kommunikationsmitteln. Für die persönliche Zufriedenheit, die soziale Integration und berufliche Kompetenz ist die verbale Kommunikation eine Grundvoraussetzung. Für Viele ist die Stimme sogar ein unverzichtbares Arbeitsinstrument. Häufig findet sie aber erst Beachtung, wenn Stimmbeschwerden in Erscheinung treten und dadurch den Arbeitsalltag beeinträchtigen (Kutej, 2011, S. 11). Dem wollen die Autorinnen vorbeugen, indem sie Jugendlichen und Erwachsenen eine Entscheidungshilfe an die Hand geben, die den Bedarf einer Abklärung oder Beratung bei einer Fachstelle aufzeigt. Sie sollen die Möglichkeit erhalten, ihre Stimme unkompliziert und subjektiv zu beurteilen. Für diese Entscheidungshilfe müssen Beurteilungskriterien erfasst werden. Daher lautet die erste Fragestellung dieser Bachelorthesis folgendermassen:

Fragestellung 1: Welche Kriterien nennen bestehende Fachliteratur und Expert*innen, die Jugendlichen und Erwachsenen mittels Eigenbeurteilung eine Früherkennung von Stimmstörungen ermöglichen und die auf Beratungs- und Abklärungsbedarf durch Fachpersonen (Logopäde*in, Phoniater*in) hinweisen?

In einem zweiten Schritt soll der entwickelte Fragebogen von Jugendlichen und Erwachsenen, sowie bereits diagnostizierten Stimmpatient*innen und Expert*innen ausgefüllt werden. Darauf basiert die zweite Fragestellung:

Fragestellung 2: Wie schätzen Jugendliche und Erwachsene den ‚Stimmkompass‘ Prototyp 0 bezüglich den Kriterien Benutzerfreundlichkeit, Verständlichkeit und Nutzen ein und wie bewerten Expert*innen dessen Aussagekraft?

Aus diesen Fragestellungen lassen sich folgende Hypothesen ableiten:

Hypothese 1: Aus bestehender Fachliteratur und den Experteninterviews lässt sich eine Entscheidungshilfe für Jugendliche und Erwachsene generieren, die der Früherkennung von Stimmstörungen dient.

Hypothese 2: Der ‚StimmKompass‘ gibt Auskunft darüber, ob die Stimmbeschwerden von Jugendlichen und Erwachsenen im Sinne sekundärer Prävention einer logopädischen oder phoniatischen Beratung oder Abklärung bedürfen.

2 Theoretische Grundlagen

Im folgenden Kapitel werden die Physiologie der Stimme, sowie mögliche Störungsbilder mit Stimmbeschwerden genauer erläutert und voneinander abgegrenzt. Des Weiteren werden die Begriffe *Prävention* und *Früherkennung* definiert.

2.1 Physiologie der Stimme

Bergauer und Janknecht (2011, S.96) definieren die Stimme als ein «Hervorbringen von Lauten bestimmter Höhe und Klangfarbe». Die Höhe eines Tones beruht auf der Spannung, Länge und Dicke der Stimmlippen. Die Lautstärke entsteht durch die Kraft des Luftstroms, der von der Lunge über das Ansatzrohr nach draussen strömt und die Klangfarbe ergibt sich aus den sogenannten Resonanzräumen (Mundhöhle, Rachenhöhle und Nasenhöhle). Bei der Phonation ist demnach der gesamte Körper eines Menschen beteiligt (ebd.).

Der aktuelle Zustand einer Stimme hängt von zahlreichen Faktoren ab. Denn laut Bergauer und

Abbildung 1: Einflussfaktoren (Hammer, 2004, zitiert nach Siegmüller & Bartels, 2011)

Janknecht (2011) besteht zwischen der Respiration, Phonation, Artikulation und Bewegung ein psychosomatischer Zusammenhang. Somit beeinflussen sich die verschiedenen Körperstrukturen gegenseitig und haben einen Einfluss auf die Stimme (siehe Abbildung 1). Neben den Körperstrukturen können aber auch die Persönlichkeit, die emotionale und körperliche Verfassung sowie die Reaktion auf die aktuelle Situation individuelle Auswirkungen auf die Stimme eines Menschen haben (Siegmüller & Bartels, 2011).

Die gesunde Stimme ist «frei von Nebengeräuschen, Druck, Dauer-, Fehl- und Überspannungen. Ihre Dynamik ist in jeder Höhe beliebig kräftig oder leise, der Klang weittragend, resonanzreich, weich und anstrengungslos» (Nawka & Wirth; zitiert nach Hammer; in Siegmüller & Bartels, 2011, S. 330).

Die Dynamik der physiologischen Sprechstimme beträgt rund 70 Dezibel (dB). Der Dynamikumfang der Sprechstimme umfasst über 40 dB, wobei die leiseste Intensität bei weniger als 55 dB und die lauteste Intensität bei über 90 dB liegt (Hammer, 2004, zitiert nach Siegmüller & Bartels, 2011, S. 330).

Die mittlere Sprechstimmlage befindet sich zwischen drei bis sieben Halbtönen oberhalb der unteren Stimmgrenze. Bei Frauen beträgt diese demnach zwischen 196-262 Hz und bei Männern zwischen 98,5-131 Hz. Normalerweise umfasst der gesamte Stimmumfang mindestens zwei Oktaven (24 Halbtonschritte), wobei der Sprechstimmumfang zwischen sieben und zwölf Halbtonschritten variiert. Mit einer gesunden Stimme sollte man einen Ton über fünfzehn Sekunden halten können. Ausserdem ermüdet eine gesunde Stimme erst nach vier bis sechs Stunden Belastung, wodurch eine leichte Erhöhung der Stimmlage und eine minimale Resonanzabnahme zu beobachten sind (ebd.).

2.2 Pathologie der Stimme

Im folgenden Abschnitt geht es um mögliche Arten der Dysphonie. Der Begriff *Dysphonie* steht für eine Stimmstörung oder Stimmerkrankung und wird von den Europäischen Phoniater*innen (European Laryngological Society; ELS) durch folgende Symptome definiert:

- Änderung des Stimmklanges, häufig aufgrund von Heiserkeit und/oder
- subjektiven Missempfindungen und/oder
- herabgesetzte Leistungsfähigkeit bzw. Belastbarkeit der Stimme
(Wendler et. al., 2005, nach Kutej, 2011)

Siegmüller und Bartels (2011) sowie Hammer und Teufel-Dietrich (2017) fügen der Definition der ELS noch die organischen Veränderungen des Kehlkopfes (Tumore oder Entzündungen) und die Störung der Kehlkopffunktion an. Dementsprechend lassen sich Stimmerkrankungen in nicht-organische oder organische Stimmstörungen einteilen.

Die folgende Tabelle gewährt einen Überblick über nicht-organische sowie organische Stimmstörungen.

Tabelle 1: Übersicht nicht-organische und organische Stimmstörungen (in Anlehnung an Siegmüller & Bartels, 2011)

Nicht-organische Stimmstörungen	Organische Stimmstörungen
Funktionelle Stimmstörungen	Hormonell bedingte Stimmstörungen
Mutationsstimmstörungen	Stimmlippenlähmungen
Psychogene Stimmstörungen	Stimmlippenknötchen, Kontaktgranulom,
Spastische Dysphonie	Sängerknötchen
Dysodie	Laryngitis, Reinke-Ödem, Stimmlippenpolyp
Dysphonie bei Schwerhörigkeit	Gastroösophageale Refluxkrankheit
	Kehlkopffehlbildung
	Stimmlippenzyste
	Stimmlippenpapillom
	Larynxkarzinom
	Stimmlippenhämatom
	Traumatische Stimmstörungen

Im Fokus dieser Arbeit stehen die funktionellen Stimmstörungen, die den nicht-organischen Stimmerkrankungen zugehören, da sich diese mittels Präventionsmassnahmen vorbeugen lassen. Im darauffolgenden Kapitel werden die funktionellen Stimmstörungen erläutert und von den organischen Stimmstörungen abgegrenzt.

2.2.1 Funktionelle Stimmstörungen

Nach den Autorinnen Hammer und Teufel-Dietrich (2017) liegen bei funktionellen Stimmstörungen keine organischen Veränderungen im Kehlkopf vor. Es können allerdings durch funktionelle Dyspho-

nien auch organische Veränderungen entstehen. In diesem Fall spricht man von erworbenen organischen Veränderungen (sekundär-funktionelle Stimmveränderungen), die beispielsweise durch Fehlgebrauch, Entzündungen, Verletzungen des Stimmapparates oder durch Tumore auftreten. Sind organische Veränderungen angeboren, spricht man von Fehlbildungen.

Tabelle 2: Abgrenzung funktionelle und organische Stimmstörungen (in Anlehnung an Spiecker-Henke, 2014)

Funktionelle Stimmerkrankungen	Keine morphologisch fassbaren Veränderungen an den stimmgebenden Strukturen
Organische Stimmerkrankungen	Morphologische Veränderungen im Bereich der stimmgebenden Strukturen
Sekundär-organische Stimmveränderungen	Organische Stimmveränderungen, die sich aufgrund einer funktionellen Stimmerkrankung entwickelt haben
Sekundär-funktionelle Stimmveränderungen	Funktionelle Stimmveränderungen, die sich aufgrund einer organischen Stimmerkrankung entwickelt haben

Im Vordergrund der eingeschränkten Funktion bei funktionellen Stimmstörungen steht ein Ungleichgewicht der Aktivität von Kehlkopf- und Atemmuskulatur. Der physiologische Ablauf der Stimmlippen-schwingung wird durch zu hohen oder zu geringen Kraftaufwand gestört, was das Verhältnis zwischen dem glottalen Widerstand und dem Atemdruck stört. Folgen dessen sind pathologische Veränderungen des Stimmklangs und Einschränkungen der stimmlichen Leistungsfähigkeit. Wie in Kapitel 2.1 erwähnt, ist die Stimme, die Atmung und der Tonus ein Zusammenspiel, eingebettet im Gesamtsystem Körper, das sich wechselseitig beeinflusst (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017).

2.2.1.1 Ursachen

Ursachen von funktionellen Stimmstörungen sind beispielsweise Haltungsfehler, Verspannungen, Ermüdung der Körpermuskulatur bei Überbelastung oder ganz allgemein physische und/oder psychische Belastungen. «In den meisten Fällen besteht ein über Jahre hinweg ‚eingeübter‘ unphysiologischer Stimmgebrauch. Bemerkbar macht sich die Stimmstörung dann, wenn ein gewisser Grad an Belastung auf Dauer oder situativ überschritten ist» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 55).

Da sich eine Stimmstörung über Jahre hin entwickeln kann und die daraus entstehenden Ereignisse sich wiederum wechselseitig beeinflussen, ist es schwer einen direkten Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung zu ziehen. Aus diesem Grund verlor die konkrete Ursache einer Stimmstörung in den letzten Jahren an Bedeutung. Vielmehr beruhen die Ursache, Entstehung und Aufrechterhaltung einer funktionellen Stimmstörung auf drei Bereichen, die sich gegenseitig beeinflussen: der biologisch-somatische, psychische und der soziokulturelle Kontext (Spiecker-Henke, 2014). Um die einzelnen Faktoren, die sich gegenseitig bei der Entstehung einer Stimmstörung beeinflussen, zu strukturieren, wird zwischen sechs Hauptfaktoren unterschieden:

- Konstitutionelle Faktoren: anlagebedingte Schwächen der Stimmorgane (z.B. Grösse und Form des Kehlkopfes, Schleimhauttyp, Belastbarkeit)
- Habituelle Faktoren: bewusste oder unbewusste Angewohnheiten (z.B. regelmässiges Husteln, harter Stimmeinsatz, überlautes Sprechen bei Lärm, gepresste Stimmgebung)
- Ponogene Faktoren: bedingt durch berufliche Stimmbelastung (z.B. intensives und lang andauerndes Sprechen, unter Stressbedingungen)
- Psychische Faktoren: (z.B. belastende Lebensereignisse und Stresssituationen, welche die psychische Stimmungslage beeinflussen, chronifizierte Muskelspannungen)
- Symptomatische Faktoren: stimmliche Probleme als Begleitsymptom einer Grunderkrankung (z.B. organische Veränderungen des Stimmapparats, Erkrankungen ausserhalb des Stimmapparats)
- Somatogene Faktoren: organische Abweichungen

(Wendler et. al., 2005, nach Kutej, 2011) (Spiecker-Henke, 2014)

2.2.1.2 Hauptsymptome

Unterhalb werden die Hauptsymptome einer funktionellen Stimmstörung beschrieben.

Eingeschränkte stimmliche Belastung

Eine erkrankte Stimme ermüdet oft schon nach wenigen Minuten unter stärkerer Stimmbelastung (z.B. in Umgebungslärm). Normalerweise liegt die tägliche Stimmbelastung, wie in Kapitel 2.1 beschrieben, bei 4-6 Stunden pro Tag. Solche Ermüdungserscheinungen zeigen sich mit Heiserkeit, Sprechanstrengung, Missempfindungen oder möglicherweise auch durch Erhöhung der Sprechstimmmlage, Reduktion der Lautstärke oder gar durch ein Versagen der Stimme (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017).

Die Veränderung des Stimmklangs (Heiserkeit)

Die kranke Stimme kann an Resonanz verlieren oder ein vermindertes Teiltonspektrum aufweisen. Die Veränderung kann sich über längere Zeit aber auch als Heiserkeit äussern. Dabei sind Nebengeräusche wie knarren, hauchen, kratzen, usw. beim Sprechen hörbar. Eine resonanzarme Stimme klingt meist kopfig, dünn - eine teiltonarme eher dumpf und kehlig (ebd.).

Subjektive Missempfindungen und Schmerzen

Durch die Reizung der Schleimhäute, die entstehen kann, wenn Stimmlippen ein pathologisches Schwingungsmuster befolgen, empfindet man ein Trockenheitsgefühl, Kratzen, Kitzeln oder Brennen im Hals - oft gefolgt von Räusper- und Schluckzwang. Die unphysiologische Anspannung der Kehlkopfmuskulatur, Schlund und Zungengrund lösen Muskelschmerzen aus, was als Enge-, Kloss- oder Druckgefühl wahrgenommen wird (ebd.).

Verschiebung der Sprechstimmlage

Durch den erhöhten Kraftaufwand bei der Phonation, erhöht sich auch die mittlere Sprechstimmlage in den meisten Fällen. Zur Absenkung dieser kommt es selten. Meistens ist der gesamte Stimmumfang eingeschränkt, wobei die obere Grenze häufiger betroffen ist bzw. tendenziell tiefer liegt (ebd.).

Als Begleitsymptome gelten Veränderungen des Muskeltonus und der Atmung

Die Atemfunktion kann durch den erhöhten oder verminderten glottischen Widerstand gestört werden. Sie äussert sich meist in einer Hoch- oder Schnappatmung. Auch eine Verschiebung der Atemmittellage ist möglich. Dabei spricht man auf Restluft oder gerät beim Sprechen durch verfrühtes Luftholen in Atemlosigkeit. Eine Stimmstörung kann auch Auswirkungen auf die Tonusverhältnisse im Schulter-Nacken-Bereich haben. Einerseits wegen der generell erhöhten Anstrengung bei der Phonation, andererseits überträgt sich diese Anspannung auf die benachbarten Muskelgruppen. So kann es auch zu Veränderungen der Artikulation kommen, da auch die Aktivierung der Lippen-, Zungen- und Kiefermuskulatur von der angespannten Phonationsmuskulatur beeinflusst wird (ebd.).

Einschränkungen der Kommunikationsfähigkeit

Oft werden aufgrund der Stimmstörung bestimmte Sprechsituationen gemieden, da sie nicht mehr adäquat bewältigt werden können. Im Besonderen bei Berufssprecher*innen kann die Ausführung ihres Berufs behindert werden oder sogar zur Berufsunfähigkeit führen. Nicht selten leiden auch die Freizeitaktivitäten oder das soziale Umfeld des Betroffenen darunter. Wenn die Stimme nicht mehr wie gewohnt funktioniert, die Kontrolle über sie verloren geht, kann es zu Sprechängsten kommen. Im Privaten wie auch im Beruflichen können das Fehlen von Durchsetzungsvermögen, Ausdrucksfähigkeit und Kontaktmöglichkeit sehr einschränkend sein. Zudem können einzelne Sprechsituationen dermassen stressauslösend sein, dass sich die Stimme zusätzlich verschlechtert (ebd.).

Der Schweregrad einer Stimmstörung ergibt sich vorwiegend aus dem individuellen Leidensdruck, welcher besonders durch die oben beschriebenen Einschränkungen der kommunikativen Fähigkeiten entsteht. Objektiv erfassbare Symptome sind dafür zu wenig umfassend (ebd.).

2.2.1.3 Hypo-, hyperfunktionelle Symptomatik

Funktionellen Stimmstörungen liegen pathologisch veränderte Schwingungsabläufe der Stimmlippen zugrunde. Im klinischen Alltag wird häufig zwischen hypo- oder hyperfunktionellen Dysphonien unterschieden. Nach Hammer und Teufel-Dietrich, 2017 treten in der Praxis häufig gemischte Dysphonien auf. Reine hypo- oder hyperfunktionelle Stimmstörungen sind rar. «Tatsächlich treten Überfunktionen von Muskeln fast immer dann auf, wenn die Unterfunktion anderer Muskeln zu kompensieren sind» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 61).

Um eine falsche diagnostische Zuordnung und eine daraus resultierende, vermutlich wirkungslose, logopädische Stimmübungstherapie zu vermeiden, ist es sinnvoll, keine strenge Klassifikation vorzunehmen, sondern funktionelle Dysphonien mit entsprechenden Symptomatiken zu beschreiben (Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013).

In der folgenden Tabelle wird die hypofunktionelle Symptomatik der Hyperfunktionellen gegenübergestellt.

Tabelle 3: Übersicht hypo- und hyperfunktionelle Symptomatik (in Anlehnung an Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013)

Hypofunktionelle Symptomatik	Hyperfunktionelle Symptomatik
Keine morphologischen Veränderungen	Keine morphologischen Veränderungen, ev. Klangerzeugung mithilfe der Taschenfalten
Schlaffe Körperhaltung und hypotone Muskulatur	Erhöhter Muskeltonus, Glottiswiderstand und subglottischer Druck, muskuläre Verspannungen
Stimmlippen: weite Schwingungsamplituden, Offenzeit verlängert, Schlussphase verkürzt	Stimmlippen: verkürzte Schwingungsamplituden, Offenzeit verkürzt, Schlussphase verlängert
Matte klangarme Stimme mit fehlender stimmlicher Durchdringungsfähigkeit, stimmliche Insuffizienz, Energieverlust	Gepresster und angestrenzter Stimmklang
Rasche Stimmermüdung	Rasche Stimmermüdung
Weicher Stimmeinsatz → behaucht	Harter Stimmeinsatz → gering- bis mittelgradige Rauigkeit und Heiserkeit
Forteverlust (sehr leise bis max. 90dB)	Pianoverlust (sehr laut, aber reduzierte Stimm- dynamik bei leiser Phonation)
Keine Schmerzen	Wundgefühl im Hals, Trockenheit, Räusperzwang

2.2.1.4 Risiko- und Einflussfaktoren

Risiko- und Einflussfaktoren können die Krankheit verschlimmern oder zumindest aufrechterhalten. Das biopsychosoziale Modell der internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) stellt die wechselseitigen Einflüsse zwischen körperlicher Gesundheit, den Umwelteinflüssen und der Psyche anschaulich dar. Eine im Jahre 2000 durchgeführte Studie hat ergeben, dass stimmkonstitutionelle Voraussetzungen eine zentrale Rolle einnehmen in Sprechberufen.

Abbildung 2: Identifizierung der Risiko- Einflussfaktoren (Kutej, 2011, S.33)

Eine funktionelle Hypofunktion der Stimme gilt demnach als Risikofaktor für Berufssprecher*innen, da sich durch kompensatorisches Verhalten hyperfunktionelle Stimmstörungen entwickeln können (Schneider et al., 2004, nach Kutej, 2011). Die Abbildung 2 zeigt eine umfangreiche Sammlung verschiedener Faktoren, die Einfluss auf die Stimme nehmen können.

2.2.2 Altersstimme versus Presbyphonie

Im Alter – laut Weltgesundheitsorganisation ab dem 65. Lebensalter (Humanrights.ch, 2020) – klingt die Stimme dünner und schwächer. Das muss aber keineswegs pathologisch sein. Es entspricht der Norm, dass allgemeine Alterungserscheinungen auch zur Einschränkung der Stimmfunktion führen. Die Muskelkraft schwindet, das Gewebe verliert an Elastizität, die Schleimhäute trocknen aus, die Kehlkopfknorpel verknöchern und verkalken um das 60. Lebensjahr und die Beweglichkeit der Gelenke nimmt ab. Des Weiteren wirken sich die Abnahme der Hörschärfe und Atemfunktion ebenfalls auf die Stimme aus, wie auch die mangelnde Koordinationsfähigkeit durch das Zentralnervensystem (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017). Stimmveränderungen im Alter betreffen eher Männer als Frauen, da stimmliche Veränderungen bei Frauen bereits in den Wechseljahren auftreten. Bei Frauen treten Stimmveränderungen nicht nur früher auf, sondern auch stärker und häufiger in der Singstimme als in der Sprechstimme (Schneider-Stickler, 2013).

Als pathologisch gilt die Altersstimme, wenn zusätzlich zu den natürlichen Alterungsprozessen die Hauptsymptome einer Dysphonie auftreten. Diese beinhalten Heiserkeit, Missempfindungen und geringe Belastbarkeit. Man spricht dann von einer Presbyphonie. Die Stimme kann dabei behaucht, schwach oder brüchig klingen. Diese Merkmale können den hypofunktionellen Symptomen zuweisen werden. Allerdings zeigen sich auch hier nicht selten hyperfunktionelle Phonationsmuster aufgrund der Kompensation (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017). Dieselben Autorinnen (2017) machen darauf aufmerksam, dass immer mehr über 60-Jährige noch aktiv im Leben stehen oder noch berufstätig sind. So steigen auch die Anforderungen an die Stimme. Daher kann eine sehr leichte Presbyphonie bei Alltagsaktivitäten als einschränkend erlebt werden. Nicht nur im Alter kann eine Stimmstörung den Alltag beeinträchtigen, auch im Beruf kann eine Stimmerkrankung zur Last werden. Man spricht dann von einer Berufsdysphonie. Dazu mehr im folgenden Kapitel.

2.2.3 Berufsdysphonie

«Besonders schwerwiegend sind Stimmerkrankungen bei Personen in sprechintensiven Berufen mit ausdauernder, hoher Stimmbelastung» (Spiecker-Henke, 2014, S. 87). Normalerweise sind es mehrere Faktoren, die zu einer ausgeprägten Stimmbelastung führen. Dazu gehören beispielsweise eine überhöhte Sprechdauer und Lautstärke, das Einatmen von Noxen am Arbeitsplatz, das regelmässige Sprechen bei Lärm von mehr als 85dB, eine fehlerhafte Sprechtechnik sowie die individuell unterschiedliche Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit des Stimmorgans (Spiecker-Henke, 2014). Ponogene Faktoren stellen dabei die Basis einer Berufsdysphonie dar. Das bedeutet, es liegt ein Ungleichgewicht zwischen geforderten und möglichen Stimmleistungen vor (Kutej, 2011). Bei der Entstehung einer Berufsdysphonie unterscheidet man zwischen *exogen* und *endogen* ursächlichen Faktoren.

Organische Berufsdysphonien haben ihren Ursprung in *exogenen Faktoren* wie das Einwirken von toxischen Substanzen, beispielsweise Chemikalien oder durch Verletzungen des Kehlkopfes infolge

eines Unfalls. Längerfristiger Kontakt mit solch schädlichen Substanzen können zu chronischen Reizungen oder Entzündungen im Kehlkopf führen. In diesem Fall sollten die ätzenden Stoffe vermieden werden, damit es zur Linderung der Symptome kommt (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017).

Bei funktionellen Berufsdysphonien sind es vielmehr *endogene Faktoren*, wie beispielsweise die übermäßige Stimmbelastung im Berufsalltag, die für die Stimmveränderung verantwortlich sind. Eine weitere Ursache können auch veranlagte Stimmschwächen sein. Daher wird empfohlen, vor Antritt eines stimmintensiven Berufs eine phoniatische Eignungsuntersuchung der Stimme durchzuführen. So könnte bei Bedarf mit einer Stimmschulung vorgebeugt werden, im Sinne einer Primärprävention. Im Gegensatz zu organischen, werden funktionelle Berufsdysphonien nicht als Berufskrankheit anerkannt, obwohl sie zur Berufsunfähigkeit oder zumindest zur Beeinträchtigung der Berufsausübung führen können. Wie Abbildung 3 zeigt, fallen höhere Kosten an, wenn eine Behandlung der Stimmstörung zum Zuge kommt. Daher wird Stimmhygiene und Prävention in diesem Zusammenhang grossgeschrieben. Dies betont auch Kutej (2011). Durch die Absenz am Arbeitsplatz, Krankengeld, Behandlungskosten und Stellvertretungen aufgrund von Dysphonien bei Lehrpersonen summieren sich die Kosten. «Dies unterstreicht wiederum die Notwendigkeit verstärkter präventiver Massnahmen, um auf längere Sicht eine Verringerung anfallender Kosten zu erreichen» (Kutej, 2011, S.42). Bei einer Intervention wird an der Verbesserung der funktionellen Balance gearbeitet, mit dem Ziel, den Beruf wieder aufzunehmen bzw. weiterzuführen (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017).

Bereits Ende des 21. Jahrhunderts ergaben Studien, dass in rund 80% aller Berufsgruppen die verbale Kommunikation ein zentrales Werkzeug der Arbeit ist (Ruben, 2000). In vergangenen Jahren zeigte sich eine tendenzielle Intensivierung beruflich bedingter sprachlicher Kommunikation. Dies zieht entsprechende Folgen nach sich. Laut Böhme (2003) sind 6% der Gesamtbevölkerung von einer Stimmstörung betroffen. Davon sind 16% Lehrer und 6.5% Schauspieler. Durch beruflich bedingte Stimmstörungen entstehen Folgekosten, die für Prävention, Diagnostik und Therapie verwendet werden (Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013).

Abbildung 3: Gesamtpolitische Probleme aufgrund von Stimmproblemen in Sprechberufen (Kutej, 2011, S.42)

2.2.3.1 Berufsgruppen

Einige Berufe fordern die Stimme mehr als andere. Tabelle 4 liefert eine Übersicht dazu.

Tabelle 4: Stimmberufsgruppen und ihre stimmliche Anforderung (Achhammer, 2016, S. 121)

Stimmliche Anforderung	Belastung	Qualität	Berufsgruppe anteilig in %
Level I Hochleistungsstimmerufe	Hoch	Hoch	Sänger, Schauspieler (0.3%)
Bereits geringfügige Abweichungen der Stimmfunktion können zu schweren beruflichen Konsequenzen führen.			
Level II Berufssprecher	Mittel	Hoch	Radio- und TV-Journalisten (0.2%)
	Hoch	Mittel	Lehrer, Erzieher (16%) Telefonisten (0.9%) Telemarketing (1.4%) Priester (0.3%)
Moderate Belastungen können die berufliche Leistungsfähigkeit einschränken bzw. den beruflichen Einsatz unmöglich machen.			
Level III Nicht-Berufssprecher	Mittel	Mittel	Bankangestellte, Vertriebspersonal (50%) Ärzte, Anwälte, Pflegepersonal
Die Stimme wird zur Berufsausübung benötigt, schwere Dysphonien können dies unmöglich machen.			
Level IV Berufe ohne Stimmbedarf	Niedrig	Mittel	Laboranten, Büroangestellte, Bibliothekare
Auch bei schwerer Stimmstörung ist eine Berufsausübung möglich.			

Personen, bei welchen die Anforderungen und Belastung der Stimme hoch sind und die Qualität mittelmässig, sind eher dem Risiko ausgesetzt, eine Stimmstörung zu entwickeln.

2.3 Prävention

Auf den folgenden Seiten wird der Fokus auf die Prävention im Allgemeinen gelegt aber auch in Bezug auf die Stimme.

2.3.1 Definition

Der Begriff findet seinen Ursprung im Lateinischen und steht übersetzt für Zuvorkommen oder Vorbeugung. Er kann in verschiedenen Kontexten verwendet werden. Im Kontext der Krankheitslehre der Medizin steht der Begriff *Prävention* für Massnahmen oder Aktivitäten, die den Beginn einer Krankheit oder Schädigung verhindern, verzögern oder das Risiko dafür mindern (Rittich, 2018).

2.3.2 Präventionsformen

Prävention kann in unterschiedlichen Formen ansetzen. Hierfür unterscheidet man zwischen *Verhaltensprävention* und *Verhältnisprävention*. Nachfolgend werden die beiden Formen erläutert und voneinander abgegrenzt.

a) Verhaltensprävention

Ziel der *Verhaltensprävention* ist es, gesundheitriskantes Verhalten einer Person oder einer Gruppe zu verändern. Dies soll durch Informationen, Beratungen und Selbstmanagementtraining, beispielsweise durch Antiraucherkampagnen oder regelmässigen Gewichtsüberprüfungen, erreicht werden. Im Fokus steht dabei die Person selbst, die aktiv werden soll, um zur Veränderung beizutragen. Bezogen auf die Stimme verkörpert die Verhaltensprävention beispielsweise die Schulung von Berufssprecher*innen, damit sie lernen ihre Stimme ökonomisch einzusetzen (Rittich, 2018).

b) Verhältnisprävention

Die *Verhältnisprävention* hat hingegen zum Ziel, die Umwelt, dementsprechend die Lebens- und Arbeitswelt, sowie die gesundheitsbezogenen Rahmenbedingungen einer Person oder einer Gruppe zu verändern. Dies kann beispielsweise durch die Einführung von Gesundheitskommissionen, bauliche Massnahmen oder die Verbesserung von Ernährungsangeboten in Kantinen geschehen. Ziel der Verhältnisprävention ist nicht die Verhaltensänderung einer Person, sondern die Änderung des Kontextes oder des Systems. Im Kontext Stimme könnten Berufssprecher*innen beispielsweise mithilfe eines Stimmverstärkers unterstützt werden oder die Räumlichkeiten akustisch optimiert werden (ebd.).

Tabelle 5: Verhaltens- versus Verhältnisprävention (Kutej, 2011, S.30)

Verhaltensprävention	Einflussnahme auf den individuellen Gesundheitszustand oder auf individuelles Gesundheitsverhalten
Verhältnisprävention	Einflussnahme auf Gesundheit/Krankheit durch Veränderungen der Lebensbedingungen/Umwelt oder Person

2.3.3 Präventionsstadien

Um Präventionsmassnahmen zu präzisieren, werden sie entsprechend dem Zeitpunkt des Interventionseinsatzes in drei Bereiche unterteilt. Man unterscheidet zwischen *Primärprävention*, *Sekundärprävention* und *Tertiärprävention*. In den folgenden Abschnitten werden die drei Stadien dargestellt.

a) Primärprävention

Die *Primärprävention* strebt eine Vorbeugung an, die der gesamten Bevölkerung dienen soll, um so Gesundheitsrisiken ohne erkennbare Anzeichen einer Krankheit zu minimieren. Ziel der Primärprävention ist es, durch gezielte Massnahmen das Neuauftreten einer Krankheit einzudämmen. Die Primärprävention geschieht also vor einem möglichen Krankheitsverlauf, um diesen zu vermeiden. Dafür orientiert man sich aber immer an definierten Krankheiten. Mögliche Primärpräventionsmassnahmen sind beispielsweise Schutzimpfungen, Bewegungsprogramme, Ernährungsschulungen oder Suchtmittelprävention. Im Bereich der Stimme können dies beispielsweise Schulungen für Berufssprecher*innen sein, sei dies während der Ausbildung oder später im Arbeitsalltag. Weitere Optionen sind Beratungen zu Themen, welche die Stimme betreffen, oder Angebote zur Stressreduktion am Arbeitsplatz (Rittich, 2018). Ergänzend dazu das Zitat von Friedrich, Bigenzahn und Zorowka

(2000) zitiert nach Kutej (2011) «Wirkungsvoller als jede Therapie ist die Verhinderung der Entstehung einer Stimmkrankheit. Die beste Prophylaxe dafür stellt die Beachtung und Einhaltung stimmhygienischer Grundsätze dar» (S.39).

b) Sekundärprävention

Die Erkennung und frühzeitige Behandlung von bereits im Frühstadium auftretenden Krankheiten oder Störungsbildern sind Ziele der *Sekundärprävention*. Zum einen sollen die Auslöser, welche für die gesundheitlichen Beschwerden verantwortlich sind, eliminiert werden. Zum anderen kann dank der frühen Erkennung und Behandlung das Ausmass der noch im Vorstadium auftretenden Krankheit eingedämmt werden. Durch das Prinzip «Hilfe zur Selbsthilfe» sollen die Menschen lernen, ihre eigenen Gesundheitsressourcen zu erkennen, was wiederum zu einer eigenverantwortlichen Bewältigung der Krankheit anregen soll. Angebote wie Ernährungsberatung, Brustkrebsvorsorge oder Stimmtrainings sind typische Beispiele von Sekundärprävention (Rittich, 2018). Die Entscheidungshilfe, welche entwickelt wird, lässt sich ebenfalls in diesem Bereich verorten.

c) Tertiärprävention

Tertiärprävention hat zum Ziel, die Verschlechterung einer Krankheit zu verhindern oder zumindest zu verzögern. Darunter fallen Rehabilitation- oder Behandlungsmassnahmen (Kutej, 2011). Zusätzlich sollen durch einen kompensatorischen Ansatz Folge- und/oder Begleiterkrankungen vermieden werden. Hier setzt die logopädische Intervention an, wenn es um die Behandlung von degenerativen Krankheiten wie Morbus Parkinson oder Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) geht. Grundsätzlich steht hier die Erhaltung bzw. Wiederherstellung eines guten Gesundheitszustandes und die Verbesserung der Lebensqualität im Fokus. Ein weiteres typisches Beispiel für Tertiärprävention sind Selbsthilfegruppen (Rittich, 2018).

Die Stimmtherapie selbst ist grundsätzlich kein Präventionsangebot, sondern bereits eine Interventionsmassnahme (ebd.). Zum besseren Verständnis werden in Tabelle 6 die Präventionsmassnahmen übersichtlich dargestellt.

Tabelle 6: Klassifikation von Präventionsmassnahmen (Kutej, 2011, S.29)

	Primärprävention	Sekundärprävention	Tertiärprävention
Zeitpunkt der Intervention	Vor Eintreten einer Krankheit	In Frühstadien einer Krankheit	Nach Manifestation / Akutbehandlung einer Krankheit
Ziel der Intervention	Verringerung der Inzidenz von Krankheiten	Eindämmung der Progression oder Chronifizierung einer Krankheit	Verhinderung von Folgeschäden oder Rückfällen
Adressaten der Intervention	Gesunde bzw. Personen ohne Symptomatik	Akutpatienten / Klienten	Patienten mit chronischer Beeinträchtigung und Rehabilitanden

2.4 Früherkennungs- versus Diagnostikinstrument

Den Autorinnen dieser Arbeit ist es wichtig, dass der ‚StimmKompass‘ klar von einem Diagnostikinstrument abgegrenzt wird. Sie erstellen ein Instrument für die *Früherkennung* von Stimmstörungen, was einem Screeningbogen ähneln soll. Die Entscheidungshilfe soll mit geringem Zeitaufwand durchführbar sein und einen groben Überblick über das Stimmerkrankungsrisiko einer Person vermitteln. Im Anschluss an den Fragebogen – im Auswertungsteil – soll ein Vorschlag zum weiteren Vorgehen genannt werden. Im Gegensatz zu Diagnostikinstrumenten gibt der Fragebogen weder Informationen über den Schweregrad noch über den Verlauf der Krankheit. Er evaluiert auch keine Diagnosen. Vielmehr soll der ‚StimmKompass‘ den Menschen mit Stimmbeschwerden bei der Entscheidung helfen, ob eine Beratung oder Abklärung durch Fachpersonen (Logopäde*in, Phoniater*in) sinnvoll ist oder nicht. In einem Artikel von Egger, Zwahlen und Raffle (2012) findet man Folgendes:

Nach unserer Definition ist Screening ein Programm, das zum Ziel hat, das Risiko einer zukünftigen Gesundheitsbeeinträchtigung zu reduzieren. [...] Screening zielt darauf ab, Personen mit einem erhöhten Risiko oder im Frühstadium einer bestimmten Erkrankung vor dem Auftreten von klinischen Symptomen zu identifizieren und das erhöhte Risiko durch geeignete Maßnahmen zu senken.

(Egger, Zwahlen & Raffle, 2012, S. 143 - 144)

Allerdings kann die Bedingung der Standardisierung, wie sie bei einem Screening der Fall ist, bei dieser Entscheidungshilfe nicht erfüllt werden. Des Weiteren werden auch die Gütekriterien wie Objektivität und Reliabilität nicht erfüllt, was bei standardisierten Diagnostiktests üblich wäre. Denn neben der Fachliteratur fließen auch subjektive Erfahrungswerte, sowie Meinungen der Interviewpersonen und der Testleiterinnen in den ‚StimmKompass‘ mit ein. Die Reliabilität kann nicht gewährleistet werden, da die Entscheidungshilfe keinem Re-Test unterzogen wird. Dies ist aufgrund der Rahmenbedingungen dieser Arbeit nicht möglich. Eine Übereinstimmung wird demnach ebenfalls nicht geprüft. Dem Gütekriterium Validität kommt der ‚StimmKompass‘ schon etwas näher. Denn die Items, welche das Resultat der Untersuchung widerspiegeln, stehen in engem Zusammenhang mit der Fragestellung. Zudem sind die Autorinnen von deren Güte überzeugt, da sie von Expert*innen wie auch von Sekundärdaten abgestützt werden. Durch die Erarbeitung eines Auswertungssystems werden Prognosen gemacht, die in der Testphase auf deren Eintreffen untersucht werden, allerdings an einer kleinen Stichprobe, sodass kein Rückschluss auf Spezifität oder Sensitivität möglich ist (Mayring, 2015).

Der Name *Entscheidungshilfe* soll ausserdem nochmal verdeutlichen, dass der ‚StimmKompass‘ lediglich als Hilfe zur Entscheidung hinsichtlich einer Beratung und Abklärung durch Fachpersonen (Logopäde*in, Phoniater*in) zu verstehen ist. Der ‚StimmKompass‘ ist dementsprechend kein Diagnostikinstrument.

3 Forschungsdesign und Forschungsmethode

Im folgenden Kapitel wird das Vorgehen dieser Entwicklungsarbeit erläutert. Es wird dargestellt wie die Forschungsfragen entstehen, wie der Fragebogen für die Proband*innen entwickelt und wie die Stichprobe gewonnen wird. Des Weiteren wird genannt, wie die Durchführung verläuft und wie sie ausgewertet wird. Zuerst folgt ein grober Überblick.

3.1 Einordnung der Forschungsarbeit und Methodik

Die vorliegende Bachelorthesis lässt sich der qualitativen Sozialforschung zuordnen. Der Mensch als Subjekt steht im Vordergrund der qualitativen Sozialforschung (Lamnek & Krell, 2016). Zudem orientiert sich qualitatives Denken direkt an praktischen Problemstellungen, das heißt die Ergebnisse sollen sich auf die Praxis beziehen (Mayring, 2016). Das Hauptziel dieser Entwicklungsarbeit ist das Erstellen einer Entscheidungshilfe für Jugendliche und Erwachsene zur Früherkennung von Stimmstörungen. Die Erarbeitung stützt sich auf zwei Säulen. Der fachliche Hintergrund zum ‚StimmKompass‘, sowie dessen Items werden mittels Sekundärdaten aus der Literatur erhoben und durch Primärdaten aus halbstrukturierten Interviews mit Expert*innen ergänzt.

Dieses Vorgehen ordnet sich dem Forschungsdesign der Handlungsforschung zu (Mayring, 2016). Denn laut Mayring (2016) sind zentrale Elemente einer Handlungsforschung einerseits die Praxisrelevanz. Es muss ein konkretes soziales Problem vorhanden sein. Ziel ist es, die Praxis zu verändern, indem die Ergebnisse des Forschungsprozesses umgesetzt werden. Andererseits wird bei der Aktionsforschung von gleichberechtigten Beziehungen zwischen den Forschenden und den Praktizierenden ausgegangen, was in den Interviews zum Tragen kommt (ebd.). Der erste Schritt beinhaltet die Definition des Praxisproblems, sowie einen Abriss der zu erzielenden Praxisveränderung. Beim zweiten Schritt handelt es sich um den weiteren Prozess, der sich durch den Wechsel zwischen Informationsgewinnung aus Literatur, Interviews und praktischem Handeln kennzeichnet (ebd.).

Nebst der qualitativen beinhaltet die Entscheidungshilfe auch einen Anteil an quantitativer Forschung, da darauf geachtet wird, wie häufig gewisse Aussagen in den Interviews vorkommen. Hochfrequent genannte Kriterien werden schwerer gewichtet als einmalig genannte.

Bei der Handlungsforschung ist es sinnvoll ein entstandenes Produkt zu evaluieren. Es sollte eine Absicherung der Ergebnisse und allenfalls eine Praxisveränderung nach sich ziehen (Mayring, 2016). Aufgrund der Rahmenbedingungen dieser Arbeit verzichten die Autorinnen allerdings auf eine umfangreiche Evaluation. Um den ‚StimmKompass‘ Prototyp 0 trotzdem bezüglich dessen Benutzerfreundlichkeit und Nutzen zu evaluieren, werden Rückmeldungen mittels Feedbackfragebögen erhoben. Darauf folgt die Überarbeitung des Prototypen 0 hin zur finalen Version des ‚StimmKompass‘, dem Prototypen 1, der im Rahmen dieser Bachelorarbeit nicht weiter evaluiert wird.

3.2 Datenerhebungsverfahren

Auf den kommenden Seiten wird genauer auf die angewendeten Datenerhebungsverfahren eingegangen. In diesem Falle sind das die Literaturrecherche und die Leitfadeninterviews. Dabei wird auch detaillierter über die Interviewpartner*innen und die ausgewählte Stichprobe berichtet. Zum Abschluss dieses Abschnitts wird das Aufbereitungs- sowie das Auswertungsverfahren erläutert.

3.2.1 Literaturrecherche

Literaturrecherche oder auch Dokumentenanalyse, wie es Mayring (2016) in seinem Werk *Einführung in die qualitative Sozialforschung* nennt, will Datenmaterial erheben, das bereits geschaffen wurde. »Sein typisches Merkmal ist die intensive, persönliche Auseinandersetzung mit dem Dokument, welches in seiner Einmaligkeit möglichst umfassend durchleuchtet und interpretiert wird« (Atteslander 1971, zitiert nach Mayring, 2016, S.49).

Es liegt eine grosse Vielfalt an Dokumenten zum Thema Stimmstörungen und deren Früherkennung vor. Daher wird bei der Auswahl auf gewisse Kriterien geachtet, um einen hohen Erkenntniswert zu gewinnen. Zu den Kriterien gehören Art des Dokuments, innere Merkmale, wie der Inhalt und die Absicht, sowie die Nähe und Herkunft der Literatur (Mayring, 2016). Ausgangspunkt bei dieser Vorgehensweise muss eine klar formulierte Fragestellung sein, damit die Quellen nach ihrer Aussagekraft bzw. Relevanz zur Beantwortung der Fragestellung eingeschätzt und schliesslich interpretiert werden können (ebd.).

3.2.2 Interviews

Um die Sekundärdaten aus der Literatur zu ergänzen, wird versucht durch Befragungen von Expert*innen die individuellen Erfahrungen aus dem Praxisalltag miteinzubeziehen, damit der ‚Stimm-Kompass‘ praxisnah konzipiert werden kann. Dazu werden mündliche teilstrukturierte Interviews (Atteslander, 2010) mit Hilfe eines Leitfadens durchgeführt. Laut Mayring (2016) zählt diese Art von Gespräch zu den problemzentrierten Interviews. Genauer noch handelt es sich um prozessorientierte Interviews. Mayring (2016) greift dafür auf das Zitat von Witzel zurück:

Bei der Prozessorientierung geht es schliesslich um die flexible Analyse des wissenschaftlichen Problemfeldes, eine schrittweise Gewinnung und Prüfung von Daten, wobei Zusammenhang und Beschaffenheit der einzelnen Elemente sich erst langsam und in ständigem reflexivem Bezug auf die dabei verwandten Methoden herauschälen.

(Witzel, 1982, zitiert nach Mayring, 2016, S.68)

Grundlage des Interviewleitfadens ist das erarbeitete Wissen aus der Fachliteratur. Diese Erhebungsmethode eignet sich besonders, da die zu befragende Gruppe in kleiner Zahl anzutreffen ist (Mayring, 2016). Der standardisierte Fragebogen wird mit offenen Fragen bestückt, sodass Interviewpartner*innen frei antworten können, ohne dass Antwortalternativen vorgegeben werden (ebd.). «Die Forschung setzt an konkreten gesellschaftlichen Problemen an, deren objektive Seite vorher analysiert wird» (Mayring, 2016, S. 69). So lassen sich bei der Erstellung des Leitfadens bereits Antwortkategorien erahnen, die den deduktiven Kategorien ähneln. Darauf wird in Kapitel 4.1 Bezug genommen.

In der Pilotphase wird der Leitfaden getestet und gegebenenfalls modifiziert. Die Interviews werden für die Transkription und zur Weiterverarbeitung, unter Vorbehalt des Einverständnisses der Interviewpartner*innen, aufgezeichnet (Mayring, 2016).

3.2.3 Interviewpartner*innen und Stichprobe

Für unsere Entwicklungsarbeit werden zum einen Expert*innen, ausschliesslich Logopäd*innen, ausfindig gemacht, die sich im Fachgebiet Stimme bewegen und fundierte Aussagen zur Itemwahl bzw. zu Beurteilungskriterien einer sich anbahnenden Stimmstörung machen können. Diese Informationen sind zusammen mit der Literaturrecherche relevant für die Erarbeitung der Items des ‚Stimm-Kompasses‘. Zusätzlich sollen die Expert*innen den Prototypen 0 der Entscheidungshilfe auf seine Aussagekraft beurteilen. Von sechs per Mail kontaktierten Personen sind fünf bereit, dieser Entwicklungsarbeit zur Verfügung zu stehen.

Zum anderen werden Jugendliche und Erwachsene gesucht, welche die Zielgruppe des ‚StimmKompasses‘ bilden. Diese Gruppe sollte durchmischst sein. Sprich, es sollten sich in der Auswahl Erwachsene und Jugendliche mit Symptomen (Sekundärprävention), sowie im Sinne der Primärprävention auch Personen befinden, die keine Symptome aufweisen. So kann die Zuverlässigkeit des ‚Stimm-Kompasses‘ überprüft werden. Sie sollen uns nach der Durchführung des Prototypen 0 mitteilen, wie der Bogen in der Handhabung ist, ob die Items verständlich sind und ob sie vom Ergebnis profitieren können. Zur Erfassung dieser Stichprobe werden Jugendliche und Erwachsene per E-Mail angeschrieben mit der Bitte, die Entscheidungshilfe und anschliessend den Feedbackfragebogen dazu auszufüllen.

3.2.4 Aufarbeitungsverfahren

Die Aufarbeitung der Fachliteratur erfolgt durch die Darstellungsmittel des Fliesstextes, sowie Tabellen, Modelle und gegebenenfalls Grafiken (Mayring, 2016). Mithilfe der Literatur werden die deduktiven Kategorien erstellt, auf welche sich der Interviewleitfaden abstützt (siehe Kapitel 4.1).

Das Datenmaterial aus den durchgeführten Interviews wird mithilfe von Tonaufnahmen teiltranskribiert. Eine Teiltranskription ermöglicht es, mehr Ressourcen für die Entwicklung der Entscheidungshilfe zu nutzen. Zur Darstellung wird die wörtliche Teiltranskription gewählt, die aufgrund der Lesbarkeit in Standarddeutsch umgewandelt wird.

Die Übertragung in normales Schriftdeutsch ist dabei weitestgehende Protokolltechnik. Der Dialekt wird bereinigt, Satzbaufehler werden behoben, der Stil wird geglättet. Dies kommt dann in Frage, wenn die inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund steht, wenn der Befragte beispielsweise als Zeuge, als Experte, als Informant auftreten soll. (Mayring, 2016, S. 91)

Irrelevante Aussagen, Pausen, Lacher und Abschweifungen werden weggelassen, da sie keinen Einfluss auf die Entscheidungshilfe haben. Die Zeitangaben am Rande der Zeilen dienen möglichen Verweisen. Der Inhalt des Interviews wird aufbereitet, indem die Antworten Kategorien zugeordnet werden. Mayring (2016) spricht auch von der Konstruktion deskriptiver Systeme, wenn ein Interview auf diese Weise aufbereitet wird.

3.2.5 Auswertungsverfahren

Zur Auswertung der erhobenen Daten wird die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) angewendet. Die qualitative Inhaltsanalyse definiert sich als ein datenreduzierendes, systematisches Verfahren zur vergleichenden Analyse von verwendbarem Material. Die Analyse erfolgt, indem Informationen der Interviews sogenannten Kategorien eines inhaltsanalytischen Kategoriensystems zugeordnet werden (Schreier, 2013). Die Autorinnen entscheiden sich dabei für die deduktive und induktive Kategorienentwicklung. Diese Variante der Inhaltsanalyse bietet sich aus Gründen der Strukturierung von textbasierten Daten an. Für die induktive Kategorienentwicklung werden während der Datenerhebung fortlaufend neue Kategorien aus dem Material entwickelt.

Der Inhalt der Antworten aus dem Interviewtranskript wird auf das Wesentliche reduziert und im Anschluss den ausgearbeiteten Kategorien zugeordnet, sodass eine Struktur erkennbar wird. Durch die sogenannte Explikation (Mayring, 2016), also durch das Herantragen von zusätzlichem Material wie Ankerbeispielen, werden die Kategorien durch mündliche Aussagen aus den Gesprächen ergänzt. Nachfolgend werden die Hauptaussagen bzw. Ankerbeispiele aus den Interviews detaillierter gegliedert für eine induktive Kategorienbildung. Anschliessend werden die Ergebnisse qualitativ ausgewertet und in Bezug zur Fragestellung interpretiert (ebd.). Die Ergebnisse dieser Analyse werden auf den folgenden Seiten erläutert.

4 Auswertung der Ergebnisse

In dieser Sequenz werden die Ergebnisse aus den Primär- und Sekundärdaten ausgewertet, indem ein Kategoriensystem mit deduktiven und induktiven Kategorien erstellt wird. Wie die Kategorien entstehen, kann in den folgenden zwei Kapiteln gelesen werden. Abschliessend werden die erhobenen Daten der Interviews und der Literatur in Kapitel 4.3 diskutiert.

4.1 Deduktive Kategorienbildung

Aus der Literatur werden die wichtigsten Aussagen in Bezug auf die Fragestellung in Kategorien eingeteilt, wobei eine Kategorie durch Literaturankerbeispiele abgestützt wird. Aus der deduktiven Kategorienbildung ergeben sich die sechs Kategorien *Warnsignale*, *Risikopersonen*, *Einschränkungen nach ICF*, *Hyper- und hypofunktionelle Stimmstörungen*, *Stadium* und *Risikofaktoren*. In Tabelle 7 ist ein Auszug aus der deduktiven Kategorienbildung mit den Literaturankerbeispielen aufgeführt. Die vollständige deduktive Kategorienbildung mit allen Literaturbeispielen ist im Anhang unter Kapitel 4.1 zu finden. Im folgenden Abschnitt werden die deduktiven Kategorien näher erläutert.

Tabelle 7: Auszug aus der deduktiven Kategorienbildung (eigene Darstellung)

Kategorien	Literaturankerbeispiele
Warnsignale	«Dauert eine Heiserkeit länger als 2 Wochen, ist durch einen Phoniater oder HNO-Arzt die Ursache für die Heiserkeit abzuklären» (Spiecker-Henke, 2014, S.89).
	« [...] klingt die Stimme leise, behaucht, matt. Der Klang ist resonanzarm, kaum tragfähig, die stimmliche Dynamik nicht steigerungsfähig, die Artikulation nach pharyngeal verlagert. Die Stimme ermüdet schnell, oft schon unter geringer Sprechbelastung. Es herrscht Hochatmung vor [...]. Es kommt teilweise zu aphonischen Schüben» (Spiecker-Henke, 2014, S. 91).
	« [...] klingt die Stimme rau, gepresst, oft knarrend, mit harten Stimmeinsätzen. Vorübergehend kann es zum Abbrechen der Stimme kommen. [...] die Dynamik der Stimme hochgradig eingeschränkt, die Tonhaldedauer verkürzt. [...] Missempfindungen [...] Enge im Halsbereich, Klossgefühle und Räusperzwang. Bei Stimmermüdung kommt es zu einem Kitzelgefühl im Kehlkopf mit oft lang andauerndem Hustenreiz [...] » (Spiecker-Henke, 2014, S. 88).
	«Veränderung des Stimmklangs, die sich als Heiserkeit äussert, und/oder eingeschränkte stimmliche Leistungsfähigkeit [...] Missempfindungen im Rachen und Kehlkopf, Schmerzen nach längerem Sprechen, Hustenreiz oder Räusperzwang [...] » (Spiecker-Henke, 2014, S. 40).

Die *Warnsignale* bilden die erste deduktive Kategorie. Darunter werden Kriterien verstanden, die auf eine sich anbahnende Stimmstörung hinweisen. Somit spielen sie eine bedeutende Rolle bei der Erarbeitung der Items für den ‚StimmKompass‘. Mitunter sind die Autorinnen bei den Warnsignalen auf die Informationen der Expert*innen angewiesen, da dieses Thema in der Literatur noch wenig beschrieben wird bzw. vor allem Symptome einer bereits vorhandenen Stimmstörung dokumentiert sind.

Die Kategorie der *Risikopersonen* ist für die Fragestellung von Interesse, da sich die Frage stellt, welche Berufsgruppen am häufigsten betroffen sind bzw. ob die Angaben aus der Praxis mit der Theorie übereinstimmen. Zudem soll sie aufzeigen, welche Personen der Zielgruppe des ‚StimmKompasses‘ entsprechen.

ICF ist in aller Munde und ein griffiges Modell, welches den Zusammenhang von Person, Gesundheit und Umwelt aufzeigt und auch auf den Bereich Stimme gut anwendbar ist. Aufgrund dessen wird beschlossen, in der Kategorie *Einschränkungen nach ICF* die Ebenen zu erfragen, die bei Stimmbeschwerden eingeschränkt sind.

Bei der Literaturrecherche wird eine Uneinigkeit ersichtlich. In den älteren Ausgaben wird von strikter Trennung zwischen hyper- und hypofunktionellen Stimmstörungen geschrieben. In den aktuellen Quellen hingegen wird beschrieben, dass zwischen hypo- und hyperfunktionell nicht mehr unterschieden wird. Auch wenn das keinen direkten Einfluss auf den ‚StimmKompass‘ hat, ist es den Autorinnen wichtig, die Theorie mit der Bestätigung der Expert*innen zu belegen, daher gibt es die Kategorie *Hyper- und hypofunktionelle Stimmstörung*.

Um die Notwendigkeit des ‚StimmKompass‘ beurteilen zu können, ist es wichtig zu wissen, in welchem Stadium Menschen mit stimmlichen Auffälligkeiten zur Stimmtherapie kommen. Falls, laut den Expert*innen, Patient*innen grundsätzlich zu spät mit der Therapie beginnen bzw. bereits eine ausgeprägte Stimmstörung haben, bestätigt dies die Relevanz präventiver Massnahmen. Daher gibt es die Kategorie *Stadium*.

Welchen Faktoren ist die Zielgruppe des ‚StimmKompasses‘ möglicherweise ausgesetzt? Diese Frage ist von Bedeutung, denn in der Kategorie *Risikofaktoren* werden Komponenten genannt, die einen negativen Einfluss auf die Stimme haben können. Je mehr dieser Komponenten zutreffen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit zur Aufrechterhaltung oder Verschlimmerung der Stimmbeschwerden.

4.2 Induktive Kategorienbildung

Tabelle 8: Auszug aus der induktiven Kategorienbildung (eigene Darstellung)

Kategorien		IP	Interviewankerbeispiele	Literaturankerbeispiele
Warnsignale	Physisch (Empfinden der Risikopersonen)	A	« [...] Eine Missempfindung kann für den einzelnen Patienten der ausschlaggebende, der wichtigste Faktor sein, [...]» (00:27:16-8 - 00:27:43-5)	Durch die Reizung der Schleimhäute, die entstehen kann, wenn Stimmlippen ein pathologisches Schwingungsmuster befolgen, empfindet man ein Trockenheitsgefühl, Kratzen, Kitzeln oder Brennen im Hals, oft gefolgt von [...] Die unphysiologische Anspannung der Kehlkopfmuskulatur, Schlund und Zungengrund lösen Muskelschmerzen aus, was als Enge-, Kloss- oder Druckgefühl wahrgenommen wird. (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 57)
		B	« [...] die auditiven Symptome, [...] physischen Symptome, ein Brennen, Schmerzen, ein Engegefühl, [...] die Stimme nicht mehr so da, oder ganz weg. [...] anstrengend oder sie haben Schmerzen. [...] » (00:04:21-9 - 00:04:55-4)	
		B	« [...] Sie fühlt sich komisch an, [...] Es brennt, es ist hart, es ist anstrengend [...]» (00:17:03-5 - 00:17:37-8)	

Anhand der Aussagen aus den Interviews wird deutlich, dass die deduktiven Kategorien teils noch differenzierter betrachtet werden müssen. Für die Fragestellung relevante Aussagen, welche nicht den deduktiven Kategorien zugeordnet werden können, werden in neu erstellte, induktive Kategorien eingeteilt. Daraus ergeben sich drei neue Kategorien *Konsultation*, *Vorschläge zum Aufbau des*

„StimmKompass“ und *Sensibilisierung* sowie 14 neue, weiter differenzierende Kategorien *Physisch*, *Akustisch*, *Psychisch* und *Allgemein* bei den *Warnsignalen*; *Beruf*, *Geschlecht*, *Alter*, *Konstitution*, *Persönlichkeit* und *Belastung der Stimme* bei *Risikopersonen* sowie *Körperstruktur/-funktion*, *Aktivität/Partizipation*, *Personenbezogene Faktoren* und *Umweltfaktoren* bei *Einschränkungen nach ICF*. Die Tabelle 8 dient als Auszug der induktiven Kategorienbildung. Das vollständige Kategoriensystem ist im Anhang unter Kapitel 4.2 ersichtlich.

4.3 Diskussion der Ergebnisse

In diesem Teil der Arbeit werden die Ergebnisse aus den Interviews in Relation zur Literatur gesetzt und diskutiert. Als Grundlage dient die tabellarische Darstellung des Kategoriensystems im Anhang unter Kapitel 4.2. Die Kategorien werden, wenn vorhanden, mit Ankerbeispielen aus der Literatur sowie den Interviews belegt.

4.3.1 Warnsignale

In der Kategorie der *physischen Empfindungen der Risikopersonen* sind die Aussagen aus Literatur und Interview kongruent. Es werden Missempfindungen genannt wie Brennen, Kratzen, Kitzeln oder Engegefühl, Kloss im Hals, Trockenheit sowie über grosse Anstrengung, schnelle Erschöpfung, geringe Belastbarkeit und Schmerzen geklagt. Auch beschrieben werden die Kraftlosigkeit und körperlichen Verspannungen oder Fehlspannungen im Halsbereich. Ein weiteres Indiz ist die Atemkoordination, die sich bei Stimmbeschwerden oft in Kurzatmigkeit oder in Atemnot beim Sprechen äussert.

Akustische Hinweise bei Risikopersonen werden von den Expert*innen mehrheitlich mit den Adjektiven heiser, behaucht, rau bis sogar aphon, oder schlimmstenfalls diplophon beschrieben. Ausserdem wird, wie auch in der Literatur, die Heiserkeit und der Räusperzwang hervorgehoben. Bei der Beurteilung der Heiserkeit liegt eine Diskrepanz zwischen den gelesenen Fakten und den Aussagen vor. Die Literatur befindet eine Abklärung der heiseren Stimme nach zwei Wochen als notwendig, im Praxisfeld wiederum wird nach drei bis vier Wochen ständiger Heiserkeit ohne Besserung eine Abklärung der Stimme empfohlen. Weitere Parameter sind Lautstärke und Resonanz, die sowohl in der Fachliteratur als auch in den Interviews genannt werden. Einer Expertin ist auch die fehlende Emotionalität beim Sprechen aufgefallen.

Veränderungen, Lebensereignisse oder Stresssituationen können eine *psychische Komponente* bilden, die einen Einfluss auf die Stimme haben können. In den Gesprächen wie auch in der Literatur werden auf Lebensumstände wie Todesfall, Pensionierung, beruflichen Stress und den Leistungsdruck hingewiesen. Oft äussern sich diese Stressoren in einem Fehlgebrauch der Stimme durch chronifizierte Muskelspannung. Der Leidensdruck ist in diesem Bereich häufig ausschlaggebend und laut den Expert*innen am ausgeprägtesten.

Aussagen, welche sich nicht in die drei oben genannten induktiven Kategorien einteilen lassen, werden in eine neue Kategorie *Allgemein* eingeordnet. Dazu lässt sich sagen, dass sich die einzelnen Warnsignale nicht hierarchisieren lassen, und die subjektive Einschätzung und der Leidensdruck individuell bewertet werden müssen. Aber die Fachliteratur und Expert*innen sind sich einig, dass die Heiserkeit von grosser Bedeutung ist.

4.3.2 Risikopersonen

Bezüglich der *Berufe*, des *Geschlechts* sowie der organischen *Konstitution* von Risikopersonen sind Literatur und Aussagen der Expert*innen übereinstimmend. Häufig sind Menschen in Sprechberufen, wie Lehrpersonen oder Callcentermitarbeitende, insbesondere weibliche Personen, anfälliger für stimmliche Überbelastung. Es können auch Veränderungen der organischen Grundstruktur vorliegen, die möglicherweise eine Dysphonie nach sich ziehen.

Die Kategorie des *Alters* wird vorwiegend durch Interviewankerbeispiele gestützt. Die Aussagen sind sehr variabel. Das durchschnittlich genannte Alter, insbesondere bei Berufssprecher*innen, liegt jedoch bei 20 bis 40 Jahren. Stimmliche Veränderungen können bei Frauen allerdings auch in den Wechseljahren häufig auftreten. Ebenfalls rein von Aussagen aus den Interviews gestützt, sind die Informationen zur *Persönlichkeit* der Betroffenen. Laut Expert*innen sind im Speziellen leisere und unsichere Menschen, die sich selbst unter Druck setzen, mögliche Risikopersonen. Andererseits ist auch vom kompletten Gegenteil, sogenannten Powerfrauen, die Rede. Risikopersonen zeichnen sich ebenfalls häufig durch eine Überbelastung der Stimme aus. Dies wird mehrmals in den Interviews sowie in der Fachliteratur erwähnt. Neben einer suboptimalen funktionellen Stimmbenutzung sprechen die Expert*innen bei Betroffenen von einer möglichen von Natur aus gepressten Stimmgebung, welche die Stimme belasten kann. Daraus generiert sich die Kategorie *Belastung der Stimme*.

4.3.3 Einschränkung nach ICF

Bei den nachstehenden vier differenzierenden Kategorien sind sich die Fachliteratur sowie die Expert*innen einig. In der Kategorie *Körperstruktur/-funktionen* werden muskuläre Verspannungen sowie organische Strukturen, wie z.B. Schleimhäute, Stimmlippen und Taschenfalten, genannt, welche aus einer funktionellen Fehlfunktion heraus gereizt werden können. Das wirkt einschränkend auf die Belastbarkeit der Stimme, die Atmung sowie die Haltung der Person. Ebenfalls daraus resultierend lassen sich Einschränkungen in der *Aktivität/Partizipation* beobachten. Weiter werden Auswirkungen auf den Beruf, den Alltag sowie die Freizeit beschrieben. Die Menschen ziehen sich zunehmend zurück, erhalten möglicherweise, aufgrund ihrer Stimme, eine Jobabsage oder kommen in Diskussionen kaum zu Wort. Auch *personenbezogene Faktoren* spielen eine zentrale Rolle in Bezug auf das Alltagsgeschehen. Häufig nehmen Personen Stimmbeschwerden als erschöpfend, anstrengend oder schmerzhaft wahr. Es kann auch zu Sprechängsten kommen, wodurch ein hoher Leidensdruck entstehen kann. Als *Umweltfaktoren* nennen die Expert*innen das persönliche Umfeld der Risikopersonen. Das soziale Umfeld kann Betroffene auf eine stimmliche Besonderheit hinweisen oder es empfindet die Stimmveränderung als unangenehm und schenkt der Person kein Gehör mehr. Das führt zu Isolation.

4.3.4 Hyper- und hypofunktionelle Stimmstörung

Wie sich durch die Literatur und Interviews herausstellt, haben sich die Ansichten bezüglich der Trennung von hyper- und hypofunktionellen Stimmstörungen im Laufe der Zeit verändert. Wo früher noch eine klare Trennung zwischen den beiden Störungsbildern vorgenommen wurde, wird heute in der Literatur sowie in der Praxis keine konkrete Unterscheidung mehr vollzogen. Denn sehr oft liegen Mischformen vor und es ist nicht möglich die Ursache zu ergründen. Vielmehr wird beabsichtigt, von

Dysphonien im Allgemeinen zu sprechen, allenfalls mit der Anmerkung eines Schwerpunkts, beispielsweise *Dysphonie mit Schwerpunkt Hyperfunktion*. Denn das therapeutische Vorgehen ist je nach Schwerpunkt unterschiedlich.

4.3.5 Konsultation (Wen? / Warum?)

Diese Kategorie erschliesst sich erst durch die Interviews. In der Literatur wird mehrheitlich der Grund der Anmeldung genannt und nur selten die Fachstelle, an welche sich Risikopersonen wenden können. In den Interviews wird das häufiger thematisiert. Die Anmeldung einer Person mit stimmlichen Auffälligkeiten bei der Logopädie findet erst statt, wenn eine ärztliche Überweisung eines Hausarztes / einer Hausärztin oder eines HNO-Arztes / einer HNO-Ärztin und ein phoniatisches Gutachten vorliegt. Das hängt aber auch mit den Krankenkassenmodellen zusammen. Es sei denn, die Personen möchten sich stimmlich weiterbilden. Diese melden sich dann direkt bei einer Stimmtherapeutin oder einem Stimmtherapeuten. Dafür muss aber Wille, Geld und Zeit vorhanden sein.

Meist klagen Ratsuchende jedoch über eingeschränkte stimmliche Belastbarkeit, Missempfindungen, Schmerzen oder einen veränderten Stimmklang. Wichtig bei der Beurteilung von Stimmbeschwerden ist der individuelle Leidensdruck. Dieser beeinflusst den Schweregrad der Stimmstörung entscheidend. Somit können die Gründe einer Arztkonsultation oder logopädischen Abklärung unterschiedlich sein. Zentral für die therapeutische Arbeit ist die Motivation der Patient*innen. Werden Personen durch ihr Umfeld zu einer Konsultation bewegt, ist die Motivation oft gering, wodurch die Therapie schleppend voran geht.

4.3.6 Stadium

Konkrete Informationen bezüglich dieser Kategorie wird in der Fachliteratur kaum gefunden. Die Expert*innen sind unterschiedlicher Meinung darüber, ob die Stimmpatient*innen rechtzeitig mit der Therapie beginnen. Die Antworten reichen von «in der Regel zu spät» bis hin zu frühzeitig. Einerseits kümmern sich Menschen erfahrungsgemäss erst um sich, wenn ihnen etwas fehlt. Dies bestätigt auch die Literatur. Andererseits zeigt die aktuelle Pandemiesituation, dass sich Coronapatient*innen oft umgehend an die Logopädie wenden, weil sie eine Atemtherapie verordnet bekommen. Aber grundsätzlich sind die Stimmstörungen bei Überweisungen ausgeprägt und im fortgeschrittenen Stadium.

4.3.7 Risikofaktoren

Hier ist sich die Theorie mit der Praxis weitestgehend einig. Die Risikofaktoren tragen eine entscheidende Rolle bei der Entstehung, Aufrechterhaltung und Verschlimmerung von Stimmstörungen. Besonders hervorgehoben wird die Stimmbelastung unter erschwerten Bedingungen. Das können Störgeräusche jeglicher Art sein, die übertönt werden müssen, oder auch das Missverhältnis zwischen den stimmlichen Anforderungen und der wirklichen Leistungsfähigkeit der Stimme. Dabei spielt auch die Konstitution des Kehlkopfes eine Rolle. Wenn dieser untrainiert ist oder dauerhaft überbelastet wird, wird mit einer falschen Technik kompensiert, was auf Dauer Stimmprobleme auslösen kann. Die Kehlkopfstruktur ist auch der Grund dafür, weshalb Frauen anfälliger auf Stimmbeschwerden

sind als Männer. Weiter haben Lebensereignisse eines Menschen und dessen Persönlichkeit Einfluss auf die Stimmgebung.

4.3.8 Vorschläge zum Aufbau des ‚StimmKompasses‘

Die befragten Logopäd*innen sehen eine Möglichkeit, den ‚StimmKompass‘ auf Webseiten zugänglich zu machen, weil sich Betroffene meist vorgängig im Netz informieren. Er muss allerdings in Kürze ausgefüllt werden können und für Laien verständlich sein. Fachbegriffe müssen hinuntergebrochen und mit Beispielen veranschaulicht werden. Items, die gemäss Expert*innen nicht fehlen dürfen, sind: Einstufung der Heiserkeit, der Zeitfaktor (wie lange dauert die Heiserkeit bereits an?) und subjektive Missempfindungen wie Brennen, Trockenheit, Frosch im Hals oder Räusperzwang. Weiter sollte er enthalten, wo und wie sich im Alltag die Einschränkungen (körperliche, psychische, soziale Aspekte) aufgrund der Stimmproblematik zeigen. Eine Idee eine*r Expert*in ist es, den ‚StimmKompass‘ als Flussdiagramm zu gestalten. Für die Auswertung wird ein Ampelsystem vorgeschlagen, das anzeigt, ab wann jemand im roten Bereich ist und eine logopädische Abklärung dringend empfohlen wird.

4.3.9 Sensibilisierung

Die Expert*innen sind sich einig darüber, dass eine Orientierungshilfe oder Entscheidungshilfe sinnvoll und hilfreich ist. Denn das Verständnis und das Wissen über die Stimme fehlt in ihren Augen grundlegend in der Gesellschaft. In den Fachbüchern und auch in den Interviews wird Stimmprävention grossgeschrieben. Deshalb wird auch insistiert, dass ein Stimmscreening vor Antritt eines stimmintensiven Berufs eingeführt werden sollte, wie das bei Logopäd*innen bereits der Fall ist. Ausserdem fordern Expert*innen, dass obligatorische Stimmschulungen in das Curriculum von Sprechberufen aufgenommen werden. Noch wichtiger erscheint es den Expert*innen aber, mit Vorträgen, Seminaren oder Präventionskampagnen unser Hauptkommunikationsmittel – die Stimme – zu thematisieren. Auch geäussert wird die Sorge um den Mangel an logopädischem Fachpersonal, sodass sich Logopäd*innen aufgrund der fehlenden Kapazitäten gar nicht erlauben können, Werbung für logopädische Beratungen zu machen.

5 Entwicklung des ‚StimmKompasses‘ Prototyp 0

Die folgenden Unterkapitel widmen sich vollumfänglich dem ‚StimmKompass‘. Es wird Bezug zu den Zielen der Entscheidungshilfe, der Zielgruppe sowie zu potenziellen Items genommen. Weiter werden wichtige Aspekte zur Auswahl und Begründung der Items erwähnt. Nachfolgend werden die ausgewählten Items begründet und abschliessend formuliert. Die Erläuterung der Auswertung und des Anwendungsbereiches bilden den Schluss dieses Kapitels.

5.1 Die Entscheidungshilfe

Ziel der Entscheidungshilfe ist es, den Bedarf einer Beratung oder Abklärung durch Fachpersonen (Logopäde*in, Phoniater*in) aufzuzeigen. Das Tool soll Jugendlichen und Erwachsenen ermöglichen, Anzeichen einer sich anbahnenden Stimmstörung früh zu erkennen. Hierfür müssen folgende qualitativen Gütekriterien erfüllt werden:

- Einfach in der Anwendung
- Kurze Durchführungsdauer
- Verständlich für Laien
- Benutzerfreundlich

Die Gütekriterien Objektivität und Reliabilität kann die Entscheidungshilfe nicht erfüllen, da sie mittels schriftlicher Befragung durchgeführt wird und somit abhängig von der befragten Person sowie vom Zeitpunkt der Durchführung ist. Da sich die Items auf die Aussagen der Literatur und der Expert*innen stützen und prägnant formuliert sind, erfüllen sie das Gütekriterium Validität annähernd. Eine umfangreiche Evaluation ist aufgrund der Rahmenbedingungen dieser Arbeit nicht möglich.

Damit die Entscheidungshilfe veröffentlicht werden kann, braucht sie einen entsprechenden Titel. Möglich wäre: *StimmKompass: Entscheidungshilfe hinsichtlich Beratungs- und Abklärungsbedarf zur Früherkennung von Stimmstörungen bei Jugendlichen und Erwachsenen.*

Da es sich hiermit um den ersten Kompass der Kompassreihe im Erwachsenenbereich handelt, ist noch unklar wie das Layout, die Farbe und das Design der Entscheidungshilfe sein wird. Es ist jedoch denkbar, dass sich die Entscheidungshilfe an den bereits bestehenden Kompassen anschliesst (HfH, 2022).

5.2 Zielgruppe

Die Anwendergruppe, für welche der ‚StimmKompass‘ entwickelt wird, umfasst jugendliche und erwachsene Menschen, deren Stimme ein wichtiges Arbeitsinstrument ist. Ihre Stimme ist im Privatleben sowie im Beruf tagtäglich Belastungen ausgesetzt. Es handelt sich hiermit um Laien, die nicht wie Sänger*innen oder Moderator*innen über besondere Kenntnisse bezüglich des ökonomischen Stimmgebrauchs verfügen. Mit dem ‚StimmKompass‘ sollen insbesondere diejenigen erreicht werden, die keine spezifische Stimmschulung erhalten. Dazu gehören beispielsweise Lehrpersonen, Callcentermitarbeitende, oder Richter*innen. In der Schweiz dürfen laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft SECO (2014) Jugendliche generell ab 15 Jahren beschäftigt werden, sei das innerhalb oder

ausserhalb der Lehre. Aus diesem Grund bildet dieses Alter die untere Altersgrenze unserer Zielgruppe. Da laut AHV (2021) das ordentliche Rentenalter bei Frauen bei 64 Jahren und bei Männern bei 65 Jahren liegt, bilden diese Altersangaben die obere Altersgrenze, wobei in der Entscheidungshilfe 65 Jahre für Menschen jeden Geschlechts gelten.

Somit handelt es sich bei der Zielgruppe um Jugendliche und Erwachsene im Alter zwischen 15 und 65 Jahren. Den Autorinnen ist es wichtig, zwischen einer funktionellen Dysphonie, insbesondere Berufsdysphonie und einer Presbyphonie (Altersstimme) zu unterscheiden. Die konkrete Abgrenzung ist in Kapitel 2.2.2 näher beschrieben.

5.3 Erarbeitung der Entscheidungshilfe

In diesem Kapitel geht es konkret um die Formulierung erster Items, wie sie im Fragebogen erscheinen sollen. Im Verlauf der Erarbeitung entstehen insgesamt vier verschiedene Versionen dieses Fragebogens. Im darauffolgenden Abschnitt werden die ersten potenziellen Items erarbeitet und formuliert.

5.3.1 Formulierung erster potenzieller Items

Die ersten potenziellen Items ergeben sich aus dem Vergleich der Interviewaussagen und der Literatur (Kapitel 4.3). Es entstehen dabei positiv wie auch negativ formulierte Items. Sie werden Bereichen zugeordnet, die nach ausgewählten Kategorien benannt sind: *physische*, *akustische* und *psychische Warnsignale*, *Einschränkungen nach ICF* und *Risikofaktoren*. Farblich hinterlegt sind solche, die eine logopädische Abklärung besonders bekräftigen. Die Version 1 umfasst insgesamt 32 Items (siehe Anhang Kapitel 5).

5.3.2 Überprüfung erster potenzieller Items

In einem weiteren Schritt wird die Wahl der Items der Version 1 überprüft. Hierfür werden die folgenden Richtlinien festgelegt.

Deckungsgleich: Als deckungsgleich gilt ein Item, wenn jeweils zwei Interviewpartner*innen eine Aussage machen, die mit der Literatur übereinstimmt. Das folgende Beispiel begründet sich auf die Aussagen von zwei Interviewpartner*innen sowie der Literatur.

- Ich spüre ein Brennen, Kratzen oder Kitzeln im Hals beim Sprechen. (A, B, Lit.) → D

Signifikant: Ein Item ist signifikant, wenn die Aussage sowohl von drei oder mehr Interviewpartner*innen gestützt wird, als auch mit der Literatur übereinstimmt. Das signifikante Item ist dementsprechend zugleich signifikant und deckungsgleich. Die Aussage aus der Literatur wird im hier gezeigten Beispiel von vier der fünf Interviewpartner*innen gestützt.

- Auch am Familientisch oder im Freundeskreis fehlt mir die Kraft, mich am Gespräch zu beteiligen. (B, C, D, E, Lit.) → D, S

Ein Item ist ebenfalls *signifikant*, wenn es von mindestens einem*r Interviewpartner*in mit grosser Erfahrung genannt wird und allenfalls durch Literatur gestützt wird. Im folgenden Beispiel beruht das potenzielle Item auf zwei Aussagen der Interviewpartner*innen.

☐ Ich fühle mich gestresst. (B, D) → S

Mittels dieser Überprüfung ergibt sich die Version 2 des Fragebogens, die insgesamt aus 29 Items besteht. Die ausführliche Liste befindet sich im Anhang, Kapitel 6.

5.3.3 Positive und negative Formulierung der Items

In einem nächsten Schritt werden die 28 Items je positiv und negativ formuliert. Um einen direkten Vergleich zwischen den beiden Formulierungen zu erhalten, werden sie in einer Tabelle dargestellt (siehe Anhang Kapitel 7.1). Die Items werden zudem sprachlich so umformuliert, dass sie die von den Autorinnen gewählten qualitativen Gütekriterien erfüllen. Anschliessend wird entschieden, welche Formulierung schlussendlich in der Entscheidungshilfe verwendet wird.

Ein wichtiger Schritt in der Erarbeitung der Entscheidungshilfe stellt die Formulierung der Items dar. Die Aussagesätze werden aus Sicht der Betroffenen, also der Jugendlichen und Erwachsenen formuliert, welche den ‚StimmKompass‘ selbständig ausfüllen werden. Ziel ist es, wie bereits im Kapitel 5.1 erwähnt, die Items möglichst verständlich, einfach und benutzerfreundlich zu formulieren.

Eine ressourcenorientierte Haltung, insbesondere der Fokus auf ICF, hat in der therapeutischen Ausbildung einen hohen Stellenwert. Dies spricht für eine positive Formulierung der Items, insbesondere für Kann-Aussagen (Handloser & Kleimann, 2009).

Die negative Formulierung der potenziellen Items ist die zweite Variante. Die Zielgruppe des ‚StimmKompasses‘ ist sich bewusst, wie sich ihre gesunde Stimme anfühlt und wie sie klingen sollte. Zum Zeitpunkt, an dem sie den ‚StimmKompass‘ ausfüllen, liegt ihrerseits ein Verdacht vor, dass ihre Stimme nicht mehr gesund ist. Den Autorinnen ist es wichtig, dass sich die Risikopersonen verstanden fühlen. Ihrer Meinung nach wirken negative Formulierungen auf Jugendliche und Erwachsene mit Stimmbeschwerden bestätigend und können anhand von Beispielen passend veranschaulicht werden. Ausserdem sind Formulierungen ohne Verneinungen benutzerfreundlicher. Mit dem ‚StimmKompass‘ sollen Defizite aufgedeckt werden. Das ist ein weiterer Grund dafür, dass die Formulierungen auch defizitorientiert sein dürfen.

Die Version 3 des Fragebogens setzt sich demzufolge aus 28 negativ formulierten Items zusammen und lässt sich im Anhang, Kapitel 7.2 ansehen.

5.3.4 Wichtige Aspekte in der Formulierung der Items

Das Formulieren der potenziellen Items ist anspruchsvoll. Daher werden hier gewisse Kriterien festgelegt, die eingehalten werden sollen mit dem Ziel, dass sie von der Zielgruppe klar und eindeutig aufgefasst und verstanden werden.

Präzise Formulierungen: Die Wortwahl soll eindeutig sein, sodass auch Laien die Items verstehen. Es sollen Begriffe wie *manchmal*, *regelmässig* oder *selten* wenn möglich weggelassen werden, weil diese einer konkreten Definition bedürfen.

Kurz und prägnant: Die Items sollen so kurz wie möglich gehalten werden, aber trotzdem eindeutig. Wenn ein Beispiel hilfreich ist, soll das Item um dieses ergänzt, aber nicht extra sprachlich ausgeschmückt werden.

Benutzerfreundliche Formulierungen: Damit die Items für Jugendliche und Erwachsene verständlich sind, sollen sie ohne Verneinungen konzipiert werden. Da die Items an Personen gerichtet sind, die nicht in Berührung mit Fachbegriffen aus der Logopädie kommen, ist es wichtig, dass die Formulierungen möglichst vereinfacht und in Alltagssprache verfasst werden.

5.3.5 Gestaltung der definitiven Items

Durch die Überprüfung der definitiven Items wird versucht, ein Muster zu finden. Dabei fällt auf, dass einige Items von allen Interviewpartner*innen genannt werden und auch mit der Literatur korrelieren. Andere werden nur von drei bis vier Interviewpersonen sowie von den Fachschriften bestätigt. Aber im Grossen und Ganzen konnte kein sinnvolles Muster erkannt werden, dass der Erstellung des ‚Stimmkompasses‘ von Nutzen wäre. Daher haben sich die Autorinnen nach eigenem Ermessen entschieden, die Items in die drei Kategorien *Markante Items*, *Bekräftigende Items* und *Aufrechterhaltende Items* aufzuteilen.

Die Kategorien *Markante Item* und *Bekräftigende Items* bestehen jeweils aus neun negativ formulierten Aussagesätzen, während zehn negativ formulierte Items die Kategorie *Aufrechterhaltende Items* repräsentieren. Aus dieser Einteilung der Items entsteht die Version 4, somit auch die Endversion, die im ‚StimmKompass‘ Verwendung findet. Alle Items werden innerhalb der oben genannten Kategorien thematisch geordnet. Dies soll das Ausfüllen des ‚StimmKompasses‘ erleichtern. Zudem werden bereits leichte sprachliche Anpassungen vorgenommen, die der Leserfreundlichkeit zu Gute kommen.

5.4 Begründung der Items

Im folgenden Kapitel werden die 28 finalen Items erläutert und näher erklärt. Eine Übersicht zu den finalen Items ist im Anhang unter Kapitel 8 zu finden. Zudem werden in jedem der folgenden Unterkapitel Bezüge zum Kategoriensystem hergestellt, das im Anhang, Kapitel 4.2 zu finden ist.

5.4.1 Markante Items

Als markante Items werden jene Items gezählt, die im Grunde direkt eine logopädische Abklärung oder Beratung implizieren. Sie schränken die Risikopersonen in ihrem alltäglichen Leben massiv ein. Um die Lebensqualität zu erhalten oder wiederzuerlangen, werden diese wenn möglich therapiert. Daher besteht in der Regel auch eine hohe Motivation, den vorherrschenden Zustand zu ändern.

Die schnelle Ermüdung der Stimme ist in der Kategorie *Warnsignale* in der Unterkategorie *Physisch (Empfinden der Risikoperson)* zu finden. Aussagen zur Stimmermüdung bei Risikopersonen finden sich in der Literatur und werden ebenfalls von den Interviewpersonen A, B, C und D genannt. Spiecker-Henke (2014) beschreibt es wie folgt: «Die Stimme ermüdet schnell, oft schon unter geringer Sprechbelastung» (S. 91). Das Symptom erscheint in Bezug auf die mögliche Stimmbelastung zentral. Da es von der Literatur, sowie beinahe von allen Interviewpartner*innen erwähnt wird, ist

dies ein markanter Indikator für eine allfällige Stimmstörung. Der mögliche Aussagesatz lautet deshalb wie folgt:

- Meine Stimme ermüdet schnell, bereits nach wenigen Minuten wird es anstrengend.

Ein weiteres Merkmal bei Stimmbeschwerden sind die Schmerzen, die eine Risikoperson während dem Sprechen verspürt. Aussagen dazu finden sich in der Kategorie *Warnsignale* unter den physischen Aspekten. Das Item wird sowohl in der Literatur beschrieben als auch von den drei Interviewpartner*innen B, C und D genannt. Die Interviewperson B meint dazu: «... es gibt auch die physischen Symptome, ein Brennen, Schmerzen, ein Engegefühl ...» (B, 00:04:21-9 - 00:04:55-4). Das entstandene Item lautet wie folgt:

- Während oder nach längerem Sprechen habe ich (Hals-)Schmerzen.

Unerwarteterweise keine Kontrolle mehr über die eigene Stimme zu haben, ist erschreckend. Sind Stimmbeschwerden schon fortgeschritten, kann die Stimme aphon sein oder Stimmabbrüche aufzeigen. Dieses Merkmal ist in der Kategorie *Warnsignale* in der induktiv erstellten Unterkategorie *Akustisch (Beschreibung der Stimme)* zu finden. Das Item stützt sich auf die Literatur sowie auf die Aussagen der Interviewpartner*innen B, C und E. Die Interviewperson C beschreibt die Stimmen von Risikopersonen «von stark heiser, rau bis total behaucht oder aphon» (C, 00:06:06-9 - 00:06:44-5). Der formulierte Aussagesatz lautet wie folgt:

- Während dem Sprechen habe ich manchmal plötzlich keine Stimme mehr.

Die Heiserkeit ist ein zentrales Merkmal einer Stimmbeschwerde. Dieses Anzeichen ist ebenfalls in der Kategorie *Warnsignale* unter *Akustisch (Beschreibung der Stimme)* verortet. Es spielt dabei eine Rolle, wie schnell eine Person heiser wird und wie lange die Heiserkeit schon andauert. Dies bestätigt nicht nur die Literatur, auch alle Interviewpersonen stimmen dem zu. Spiecker-Henke (2014) schreibt beispielsweise: «Dauert eine Heiserkeit länger als 2 Wochen, ist durch einen Phoniater oder HNO-Arzt die Ursache für die Heiserkeit abzuklären» (S. 89). Interviewperson B beschreibt die Heiserkeit ebenfalls als einen markanten Indikator für eine mögliche Stimmstörung: «schwergradige Heiserkeit ist sicher ganz eindeutig» (B, 00:28:41-2 - 00:30:15-2). Interviewpartner*in A betont, ein weiteres Warnsignal sei, allgemein schnell heiser zu werden (A, 00:03:59-2 - 00:04:20-9). Aufgrund der häufigen Nennung in der Literatur sowie in den Interviews entstehen folgende zwei markante Items:

- Meine Stimme klingt nach wenigen Minuten bereits heiser/rau.
- Meine Heiserkeit dauert mehr als zwei Wochen an.

In der Kategorie *Konsultation (wen? / warum?)* finden sich Aussagen zur persönlichen Einschränkung einer Person durch ihre Stimme. Diese Aussagen stützen sich unter anderem auf die Literatur, werden aber auch von allen Interviewpersonen untermauert. Interviewpartner*in D erklärt: «Wenn sich die Patientin eingeschränkt fühlt, ob gesundheitlich, von aussen her oder im Innern, das entscheidet sie ... dann muss ich sie ernst nehmen» (D, 00:09:06-6 - 00:09:58-9). Laut Interviewpartner*in A klagen die Menschen oft: «... ich kann mich nicht auf meine Stimme verlassen ... wenn ich meinen Mund

aufmache, weiss ich nicht was rauskommt ...» (A, 00:05:21-4 - 00:06:29-0). Es wird demnach folgendes Item formuliert:

- Ich fühle mich wegen meiner Stimme eingeschränkt, auf meine Stimme ist kein Verlass.

Stimmbeschwerden können auch Einschränkungen auf den Beruf haben. Im Kategoriensystem werden diese den *Einschränkungen nach ICF* zugeteilt, in der induktiven Kategorie *Aktivität / Partizipation*. Von den Interviewpersonen wird dieses Merkmal nur einmal genannt: «... viele Fehltag im Beruf ...» (A, 00:28:06-8 - 00:28:22-4). Allerdings wird die Aussage zusätzlich von der Literatur gestützt. Hammer und Teufel-Dietrich (2017) schildern: «Besonders Berufssprechern wird die Ausübung des Berufes erschwert, in Einzelfällen bis hin zur Berufsunfähigkeit» (S. 58). Da es sich beim Zielklientel des ‚StimmKompasses‘ unter anderem um Berufssprecher*innen handeln kann, wird dieses Merkmal trotz kleiner Nennung als ein markantes Item gewertet. Aus den oben gewonnenen Erkenntnissen entsteht folgendes Item:

- Aufgrund meiner Stimme kann ich meinen Beruf nicht wie gewohnt ausüben.

Der Leidensdruck einer Person spielt eine zentrale Rolle in der Beurteilung von Stimmbeschwerden. Diese Meinung teilen alle Interviewpersonen wie auch die Literatur. Hammer und Teufel-Dietrich (2017) weisen auf die Wichtigkeit des Leidensdrucks hin: «Die Schwere einer Stimmerkranung lässt sich anhand objektiver Symptome nicht umfassend festlegen; sie ergibt sich in erster Linie aus dem individuellen Leidensdruck, der durch die verminderten kommunikativen Fähigkeiten entsteht» (S. 57). Aus diesem Grund ist dieses Item im Kategoriensystem auch in drei Kategorien vertreten, zum einen in der Unterkategorie *Psychische Warnsignale* sowie in der Unterkategorie *Personenbezogene Faktoren der Einschränkungen nach ICF*, zum anderen in der Kategorie *Konsultation (wen? / warum?)*. Daraus wird ersichtlich, dass es sich bei diesem Merkmal um einen markanten Indikator für eine allfällige logopädische Abklärung oder Beratung handelt. Dadurch entsteht folgendes Item:

- Ich leide unter meiner Stimme.

Einer der wohl ausschlaggebendsten Faktoren für oder gegen eine logopädische Therapie ist die Motivation der Betroffenen. Daher ist es naheliegend, dass dieses Item in der Kategorie *Konsultation (wen? / warum?)* eingeordnet wird. Anders als die übrigen markanten Items wird dieses Merkmal nicht von Literatur gestützt, sondern allein von Aussagen der Interviewpersonen. Da jedoch alle Interviewpartner*innen Wert auf diesen Punkt legen, wird es als ein markantes Item eingestuft. Denn eine logopädische Therapie ist wenig erfolgreich, wenn die betroffene Person nicht motiviert ist, etwas an ihrer Stimme zu verändern. Interviewperson B erklärt, wie sie mit Betroffenen umgeht, die nicht motiviert sind: «... wenn die Motivation nicht das ist. Dann sagt man, es sieht so und so aus, meine Therapie, ich habe folgende Bedingungen, also Stimmtherapie heisst auch Verhaltensänderung, heisst üben, üben, selbstständig üben, sind sie bereit?» (B, 00:11:55-2 – 00:12:28-8). Aus diesem Grund ergibt sich das letzte markante Item:

- Ich möchte etwas an meiner Stimme verändern und bin bereit, mich mit meiner Stimme auseinanderzusetzen.

5.4.2 Bekräftigende Items

Bekräftigende Items sind im ‚StimmKompass‘ diese, welche Einschränkungen jeglicher Art aufzeigen aufgrund von Stimmproblemen. Je mehr dieser Items zutreffen, desto grösser wird der Leidensdruck und die Belastung nimmt mit der Zeit zu.

Enge-, Kloss- oder Fremdkörpergefühl im Hals findet man in der Kategorie *Warnsignale* in der Unterkategorie *Physisch (Empfinden der Person)*. Dieses Empfinden wird sowohl von den Interviewpersonen wie auch von der Fachliteratur abgestützt. So schreibt Hammer und Teufel-Dietrich (2017): «Die unphysiologischen Anspannungen der Kehlkopfmuskulatur, Schlund und Zungengrund lösen Muskelschmerzen aus, was als Enge-, Kloss- oder Druckgefühl wahrgenommen wird» (S. 57). Von den Interviewpersonen A und B wird diese Aussage bestätigt. Das formulierte Item dazu lautet daher wie folgt:

- Ich verspüre ein Enge-, Kloss-, Fremdkörpergefühl im Hals.

Brennen, Kratzen, Kitzeln sind physische Empfindungen, die bei Risikopersonen beim Sprechen auftreten können. Daher sind sie ebenfalls der Kategorie *Physische Warnsignale* zugeordnet. Von den Interviewpersonen wird dieses Symptom insgesamt zweimal genannt. Interviewperson B meint dazu: «... das sind dann die ganzen physiologischen Sachen oder, die Enge, das Brennen, Rauheit, Kratzen im Hals, Kitzeln im Hals, Trockenheit im Hals, diese Sachen. ... kann ein Indikator sein, vor allem nach längerem Sprechen» (B, 00:26:31-8 - 00:27:36-7). Das bestätigt auch die Literatur sowie Interviewperson A. Das Item dazu ist folgendermassen formuliert:

- Ich spüre beim Sprechen ein Brennen, Kratzen oder Kitzeln im Hals.

Trockenheit ist ebenfalls ein Symptom, welches von den Interviewpersonen A und B zweimal aufgegriffen wird. Es ist in der Kategorie *Physische Warnsignale* wiederzufinden. Überdies wird dieses Item auch von der Literatur gestützt. «Durch die Reizung der Schleimhäute, die entstehen kann, wenn Stimmlippen ein pathologisches Schwingungsmuster befolgen, empfindet man ein Trockenheitsgefühl [...]» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 57). Es entsteht demnach folgendes Item:

- Mein Hals fühlt sich trocken an.

Stimmermüdung ist einerseits in der Kategorie *Physische Warnsignale*, andererseits auch bei den *Einschränkungen nach ICF, Partizipation/Aktivität* zu verorten. Die Sekundärdaten bestätigen die Aussagen aus den Interviews. So liegt, laut Hammer und Teufel-Dietrich (2017), die tägliche Stimmbelastung normalerweise [...] bei 4-6 Stunden pro Tag (S. 57). Expertin D meint dazu: «Die Belastungsgrenze ist so drei bis sechs Stunden und dann sollte man eine Pause machen. Einen Tag sprechen oder eben unterrichten ist auch für jede Profistimme streng, aber das muss machbar sein» (D, 00:24:19-4 - 00:26:58-4). Interviewperson E, welche von ihren Patient*innen berichtet, spricht aus Erfahrung: «... grundsätzlich in ihrem Alltag, bei Sitzungen ... Politiker bei Reden ... Lehrer ..., die merken es natürlich im Unterricht, wenn sie ... mehr als zwei Stunden unterrichten ... klagen eben über Aphonie oder ... wenig Stimmbelastung» (E, 00:10:30-5 - 00:11:18-0). Somit findet dieses Item breite Abstützung und wird im ‚StimmKompass‘ wie folgt aufgeführt:

- Ich kann meine Stimme weniger als 3 Stunden beschwerdefrei einsetzen.

Partizipation ist eine Ebene des ICF und für den Menschen ein wichtiges Bedürfnis. Im Kategoriensystem wird es den *Einschränkungen nach ICF* zugeteilt, in der induktiven Kategorie *Aktivität / Partizipation*. Dass sich eine Person eingeschränkt fühlt, wenn die Teilhabe nicht mehr möglich ist, zeigen auch die vielen Nennungen in den Interviews (B, C, D, E). In der Literatur wird es etwas generalisierter formuliert: «Oft werden bestimmte Sprechsituationen gemieden aufgrund der Stimmstörung, da sie nicht mehr adäquat bewältigt werden können» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 57). Das nachkommende Item wird demnach wie folgt verfasst:

- Am Familientisch oder im Freundeskreis fehlt mir die Kraft, mich am Gespräch zu beteiligen.

Das fehlende Durchsetzungsvermögen ist für Viele ein Grund, einen Arzt zu konsultieren. Deshalb handelt es sich um ein Item, das aus der induktiven Kategorie *Konsultation (Wen? / Warum?)* entstammt. Die Aussage der Interviewperson D ist ein treffendes Beispiel. «Die Ersteren kommen, weil sie merken, dass sie nicht gehört werden. Sie können sich in einer Sitzung nicht durchsetzen. Sie hören immer wieder, dass sie zu leise seien und man sie nicht verstehe ... Sie leiden unter dem» (D, 00:05:02-7 - 00:05:56-7). Interviewpersonen C, D und die Literatur unterstützten diese Aussagen. Daraus wird das nachkommende Item konstruiert:

- Ich habe Mühe, mich mit meiner Stimme durchzusetzen, ich muss mich häufig wiederholen oder werde überhört.

Auch dieses Item stammt aus der Kategorie *Einschränkungen nach ICF*, spezifischer *Partizipation/Aktivität*. Die Interviewpartner*innen A und B sind sich mit der Literatur einig, dass Stimmbeschwerden Auswirkungen auf Freizeitaktivitäten haben. Das äussert sich laut Interviewperson B wie folgt: «Die Leute ziehen sich zurück und sagen, oh ich komme eh nicht durch, ich möchte meine Stimme schonen und dann machen sie viel weniger. Und das hat dann natürlich auch Einfluss auf die Partizipation» (B, 00:09:20-3 - 00:09:56-9). Aufgrund dessen wird das nachstehende Item formuliert:

- Aufgrund meiner Stimme gehe ich meinen Hobbies nicht mehr nach (z.B. um Stimme zu schonen, peinlich, unangenehm, usw.).

Sprechangst beinhaltet eine psychische Komponente, und ist der induktiven Kategorie *personenbezogene Faktoren* zugeordnet, deren Überkategorie *Einschränkungen nach ICF* heisst. Die Interviewperson B vertritt denselben Standpunkt wie Hammer & Teufel-Dietrich (2017): «[...] Im beruflichen, wie im privaten Bereich können so Kontakt-, Ausdrucksfähigkeit und Durchsetzungsvermögen eingeschränkt sein. Geht die Kontrolle über die Stimme verloren, kann es zu Sprechängsten kommen» (S. 58). Um die Menschen mit Sprechängsten zu erreichen, wird das Item wie folgt geschrieben:

- Ich habe Angst zu sprechen.

Räusperzwang ist ein häufig genanntes Symptom, das sich in der Kategorie *akustische Warnsignale*, aber auch in der deduktiven Kategorie *Risikofaktoren* wiederfinden lässt. Nach Kutej (2011) «sind habituelle Einflüsse bewusst oder unbewusst erworbene stimmschädigende Angewohnheiten, wie z.B. Räuspern oder eine gepresste Stimmgebung» (S.32 -33). Damit argumentiert auch Interviewper-

son A: «... bei Körperfunktion, Körperstruktur, sind ganz klar Stimmlippen, Taschenfalten, die es dann zum Teil kompensieren, ganz furchtbar, die sich das teils schon angewöhnt haben. Das sind trockene Schleimhäute, das kann auch Schleim sein, der sich durch ständigen Räusperzwang aufrechterhält. Das ist ein Teufelskreis» (A, 00:11:02-5 - 00:11:43-8). Die anderen Interviewpersonen B und D teilen die genannten Ansichten ebenfalls. Somit entsteht für den Räusperzwang das folgende Item:

- Ich räuspere mich dauernd, damit meine Stimme klarer klingt.

5.4.3 Aufrechterhaltende Items

Die aufrechterhaltenden Items repräsentieren solche, die Risikofaktoren für Stimmbeschwerden darstellen. Sie begünstigen die Entstehung von Stimmbeschwerden und erschweren deren Genesung.

Menschen in sprechintensiven Berufen haben aufgrund der hohen Frequenz die Tendenz, ihre Stimme zu überlasten. Ihre Stimme ist ihr Arbeitsinstrument, weshalb eine gute Sprechtechnik unentbehrlich ist. Oft ist dies allerdings nicht der Fall. Aus diesem Grund beschreiben die Literatur sowie auch alle Interviewpersonen Berufssprecher*innen als Risikopersonen für Stimmstörungen. Spiecker-Henke (2014) versteht unter Risikopersonen für Stimmstörungen «vor allem Sänger, Schauspieler, Lehrer oder Menschen in anderen Sprechberufen» (S. 41). Das Item befindet sich demzufolge in der Kategorie *Risikopersonen*, konkret in der Unterkategorie *Beruf*. Aus diesem Grund ergibt sich folgendes Item:

- Ich arbeite in einem sprechintensiven Beruf (Dozent*in, Lehrperson, Richter*in, Callcentermitarbeitende, usw.).

Fühlt sich eine Person durch ihre Stimme eingeschränkt und leidet allenfalls darunter, ist es möglich, dass sie sich langsam zurückzieht und keine Freude mehr am Sprechen hat. Dieses Symptom lässt sich in der Kategorie *Einschränkungen nach ICF*, genauer der *Aktivität/Partizipation* verorten. Das Item wird neben der Literatur auch von den Interviewpersonen A, B, C und E erwähnt. Interviewperson C meint dazu: «Am Abend ... keine Lust mehr zu sprechen oder mit Leuten essen zu gehen» (C, 00:06:06-9 - 00:06:44-5). Das entsprechende Item wird wie folgt formuliert:

- Ich gehe nicht mehr so oft aus, weil ich keine Lust/Freude mehr habe, mich mit anderen auszutauschen.

Stimmbeschwerden können von psychischen Faktoren beeinflusst werden. So ist beispielsweise der Druck, unter den man sich selbst stellt, ein weiteres Symptom, das Stimmbeschwerden aufrechterhalten kann. Es gehört somit zu der Kategorie der *Risikofaktoren* wie auch zur Kategorie der *Risikopersonen*. Die Expert*innen der Interviews B und D sind sich einig, dass die Persönlichkeit einen Einfluss hat. «Die, die zu den Unsicheren gehören, sind eher leise Leute, die sich selbst sehr kontrollieren. ... Das sind oftmals Leute, die sich selbst auch sehr unter Druck setzen, weil sie es unbedingt richtig machen wollen» (D, 00:03:43-1 - 00:04:20-1). Auf diesen Aussagen beruht das nachstehende Item:

- Ich setze mich unter Druck.

Je nach Alltag und Beruf kann die Umwelt verschiedene Anforderungen an eine Person haben. Sind diese Anforderungen zu hoch, besteht die Gefahr einer Dysbalance zwischen geforderter Leistung und der Leistungsfähigkeit der Stimme. Das hat, laut der Literatur, Auswirkungen auf die Psyche und kann zu Stress führen. Begründet wird dieses Item in mehreren Kategorien. Einerseits bei den *psychischen Warnsignalen*, andererseits bei *Einschränkungen nach ICF (Aktivität/Partizipation)* und den *Risikofaktoren*. «Zudem können einzelne Sprechsituation so stressauslösend sein, dass die Stimme noch schlechter wird» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 57). Interviewperson D, aber auch B, sprechen von einem Teufelskreis: «... dann hast du eine lärmige Klasse z.B. die Lehrerin und dann merkt sie, ich komme nicht mehr durch (mit der Stimme) und das stresst. Das gibt dann so einen Kreislauf. Die Stimme ist belastet, gestresst, dieser Stress führt wieder zu einer Stimmbelastung, zur Anspannung und das ist ein Teufelskreis» (B, 00:04:55-4 - 00:05:12-9). Heraus kristallisiert hat sich daraufhin das folgende Item:

- Ich fühle mich gestresst.

Ein lebensveränderndes Ereignis beinhaltet ebenfalls eine psychische Komponente, die in der Kategorie *psychische Warnsignale*, aber auch bei den *Risikofaktoren*, zu finden ist. Je nach Art und Ausmass der Veränderung, sei das z.B. die Pensionierung, eine Trennung oder der Tod einer geliebten Person, kann es Auswirkungen auf eine Person, aber auch auf die Stimme haben. Diese lassen sich nicht immer sofort erkennen, sondern können sich auch langsam einschleichen. So sehen das auch die Interviewpersonen A und D. In der Literatur ist von den psychischen Faktoren (z.B. belastende Lebensereignisse und Stresssituationen, welche die psychische Stimmungslage beeinflussen, chronifizierte Muskelspannungen) die Rede (Wendler et. al., 2005, nach Kutej, 2011) (Spiecker-Henke, 2014). Infolgedessen entsteht das unten genannte Item:

- Es gab vor kurzem eine grosse Veränderung in meinem Leben (Pensionierung, Trennung, Tod, etc.).

Umgebungsärm am Arbeitsplatz oder zu Hause kann wegen des lauten Sprechens über längere Zeit zur Stimmüberlastung führen. Solche Störfaktoren bilden mit der Zeit ein Risiko für die Stimme, deshalb sind sie im Kategoriensystem bei den *Risikofaktoren* wiederzufinden. Aus den Primärdaten, Interview A, B und D, wird deutlich, dass das Sprechen in lauter Umgebung sehr fordernd ist und sich teils falsche Sprechtechniken einschleichen. Dies sieht auch der Autor Spiecker-Henke (2014) so: «Jeder übermässige Stimmgebrauch ist im Kern ein Risikofaktor. Besonders dann, wenn Umgebungsärm hinzukommt, permanenter psychosozialer Stress in Berufsfeldern mit hoher Verantwortung und anhaltenden Kommunikationsanforderungen. Auch berufliche Durchsetzungskonflikte zählen dazu» (S. 42). Somit ist das Item breit abgestützt und wird wie folgt formuliert:

- Ich spreche bei der Arbeit und/oder zu Hause in ständigem Umgebungsärm.

Das Einatmen von Noxen ist nicht nur für unseren Körper ungesund, sondern reizt auch unsere Stimme. Daher gehören Chemikalien, Gase und Nikotin zur Kategorie der *Risikofaktoren*. Die Sekundärdaten sind deckungsgleich mit den Primärdaten. Die Interviewperson D meint: «Die Lautstärke ist sicher auch ein Thema, (auch) schlechte Verhältnisse, z.B. viel Staub in der Luft oder Dämpfe,

Gase, Chemikalien. Solche Dinge können sicher auch ein Risiko sein» (D, 00:28:05-7 - 00:29:32-7). Auch bestätigend ist die Aussage der Interviewperson E: «Ja, also ich würde sagen, so 70% unserer Leute sind sicher Raucher, haben eine sehr heisere Stimme, eine markante Raucherstimme» (E, 00:05:39-1 - 00:06:38-4). Hier kommt es laut Interviewperson B auch noch auf die Konstitution des Kehlkopfes an. Da auch Interviewperson C die genannten Aspekte aufgreift, ist auch dieses Item gut untermauert. Folgendes Item wird festgehalten:

- Ich atme im Alltag Chemikalien ein oder rauche.

Der Konsum von hochprozentigem Alkohol reizt die Schleimhäute und kann bei regelmässigem Missbrauch der Stimme schaden. Diesen Standpunkt vertritt auch Interviewperson E: «... es gibt auch sehr viel Alkoholabususmenschen, die auch herkommen und das kommt innerhalb der Therapie etwa raus, ... das gibt eben auch eine Stimmstörung, weil es etwas dramatischer ist. Also nicht nur Wein, sondern auch Schnäpse ...» (E, 00:05:39-1 - 00:06:38-4). Interviewperson B und C teilen diese Meinung. Somit stellt hochprozentiger Alkohol ein Risiko dar und ist auch in der Kategorie der *Risikofaktoren* wieder zu finden. Im Werk von Kutej (2011) ist Alkohol ebenfalls als Einflussfaktor aufgeführt. Somit wird das nachstehende Item formuliert:

- Ich trinke wöchentlich hochprozentigen Alkohol.

Wie bereits erwähnt ist das häufige Überlasten der Stimme ein Risiko und somit wird es in der Kategorie der *Risikofaktoren* eingeordnet. Schreien, Johlen, Singen fordern die Stimme sehr und können bei fehlendem Training oder ohne optimierte Sprechtechnik auf Dauer Stimmbeschwerden auslösen. Interviewperson E beschreibt Risikopersonen wie folgt: «... alle Leute, die die Stimme ... ineffizient gebrauchen, unökonomisch und die Stimme überbelasten...» (E, 00:44:24-7 - 00:45:10-5). Dieser Meinung sind auch Schneider-Stickler und Bigenzahn (2013). Daraus entsteht folgendes Item:

- Ich überlaste meine Stimme häufig (schreien, johlen, singen).

Ein weiterer Einflussfaktor, der sich im Kategoriensystem unter den *Risikofaktoren* einordnen lässt und den alle Interviewpersonen sowie die Literatur nennen, ist das weibliche Geschlecht, bzw. die weibliche Sprechstimmlage. Denn der Kehlkopf einer Frau ist von der Konstitution her kleiner gebaut und somit weniger kräftig als der eines Mannes. So ist eine Person mit weiblichem Geschlecht von Geburt an anfälliger auf Stimmüberlastungen, wodurch sich eher Stimmbeschwerden zeigen als bei einer Person mit männlichem Geschlecht. Interviewperson A: «... Frau sein ist ein Risikofaktor, weil das ist rein organisch, die Stimmlippe ist halb so lang und halb so kräftig» (A, 00:33:45-7 - 00:33:59-1). Aufgrund der Aussagen der Interviewpersonen und der Literatur hat sich demnach folgendes Item ergeben:

- Mein biologisches Geschlecht ist weiblich.

5.5 Auswertung der Entscheidungshilfe

Da die Betroffenen keine Fachpersonen sind und den ‚StimmKompass‘ selbst ausfüllen, handelt es sich um eine Selbstbeurteilung durch Laien. Daher wird in der Auswertung darauf geachtet, dass auch diese verständlich und einfach in der Handhabung ist. Die Items sind in folgende drei Kategorien unterteilt: markant, bekräftigend, aufrechterhaltend. Diese beschreiben die Relevanz der einzelnen Items, wie sie in Kapitel 5.4 bereits erklärt sind. Die Auswertung soll folgendermassen verlaufen. Die Kreuze der jeweiligen Kategorien werden gezählt und in die Tabelle auf der zweiten Seite des ‚StimmKompasses‘ übertragen. Diese sieht wie folgt aus:

Tabelle 9: Auswertung der Entscheidungshilfe (eigene Darstellung)

Kategorie	Anzahl zutreffender Aussagen	Erläuterung und Entscheidungshilfe
Markant	___ Aussagen von 9 treffen auf mich zu	Wenn Sie in dieser Kategorie 3 oder mehr Aussagen angekreuzt haben, ist eine Beratung / Abklärung durch Fachpersonen (Logopäde*in, Phoniater*in) sinnvoll. Denn diese Aussagen können laut Stimmtherapeut*innen Prädikatoren für eine mögliche Stimmstörung sein.
Bekräftigend	___ Aussagen von 9 treffen auf mich zu	Die Aussagen der hellgelben Kategorie haben oft eine psychische oder physische Komponente und sind Hinweise dafür, dass die Stimme überlastet oder/und fehlbelastet wird. Je mehr dieser Aussagen zutreffen, desto mehr werden die zutreffenden markanten Aussagen untermauert. Sind die Kreuze vorwiegend in dieser Kategorie, sollte die Situation beobachtet werden und unter Umständen ist es sinnvoll, sich bei Logopäd*innen oder Links über den ökonomischen Stimmgebrauch zu informieren.
Aufrechterhaltend	___ Aussagen von 10 treffen auf mich zu	Bei diesen Aussagen handelt es sich hauptsächlich um Risiko- und Einflussfaktoren, die Stimmbeschwerden auslösen, aufrechterhalten oder auch verschlimmern können. Bei hoher Zahl zutreffender Aussagen, gelten auch diese als Verstärkung der markanten Aussagen. Stehen vorwiegend in dieser Kategorie Kreuze, ist dies ein Hinweis dafür, dass diese Faktoren - wenn möglich - reduziert werden sollten, um eine Besserung zu erlangen.

Mit dieser Tabelle kann anhand der Erläuterungen entschieden werden, ob eine Beratung und Abklärung durch Fachpersonen (Logopäde*in, Phoniater*in) sinnvoll ist oder ob vorerst Informationen zur Stimmhygiene ausreichend sind.

In Absprache mit der Methodenberatung wird bewusst auf ein Ampelsystem oder eine Punkteskala verzichtet, da solche Abgrenzungen in einer Entscheidungshilfe nicht sinnvoll sind. Ausserdem werden durch die kleine Stichprobe nicht genügend Daten erhoben, die das Punktesystem bestätigen könnten.

6 Evaluation des ‚StimmKompasses‘

Auf den folgenden Seiten geht es um die Auswertung des Prototyps des ‚StimmKompasses‘. Im Fokus stehen zunächst die Art und Durchführung der Evaluation. Weiter werden die Ergebnisse der Evaluation aufgezeigt und mögliche Anpassungen näher beschrieben.

6.1 Evaluationsdesign

Mittels einer Kurzevaluation soll der ‚StimmKompass‘ Prototyp 0 (siehe Anhang Kapitel 9) auf seine Verständlichkeit, den Nutzen sowie die Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit beurteilt werden. Hierfür werden jeweils sechs Laien oder Berufssprecher*innen und sechs Stimmpatient*innen aufgefordert, den ‚StimmKompass‘ Prototyp 0 wahrheitsgetreu auszufüllen und anschliessend ihre Erfahrungen mittels eines Feedbackfragebogens in Bezug auf die oben genannten Kriterien rückzumelden. Die Zuverlässigkeit des ‚StimmKompasses‘ Prototyp 0 wird anhand der ausgefüllten Entscheidungshilfen analysiert. Ferner werden auch die Meinungen von fünf Expert*innen bezüglich der Formulierungen der Items eingeholt. Diese sollen neben den erwähnten Kriterien zusätzlich die Aussagekraft der Items beurteilen.

Die Aussagen der schriftlich eingeholten Feedbackfragebögen werden anschliessend in die Entwicklung der finalen Version des ‚StimmKompasses‘ Prototyp 1 (siehe Anhang Kapitel 13) miteinfließen.

6.2 Entwicklung eines Feedbackfragebogens

Der Feedbackfragebogen besteht mehrheitlich aus geschlossenen Fragen (siehe Anhang Kapitel 10). Dies ermöglicht eine effiziente sowie zielgerichtete Auswertung. Falls eine Aussage mit «Nein» beantwortet wird, hat die Person die Möglichkeit, zusätzlich eine persönliche Rückmeldung zu formulieren.

Insgesamt beurteilen die Proband*innen zwei Aussagen zur Verständlichkeit, einerseits zu den Items, andererseits zu den Erläuterungen und Entscheidungshilfen. Weiter gehen vier Aussagen auf den Nutzen der Entscheidungshilfe ein. Die Personen sollen Auskunft darüber geben, ob der ‚StimmKompass‘ ihnen bei der Entscheidung weitergeholfen hat, sie sich allenfalls über ihre eigene Stimme und ihr Stimmverhalten bewusst wurden und ob sie neues Wissen zu möglichen Risikofaktoren und Warnsignale gewinnen konnten. Schlussendlich sollen die Befragten entscheiden, ob sie den ‚StimmKompass‘ anderen Laien und Berufssprecher*innen weiterempfehlen würden. Zur Benutzerfreundlichkeit sind wiederum vier Aussagen konzipiert, die Auskunft über die Handhabung, die Durchführungsdauer, das Vorgehen sowie die Auswertung geben. Die Logopäd*innen sollen zudem Stellung zu drei Fragen bezüglich der Aussagekraft nehmen. Dabei handelt es sich um Aussagen zur Kategorisierung, Relevanz und Formulierung der Items.

Zum Schluss haben die Proband*innen die Möglichkeit, auf zwei offene Fragen einzugehen, in denen es um ihre Meinung geht, was sie am ‚StimmKompass‘ besonders schätzen oder aber, was aus ihrer Sicht geändert werden sollte.

6.3 Auswertung der Feedbackfragebögen

In diesem Kapitel werden die Rückmeldungen zum ‚StimmKompass‘ Prototyp 0 der Expertengruppe und der Proband*innen aufgeführt. Diese sind im Anhang in Kapitel 11 zu finden.

6.3.1 Verständlichkeit

Die Items werden im Grossen und Ganzen als gut verständlich, kurz und prägnant beurteilt. Auch die Auswertungstabelle inklusive Erläuterung ist laut Stichprobe übersichtlich und klar formuliert. Zu einzelnen Items gibt es eine Rückmeldung, dass sie präziser formuliert werden sollen. So z.B. «Ich fühle mich gestresst», hier wird eine Präzision gewünscht, beispielsweise «Ich fühle mich gestresst aufgrund des Jobs, Privat, wegen der Stimme, usw.» oder das Item «Ich räuspere mich dauernd, damit meine Stimme klarer klingt» soll aus der Sicht einem*r Expert*in mit ständigem Husteln ergänzt werden. Zudem kommt es bei Formulierungen wie *ständig*, *dauernd* bei zwei Personen zu Hemmungen, diese anzukreuzen, weil sie determinierend klingen. Bei einer Person führt das Item «Ich kann meine Stimme weniger als drei Stunden beschwerdefrei einsetzen» zu Verwirrung.

6.3.2 Nutzen

Der Nutzen der Entscheidungshilfe wird vom Grossteil der Personen positiv bewertet. Teilweise werden Verbesserungswünsche geäussert, wie beispielsweise die Abstufung einzelner Items in einer Skala, so z.B. «ich kann meinen Beruf weniger gut / nur bedingt / etc. ausführen». Dies wird von insgesamt zwei Proband*innen sowie einem*r Expert*in erwähnt. Eine weitere Person wünscht sich bei den Erläuterungen noch mehr konkrete Informationen, da sie mit den vorhandenen Informationen noch keine Entscheidung treffen kann. Zwei Personen finden die Entscheidungshilfe aber sehr hilfreich und gut für eine erste Orientierung. Ebenfalls nützlich erscheint den Proband*innen der Link mit weiterführenden Informationen.

Durch das Ausfüllen des ‚StimmKompasses‘ könnte sich als nebensächlicher Effekt auch das Bewusstsein für die eigene Stimme und das Stimmverhalten ändern. Die Meinungen darüber unterscheiden sich stark. Zwei Expert*innen sowie zwei Proband*innen kreuzen dieses Item mit Nein an. Zum einen, weil sie schon Profis sind oder noch mehr Infos bräuchten. Zum anderen, weil der Aufbau eines Bewusstseins für die Stimme häufig Teil der Stimmtherapie ist und deshalb schwer nur mit einer Entscheidungshilfe zu erlangen ist. Allerdings wird dieser Nebeneffekt von einem*r Proband*in besonders positiv hervorgehoben.

In einem Punkt sind sich alle Befragten einig. Durch den ‚StimmKompass‘ kennen sie nun Risikofaktoren und Warnsignale, die sich negativ auf die Stimme auswirken können.

Zehn der vierzehn befragten Personen (mit vier Enthaltungen) würden den ‚StimmKompass‘ anderen Personen weiterempfehlen. Ein*e Proband*in, die sich dieser Frage enthalten hat, ist allerdings der Meinung, dass eine solche Entscheidungshilfe für Berufssprecher*innen nicht notwendig ist, da diese selbständig Stimm Schwierigkeiten bemerken, ohne einen Test durchzuführen. Hilfreich wäre stattdessen eine Broschüre.

6.3.3 Benutzerfreundlichkeit

Zur Benutzerfreundlichkeit sind sich die Expertengruppe wie auch die Proband*innen in allen erfragten Punkten einig. Ihrer Meinung nach ist der ‚StimmKompass‘ einfach in der Handhabung, die Durchführungsdauer ist kurz, das Vorgehen klar ersichtlich und die Auswertung mit dem Übertragen der Kreuze in die Tabelle gelingt ebenfalls mühelos. Zwei Proband*innen reagieren besonders positiv auf die Auswertung: «Die Auswertung gibt sofort eine Rückmeldung» oder «Kurz und klar, für eine grobe Einschätzung sicher ein hilfreiches Instrument». Besonders erwähnt werden die farbigen Kategorien, die den meisten geholfen haben, eine gute Übersicht zu erhalten. Dazu meint ein*e Proband*in: «Übersichtliches und ansprechendes Layout» oder auch «Die Aufteilung in Farben machen es (den Fragebogen) übersichtlich». Ein*e Expert*in gibt den wertvollen Tipp, die Farbe Grün zu ersetzen, weil sie möglicherweise falsche Signale sendet. Auffällig ist der vielfach geäußerte Wunsch nach einer Onlineversion des ‚StimmKompasses‘.

6.3.4 Aussagekraft der Items

Die Items werden von der Expertengruppe mehrheitlich als wichtig, relevant und prägnant formuliert beurteilt. Einzig, dass zwei Items zwei Aussagen beinhalten, wird bemängelt. Bei drei von vier Expert*innen findet die Unterteilung in die drei Kategorien *markant*, *bekräftigend* und *aufrechterhaltend* grossen Anklang. Ein*e Logopäde*in erwähnt, dass sich die drei Kategorien teilweise überlappen und gewisse Items (z.B. Mein biologisches Geschlecht ist weiblich) in zwei Kategorien passen würden. Für eine*n Expert*in ist die Kategorisierung nicht nachvollziehbar, er / sie würde die Aussagen eher thematisch ordnen.

6.3.5 Sonstige Rückmeldungen

Neben den oben erwähnten Rückmeldungen liefert ein*e Expert*in weitere zwei Aussagen, die zu den aufrechterhaltenden Items zählen und die den ‚StimmKompass‘ ergänzen sollen. Zum einen ist das, wenn jemand weniger als 1,5 Liter Flüssigkeit am Tag trinkt. Zum anderen kann auch das Schlafen mit offenem Mund ein Einflussfaktor für Stimmbeschwerden sein.

6.4 Zuverlässigkeit

Durch die von der Stichprobe (Stimmpatient*innen, Berufssprecher*innen) ausgefüllten Fragebögen des Prototypen 0 können erste Aussagen zur Spezifität beziehungsweise Sensitivität gemacht werden. Allerdings sind diese Rückschlüsse aufgrund der kleinen Stichprobe nicht valide und müssen zu einem späteren Zeitpunkt mit einer umfangreichen Stichprobe evaluiert werden.

Sämtliche Stimmpatient*innen, die bereits logopädische Intervention erhalten, kreuzen bei der Kategorie *markante Items* drei oder mehr Aussagen an. Somit überschreiten sie den angegebenen Wert, ab welchem eine Abklärung oder Beratung durch Fachpersonen empfohlen wird. Eine Stimmpatient*in kreuzt nur ein markantes Item an. Es handelt sich dabei um die Motivation, sich mit seiner eigenen Stimme auseinanderzusetzen sowie sein eigenes Stimmverhalten zu verändern. Bei dem*r Stimmpatient*in geht es hier nicht um die Behandlung von Stimmbeschwerden, sondern um ein präventives Stimmtraining. Zudem werden erwachsene Personen ohne spezifische Stimmbeschwerden

vom ‚StimmKompass‘ nicht als auffällig eingestuft – sprich es treffen weniger als drei markante Aussagen auf sie zu.

Durch die Kurzevaluation wird deutlich, dass der ‚StimmKompass‘ ein zuverlässiges Tool ist, welches Personen mit Stimmbeschwerden erkennt und diesen eine fachliche Beratung und/oder Abklärung empfiehlt. Im Umkehrschluss werden beschwerdefreien Personen keine Massnahmen empfohlen, sie werden stattdessen auf informative Links verwiesen.

6.5 Anpassungen

In diesem Abschnitt werden die Rückmeldungen aus den Feedbackfragebögen abgewogen und auf ihre Umsetzbarkeit eingeschätzt. Es können im Rahmen der Bachelorarbeit schlussendlich nicht alle Verbesserungsvorschläge berücksichtigt werden. Es ist den Autorinnen aber wichtig hervorzuheben, dass sie über sämtliche Feedbacks froh sind und sie diese ernst nehmen. Sie behalten sich aber vor, den Fragebogen der Entscheidungshilfe nach ihrem Ermessen zu verändern. Es ist gut möglich, dass nicht alle Korrekturvorschläge in der finalen Version, dem Prototypen 1, wiederzufinden sind.

Der Prototyp 1 (siehe Anhang Kapitel 13) setzt sich aus vorhergehenden Überlegungen und den Feedbacks der Expertengruppe und Proband*innen zusammen. Rückmeldungsaspekte oder Verbesserungsvorschläge, die an dieser Stelle nicht umsetzbar sind, werden zu einem späteren Zeitpunkt, nach der Abgabe der Bachelorarbeit, in Zusammenarbeit mit W. G. Braun berücksichtigt.

Die Anpassungen beziehen sich vor allem auf Umformulierungen oder Ergänzungen gewisser Items. Bei den folgenden beiden Items sind im Prototyp 0 zwei Aussagen mit einem *und* verbunden, was zu Schwierigkeiten beim Ausfüllen führen kann, wenn nur ein Merkmal auf die Person zutrifft.

- ✗ Meine Stimme ermüdet schnell, bereits nach wenigen Minuten wird es anstrengend.
- ✓ Sprechen wird bereits nach wenigen Minuten anstrengend oder meine Stimme ermüdet schnell.

- ✗ Ich fühle mich wegen meiner Stimme eingeschränkt, auf meine Stimme ist kein Verlass.
- ✓ Ich fühle mich wegen meiner Stimme eingeschränkt und/oder ich kann mich nicht immer auf meine Stimme verlassen.

Bei einem Item wird der in Prototyp 0 positiv formulierte Aussagesatz in eine Verneinung umformuliert, damit keine Verwirrungen mehr entstehen, wie das in der Testphase der Fall war.

- ✗ Ich kann meine Stimme weniger als 3 Stunden beschwerdefrei einsetzen.
- ✓ Ich kann meine Stimme nicht länger als 3 Stunden beschwerdefrei einsetzen.

Im untenstehenden Item wird das Wort *dauernd* durch das Wort *häufig* ersetzt. Zusätzlich steht nun nicht nur das Räuspern, sondern auch das Hüsteln im Fokus der Aussage.

- ✗ Ich räuspere mich dauernd, damit meine Stimme klarer klingt.
- ✓ Ich räuspere mich oder hustle häufig, damit meine Stimme klarer klingt.

Damit die nachfolgenden Items für alle verständlich sind, wird entschieden, diese Aussagesätze für den Prototypen 1 umzuformulieren, teils auch aufgrund von Expertenrückmeldungen.

- ✘ Ich atme im Alltag Chemikalien ein oder rauche.
- ✓ Meine Atemwege sind belastet (durch Chemikalien oder rauchen).

- ✘ Am Familientisch oder im Freundeskreis fehlt mir die Kraft, mich am Gespräch zu beteiligen.
- ✓ Am Familientisch oder im Freundeskreis ist meine Stimme zu schwach, um mich am Gespräch zu beteiligen.

- ✘ Ich setze mich unter Druck.
- ✓ Meine Stimme setzt mich unter Druck.

- ✘ Ich fühle mich gestresst.
- ✓ Ich fühle mich oft gestresst (Beruf, Privat, wegen der Stimme, usw.).

- ✘ Ich überlaste meine Stimme häufig (schreien, johlen, singen).
- ✓ Ich singe, schreie oder johle häufig.

Ein weiterer Vorschlag bezieht sich auf die Ergänzung zweier Items. Zum einen ist das, wenn jemand weniger als 1,5 Liter Flüssigkeit am Tag trinkt. Zum anderen, kann auch das Schlafen mit offenem Mund ein Einflussfaktor für Stimmbeschwerden sein. Beide Items werden wie folgt in den Prototyp 1 aufgenommen:

- ✓ Ich trinke häufig weniger als 1,5 Liter Flüssigkeit pro Tag.
- ✓ Ich schlafe oft mit offenem Mund.

Die häufig erwähnte Idee mit den Abstufungen der Items wird nicht in den Prototyp 1 integriert. Einerseits sind die Autorinnen der Meinung, dass die Stimme interventionsbedürftig ist, sobald sich der Mensch aufgrund seiner Stimme in seinem Alltag eingeschränkt fühlt. Andererseits würde eine Abstufung die Auswertung erschweren. In Anbetracht einer zukünftigen Weiterentwicklung des ‚StimmKompasses‘ kann dies selbstverständlich erneut diskutiert werden.

Des Weiteren sind die bekräftigenden Items nun nicht mehr grün, sondern hellorange hinterlegt. So wird der enge Bezug zu den markanten Items deutlicher und lässt keine falschen Schlussfolgerungen zu.

6.6 Prototyp 1

Dieses Kapitel zeigt auf, welche Inhalte die ‚StimmKompass‘ – Mappe enthalten sollte. Diese wird im Anschluss an die Arbeit mit der Unterstützung von W. G. Braun erstellt.

Die Aufteilung orientiert sich an den bereits bestehenden Kompassen (HfH, 2022). Auf das Titelblatt soll der Titel *StimmKompass: Entscheidungshilfe hinsichtlich Beratungs- und Abklärungsbedarf zur Früherkennung von Stimmstörungen bei Jugendlichen und Erwachsenen*, sowie ein passendes Logo, das im weiteren Prozess noch entworfen werden muss. Auf der Folgeseite befindet sich die Beschreibung der Entscheidungshilfe, sowie die Nennung der Verfasser und die Organisation, die dies ermöglicht. In diesem Falle die HfH Zürich. Es folgen das Ziel des Kompasses, wie auch eine Definition der Dysphonie, eventuell ergänzt durch die Abgrenzung zur Presbyphonie. Es soll erwähnt werden, dass die Entwicklung dieses Produkts im Rahmen einer Bachelorarbeit entstanden ist. Dann folgt der Fragebogen mit den Items und schliesst mit der Auswertungstabelle inklusive Links ab.

7 Ergebnisse und Diskussion

In diesem Kapitel werden die bereits im Kapitel 1.2 aufgeführten Fragestellungen beantwortet und die Hypothesen überprüft. Anschliessend werden die verwendeten Methoden sowie die Ergebnisse kritisch diskutiert. Die daraus entstehenden Überlegungen und Erkenntnisse dienen als Grundlage für Vorschläge bezüglich weiterführender Projekte und Arbeiten.

7.1 Beantwortung der Fragestellungen

Fragestellung 1: Welche Kriterien nennen bestehende Fachliteratur und Expert*innen, die Jugendlichen und Erwachsenen mittels Eigenbeurteilung eine Früherkennung von Stimmstörungen ermöglichen und die auf Beratungs- und Abklärungsbedarf durch Fachpersonen (Logopäde*in, Phoniater*in) hinweisen?

Zusammenfassend kann die Fragestellung wie folgt beantwortet werden: Die Kriterien, die als Grundlage des ‚StimmKompasses‘ dienen, konnten anhand von Fachliteratur und Experteninterviews erhoben werden. Daneben wurden auch Einfluss- und Risikofaktoren ermittelt, die Stimmbeschwerden beeinflussen und aufrechterhalten können. Die Kriterien bzw. Items können in Kapitel 5.4 nachgeschlagen werden. Ein besonderes Augenmerk galt der Benutzerfreundlichkeit und Verständlichkeit bei der Formulierung der Items. So können die Benutzer*innen den ‚StimmKompass‘ problemlos eigenständig durchführen.

Mit der Beantwortung der ersten Fragestellung und Entwicklung eines Prototypen 0 des ‚StimmKompasses‘ kann die zweite Fragestellung bearbeitet werden.

Fragestellung 2: Wie schätzen Jugendlichen und Erwachsene den ‚StimmKompass‘ Prototyp 0 bezüglich den Kriterien Benutzerfreundlichkeit, Verständlichkeit und Nutzen ein und wie bewerten Expert*innen dessen Aussagekraft?

Zur Beantwortung der zweiten Fragestellung wurde eine Stichprobe mit insgesamt 17 Personen durchgeführt, davon 5 Expert*innen. Hierfür wurde ein Feedbackfragebogen erstellt, den die Proband*innen nach dem Durchführen des ‚StimmKompasses‘ Prototyp 0 ausfüllten.

Abschliessend kann festgehalten werden, dass der ‚StimmKompass‘ Prototyp 0 vom Zielklientel als benutzerfreundlich, verständlich und als nützlich beschrieben wurde. Allerdings wurde vielfach der Wunsch nach einem digitalen Formular für eine angenehmere Handhabung geäussert. Dies wird im Ausblick, Kapitel 7.4, aufgegriffen. Des Weiteren haben die Expertenrückmeldungen ergeben, dass die Items gut gewählt sind und relevante Warnsignale darstellen. Somit kann der ‚Stimmkompass‘ insgesamt als anwenderfreundlich und aussagekräftig beurteilt werden.

7.2 Überprüfung der Hypothesen

Hypothese 1: Aus bestehender Fachliteratur und den Experteninterviews lässt sich eine Entscheidungshilfe für Jugendliche und Erwachsene generieren, die der Früherkennung von Stimmstörungen dient.

Durch den Vergleich der erhobenen Daten aus der Fachliteratur und Experteninterviews konnten insgesamt 28 Items herausgearbeitet werden, die den Inhalt des ‚StimmKompasses‘ Prototyp 0 bilden. Anschliessend wurde der ‚StimmKompass‘ Prototyp 0 in einer Probandengruppe getestet und nach bestimmten Kriterien beurteilt. Anhand der Evaluation des Prototypen 0 wurden Anpassungen vorgenommen, die schlussendlich zur Entstehung des Prototypen 1, des finalen ‚StimmKompasses‘ führten. Somit lässt sich die erste Hypothese bestätigen.

Hypothese 2: Der ‚StimmKompass‘ gibt Auskunft darüber, ob die Stimmbeschwerden von Jugendlichen und Erwachsenen im Sinne sekundärer Prävention logopädische oder phoniatische Beratung oder Abklärung bedürfen.

Das Ziel des ‚StimmKompasses‘, beginnende funktionelle Stimmstörungen zu erkennen, wurde in der Testphase erreicht. Das bedeutet, der ‚StimmKompass‘ konnte Risikopersonen entdecken, die eine logopädische und/oder phoniatische Beratung oder Abklärung benötigen. Es wird allerdings nur eine Empfehlung zum weiteren Vorgehen abgegeben, da es sich beim ‚StimmKompass‘ lediglich um eine Entscheidungshilfe und kein Diagnostikinstrument handelt. Im Umkehrschluss wurden Erwachsene und Jugendliche, die keine Stimmbeschwerden aufweisen, nicht als Risikopersonen deklariert und erhielten keine Empfehlung für weitere Abklärungen.

Auch diese Hypothese kann demnach verifiziert werden. Jedoch muss beachtet werden, dass die Stichprobe sehr klein ausfiel und die Ergebnisse deshalb nicht reliabel sind.

7.3 Reflexion zum Arbeitsprozess

Generell lässt sich sagen, dass diese Bachelorthese eine wertvolle Vertiefung im Fachgebiet der Stimme darstellt. Durch die Auseinandersetzung mit der Fachliteratur erweiterte sich das Fachwissen, welches im Theorieteil als Fundament zusammengefasst werden konnte. Die ausgewählten Sekundärquellen bildeten das Vorwissen für die Experteninterviews, die in einem nächsten Schritt angegangen wurden. Unklarheiten oder Literaturdifferenzen konnten in den Interviews geklärt werden.

Glücklicherweise wurden mühelos Expert*innen gefunden, die ihr Wissen teilen wollten. Somit konnte der Zeitplan stets eingehalten werden. Einzig für das Kategoriensystem wurde etwas mehr Zeit benötigt. Die Erarbeitung dessen stellte sich als aufwendig, aber hilfreich und sinnvoll heraus. Es ermöglichte den Autorinnen ein zielgerichtetes Vorgehen und schaffte Übersicht.

Im Vergleich mit den Literatur- und Interviewkategorien entstanden die Items für den ‚StimmKompass‘. Die Formulierung der Items erwies sich als anspruchsvoller als erwartet und das eigentliche Ziel musste immer wieder vor Augen geführt werden, sodass nur relevante Items auserwählt wurden. Ursprünglich war die Idee, den ‚StimmKompass‘ nur für Berufssprecher*innen zu konzipieren.

Im Verlauf der Erarbeitung des Fragebogens, aber auch mit der Durchführung des ersten Prototypen wurde deutlich, dass die Entscheidungshilfe nicht auf diese Personengruppe beschränkt werden muss. Sie kann problemlos auf Jugendliche und Erwachsene ausgeweitet werden.

Die Auswertung des ‚StimmKompasses‘ stellte die Autorinnen anfangs auf die Probe. Dank der engen Begleitung durch W. G. Braun und seinen stets wertvollen Inputs, wurde die Entscheidungsfindung unterstützt. Auch hilfreich war die Methodenberatung durch J. Kohler, welche die Autorinnen in ihrer Vorgehensweise bestärkte. Denn es gibt bei einer Bachelorarbeit immer Limitationen, die berücksichtigt werden müssen. Zum einen ist das die zeitliche Begrenzung, welche eine umfangreiche Evaluation nicht zulässt, zum anderen auch die quantitative Auswertung, die mit einer derart kleinen Stichprobe und auch Expertengruppe nicht gegeben ist. Bei der Auswahl der Proband*innen haben die Autorinnen wenig auf die Altersdurchmischung geachtet, was bei einem nächsten Mal sicherlich anders zu gestalten wäre, um ein repräsentativeres Ergebnis zu erhalten. Da als Forschungsmethode die qualitative Inhaltsanalyse von Mayring (2016) verfolgt wurde, können subjektive Einflüsse nicht ausgeschlossen werden, was die Objektivität der Entwicklungsarbeit einschränkt.

Die Erarbeitung des ‚StimmKompasses‘ war in den Augen der Autorinnen spannend und erfolgreich, was auch auf die gute Zusammenarbeit und Kollegialität zurückzuführen ist.

7.4 Ausblick

In diesem Abschnitt wird darauf eingegangen, wie es mit dem Prototypen 1 des ‚StimmKompasses‘ weitergeht bzw. weitergehen könnte.

Geplant ist die Weiterentwicklung nach Abgabe der Bachelorarbeit in Zusammenarbeit mit W. G. Braun. Der nächste Schritt wäre die empirische Absicherung der Entscheidungshilfe sowie das Vornehmen von formalen Präzisierungen. Die gestalterische Realisierung der Kompassmappe inklusiv Logo wäre ein weiterer Schritt. Die oben erwähnten Limitationen könnten in der Weiterentwicklung bzw. grösseren Evaluation des ‚StimmKompasses‘ aufgehoben werden. Es wäre auch erstrebenswert, dass die Gütekriterien der Validität mitunter Sensitivität, Spezifität und Reliabilität dann zu gewährleisten wären. Zur Berechnung dieser würde allerdings eine grössere, breit abgestützte Stichprobe benötigt. Dies könnte das Ziel einer weiteren Bachelorarbeit sein.

Wünschenswert ist es, dass die Entscheidungshilfe unter dem Namen *StimmKompass* als Onlineformular für Jugendliche und Erwachsene zugänglich gemacht wird und auf der HfH-Webseite aufzufinden ist. Zudem haben bereits einige der Expert*innen wie auch Proband*innen Interesse am ‚StimmKompass‘ gezeigt. Diese werden sobald möglich die Endversion des ‚StimmKompasses‘ erhalten.

8 Fazit

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Entscheidungshilfe für Jugendliche und Erwachsene mit Stimmbeschwerden entwickelt, die den möglichen Bedarf einer Beratung oder Abklärung durch Fachpersonen aufzeigt. Dank spezifischer Fachliteratur und praxiserfahrenen Expert*innen konnten Kriterien erhoben werden, die Indikatoren oder Warnsignale für beginnende Stimmstörungen darstellen. Bei der Formulierung der Items wurden insbesondere die Kriterien der Anwenderfreundlichkeit und Verständlichkeit berücksichtigt. Anschliessend wurde ein Auswertungssystem entwickelt, indem ergebnisabhängig entsprechende Empfehlungen für das weitere Vorgehen für die Benutzer*innen formuliert sind. Durch die einfach formulierten Items und die kurze Durchführungsdauer des ‚StimmKompasses‘ erhalten zukünftige Benutzer*innen schnell einen Überblick über ihre Stimme und werden sich über Einfluss- sowie Risikofaktoren bewusst.

Nach der Evaluation des ‚StimmKompasses‘ konnte festgestellt werden, dass die Entscheidungshilfe bei den Proband*innen und Expert*innen einen positiven Eindruck hinterliess. Sowohl die Form wie auch der Inhalt und die Durchführungsart wurden mehrheitlich als ansprechend bewertet. Zusätzlich konnten die Autorinnen feststellen, dass der ‚StimmKompass‘ Risikopersonen tatsächlich erfasst und ihnen eine Beratung oder Abklärung durch Fachpersonen empfehlen würde. Somit wurde die Entscheidungshilfe in einer ersten Kurzevaluation als aussagekräftig bewertet. Um eine repräsentative Aussage zur Validität und Reliabilität formulieren zu können, wäre allerdings eine grössere und breitere Stichprobe notwendig.

Bei der Entwicklung der Entscheidungshilfe ergaben sich einige Herausforderungen. Insbesondere die Auswahl und Formulierung der einzelnen Items stellte sich als anspruchsvoll heraus. Den Autorinnen fiel es zu Beginn schwer, die Aussagen zu hierarchisieren und eine Auswahl zu treffen, welche Items am relevantesten für die Beantwortung der Fragestellung sind. Die grösste Herausforderung barg jedoch die Auswertung des subjektiven Fragebogens. Hierfür war die intensive Zusammenarbeit mit W. G. Braun und die Methodenberatung durch J. Kohler sehr wertvoll.

Die kollegiale Zusammenarbeit zwischen den Autorinnen erwies sich als sehr hilfreich. Durch konstruktive Diskussionen und gemeinsame Überlegungen konnte erfolgreich ein Produkt entwickelt werden, das zukünftig Anwendung in der Praxis finden soll.

Nach Abschluss dieser Arbeit ist der ‚StimmKompass‘ noch nicht vollendet. Ziel der Autorinnen ist es, die Entscheidungshilfe in Zusammenarbeit mit W. G. Braun online zur Verfügung zu stellen sowie empirisch abzusichern. Erstrebenswert wäre es ebenfalls, den ‚StimmKompass‘ an einer grossen und breiten Stichprobe zu testen, um eine repräsentative Aussage bezüglich der Gütekriterien Reliabilität und Validität, insbesondere der Spezifität und Sensitivität, vornehmen zu können.

Selbstständigkeitserklärung

Wir erklären hiermit, dass wir diese Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt haben. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäss aus Quellen entnommen wurden, haben wir als solche kenntlich gemacht. Mit der Überprüfung dieser Arbeit durch eine Plagiats-Software erklären wir uns hiermit einverstanden.

Olten, 17.02.2022

Victoria Jäggi

Oberkulm, 17.02.2022

Florinne Joho

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Einflussfaktoren	7
Abbildung 2: Identifizierung der Risiko- Einflussfaktoren	12
Abbildung 3: Gesamtpolitische Probleme aufgrund von Stimmproblemen in Sprechberufen	14

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht nicht-organische und organische Stimmstörungen.....	8
Tabelle 2: Abgrenzung funktionelle und organische Stimmstörungen	9
Tabelle 3: Übersicht hypo- und hyperfunktionelle Symptomatik	12
Tabelle 4: Stimmbereifungsgruppen und ihre stimmliche Anforderung	15
Tabelle 5: Verhaltens- versus Verhältnisprävention	16
Tabelle 6: Klassifikation von Präventionsmassnahmen.....	17
Tabelle 7: Auszug aus der deduktiven Kategorienbildung.....	23
Tabelle 8: Auszug aus der induktiven Kategorienbildung.....	24
Tabelle 9: Auswertung der Entscheidungshilfe.....	40

Literaturverzeichnis

- Achhammer, B. (2016). Stimme - Abstimmung auf den Schulalltag. *Praxis Sprache - Fachzeitschrift für Sprachheilpädagogik, Sprachtherapie und Sprachförderung*, 61(2), 119-123.
- AHV/IV & Bundesamt für Sozialversicherungen (2021). *Leistungen der AHV. Flexibler Rentenbezug*. o.O.: o.V.
- Atteslander, P. (2010). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. (13., neu bearbeitete und erweiterte Auflage). Berlin: Erich Schmidt Verlag.
- Böhme, G. (2003). *Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen. Band 1: Klinik*. (4. Aufl.). Stuttgart: Fischer.
- Egger, M., Zwahlen, M. & Raffle, A. (2012). Screening. In M. Egger & O. Razum (Hrsg.), *Public Health. Sozial- und Präventivmedizin kompakt* (S. 142-152). Berlin/Boston: Walter de Gruyter.
- Hammer, S. & Teufel-Dietrich, A. (2017). Stimmtherapie mit Erwachsenen. Was Stimmtherapeuten wissen sollten (6. Aufl.). In M.M. Thiel, M. Wanke & S. Weber (Hrsg.), *Praxiswissen Logopädie*. Idstein: Springer.
- Handloser, J. & Kleimann, P. (2009). *Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF)*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- HfH (2022). *Logopädie und Prävention*. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/institutsthema/logopaedie-und-praevention>.
- Humanrights.ch (2020). *Begriffserklärung und Diskriminierungsproblematik. Das Alter und der Prozess des Alterns*. Verfügbar unter: <https://www.humanrights.ch/de/ipf/menschenrechte/alter/dossier/problematik/>.
- Kutej, W. (2011). *Prävention von Stimmstörungen. Die Stimme als wichtiges Arbeitsinstrument in Sprechberufen* (1. Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlage und Techniken*. (12. Aufl.). Basel: Beltz Verlag.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Anleitung zu qualitativem Denken*. (6. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Rittich, E. (2018). Grundlagen der Gesundheitsförderung und Prävention. In N. Lauer & D. Schrey-Dern (Hrsg.), *Forum Logopädie. Prävention von Stimmstörungen* (S. 39-68). Stuttgart: Thieme Verlag.
- Ruben, R. J. (2000). Redefining the survival of the fittest: communication disorders in the 21st century. *The Laryngoscope*, 110(2), 241-245.

- Schneider-Stickler, B. & Bigenzahn, W. (2013). *Stimmdiagnostik. Ein Leitfaden für die Praxis* (2. Aufl.). Wien: Springer.
- Schreier, M. (2013). Qualitative Analyseverfahren. In W. Hussy, M. Schreier, & G. Echterhoff (Hrsg.), *Forschungsmethoden in Psychologie und Sozialwissenschaften für Bachelor* (S. 245–275). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-34362-9_7.
- SECO - Direktion für Arbeit - Arbeitsbedingungen (2014). *Jugendarbeitsschutz. Informationen für Jugendliche bis 18 Jahre*. Bern: BBL (Bundesamt für Bauen und Logistik).
- Siegmüller, J. & Bartels, H. (2011). *Leitfaden Sprache Sprechen Stimme Schlucken* (3. Aufl.). München: Urban Fischer Verlag.
- Spiecker-Henke, M. (2014). *Leitlinien der Stimmtherapie* (2., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Georg Thieme Verlag.

Anhang

Anhangsverzeichnis

1 Einverständniserklärungen.....	I
1.1 Interviewperson A	I
1.2 Interviewperson B.....	II
1.3 Interviewperson C.....	III
1.4 Interviewperson D	IV
1.5 Interviewperson E.....	V
2 Interviewtranskription	VI
2.1 Interviewtranskript A	VI
2.2 Interviewtranskript B	XIII
2.3 Interviewtranskript C	XX
2.4 Interviewtranskript D.....	XXV
2.5 Interviewtranskript E	XXX
3 Audiodateien	XXXV
4 Kategoriensystem	XXXVIII
4.1 Deduktives Kategoriensystem	XXXVIII
4.2 Induktives & deduktives Kategoriensystem	XLII
5 Erste potenzielle Items - Version 1	I
6 Überprüfung der Items - Version 2	II
7 Fragebogen Items - Version 3.....	III
7.1 Positive & negative Formulierung der Items.....	III
7.2 Ausgewählte Items	IV
8 Fragebogen Items - Version 4.....	VI
9 ‚StimmKompass‘ Prototyp 0	VII
10 Feedbackfragebogen zum Prototyp 0	IX
11 Ausgefüllte Feedbackfragbögen	XI
11.1 Expert*innen	XI
11.2 Stimmpatient*innen	XIX
11.3 Berufssprecher*innen.....	XXIX
12 Ausgefüllte ‚StimmKompass‘ Protoyp 0	XL
12.1 Stimmpatient*innen	XL
12.2 Berufssprecher*innen.....	LII
13 ‚StimmKompass‘ Prototyp 1	LXIII

1 Einverständniserklärungen

1.1 Interviewperson A

Victoria Jäggi, Florinne Joho
HfH Zürich

Einverständniserklärung für Tonbandaufnahmen

Zur Erarbeitung der Bachelorarbeit mit dem Ziel einen StimmKompass – eine Entscheidungshilfe für Berufssprecherinnen zur Früherkennung von Stimmstörungen – zu erstellen, sind die Autorinnen der Arbeit auf logopädisches Fachwissen aus der Praxis angewiesen. Zum Erlangen dieses Wissens werden Audioaufnahmen von Experteninterviews eingesetzt. Diese Aufnahmen dienen dem Zweck der Erarbeitung der Bachelorarbeit und werden der Bachelorarbeit beigelegt. Sie dienen als Nachweis und lassen eine Teiltranskription zu, wodurch wir mehr Ressourcen für die Entwicklung des Kompasses nutzen können. Die Aufnahmen sind im Rahmen der Bachelorarbeit für die Öffentlichkeit zugänglich.

Einwilligung zu Handen der Autorinnen der Bachelorarbeit „StimmKompass“

Studentin HfH

Vorname und Nachname: Victoria Jäggi

Studentin HfH

Vorname und Nachname: Florinne Joho

Expert*in / Logopäd*in

Vorname und Nachname: _____

Ich bin damit einverstanden, dass während des Interviews von meinen Aussagen eine Audioaufnahme erstellt wird und als Nachweis aufbewahrt wird.

Ich möchte namentlich in der Bachelorarbeit erwähnt werden.

Ich möchte NICHT namentlich in der Bachelorarbeit erwähnt werden.

➤ Wir werden Ihren Namen durch einen anderen Namen mit vergleichbaren Merkmalen ersetzen, der jedoch keinen Rückschluss auf Ihre Person gibt.

Ort und Datum: Zürich, 27.09.2021 Unterschrift: _____

1.2 Interviewperson B

Victoria Jäggi, Florinne Joho
HfH Zürich**Einverständniserklärung für Tonbandaufnahmen**

Zur Erarbeitung der Bachelorarbeit mit dem Ziel einen StimmKompass – eine Entscheidungshilfe für Berufssprecherinnen zur Früherkennung von Stimmstörungen – zu erstellen, sind die Autorinnen der Arbeit auf logopädisches Fachwissen aus der Praxis angewiesen. Zum Erlangen dieses Wissens werden Audioaufnahmen von Experteninterviews eingesetzt. Diese Aufnahmen dienen dem Zweck der Erarbeitung der Bachelorarbeit und werden der Bachelorarbeit beigelegt. Sie dienen als Nachweis und lassen eine Teiltranskription zu, wodurch wir mehr Ressourcen für die Entwicklung des Kompasses nutzen können. Die Aufnahmen sind im Rahmen der Bachelorarbeit für die Öffentlichkeit zugänglich.

Einwilligung zu Handen der Autorinnen der Bachelorarbeit „StimmKompass“**Studentin HfH**

Vorname und Nachname:

Florinne Joho

Studentin HfH

Vorname und Nachname:

Victoria Jäggi

Expert*in / Logopäd*in

Vorname und Nachname:

- Ich bin damit einverstanden, dass während des Interviews von meinen Aussagen eine Audioaufnahme erstellt wird und als Nachweis aufbewahrt wird.
- Ich möchte namentlich in der Bachelorarbeit erwähnt werden.
- Ich möchte NICHT namentlich in der Bachelorarbeit erwähnt werden.
- Wir werden Ihren Namen durch einen anderen Namen mit vergleichbaren Merkmalen ersetzen, der jedoch keinen Rückschluss auf Ihre Person gibt.

Ort und Datum:

Zürich, 08.10.21

Unterschrift:

1.3 Interviewperson C

Victoria Jäggi, Florinne Joho
HfH Zürich**Einverständniserklärung für Tonbandaufnahmen**

Zur Erarbeitung der Bachelorarbeit mit dem Ziel einen StimmKompass – eine Entscheidungshilfe für Berufssprecherinnen zur Früherkennung von Stimmstörungen – zu erstellen, sind die Autorinnen der Arbeit auf logopädisches Fachwissen aus der Praxis angewiesen. Zum Erlangen dieses Wissens werden Audioaufnahmen von Experteninterviews eingesetzt. Diese Aufnahmen dienen dem Zweck der Erarbeitung der Bachelorarbeit und werden der Bachelorarbeit beigelegt. Sie dienen als Nachweis und lassen eine Teiltranskription zu, wodurch wir mehr Ressourcen für die Entwicklung des Kompasses nutzen können. Die Aufnahmen sind im Rahmen der Bachelorarbeit für die Öffentlichkeit zugänglich.

Einwilligung zu Händen der Autorinnen der Bachelorarbeit „StimmKompass“

Studentin HfH

Vorname und Nachname:

Victoria Jäggi

Studentin HfH

Vorname und Nachname:

Florinne Joho

Expert*in / Logopäd*in

Vorname und Nachname:

- Ich bin damit einverstanden, dass während des Interviews von meinen Aussagen eine Audioaufnahme erstellt wird und als Nachweis aufbewahrt wird.
- Ich möchte namentlich in der Bachelorarbeit erwähnt werden.
- Ich möchte NICHT namentlich in der Bachelorarbeit erwähnt werden.
- Wir werden Ihren Namen durch einen anderen Namen mit vergleichbaren Merkmalen ersetzen, der jedoch keinen Rückschluss auf Ihre Person gibt.

Ort und Datum: Dübendorf, 06.10.2021 Unterschrift:

1.4 Interviewperson D

Victoria Jäggi, Florinne Joho
HfH Zürich**Einverständniserklärung für Tonbandaufnahmen**

Zur Erarbeitung der Bachelorarbeit mit dem Ziel einen StimmKompass – eine Entscheidungshilfe für Berufssprecherinnen zur Früherkennung von Stimmstörungen – zu erstellen, sind die Autorinnen der Arbeit auf logopädisches Fachwissen aus der Praxis angewiesen. Zum Erlangen dieses Wissens werden Audioaufnahmen von Experteninterviews eingesetzt. Diese Aufnahmen dienen dem Zweck der Erarbeitung der Bachelorarbeit und werden der Bachelorarbeit beigelegt. Sie dienen als Nachweis und lassen eine Teiltranskription zu, wodurch wir mehr Ressourcen für die Entwicklung des Kompasses nutzen können. Die Aufnahmen sind im Rahmen der Bachelorarbeit für die Öffentlichkeit zugänglich.

Einwilligung zu Handen der Autorinnen der Bachelorarbeit „StimmKompass“**Studentin HfH**Vorname und Nachname: Florinne Joho**Studentin HfH**Vorname und Nachname: Victoria Jäggi**Expert*in / Logopäd*in**

Vorname und Nachname: _____

- Ich bin damit einverstanden, dass während des Interviews von meinen Aussagen eine Audioaufnahme erstellt wird und als Nachweis aufbewahrt wird.
- Ich möchte namentlich in der Bachelorarbeit erwähnt werden.
- Ich möchte NICHT namentlich in der Bachelorarbeit erwähnt werden.
- Wir werden Ihren Namen durch einen anderen Namen mit vergleichbaren Merkmalen ersetzen, der jedoch keinen Rückschluss auf Ihre Person gibt.

Ort und Datum: Dübelen, 8.10.21 Unterschrift: _____

1.5 Interviewperson E

Victoria Jäggi, Florinne Joho
HfH Zürich

Einverständniserklärung für Tonbandaufnahmen

Zur Erarbeitung der Bachelorarbeit mit dem Ziel einen StimmKompass – eine Entscheidungshilfe für Berufssprecherinnen zur Früherkennung von Stimmstörungen – zu erstellen, sind die Autorinnen der Arbeit auf logopädisches Fachwissen aus der Praxis angewiesen. Zum Erlangen dieses Wissens werden Audioaufnahmen von Experteninterviews eingesetzt. Diese Aufnahmen dienen dem Zweck der Erarbeitung der Bachelorarbeit und werden der Bachelorarbeit beigelegt. Sie dienen als Nachweis und lassen eine Teiltranskription zu, wodurch wir mehr Ressourcen für die Entwicklung des Kompasses nutzen können. Die Aufnahmen sind im Rahmen der Bachelorarbeit für die Öffentlichkeit zugänglich.

Einwilligung zu Handen der Autorinnen der Bachelorarbeit „StimmKompass“

Studentin HfH

Vorname und Nachname: Florinne Joho

Studentin HfH

Vorname und Nachname: Victoria Jäggi

Expert*in / Logopäd*in

Vorname und Nachname: _____

- Ich bin damit einverstanden, dass während des Interviews von meinen Aussagen eine Audioaufnahme erstellt wird und als Nachweis aufbewahrt wird.
- Ich ^{darf} möchte namentlich in der Bachelorarbeit erwähnt werden.
- Ich möchte NICHT namentlich in der Bachelorarbeit erwähnt werden.
- Wir werden Ihren Namen durch einen anderen Namen mit vergleichbaren Merkmalen ersetzen, der jedoch keinen Rückschluss auf Ihre Person gibt.

Ort und Datum: Bern, 27.9.21

Unterschrift: _____

2 Interviewtranskription

Legende:

I → Interviewerin, Studentinnen der HfH

B → Befragte*r, Expert*innen

2.1 Interviewtranskript A

Interview vom 04.10.2021

I	00:00:00-0 – 00:00:34-2	Was sind aus Ihrer Sicht typische Berufe von Risikopatienten?
B	00:00:34-2 – 00:00:58-1	Ja also, da gibt es ganz klar typische Berufe, das sind Sprecherberufe, wie Lehrer, Kindergartenlehrpersonen, Callcenter Agenten, Dozenten, Richter, das sind so die häufigsten, die mir gerade in den Sinn kommen.
I	00:00:58-1 – 00:01:11-9	Ja. Und wie sieht für Sie so ein typischer Risikopatient aus? Können Sie den etwas beschreiben? Alter, Stimme? Wie zeigt sich das so?
B	00:01:11-9 – 00:01:59-5	Ja vom Alter her, kann das, gerade bei Callcenter Agenten, die haben zum Teil auch die Schwierigkeiten mit der Singstimme, das sind zum Teil junge Mädels, 16, 20, 21, aber das kann weiter gehen bis 60, 65, dann kommen einfach noch verschiedenen Faktoren noch dazu, eben bei den jungen Mädels sind es dann häufig eben eher die Überbeanspruchung, dass sie dann eigentlich von stumm in der Schule sitzend, dann plötzlich von heute auf morgen in die Rolle rutschen, wo sie viel und laut reden müssen, wenn man an ein Grossraumbüro denkt.
	00:01:59-5 – 00:02:24-4	Dann bei den Lehrern ist es häufig einfach die Zeit, die erste Schulwoche geht noch gut, die zweite auch noch, in der dritten werden sie schon so bisschen müde und in der vierten, fünften, sechsten Woche werden sie heiser und ermüden und in der siebten Woche geht nichts mehr. ...
	00:02:24-4 – 00:03:38-2	Und bei den Frauen kommt natürlich noch was dazu, dort ist noch die Menopause bei vielen noch ein Faktor, wo einerseits / also grundsätzlich sie werden älter, daher nimmt auch die Muskulatur ab und bei den einen oder anderen ist dann einfach durch das Östrogen, die Abnahmen der Feuchtigkeit, die man bei der Haut, bei der Scheide merkt, kann natürlich auch auf die Stimmlippen eine Auswirkung haben. Das sind so Merkmale, denn eben EIN Alter gibt es nicht, ob dick oder dünn, gross oder klein, macht keinen Unterschied, was wir aber dann schon oft sehen, wenn die Phoniaterin und ich Patienten untersuchen, - nicht immer aber häufig-, dass ein «schwach» konfigurierter Kehlkopf, dass dieser von der Anlage her keine Bärenstimme hat, und dann gerade, wenn sie viel von ihm verlangen, dass er dann quasi dekompenziert zusammenbricht.
I	00:03:38-2 – 00:03:46-9	Dann kann man sagen, dass sie (die Risikopatient*innen) gemeinsam haben, dass ihre Stimme einfach nicht so belastbar ist und die Voraussetzung dazu/
B	00:03:46-9 – 00:03:51-7	Anatomisch! Sieht man das häufig bei Patienten. Genau.
I	00:03:51-7 – 00:03:59-2	Und die Stimme, können Sie zu der auch etwas sagen, wie sich die so zeigt, oder was haben die so gemeinsam, die Risikopatienten?

B	00:03:59-2 – 00:04:20-9	Ja, das gibt es viel, wenn man die Anamnese erhebt, dass viele sagen, ja ich habe schon immer viel Erkältungen gehabt, bin immer schon schnell heiser geworden, also das muss nicht bei allen zu treffen, aber das höre ich oft, dass das ein Faktor ist.
	00:04:20-9 – 00:05:15-8	Übrigens habe ich vorhin etwas vergessen, bei den älteren Patienten ist manchmal die Pensionierung oder auch die Veränderungen der Familienkonstellation machen etwas aus, also das heisst, wenn sie bei der Arbeit die Stimme immer gebraucht haben und dann plötzlich werden sie pensioniert und sitzen zu Hause rum und sprechen noch drei Worte mit ihrem Ehepartner, dann - und wenn sie dann einen Vortrag halten müssten, schaffen sie das häufig nicht mehr, einfach weil sie es sich nicht mehr gewohnt sind die Stimme regelmässig zu brauchen. Oder das sieht man auch zum Teil bei Todesfällen, dort spielt dann natürlich auch die Psyche noch sehr mit rein. Wenn sie vorher zu zweit unterwegs waren, und jetzt ist jemand noch alleine zuhause, das macht auch sehr viel aus.
I	00:05:15-8 – 00:05:21-4	Oder aus welchem Grund kommen sie zu Ihnen oder wer schickt die Patienten?
B	00:05:21-4 – 00:06:29-0	Meistens melden sie sich selbst. Das sind natürlich dann die dankbaren Patienten, wenn man an die Motivation in der Therapie denkt. Weil sie einfach sagen, es nervt mich, wie meine Stimme klingt, ich kann mich nicht auf meine Stimme verlassen, sie quietscht, sie klingt komisch, sie drückt nicht die Emotionen aus, die ich ausdrücken möchte, wenn ich meinen Mund aufmache, weiss ich nicht was rauskommt. Das schockiert viele. Das ist so die eine Gruppe, wo quasi das Akustische stört, die andere ist die Missempfindung. Dass sie sagen, es strengt an, es tut weh, es brennt, ich werde müde, ich habe einen Knollen im Hals die ganze Zeit. Das ist so die zweite grosse Gruppe. Dann gibt es natürlich schon auch noch die, die Leute, wo die Frau sagt, da stimmt was nicht, lass dich mal untersuchen, aber eben wie gesagt, das ist dann schwierig mit denen Therapie zu machen, wenn sie selber keinen Leidensdruck haben.
I	00:06:29-0 – 00:06:39-5	... Wo erleben denn Risikopatienten so die grössten Einschränkungen in ihrem Alltag? Worüber klagen sie, wenn sie zu Ihnen kommen? ... Also wie betrifft es ihren Alltag?
B	00:06:39-5 – 00:08:10-2	Ja also, das ist jetzt natürlich unterschiedlich, jetzt gerade in der Coronazeit sind es alle diese Meetings, die / gerade bei Büroberufen, hat man vieles unter dem Tag verteilt mal besprochen, ist zum Anderen an den Bürotisch gelaufen und hat etwas geklärt, und jetzt sind es Meetings, jetzt sitzt man zusammen, und brüllt quasi in einen Screen rein, ohne dass man Antwort bekommt oder viele reden trotz Headsets oder super guter Übertragung laut und merken dann, sie können es nicht mehr, wie vorher im Büroalltag, sie haben immer noch 100% gearbeitet, vorher, nachher, das ist so ein Faktor. Das Telefonieren ist häufig etwas, wo die Leute sagen, sie haben mehr Mühe als Face-to-face oder ein weiterer anderer Faktor ist der Störlärm. Sie sagen, im Meeting, wenn wir zu dritt in einem Sitzungsraum sitzen, dann geht es, aber wenn ich nach der Arbeit am Abend noch in die Bar gehe, wo alle reden, Musik läuft, es laut ist, dann bricht ihre Stimme zusammen.
	00:08:16-7 – 00:09:14-2	Mir ist gerade noch etwas in den Sinn gekommen, wegen des Störlärms. bei den Berufsgruppen habe ich natürlich noch welche vergessen, das

		sind die Fitnesstrainer, also Aerobictrainerinnen, Aquafittrainerinnen. Häufig Frauen die Gruppenkurse leiten, die kommen dann auch und sind stockheiser oder haben die Stimme schon verloren, weil sie sagen, sie haben einen Kurs am anderen und nutzen kein Headset. Und das ist dann immer das Erste, was wir sagen, dass das gar nicht möglich ist, dass eine Stimme eine Turnhalle füllen kann über Stunden und die Musik übertönen oder die Wellen des Wassers. Also dort bauen wir ganz klar die Stimme wieder auf, aber das Headset ist hier unentbehrlich.
I	00:09:14-2 – 00:09:17-5	Dann kommen sie oft auch schon zu spät?
B	00:09:17-5 – 00:09:27-2	Bei vielen hätten wir gerne, dass sie früher kämen, ganz klar ja.
	00:09:34-7 – 00:10:23-2	Die, die eine Erkältung hatten und diese so bisschen verschleppt haben, dort gibt es das manchmal, dass obwohl das Organ wieder gesund ist, sie sich nicht mehr an die normale Funktion zurückgewöhnen, dass sie dann eigentlich immer noch so reden als hätten sie immer noch geschwollene und dicke Stimmlippen und das wäre natürlich auch so etwas. Die kommen zum Teil erst 9 Monate später und sagen, seit der Erkältung im Januar bin ich einfach immer noch heiser. ... Das ist auch noch ein Faktor, diese verschleppte Erkältung, ich meine bei einem normalen Menschen ist diese nach 2 bis 3 Wochen wieder weg.
I	00:10:23-2 – 00:11:02-5	... Wo verorten Sie die Einschränkungen (im ICF-Modell), die die Risikopatienten erleben im Alltag? Dadurch, dass sie Ihre Stimme vielleicht schon schonen oder nicht richtig belasten.
B	00:11:02-5 – 00:11:43-8	Bei Körperfunktion, Körperstruktur, sind ganz klar Stimmlippen, Taschenfalten, wo es dann zum Teil kompensieren, ganz furchtbar, die sich das teils schon angewöhnt haben. Das sind trocken Schleimhäute, das kann auch Schleim sein, der sich durch ständigen Räusperzwang aufrechterhält. Das ist ein Teufelskreis. Zum Teil sind es Hyperfunktionen, zum Teil Hypofunktionen oder häufig sind es Mischformen, Hypo-, Hyperfunktionen.
I	00:11:43-8 – 00:11:51-3	Spannend, zu dem wären wir auch noch gekommen. Dann unterscheiden Sie es eigentlich gar nicht oder spielt es für Sie eine Rolle?
B	00:11:51-3 – 00:12:52-9	Es kommt natürlich in den einzelnen Übungen schon drauf an, aber häufig lässt es sich nicht feststellen. Ich habe das auch mit einer Phoniaterin diskutiert, mit der ich oft zusammenarbeite, seit man mehr weiss und man ganz genau untersuchen kann mit den heutigen Geräten, kann man nicht mehr genau sagen, dass ist jetzt jemand der immer hyperfunktional ist. Man sieht z.B. auf Ebene der Stimmlippen eine Hypofunktion und dann auf Ebene der Taschenfalten eine Hyperfunktion oder wir sehen bei unterschiedlichen Lautstärken verschiedene Funktionen, bei unterschiedlichen Tonhöhen sieht man verschiedene Funktionen, dass es in der Brustlage gut funktioniert und sobald man in die Höhe singen möchte, kommen sie in die Hyperfunktion rein /
I	00:12:52-9 – 00:13:02-3	In der Literatur haben wir so bisschen beides gelesen. In der älteren Literatur wird es getrennt, und heute trennt man nicht mehr so klar ...
B	00:13:02-3 – 00:13:08-7	genau
I	00:13:08-7 – 00:13:25-2	Und evtl. noch zu den anderen Ebenen, welche Ebenen müssten noch betroffen sein für einen Risikopatient, damit Sie eine Abklärung empfehlen würden?

B	00:13:25-2 – 00:13:46-2	Also eigentlich, wenn man an Tumorpatienten denkt, wird jede Heiserkeit oder Stimmveränderung, die älter oder länger anhält als 3 Wochen, muss abgeklärt werden ...
	00:13:46-2 – 00:14:20-6	Oft sind es nicht einmal die Patienten, die es verpassen, oft sind es die Hausärzte, die das Ganze bisschen verschlampen. Da sie sagen, wir schauen mal mit dem Larynxspiegel rein, und sehen nicht viel, und sagen dann, ja nehmen Sie mal diesen Spray, wir schwellen jetzt mal ab, gurgeln Sie mit Salbeitee oder trinken und /
	00:14:30-6 – 00:14:45-6	Patienten bekommen dann zum Teil keinen Kontrolltermin und dann doktern sie selbst daran rum, trinken Ingwerwasser, lutschen mal diese Tablette, mal eine andere, und der Nachbar rät das, und dann sind bald 3 Monate vergangen.
	00:14:45-6 – 00:15:07-6	Also aus medizinischer Sicht ist es ganz klar wichtig, dass man nach 3 Wochen, sofern es nicht bessert, ... eine Ursache findet.
I	00:15:07-6 – 00:15:26-0	Und gerade bei der Ursache, es gibt ja organische und funktionelle ... Unterscheiden Sie das konkret bei den Risikopatienten? Ist das für sie wichtig, ob es eine organische oder funktionelle Ursache hat.
B	00:15:26-0 – 00:16:41-1	Ja, ganz klar. Klar kann man sagen, bei den funktionellen ist es nicht lebensbedrohlich, dort könnte man zuwarten, aber gerade, weil die Glottis ein Bereich ist, der im Vergleich zur Supraglottis oder der Subglottis, ist das ein Bereich, wo am ehesten Tumore wachsen und wenn man dort hört, es ist eine Veränderung da, muss man das schnellstmöglich herausfinden. ...
I	00:16:41-1 – 00:16:52-8	Aber gerade bei Berufssprechern spricht man laut Literatur von Berufsdysphonie, und die sind schon eher funktioneller Ursache, oder?
B	00:16:52-8 – 00:17:18-2	Ja. Darunter versteht man eigentlich, dass sie wie / ich sage diesen Patienten manchmal, sie sind wie ein Sportler, der jetzt noch nicht bereit ist, einen Marathon zu laufen. Wir müssen Ihre Stimme so aufbauen, dass sie das schaffen kann. Von dem her ist es eine Funktionsstörung.
I	00:17:18-2 – 00:17:46-8	Ja spannend! Sie haben ja vorher gesagt, dass die Risikopatienten eher zu spät kommen. Was müsste sich aus Ihrer Sicht ändern, oder welche Angebote wären erforderlich, dass diese Menschen mit Stimmbeschwerden früher logopädische Hilfe aufsuchen würden?
B	00:17:46-8 – 00:18:59-6	Das ist ein riesengrosses Problem. Ich habe mir auch schon überlegt, ob man über Social-Media-Kanäle mehr aufmerksam machen müsste auf all die Probleme. Weil wir Therapeuten oder Ärzte hätten so ein einfacheres Leben, wir könnten einfachere, zum Teil kürzere Therapien anbieten, je früher man eine funktionelle oder auch organische Stimmstörung in die Hände bekommt. Aber ich werde mich hüten natürlich, hier Werbung zu machen, um zu sagen, melden Sie sich sofort, wenn sie eine Stimmstörung haben. Ich meine schon nur, wenn man den Kanton Zürich anschaut, wir leiden jetzt schon alle und viele meiner Kolleginnen pfeifen aus dem letzten Loch, weil wir einfach zu wenig Leute sind. Also wir könnten es gar nicht abdecken, wenn sich alle mit einer Stimmstörung tatsächlich melden würden, und alle tatsächlich eine Beratung oder sogar Therapie wollten oder bräuchten. Also da beisst sich quasi die Katze in den Schwanz.

I	00:18:59-6 – 00:19:31-3	Ziel unserer Bachelorarbeit ist es, einen Stimmkompass zu erstellen, wo dann eben eine Entscheidungshilfe sein soll für Berufssprecher und Laien, um zu entscheiden, ob eine logopädische Abklärung hilfreich wäre. Finden Sie, dass so eine Entscheidungshilfe sinnvoll ist, um schweren Stimmstörungen vorzubeugen?
B	00:19:31-3 – 00:19:50-4	Ja auf jeden Fall, gerade diese, die ein Jahr lang daran rumdoktern und auch frustriert sind, Fehltag haben bei der Arbeit, dort könnte man tatsächlich Unterstützung bieten.
I	00:19:50-4 – 00:20:06-7	Ja. Ja. Würden Sie dieses Tool selbst dann auch nutzen und weiterempfehlen? Wenn es dann wirklich markttauglich ist.
B	00:20:06-7 – 00:20:57-9	Also die Leute kommen ja erst zu mir, wenn sie ein Problem haben, und Therapie wollen. Oder sie melden sich bei mir und sagen, sie wollen Therapie, und ich sage dann, so rum geht es nicht, ich muss Sie jetzt zuerst bei der Phoniaterin anmelden, weil ich eine organische Stimmstörung ausschliessen muss und dort machen wir dann zum Teil Sandwichtherapie ...
	00:20:57-9 – 00:21:22-7	Also von dem her eine Frage, was soll ich machen? Ich bin immer heiser, die melden sich über meine Webseite erst, wenn sie innerlich bereits den Entschluss gefasst haben, sie wollen auch wirklich Therapie und haben sich im Netz schon viele Informationen zusammengesucht.
	00:21:22-7 – 00:21:56-2	Von dem her, wäre das was! Wenn der Stimmkompass schlau ist, dann könnte man sagen, ich setze den auf die Webseite und gebe dadurch eine Orientierungshilfe, wie schwerwiegend ist das Problem? Brauche ich wirklich gleich eine Abklärung oder nicht? Oder kann ich, solange ich noch eine akute Entzündung habe, kann ich sicher noch zuwarten, dass so Sachen dann daraus kommen.
I	00:21:56-2 – 00:22:19-1	Sie haben vorher noch von den Hausärzten erzählt. Sehen sie dort auch eine Chance, dass man den Hausärzten auch von dem Kompass erzählen könnte, und diese könnten dann den Kompass den Patienten weiterempfehlen.
B	00:22:19-1 – 00:22:57-7	Jaaa, wobei, die Patienten, die Missempfindungen haben, gehen oft auch nicht zum Hausarzt, die gehen nirgendwo hin, weil sie sagen, ich bin nicht heiser oder auch die Umgebung/ Familie versteht es häufig gar nicht, was tust du auch so blöd, du redest ja völlig normal. Und wie man die erreichen würde, weiss ich jetzt auch nicht wirklich, da nützen Flyer beim Hausarzt nichts.
I	00:22:57-7 – 00:23:00-7	Das müssten sie dann wie selbst entdecken
B	00:23:00-7 – 00:23:20-8	Ja eben, irgendwann, wenn der Leidensdruck so gross ist, dass sie bereits zum 3. Mal zuhause bleiben mussten und es ist so sehr unangenehm, dann gehen sie ins Netz und finden dann irgendwann schon einmal eine Stimmtherapeutin.
I	00:23:20-8 – 00:23:43-5	... Was sind für Sie die ausschlaggebendsten Hinweise oder Warnsignale, damit Sie einem Risikopatienten eine logopädische Abklärung empfehlen?
B	00:23:43-5 – 00:24:45-1	Wenn man die Diagnose Dysphonie anschaut, oder was ist eine Dysphonie, dann gibt es natürlich schon bestimmte Marker, aber die subjektive Einschätzung, also wenn man an das ELS-Protokoll denkt, wie wird eine Dysphonie diagnostiziert, dann kann es eine organische Auffälligkeit sein, eine akustische, also eine heisere Stimme, eine verhauchte Stimme

		aber auch der subjektive Eindruck, ich komme nicht durch, ich schaffe das, was ich leisten sollte mit meiner Stimme über den Tag durch nicht. Das ist auch ein Faktor, der dazu führt, dass dieser Patient dann die Diagnose Stimmstörung bekommt. Also all diese Faktoren.
	00:24:45-1 – 00:25:07-9	Eine Stimme muss gar nicht heiser sein, eine Stimme muss gar nicht auffällig sein, aber wenn sie nicht das leisten kann, was sie im Beruf müsste, dann gilt das als Stimmstörung.
I	00:25:07-9 – 00:25:38-4	Können Sie die Warnsignale hierarchisieren? ...
B	00:25:38-4 – 00:26:05-2	Nein, das kann ich überhaupt nicht. Weil manchmal haben wir massive Auffälligkeiten in der Stroboskopie, und die Stimme klingt aber gar nicht so übel. Oder umgekehrt. Die Stimme klingt miserabel und beim stroboskopieren sind Randkantenverschiebungen da, es ist ein kompletter Glottisschluss vorhanden, also da gibt es keine Korrelation. Deshalb kann man auch nicht sagen, dass eine ist schwerwiegender oder ist ein grösserer Risikofaktor als ein anderer.
	00:26:05-2 – 00:26:26-7	Und die subjektive Krankheitslast ist etwas, wo man auch nicht sagen kann, das ist das Wichtigste. Nein ich denke, dass kann man nicht in eine Reihenfolge bringen. ...
I	00:26:26-7 – 00:27:16-8	Ist denn relevanter, welche Bereiche im Alltag beeinflusst werden? Sie haben gesagt, das subjektive Empfinden ist nicht das wichtigste, ist es dann wichtiger, dass der Patient nicht mehr teilhaben kann am sozialen Leben, im Beruf oder im Familienleben /
B	00:27:16-8 – 00:27:43-5	Da haben Sie mich evtl. falsch verstanden. Eine Missempfindung kann für den einzelnen Patienten der ausschlaggebende, der wichtigste Faktor sein, weil wenn er ständig einen gefühlten Schleimknollen drin hat (zeigt auf Hals), man sieht ihn vielleicht nicht, aber er fühlt sich so an, als ob, das ist für den Menschen das Wichtigste und Schlimmste.
	00:27:43-5 – 00:28:06-8	Ja Sie haben recht, die Partizipation leidet bei vielen. Also sei das jetzt im Privaten, wo dann gewisse sagen, meine Stimme ist nach dem Beruf so aufgebraucht, dass ich am Abend nur noch heimgehe und mich nicht mehr verabrede, nicht mehr mit meinen Freundinnen in die Bar gehe, also leidet dieser Bereich,
	00:28:06-8 – 00:28:22-4	oder ich habe so viele Fehltag im Beruf. Ja die Partizipation leidet sicher.
	00:28:22-4 – 00:28:35-7	Oder die alten pensionierten Frauen melden sich vom Chor ab, weil sie die hohen Töne nicht mehr erwischen und dann fällt natürlich wieder ein ganzer sozialer Bereich wieder weg, weil dort treffen sie noch regelmässig Leute.
I	00:28:51-6 – 00:29:41-2	Mhm, mhm, danke. Sie haben vorher schon ein paar Faktoren genannt, die Einfluss nehmen können auf die Stimme. Wir haben in der Literatur auch von mehreren Risiko- bzw. Einflussfaktoren gelesen, z.B. waren das muskuläre Missverhältnisse oder Hörvermögen, das evtl. abnimmt, Umgebungslärm, wie sie schon genannt haben, was sind für Sie denn die wichtigsten Einfluss- oder Risikofaktoren, die die Stimme belasten oder überlasten können, und somit ein Risiko darstellen können?
B	00:29:41-2 – 00:30:08-8	... Es ist eigentlich immer ein Gefälle zwischen dem was die Stimme kann und was sie leisten sollte. Wenn jetzt ein Kranführer eine heisere Stimme hat, ist das nicht so tragisch, der sitzt oben in seinem Häuschen und hat ein Funkgerät, in welches er hin und wieder hineinbellt kann.

	00:30:22-1 – 00:30:49-1	Von dem her denke ich, was sind Risikofaktoren? Das ist das, was ich mir mit grossen Fragezeichen überlegt habe. Es ist kein Risiko, wenn ich einen schwachen Kehlkopf habe, wenn ich von diesem nicht erwarte, dass er als Lehrer arbeiten soll.
	00:30:49-1 – 00:31:48-5	Handkehrum müssten alle Sprechberufe, bevor sie einen Studenten zulassen, diesen untersuchen. Bei den Logopäden findet das statt, bei den Lehrern nicht, ob das Organ genügend kräftig ist, das leisten kann, was später von ihm verlangt wird. Aber eben, all die andern, die aufgrund von Lebensumständen, wie Todesfall, Pensionierung, plötzlich viel zu viel singen wollen, wie das bei jungen Mädchen manchmal der Fall ist, dass sie das Gefühl haben, jetzt werde ich die neue Britney Spears und die singen dann plötzlich vom Morgen bis am Abend Lieder, die gar nicht ihrer Stimmlage entsprechen. Dort hat es natürlich auch viel mit Überlastung zu tun.
	00:31:48-5 – 00:32:38-0	Also ich tue mich deshalb sehr schwer mit der Aussage, was ist ein Risikofaktor. Also die Umwelt ist je nach dem wirklich ein Risikofaktor, wenn man zu viel im Lärm ist und zeitmässig zu viel von der Stimme verlangt, weil das sind zwei winzig kleine Muskelchen und es kommt niemandem in den Sinn, jeden Tag 100km zu rennen, sondern man geht joggen und am nächsten Tag geht man dann schwimmen oder rennt dafür eine kleinere Runde, aber bei der Stimme hat man immer das Gefühl, die muss funktionieren.
	00:32:38-0 – 00:33:07-2	Also ich habe Schwierigkeiten Ihnen zu sagen, das und das sind Risikofaktoren, die dazu führen, dass jemand eine funktionelle oder eine organische Stimmstörung auslöst, weil häufig haben verschiedene organische Stimmstörungen auch einen funktionellen Hintergrund oder einen funktionellen Ursprung.
I	00:33:07-2 – 00:33:12-1	Ja genau ... Dass das also auch immer individuell draufankommt?
B	00:33:12-1 – 00:33:38-5	Ja genau, weil sonst müsste man eigentlich sagen, es müssten alle im gleichen Alter ihre Stimmstörung haben, aber es gibt Leute, die konnten 60 Jahre lang ihre Stimme brauchen und dann mit 63 zeigt sich die Stimmstörung erst.
	00:33:45-7 – 00:33:59-1	Ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, Frau sein ist ein Risikofaktor, weil das ist rein organisch, die Stimmlippe ist halb so lang und halb so kräftig.
	00:33:59-1 – 00:34:09-0	Und wenn man die Zahlen anschaut, dann sind das nachgewiesenermassen viel mehr Frauen in der Stimmtherapie als Männer.
I	00:34:28-7 – 00:34:57-0	Unser Ziel ist es ja dann, eine Entscheidungshilfe zu generieren. Wenn Sie jetzt so eine Entscheidungshilfe für Berufssprecher entwickeln würden zur Früherkennung von Stimmstörungen, welche drei Items/Fragen dürften für sie nicht fehlen in dieser Entscheidungshilfe?
B	00:34:57-0 – 00:35:04-7	Der Zeitfaktor. Ist etwas komisch seit über drei Wochen, ohne dass es besser wird?
	00:35:04-7 – 00:35:25-1	Und dann sind es die beiden Faktoren, Heiserkeit und subjektive unangenehme Empfindungen. Da gehört dann natürlich die ganze Kette, Brennen, Schleimgefühl, Trockenheit, Frosch im Hals, usw. dazu.
I	00:35:48-8 – 00:36:06-3	Ja, und das sind so diese drei Faktoren, die am häufigsten auftreten bei einer sich anbahnenden Stimmstörung?

B	00:36:06-3 – 00:36:12-4	Mhm (bejahend)
I	00:36:12-4 – 00:36:39-8	Wir sind jetzt eigentlich schon fertig mit unseren Fragen: Jetzt gibt es vielleicht noch etwas von Ihnen, dass wir noch nicht angesprochen haben.

2.2 Interviewtranskript B

Interview vom 08.10.2021

I	00:00:00-0 – 00:00:15-4	Was sind für Sie so typische Berufe von Risikopatienten, wo sich dann vielleicht eine Stimmstörung anbahnen könnte?
B	00:00:15-4 – 00:00:28-7	Das sind Berufssprecherinnen, Lehrerinnen, z.B. das ist relativ häufig, Lehrer, aber es sind häufig noch so Lehrerinnen um die 30.
	00:00:29-6 – 00:00:44-2	Dann sind es noch ganz andere Berufe, das können auch Moderatorinnen, das können aber auch Sängerinnen, professionelle Sängerinnen und Sänger sein. Dort ist es dann aber so, dass es über die Logopädie hinweg geht.
	00:00:45-5 – 00:01:09-3	... Dann Leute, die mit Lärm, in lärmiger Umgebung arbeiten. Also z.B. sei das in einer Schreinerei und dann kommt noch der Lärm dazu, also solche Leute.
	00:01:09-3 – 00:01:17-6	und ja z.B. in Callcenter, zusammengefasst gesagt
I	00:01:17-6 – 00:01:22-6	Also wo die Sprache viel genutzt wird und es viel Lärm drumherum hat
B	00:01:22-6 – 00:01:27-3	ja genau.
I	00:01:27-3 – 00:01:34-1	Du hast schon gesagt, vom Alter her ca. 30 bei den Lehrern. Könntest du mir so einen typischen Risikopatienten mal beschreiben?
B	00:01:34-1 – 00:02:13-7	Diese Leute sind sehr ehrgeizig, sie sind vielleicht auch ein bisschen gestresst, gefordert, sind auch sehr aktive Leute, also sie vergessen manchmal, dass sie ein wenig Ruhe brauchen, also von der Persönlichkeit her, man macht noch dies, noch das und jenes.
	00:02:13-7 – 00:02:46-9	Dann vielleicht auch so Hobbies, die viel Jüngeren, die dann in die Disco gehen und, wenn man dann an ein Konzert geht, muss man die Stimme natürlich auch brauchen, wenn man dann mit Leuten / man muss auch laute Stimme brauchen, wenn man mit Leuten sprechen möchte. Das sind jetzt die Jüngeren. Es gibt natürlich auch Ältere, im Rahmen, wenn jetzt die Stimme nicht mehr so belastbar ist. Das wären dann so Leute nach den 50, auch Frauen in der Menopause z.B.
I	00:02:46-9 – 00:03:01-1	Und wie klingt dann die Stimme dieser Risikopatienten?
B	00:03:01-1 – 00:03:18-0	Also dann, wenn man sie in der Logopädie sieht, ist es natürlich eine Dysphonie. Also entweder bisschen mehr rau oder mehr behaucht oder allenfalls sogar aphon oder teilweise aphon. Schlimmstenfalls diplophon.
	00:03:22-9 – 00:03:39-0	... Der Klang nimmt ab, Geräuschanteile kommen mehr hervor, weil die Stimm lippen nicht mehr gleich schwingen, die Schwingungsverhältnisse, die Frequenzen sind anders.
I	00:03:39-0 – 00:03:52-4	Aus welchem Grund kommen die Patienten? Kommen sie eher aus sich oder werden sie von jemandem anderen in die Logopädie geschickt?
B	00:03:52-4 –	Also, ich hatte schon lange keine mehr, aber ich kann sagen, wie es war ...

	00:04:00-3	
	00:04:00-3 – 00:04:21-9	Die Leute werden eigentlich vom Arzt, von der Ärztin überwiesen. Sei das ein HNO-Arzt, ein Phoniater, Phoniaterin und die Leute/ meistens haben sie einen Leidensdruck, also sie kommen an ihre Grenzen, merken z.B. beim Beruf /
	00:04:21-9 – 00:04:55-4	Also ich habe vorhin noch was vergessen, bei den Symptomen, es gibt nicht nur die auditiven Symptome, es gibt auch die physischen Symptome, ein Brennen, Schmerzen, ein Engegefühl, und die merken nach einem Tag reden, erstens ist die Stimme nicht mehr so da, oder ganz weg. Oder es ist anstrengend oder sie haben Schmerzen. Ja, es ist einfach die Situation im Halsbereich, ist nicht mehr gleich oder sie ist aufgeraut oder so.
	00:04:55-4 – 00:05:12-9	Und das ist natürlich dann im Beruf oder, dann hast du eine lärmige Klasse, z.B. die Lehrerin und dann merkt sie, ich komme nicht mehr durch und das stresst. Das gibt dann so einen Kreislauf. Die Stimme ist belastet, gestresst, dieser Stress führt wieder zu einer Stimmbelastung, zur Anspannung und das ist ein Teufelskreis.
I	00:06:05-0 – 00:06:17-3	... Wo erleben die Risikopatienten so die grössten Einschränkungen oder woüber klagen sie?
B	00:06:17-3 – 00:06:43-0	Das hat Auswirkungen im beruflichen Bereich, ganz klar, im Berufsalltag. Aber das hat dann natürlich auch Auswirkung auf die Freizeit. Oder jemand, der viel gesungen hat, /Ah dann kommt mir jetzt auch noch in den Sinn, was auch noch häufige Stimmpatienteninnen und -patienten sind, aber es sind vor allem auch Frauen, die chorsingen und eben z.B. so ab 50ig.
	00:06:43-0 – 00:06:55-7	und ja dann hat es da Auswirkung auf das Hobby, dann kann man das Hobby nicht mehr ausüben und das ist natürlich eine Einschränkung.
	00:06:55-7 – 00:07:56-5	Und das kann je nach dem beruflich auch eine Einschränkung geben, wenn du dich für eine Stelle bewirbst. ... Wenn du dann so eine heisere Stimme hast, kann es sein, dass du deshalb eine Stelle nicht bekommst und das kann natürlich dann auch zu existenziellen Ängsten führen, vor allem bei Berufssprechenden und ja ... auch im Alltag beim Telefonieren, ... man erscheint dann immer mit dieser heiseren Stimme. Oder vielleicht ist die Stimme auch etwas zu tief oder zu hoch oder einfach auffällig, die Leute schauen manchmal auch komisch und man mag solchen Leuten auch nicht so zuhören.
	00:07:56-5 – 00:08:12-1	Oder in Diskussionen kommen sie nicht zu Wort. Können sich nicht einbringen. Und es gibt auch Angst. Angst, ob die Stimme dann auch funktioniert, kommt dann die Stimme?
I	00:08:25-6 – 00:08:28-4	Wenn du diese Einschränkungen jetzt auf diesen Ebenen des ICF-Modells einordnen müsstest, welche Ebenen wären betroffen? Oder wo würdest du die Einschränkungen sehen?
B	00:08:28-4 – 00:09:20-3	Also die Einschränkungen / Beim ICF haben wir ja eigentlich das Problem, die Ursache von den funktionellen und dann weiss man nicht genau, ist das vom Psychischen her oder ist es vom Stress her, ist es von ... jetzt muss ich studieren ..., ja ist es vielleicht gleichwohl eine kleine Muskelspannung, also eine kleine Verspannung muskulär, die man aber nicht sieht. Das wäre die Funktion. Nein, das wäre die Ursache. Die Funktion ist dann, die ganze / Belastbarkeit von der Stimme, das ist Atmung, Haltung usw. und das wirkt sich dann auf die Leistungsfähigkeit der Stimme aus.
	00:09:20-3 – 00:09:56-9	und dann kommt die Aktivität und dort ist dann eben die Einschränkung. Das, was ich vorhin schon gesagt habe, im Beruf, in der Freizeit, im Alltag, auch bei

		zwischenmenschlichen Kontakten oder, das wirkt sich dort überall aus. Und das hat dann natürlich auch mit der Partizipation zu tun. Und diese ist dann auch wieder eingeschränkt. Die Leute ziehen sich zurück und sagen, oh ich komme eh nicht durch, ich möchte meine Stimme schonen und dann machen sie viel weniger. Und das hat dann natürlich auch Einfluss auf die Partizipation.
I	00:09:56-9 – 00:10:00-7	ja, dann hängt eigentlich alles so zusammen
B	00:10:00-7 – 00:10:08-6	Ja es hängt eigentlich alles zusammen. Ja, also du kannst Aktivität und Partizipation fast nicht trennen
I	00:10:08-6 – 00:10:23-9	Wir haben uns noch gefragt, welche Ebenen für eine Logopädin betroffen sein müssen, damit sie eine logopädische Abklärung empfehlen würde.
B	00:10:23-9 – 00:10:45-6	Ja alle. Alle Ebenen eigentlich. Also ja, ... primär ist es natürlich die Funktion. Aber die Funktion ist auch mit der Aktivität gekoppelt.
	00:10:45-6 – 00:11:55-2	Die Überweisung ist eigentlich schon so, die kommt vom Phoniater, vom HNO-Arzt und da ist schon eine Funktionsstörung, mit evtl. erkennbarer Ursache oder vermutbarer Ursache oder. Und dann hat es ja immer Auswirkung auf die Aktivität. Und denn auch auf die Partizipation, nicht bei allen Leuten, es gibt Leute ..., die haben eine typische, bisschen eine rauchige Stimme. Die machen das z.B. Sänger oder Sängerinnen, Joe Coker z.B., die hat so eine rauchige Stimme. Und die arbeitet aber auch damit, das ist ihr Beruf. Und die würde jetzt vielleicht gar nicht in die Logopädie kommen. Oder dort würde man vielleicht sagen, an der Sprechstimme arbeiten wir, aber nicht in der Singstimme, sonst verliert sie ihre, ja, ihre berufliche Einnahme.
	00:11:55-2 – 00:12:28-8	Aber eigentlich kannst du als Logopädin, gibt es das eigentlich selten, dass du jemanden überwiesen bekommst, und sagst ich mache keine Abklärung. Oder die Person sagt, ja der Arzt hat mich geschickt, ich muss jetzt zu Ihnen kommen. Also wenn die Motivation nicht das ist. Dann sagt man, es sieht so und so aus, meine Therapie, ich habe folgende Bedingungen, also Stimmtherapie heisst auch Verhaltensänderung, heisst üben, üben, selbstständig üben, sind sie bereit?
	00:12:28-8 – 00:12:56-8	Und stresst euch die Stimme im Alltag? Schränkt es Sie ein? Und wenn sie dann sagen, nein, das schränkt mich nicht ein. Und eigentlich die ganze Überei, das will ich nicht, dann kann man auch sagen, ich berate sie, einfach so prophylaktische Hinweise und schauen sie mal wie es geht. Das könnte sein. Das wäre eine Möglichkeit so.
I	00:12:56-8 – 00:13:13-8	... In welchem Stadium sind die Patienten ungefähr gekommen? Sind sie eher zu früh oder eher zu spät gekommen, wenn die Stimmstörung schon fortgeschritten war?
B	00:13:13-8 – 00:13:53-8	Das kommt sehr darauf an natürlich. Vielleicht Berufssprechende, die kommen früh, oder früher und ... hm das ist schwierig. Aber zu spät, was ist zu spät, oder? Das müsste man noch definieren oder, was ist das überhaupt? Ist zu spät, wenn die Stimme Heiserkeitsgrad 3 hat oder sogar in die Aphonie hinein geht. Oder was ist zu spät? Das müsste man definieren. Also ich glaube sie kommen einfach dann, wenn der Leidensdruck da ist.
	00:13:53-8 – 00:14:09-7	... oder wenn es dann vielleicht schon organische Veränderungen gibt, ja Knötchen auf den Stimmlippen. Aber da kann man in der Therapie auch etwas machen. ...
I	00:14:09-7 – 00:14:42-1	Ja. Wenn wir gerade bei organischen und funktionellen Störungen sind, wie wichtig ist die konkrete Bestimmung der Ursachen der Stimmstörung?

B	00:15:31-7 – 00:15:47-6	Und dann wäre es organisch in dem Sinne, dass einfach von der Grundstruktur her eine Veränderung vorliegt und deshalb ist eine Person anfälliger auf eine Stimmstörung. Aber eine Fehlfunktion kann auch wieder zu einer organischen Veränderung führen oder, das geht da ineinander über.
I	00:15:47-6 – 00:15:55-3	Genau ja. Also ist es eigentlich noch relativ schwierig, die konkrete Ursache herauszufinden oder zu bestimmen.
B	00:15:55-3 – 00:16:01-1	Ja ja, genau. Und das machen ja dann nicht wir, das ist auf ärztlicher Seite.
	00:16:01-1 00:16:19-5	Wir bekommen dann eine ärztliche Diagnose und sehen dann, was ist. Hat es allenfalls eine Operation gegeben? Dass wir dann diese Leute anschliessen betreuen.
I	00:16:19-5 – 00:16:28-4	Ja. Wenn die Patienten kommen wegen ihrer Stimmstörung, wie schätzen sie ihre Stimme ein?
B	00:16:45-7 – 00:17:03-5	Ja. So bisschen eher undifferenziert. Es ist einfach heiser oder "chisterig" bern- deutsch gesagt. Es ist, die Stimme ist rau, die Stimme ist manchmal nicht da.
	00:17:03-5 – 00:17:37-8	Mehr so. Sie sagen sicher nicht, sie ist rau, behaucht, also die Fachbegriffe oder sie ist kraftlos oder gepresst oder so. Das kommt eher nicht. ... oder Sie fühlt sich komisch an, das sagen sie vielleicht noch. Es brennt, es ist hart, es ist anstrengend, so. Aber weniger direkt die Stimme beschreiben.
I	00:17:37-8 – 00:17:52-2	Ja. Ok. Aber eben dann schätzen sie ihre Stimme eigentlich eher nicht so konkret ... ein, also eher zu gut oder zu schlecht, so wie du es vorhin gesagt hast.
I	00:17:58-7 – 00:18:24-5	Ja, spannend. Wir haben schon davon gesprochen. Bei Berufsdysphonie gehen wir eher von funktionellen Stimmstörungen aus. Ist dort die Unterscheidung wichtig zwischen hyper- und hypofunktionellen Stimmstörungen? Oder wie ist das im Praxisalltag?
B	00:18:24-5 – 00:18:57-9	Also ich finde das eben noch schwierig? Es ist ja theoretisch so, dass Hypo- und Hyperfunktion, was war zuerst da? Haben wir die Hypofunktion und die Hyperfunktion kommt als Kompensation, also jetzt bei Berufsleuten, bei Berufsdysphonie oder haben wir eine Hyperfunktion und aus dem Schonen kommt es dann zu einer Hypofunktion. Das ist gar nicht so klar. Aber oftmals ist es schon bei Berufsdysphonie, die Hyperfunktion.
	00:19:01-2 – 00:19:31-2	Ja, weil du musst viel sprechen. Schauspielerinnen, Schauspieler, du musst manchmal auch in einer Stimmlage sprechen, die nicht physiologisch ist oder eben Sängerinnen, Sänger, die müssen eben auch einfach in Positionen singen, Opern liegend oder in einer speziellen Position singen. Und dann ist dort der berufliche Druck. Ein enormer. Das ist ein Konkurrenzkampf, wahnsinnig.
	00:19:41-7 – 00:19:42-3	Also Fehlgebrauch, aber auch durch Stress.
I	00:19:42-3 – 00:20:00-3	Ja. In der älteren Literatur hat es eher geheissen, man trennt klar zwischen hypo- und hyperfunktionell und jetzt in den neueren Büchern heisst es, dass oft auch eine Mischung vorhanden ist, dass man das gar nicht mehr so klar trennen kann.
B	00:20:00-3 – 00:20:13-8	Ja genau, das würde ich auch so bestätigen. Was ist es jetzt genau oder, ja, ja.
I	00:20:13-8 – 00:20:26-5	... Was müsste sich aus deiner Sicht ändern oder welche Angebote wären notwendig, damit eine Person mit Stimmbeschwerden früher logopädische Hilfe aufsuchen würde.
B	00:20:26-5 – 00:21:03-0	Also Information, dass es überhaupt Therapie gibt, dass diese evident ist, die Wirksamkeit der Therapie, man kann etwas machen. Also Information und

		dann Präventionskampagnen. Z.B. Schulhaus / es hat ja in der Regel eine Logopädin, die könnte ja regelmässig z.B. so Informationsveranstaltungen machen, Tipps geben oder einen Kurs anbieten oder auch in der Lehrerfortbildung, das wäre auch möglich. Also so eine Sensibilisierung eigentlich auf die Stimme.
	00:21:06-5 – 00:21:22-3	Keine Angst machen, «ouuu» es kann eine Stimmstörung geben, sondern, sie sprechen viel während des ganzen Tages, was gibt es für Tipps direkt für die Stimme aber auch Tipps zum Verhalten.
	00:21:22-3 – 00:21:56-0	Also ich denke nicht, dass man ihnen einfach eine Broschüre gibt. Sondern es braucht mehr. Es braucht Schulungen, es braucht Informationsveranstaltungen, man kann auch sagen, wir machen einfach mal das Thema Stimme und Fragen zum Thema Stimme oder auch Informationen, wie es überhaupt funktioniert, die Physiologie, die Funktion der Stimme.
	00:21:56-0 – 00:22:15-0	Oder was Kriterien sind, was ist belastbar, was ist belastend für die Stimme. Flüstern. Viele weichen nachher aus auf das Flüstern, und denken dann schon ich die Stimme. Und dabei ist das ja belastender, als wenn sie mit Ton sprechen würden.
I	00:22:26-4 – 00:22:50-8	Ziel unserer Bachelorarbeit ist ja schlussendlich so einen Stimmkompass zu erstellen, der dann eigentlich als Entscheidungshilfe dienen soll für Laien oder Berufssprecher, die mit diesem eben eine Hilfe haben zum Entscheiden, ob eine logopädische Abklärung hilfreich wäre oder eher nicht. Wie sinnvoll fändest du so eine Entscheidungshilfe?
B	00:22:50-8 – 00:23:33-7	Ich denke, die Frage ist logopädische Abklärung, weisst du. Die Entscheidung ist ja eigentlich, gehe ich zum Arzt, weil die Logopädin kann nicht einfach von sich aus abklären, sie muss eine ärztliche Verordnung haben. Also eigentlich wäre die Frage: Wann gehe ich zum Arzt, lasse mich untersuchen, und dieser überweist dann zur Logopädin. Das wäre sicher eine wichtige Frage. Oder die Frage ist niederschwelliger, wann hole ich mir Beratung bei einer Logopädin? Das zahle ich dann aber selbst. Also wann braucht es Beratung und wann gehe ich zum Arzt, zur Ärztin.
	00:23:33-7 – 00:24:06-5	Und es ist natürlich schon so, eigentlich präventiv müsstest du schon, wie du sagst, wann gehe ich zur Logopädin. ... Im Moment übernimmt die Krankenkasse keine Kosten ohne ärztliche Verordnung. Das muss man sich also gut überlegen.
	00:24:06-5 – 00:24:09-7	Ja. Also sind die Leute bereit, das selbst zu bezahlen.
I	00:24:09-7 – 00:24:14-4	Ja, das wäre dann die andere Frage, ja.
B	00:24:14-4 – 00:24:37-7	Oder das ist das, ja. Vielleicht kann man auch sagen, ja Kriterien / wann weisst du, dass dieser Kompass sagen würden, wann komme ich in den Bereich, in den roten Bereich, oder wann ist der Bereich orange. Wann ist es heikel? Wann sollte ich mich darauf achten? Und wann gehe ich zum Arzt? Vielleicht könnte man es auch so machen.
I	00:24:37-7 – 00:24:45-2	Kann sich eine Person selbst beim Arzt melden oder muss man sich vom Hausarzt überweisen lassen?
B	00:24:45-2 – 00:25:04-2	Das hängt vom Krankenkassenmodell ab. ...
	00:25:04-2 – 00:25:29-8	Dort wiederum ist es natürlich gut, wenn du mit einem Vorwissen kommst, dafür wäre wieder der Kompass gut. Dann kannst du sagen, hören sie, meine

		Stimme ist so und so, ich habe diese und diese Symptome und das hat diese und diese Auswirkung und ich bin Berufssprecherin oder ich / es hat Auswirkungen auf meinen Alltag, es schränkt mich ein und dann ja, denke ich, wäre es eine gute Sache. Wäre sehr hilfreich.
	00:25:29-8 – 00:25:49-4	Weil das Bewusstsein ist nicht da. Und das wäre eigentlich auch so bisschen das Bewusstsein schulen und, wenn man denkt, / oder es wird einem auch erst durch den Kompass bewusst. Das könnte ich mir jetzt noch vorstellen.
I	00:25:49-4 – 00:26:06-5	Ja, spannend, das können wir uns überlegen. Was wären für dich denn die ausschlaggebendsten Hinweise oder Warnsignale, wo du dann sagen würdest, doch diese Person soll zu einem Arzt oder in eine logopädische Abklärung?
B	00:26:06-5 – 00:26:31-8	Also, wenn nach längerem Sprechen Heiserkeit auftritt. Also nach einer längeren Erkältung, wenn die Heiserkeit nicht weggeht, also über Wochen dauert, wenn die Belastbarkeit der Stimme abnimmt, also nach einer Stunde sprechen ist die Stimme weg, also dass Aphonie kommt.
	00:26:31-8 – 00:27:36-7	Und was gibt es noch für Kriterien ..., das sind dann die ganzen physiologischen Sachen oder, die Enge, das Brennen, Rauheit, Kratzen im Hals, Kitzeln im Hals, Trockenheit im Hals, diese Sachen. Es muss nicht sein, aber es kann ein Indikator sein, vor allem nach längerem Sprechen. ... Jawohl, wenn die Lautstärke, Kraft nicht mehr da ist, also man merkt, man kann nicht mehr laute Stimme geben und natürlich beim Singen. Wenn Singen nicht mehr möglich ist, dass die Stimme immer wieder abkippt, wieder abbricht, Räusperzwang wäre z.B. auch. Was gibt es noch? ...
	00:27:36-7 – 00:27:53-2	Wenn es anstrengend wird zum Reden, also das wäre wieder mehr das Physische. ...
	00:27:53-2 – 00:28:20-2	Allgemein körperliche Verspannungen oder Verspannungen da im Halsbereich ist sicher auch so ein Indiz.
I	00:28:26-1 – 00:28:41-2	Ja, das ist super, ganz viel. Lassen sich dies Kriterien, die du genannt hast, hierarchisieren? Oder würdest du sagen, es sind alle etwa gleich wichtig?
B	00:28:41-2 – 00:30:15-2	Nein, das denke ich kann man schon hierarchisieren. ... Ich würde es anders sagen. Es müssen mehrere Faktoren zusammenkommen. Also es müssen / einer allein / Also gut klar, Aphonie, schwergradige Heiserkeit ist sicher ganz eindeutig. Die Frage ist, Trockenheit im Hals. Trinkt die Person zu wenig? Ist sie in einem trockenen Raum? Das ist ein niederschwelliges Indiz. Aber alles, was für Stimmklang, Belastbarkeit der Stimme geht, ja z.B. Jemand der merkt, ich habe Mühe mit der Atmung, ich muss immer wieder schnappen oder immer wieder räuspern, das ist so mittel. Das ist so im mittleren Bereich. Jemand der merkt, ja manchmal ist die Stimme etwas belegt. Oder manchmal muss ich ein wenig / habe ich so Schleim auf der Stimme. Das ist sicher niederschwelliger als jemand der wirklich / wo starke Heiserkeit da ist.
	00:30:15-2 – 00:30:29-6	Also dort kann man sicher auch abstufen vom Heiserkeitsgrad. Ausgesprochen heiser oder so leicht, so leicht bisschen hauchig. Oder eine leicht raue Stimme.
	00:30:29-6 – 00:30:40-8	Da muss man vielleicht auch bisschen beschreiben, wie es ist. Man muss immer denken, das sind ja nicht Profis, da muss man dann bisschen unterbrechen, so beschreibend.
	00:30:40-8 – 00:31:07-9	Oder in welchen Situationen kann das auftreten? Also vielleicht auch ein Beispiel geben. Also wenn ich 6 Stunden gesprochen habe, dann ist meine Stimme weg. Oder wenn ich 6 Stunden gesprochen haben, dann ist meine Stimme so leicht heiser. Also das man das so bisschen so beschreibt. Das wäre dann die Leistungsstärke der Stimme.

I	00:31:41-9 – 00:32:06-9	Jetzt aus der Literatur haben wir viel über verschiedene Einfluss- oder Risikofaktoren gelesen, z.B. Muskuläre Missverhältnisse oder auch das Hörvermögen. Was sind für dich so die wichtigsten Einfluss- oder Risikofaktoren, die dann eben eine Stimme belasten können oder sogar überbelasten?
B	00:32:06-9 – 00:32:38-4	Also der Fehlgebrauch, laute Umgebung, je nach dem auch Rauchen, viel Alkohol, kann auch ... aber das ist vielleicht mehr so in Klammern zu sehen, denn diese Leute kommen vielleicht weniger, nicht unbedingt in die Therapie. ...
	00:32:38-4 – 00:32:52-6	Vor allem das berufliche, die Anforderungen im Beruf. Das ist so das Hauptkriterium.
	00:32:52-6 – 00:33:23-9	Persönlichkeit. Ja, das ist vielleicht auch noch. Wir haben jetzt noch nicht von der psychischen Seite gesprochen. ... Leute, die sich sehr unter Druck setzen oder vielleicht ja / es gibt ja auch eine Erklärung, dass es vielleicht auch psychischen Ursachen haben kann, eine funktionelle Stimmstörung. Also ich spreche jetzt nicht von den psychogenen oder, aber das /
I	00:33:33-5 – 00:33:44-4	Wenn wir jetzt gerade bei den psychischen Faktoren bleiben, was ist denn dort so häufig?
B	00:33:44-4 – 00:34:13-3	Das sind natürlich so Lebenskrisen. Das kann sein, Todesfall, Trennung, Scheidung sein. Das kann sonst ein Trauma sein, das sind so Sachen. ... So größere Sachen.
	00:34:14-6 – 00:34:54-1	Und jemand / das ist jetzt vom Jürgen Kohlbrunner, der ist sehr auf dieser Well. Leute, die Sachen so sehr in sich hinein, wo die Sachen nicht rauslassen, wo eher alles in sich hineinnehmen und weniger, nicht direkt reagieren. Die eher mit Rückzug reagieren und es "in sich hineinfressen" und nicht rauslassen, dass diese Leute so bisschen gefährdeter sind.
	00:34:54-1 – 00:35:05-2	Und es braucht in diesem Sinne eine Stimme, das rauszulassen und wenn du das nicht rauslässt, bist du wie blockiert. Und irgendwann schlägt das auf die Stimme.
	00:35:22-3 – 00:35:32-9	Und es ist natürlich die Stimmstörung selbst / kann auch wieder zu psychischen Problemen führen, z.B. Stress, Angst. Also es ist so ein Teufelskreis.
I	00:35:32-9 – 00:35:49-9	Wenn du jetzt so eine Entscheidungshilfe zur Früherkennung von Stimmstörungen kreieren würdest, was wären die drei wichtigsten Fragen oder Items, die darin nicht fehlen dürften?
B	00:36:00-4 – 00:36:17-2	Also das Thema Heiserkeit, und dort dann einfach abgestuft. Von der Aphonie nach leicht heiser.
	00:36:17-2 – 00:36:28-4	Räusperzwang ist sicher auch ganz wichtig, haben sie das Gefühl, sie müssen sich immer wieder räuspern? Das ist noch so wichtig.
	00:36:28-4 – 00:36:54-6	Ja, dann die ganzen physiologischen Sachen. Das Brennen, Druck, das könnte man da zusammennehmen. Haben sie manchmal das Gefühl, es ist ein Brennen, Druck im Halsbereich und dann vielleicht noch zum Verhalten. Sind sie eher gestresst, sind sie eher eine aktive Person.
	00:36:54-6 – 00:37:25-8	Fühlen sie sich beeinträchtigt durch ihre Stimme? Also das würde dann Richtung Aktivität gehen. Das man auch noch ICF, Teilhabe, Aktivität einbezieht. Also dass man nicht nur auf der Funktionsebene bleibt. Von der Stimmbelastung, wenn sie eine Stunde gesprochen haben, z.B. ist die Stimme heiser oder nach 6 Stunden, usw.
I	00:37:33-5 – 00:37:44-8	Ja, dann sind wir eigentlich schon am Ende mit unseren Fragen. Gibt es noch etwas was wir noch nicht angesprochen haben oder wo du uns noch mitgeben willst auf den Weg?
B	00:37:44-8 – 00:37:55-9	Also einfach, eben dieser Kompass wäre mit Ja-Nein-Fragen nehme ich jetzt mal an?

00:38:05-3 – 00:38:30-1	Und dass man dort die Kriterien, möglichst einfach oder, dass man sagt von Punkt so viel, 1 bis sagen wir 5, da braucht es noch keine Indikation, von 5 bis sagen wir jetzt mal 10, Vorsicht, beobachten sie das, und von 10 bis z.B. 15, jetzt wäre es gut, sie würden mal zu einem Arzt, dass sie diesen aufsuchen.
00:38:30-1 – 00:38:46-6	Einfach dass es möglichst einfach und möglichst nicht zu umfangreich oder es muss im Alltag handelbar sein. Weil die Leute, die meisten haben viel Stress und dann möchte man möglichst schnell ankreuzen können, und ein schnelles Ergebnis bekommen. Das will ich noch mit auf den Weg geben.
00:38:50-2 – 00:39:13-1	Und vielleicht, ich weiss nicht, ob ihr den SERAPH kennt, es ist zwar zum Thema Schlucken, sollte noch auf der Webseite der HfH sein, SERAPH mit PH geschrieben, und das ist ebenso eine Entscheidungshilfe für Pflegefachleute im Altersheim. Und das haben eben Studentinnen so eine Art Kompass gemacht, mit ganz, mit ganz wenig Fragen.

2.3 Interviewtranskript C

Interview vom 07.10.2021

I	00:00:04-5 – 00:00:14-5	Welche typischen Berufe von Risikopatienten kennst du, durch welche sich eine Stimmstörung anbahnen könnte?
B	00:00:14-5 – 00:01:21-8	Ich glaube der Lehrerberuf ist einer, der zentralsten. In meiner Praxis erlebe ich sehr häufig junge Frauen, die sehr engagiert sind, die aber von ihrer Konstitution her schon gewisse Probleme mit sich bringen, vielleicht ist ein Asthma vorhanden oder die Physiologie/der Körper selbst, der nicht sehr belastbar ist. Trotzdem sollen sie eine ganze Klasse führen und ihre Stimme in grossen Räumen zum Einsatz bringen. Dadurch laufen sie Gefahr, sich eine falsche Technik anzueignen, die die Stimme stark beansprucht, gerade auch, weil man sich dann selbst nicht mehr so gut spürt und man mit all der Arbeit beschäftigt ist.
	00:01:31-9 – 00:01:45-8	Gerade die Leute, die gar keine Erfahrung mit dem eigenen Körper oder der Stimme haben, verlieren sich viel eher und geben einfach Gas und werden laut, in einer technischen Form, die kontraproduktiv für die eigene Stimme ist.
	00:01:45-8 – 00:02:20-5	Dasselbe gilt im Callcenter, wo man extrem viel sprechen muss und von der Konstitution her irgendetwas da ist, sei das die Belastbarkeit, die zu gering ist, eine von Haus aus gepresstere Stimme, Vorbilder oder allgemein eine nicht optimale funktionelle Stimmbenutzung, die am Abend zu Stimmbeschwerden führen - auch häufig jüngere Frauen.
	00:02:20-5 – 00:02:44-4	Auch typisch sind Menschen, auch wieder Frauen, die in den Wechseljahren sind, in denen sich der Körper komplett umbaut. Man muss sich neu orientieren, wieviel Belastbarkeit liegt drin? Was liegt nicht mehr drin? Vielleicht muss sich das Umfeld, in welchem die Person ist, ändern, damit sie wieder mit ihrer Belastbarkeit reinpasst.
	00:03:31-0 – 00:03:50-2	Sobald der Schallpegel hoch ist und man sich stimmlich durchsetzen muss und dann konstitutionell nicht ganz so viel mitbringt oder eine Eigenart hat, die in der Funktion nicht optimal ist, dann kommen solche Sachen zusammen.
I	00:03:50-2 – 00:04:07-0	Ja, du hast jetzt schon beschrieben, wie ein typischer Risikopatient aussieht. Die organische Struktur für diese Berufe ist nicht gegeben oder nicht so belastbar.
B	00:04:07-0 – 00:04:39-7	Genau ich kann rein organisch vom Kehlkopf in der Stimme ein Instrument haben, das extrem viel verträgt, man kann alles machen: rauchen, trinken, schreien und johlen und das ist der Stimme egal. Und es gibt Kehlköpfe, die sind filigraner gebaut und vielmehr auf gute Technik angewiesen. Wenn eine solche

		Situation auf hohe Anforderungen stösst, mag es weniger leiden als bei einer Person, die fit und vital ist. Das gleiche gilt für Schauspieler und Gesang.
I	00:04:39-7 – 00:04:46-8	Sänger sind aber oft mehr geschult, oder?
B	00:04:46-8 – 00:05:13-7	Genau. Personen mit einer Gesangsausbildung bringen oft sehr viel mehr mit. Die Frage ist allerdings, ob die Technik, die in der Gesangsausbildung vermittelt wird, zu den Bedürfnissen der Personen passt. Wenn das passt, wird man mit einer schwachen Ausgangslage sehr belastbar. Wenn das aber genau das Gegenteil bewirkt, wird man mit einer schwachen Ausgangslage überhaupt nicht mehr belastbar.
I	00:05:13-7 – 00:05:17-7	Wie alt sind die Patienten, die zu dir kommen?
B	00:05:17-7 – 00:06:04-0	Es hat vereinzelt Kinder (4, 6 Jahre), manchmal ein Jugendlicher und 20-40-Jährige und 40-60-Jährige. ... Berufssprecher betrifft eher die Spannbreite 20-40-Jährige. Dort will man etwas erreichen und arbeitet für seine Karriere.
I	00:06:04-0 – 00:06:06-9	Wie klingen die Stimmen so?
B	00:06:06-9 – 00:06:44-5	Die Stimmen können sehr unterschiedlich klingen, von stark heiser, rau, bis total behaucht oder aphon. Oder es kann auch einfach eine Empfindung sein, z.B. die Stimme ist müde, am Morgen geht es noch, aber am Nachmittag kann man vor Erschöpfung nicht mehr sprechen. Am Abend hat man keine Lust mehr zu sprechen oder mit Leuten essen zu gehen. Zu Hause mit der Familie am Tisch kann man sich sprachlich nicht mehr durchsetzen, was am Morgen noch geht. Über die Ferien wird es vielleicht wieder besser, nach einer gewissen Erholung, aber danach beginnen die Beschwerden wieder. Es gibt alle Formen von Heiserkeit.
I	00:06:44-5 – 00:06:56-5	Wenn ein Risikopatient zu dir kommt, wo spürt die Person die grösste Einschränkung? Was ist der Grund, weshalb sie zu dir kommen?
B	00:06:56-5 – 00:07:16-0	Die Stimme. Also die stimmliche Einschränkung. Und es ist ja Therapie, das heisst, sie landen hier, wenn etwas heil werden soll. Das bedingt schon eine vorübergehende Abklärung. Sie sind mit einem Leidensdruck unterwegs und gehen deshalb zum Arzt. Nur durch das gibt es einen Kostengutsprache, und ich kann reagieren.
	00:07:24-9 – 00:07:44-9	Der Mensch kümmert sich erfahrungsgemäss erst um sich selbst, wenn etwas weh tut. Das ist der Krux am Ganzen. Bei der Lehrerausbildung zum Beispiel könnte man sagen, man macht mehr Stimmbildung. Aber wenn man das anbietet, interessiert sich niemand dafür, es ist kein Thema.
I	00:08:53-1 – 00:08:59-7	Wer schickt die Stimmpatienten? Kommen sie von sich aus, oder werden sie auch von jemand anderem geschickt?
B	00:08:59-7 – 00:09:09-7	Stimmpatienten kommen alle von sich aus über den Arzt. Sie gehen von sich aus zum Arzt, haben eine Verordnung und landen deshalb bei mir.
I	00:09:09-7 – 00:09:14-6	Und wo erleben die Risikopatienten die grössten Einschränkungen im Alltag?
B	00:09:14-6 – 00:09:28-7	Die freie Kommunikation in der Gruppe. Sobald mehr Leute zusammenkommen und sie sich mitteilen wollen und die Stimme nicht läuft.
I	00:09:28-7 – 00:09:45-2	Und jetzt vielleicht bezogen auf das ICF-Modell. Wenn du diese anschaut, die verschiedenen Ebenen, wo würdest du die Einschränkungen einordnen?
B	00:09:45-2 – 00:10:12-2	In allen Bereichen. Es betrifft alle Bereiche. Wenn ich keine Stimme mehr habe, ziehe ich mich mit meiner Aktivität zurück. Ich ziehe mich also aus der Partizipation zurück. Ich habe körperlich/ ich empfinde eine Müdigkeit, je nachdem

		Schmerz oder einen Leidensdruck. Umweltfaktoren sind eben das Berufsumfeld, wo bewege ich mich darin. Je anspruchsvoller es wird, desto mehr bin ich eingeschränkt.
I	00:10:25-8 – 00:10:32-8	Welche Ebene muss so betroffen sein, damit du als Logopädin sagen würdest, die Person soll zu dir in eine logopädische Abklärung kommen?
B	00:12:53-8 – 00:13:02-5	Es ist ein Erleben einer Einschränkung von der Person selbst, die die Person dazu bewegt, etwas zu unternehmen, sei das präventiv oder therapeutisch.
I	00:14:11-4 – 00:14:28-4	Kommen Patienten eher im Frühstadium einer Stimmstörung, wenn sich das Ganze anbahnt, oder kommen sie zu spät, wenn die Stimmstörung schon fortgeschritten ist?
B	00:14:28-4 – 00:14:44-2	Wenn ich als Logopädin tätig bin, füllt sich mein Plan sofort mit Patienten, das heisst ich bin immer an diesem Punkt am Arbeiten, an dem die Personen schon Patienten sind. Und ob das zu früh oder zu spät ist/
I	00:14:44-2 – 00:15:02-7	Kommen die Patienten schon mit starken Stimmbeschwerden oder schon mit ausgeprägten Stimmstörungen? Ist es dann schon eine Stimmstörung oder könnte man einfach noch Tipps zur Stimmhygiene geben?
B	00:15:02-7 – 00:15:17-3	Es sind alles Stimmstörungen. Ab dem Moment, ab dem sie Patienten sind, sind es bei mir jetzt wirklich Stimmstörungen. Und die andern, die von sich aus kommen, haben eher das Interesse ihre Stimme zu entwickeln, aber die haben noch keine Störung.
I	00:15:17-3 – 00:15:28-3	Genau das ist spannend für uns. Es gibt also beides. Es gibt solche, um präventiv etwas für die Stimme zu tun, weil sie das Gefühl haben, eventuell sei ihre Stimme nicht so belastbar/
B	00:15:28-3 – 00:16:22-5	oder weil sie singen wollen und sich nicht getrauen zu singen. Das ist fast der häufigere Punkt. Ich mit meiner Stimme, wie geht es mir? Wenn hier eine Unsicherheit vorhanden ist, spielt die Situation eine Rolle. Ich muss Geld haben, um mir eine solche Stunde leisten zu können, ich muss mir Zeit nehmen und ich muss die Stunde verarbeiten. Das heisst es ist eine persönliche Weiterbildung, die mich kostet und die ich mir nur leisten kann, wenn ich die Zeit, das Geld und den Willen und Neugier dafür habe. Und diese Personen sind sehr selten. Weil meist erwartet und fordert der Alltag so viel anderes, dass dies nicht unbedingt Platz hat, sondern erst wenn dann wirklich etwas passiert.
	00:16:22-5 – 00:16:41-7	Diese Leute, die sich dafür interessieren, sind in ihrem Berufsalltag meist sehr versiert und machen sehr viel. Sie haben dann die Stimme zusätzlich als Werkzeug zum Arbeiten. Für mich ist das dann ein Training, keine Therapie, sondern eine Ausbildung, eine persönliche.
I	00:17:04-0 – 00:17:08-5	Was ist für die Risikopatienten das belastendste?
B	00:17:18-5 – 00:17:24-8	Nicht mehr frei kommunizieren zu können. Also wirklich in der Kommunikation eingeschränkt zu sein, weil das Medium fehlt.
I	00:17:24-8 – 00:17:33-1	Und wie schätzen die Patienten selbst ihre Stimmbeschwerden oder ihre eigene Stimme ein?
B	00:17:33-1 – 00:18:00-8	... Erfahrungsgemäss eigentlich sehr realistisch. Es kommt niemand, der etwas von sich selbst beschreibt und ich denke, das geht in eine völlig andere Richtung.
	00:18:26-1 – 00:18:49-5	Ermüdung ist noch ein Adjektiv, Schmerzen, Halsschmerzen effektiv, die Atmung ist oft betroffen, Atemnot, nicht mehr gut atmen können, das Gefühl zu haben, keine Luft mehr zu bekommen, Kurzatmigkeit. Die Stimme reicht nicht durch einen Raum hindurch z.B. in der Turnhalle nicht rufen können. Eigentlich all das, was man auf dem VHI finden kann, das ist eine Zusammenstellung.

I	00:18:49-5 – 00:19:10-5	Die häufigste Ursache der Stimmstörungen, sind das eher funktionelle oder organische Stimmstörungen? Oder konkret, bei Berufsdysphonien gehen wir von funktionellen Stimmstörungen aus/
B	00:19:10-5 – 00:19:21-3	Erlebe ich auch so. 70-80% garantiert reine Funktionsproblematik. Also Koordinationsproblematik.
I	00:19:21-3 – 00:19:29-9	Wie wichtig ist für dich die Unterscheidung zwischen hyper- und hypofunktionellen Stimmstörungen?
B	00:19:29-9 – 00:19:36-1	Schon relevant, um zu entscheiden, welche Übungen ich dann mache.
	00:20:02-3 – 00:20:24-9	Aber man kann es in der realen Welt nie so richtig trennen, denn man muss den Menschen immer als Gesamtinstrument anschauen und danach schauen, welche Bewegungen und Koordinationen möglich sind. Aus dem heraus leiten sich die Übungen ab. Ich denke nicht in hyper- und hypofunktionell. Aber im Hinterkopf habe ich verschiedene Übungstools, die ich dann ziehe.
	00:20:31-1 – 00:20:56-6	Oder ich kann mir eine Vorstellung davon machen, wie es ungefähr aussieht und welche Bewegung es im Kehlkopf bräuchte und woher ich dies aus dem Gesamtkörper motivieren kann, damit das kommt. Es hat ja auch häufig mit dem Atemfluss zu tun. Und dann ist interessant, was die Atmung macht, dann ist es egal, ob es hypo- oder hyperfunktionell ist. Weil sobald die Koordination mit der Atmung wieder läuft, ist das Resultat ja dann da.
I	00:20:56-6 – 00:21:21-5	Gut spannend. Du hast vorhin gesagt, die meisten Patienten, die zu dir kommen, haben schon eine starke Stimmstörung. Was müsste sich aus deiner Sicht ändern oder welche Angebote wären notwendig, damit diese Personen vielleicht früher logopädische Hilfe aufsuchen würden?
B	00:21:21-5 – 00:22:00-1	Ich glaube Know-How, Aufklärung, Kenntnis. Was ist Stimme? Wie funktioniert die Stimme? Sich einmal Gedanken darüber gemacht zu haben, sich mit dem Thema auseinandergesetzt zu haben, ohne dass etwas vorliegt. Aber eine Idee zu haben, wie ein Ton aus uns herauskommen kann und was es für uns in unserem Alltag bedeutet, wenn ich keinen Ton mehr habe. Es ist mehr eine Aufklärungsarbeit. Und zwar nicht extrem, sondern einfach als Info, damit man weiss, dass es das gibt.
	00:22:53-0 – 00:23:14-2	Klar gibt es eine Sendung, Puls, die einen Film zur Stimme macht, aber die ist dann einmal durch. Aber es erreicht nicht alle. Vielleicht könnte man sicher bei den Lehrern Impulse setzen, so Impulsreferate.
	00:23:20-4 – 00:23:29-9	Und dann ist wiederum die Frage, ist da überhaupt Interesse vorhanden? Es dürfte nicht als Wahl, sondern als Pflicht sein.
	00:23:32-2 – 00:23:37-8	Weil ich schaffe über die Stimme Kontakt, ich führe über die Stimme.
I	00:24:15-0 – 00:24:36-5	Wie sinnvoll findest du eine Entscheidungshilfe für Laien und Berufssprecher, in dem Sinne, dass sie eine Entscheidungshilfe haben, die Infos gibt, ob eine logopädische Abklärung hilfreich wäre oder eher nicht notwendig ist?
B	00:24:36-5 – 00:24:54-3	Ich glaube es ist sicher wieder ein Medium, das mich dazu auffordert, mich mit meiner Stimme und dem Thema auseinanderzusetzen. Ich denke das ist ein Teil, damit ich überhaupt darauf komme, dass da etwas sein könnte. Insofern, ja, ist es sicher eine Möglichkeit.
	00:25:23-7 – 00:25:34-6	Es ist einfach eine Frage der Kostengutsprache. Es ist wieder etwas, das man machen müsste, einen Termin abmachen, wer zahlt das?
	00:25:49-7 – 00:26:08-2	Das ist der Krux. In der Logopädie passiert es eigentlich erst, wenn etwas ist, dass man es abrechnen kann. Wenn das jetzt ganz niederschwellig wäre, dann würde man vielleicht merken, dass es gut wäre, wenn man etwas machen würde

		- das wäre auch ein super Entscheid - aber das wäre dann alles privat finanziert und wäre wieder eine Hürde.
I	00:26:57-8 – 00:27:15-8	Was wären für dich die ausschlaggebendsten Warnsignale oder Hinweise, dass eine logopädische Abklärung notwendig wäre?
B	00:27:15-8 – 00:27:31-4	Wenn ich irgendwo in meinem Alltag das Gefühl habe, nicht mehr sprechen zu mögen oder ich werde müde oder fühle mich heiser oder die Leute sagen, ich wäre erkältet, obwohl ich es gar nicht bin.
I	00:28:07-1 – 00:28:17-0	Wir haben auch schon gehört, dass wenn eine Heiserkeit länger wie drei Wochen/
B	00:28:17-0 – 00:28:18-8	oder mehr als vier Wochen
I	00:28:18-8 – 00:28:38-9	Gibt es sonst noch Kriterien, die leicht messbar sind, die die Personen aber selbst beurteilen können? Weil zwischen rau und behaucht zu unterscheiden, ist für Laien wahrscheinlich eher schwierig.
B	00:28:38-9 – 00:29:12-2	... Eine Stimmermüdung. Es kann nicht sein, dass meine Stimme am Abend vor Erschöpfung nicht mehr sprechen kann. Wenn ich insgesamt müde bin und nicht mehr sprechen mag, ist das etwas anderes, als wenn ich vor Erschöpfung nicht mehr sprechen kann, weil ich das Gefühl habe, das Sprechen geht so streng oder wenn ich Atemprobleme habe, das ist nicht normal, das muss niemand haben. Oder wenn ich mich in einem Restaurant stark bemühen muss, um mit meiner Stimme durchzudringen, das ist nicht normal.
	00:29:28-9 – 00:30:13-9	Genau. Eine gesunde Stimme kann den ganzen Tag klingen, sie kann auch singen, idealerweise, auch wenn die Leute vielleicht das Gefühl haben, sie können es vielleicht nicht. Aber ja, sie kann es. Die Stimme kann in lauter Umgebung klingen, sie kann in leiser Umgebung leise klingen - das wäre vielleicht auch ein Punkt. Eine gesunde Stimme kann leise klingen. Kranken Stimmen fällt sehr schwer leise zu klingen, das geht nicht, es kommt entweder kein Ton oder ein sehr zerquetschter Ton. Und in lauter Umgebung sprechen zu können, das muss gehen. ... So ein durchschnittlicher Arbeitsalltag, an dem ich viel spreche, das muss drinliegen.
I	00:30:13-9 – 00:30:42-0	Aus der Literatur haben sich ein paar Risiko- oder Einflussfaktoren ergeben, die solche Stimmstörungen begünstigen z.B. muskuläre Missverhältnisse oder auch das Hörvermögen/
I	00:31:08-6 – 00:31:17-9	Welches sind denn für dich die wichtigsten Einfluss- oder Risikofaktoren, die die belasten oder sogar überbelasten können?
B	00:31:17-9 – 00:31:39-9	Die Kombination von der beruflichen oder alltäglichen Belastung in Bezug zur Vitalität einer Person. Wenn diese im Missverhältnis stehen, das ist das grösste Risiko.
	00:32:21-6 – 00:33:30-9	Aus der Komfortzone herauskommen, aber zu weit heraus, als der Körper wirklich vermag. Das kann verschiedene Gründe haben, dass ich das Gefühl habe, ich sei in diesem Beruf gut aufgehoben, ich will das gern werden oder andere haben gesagt, du sollst das werden, aber es passt nicht ganz zusammen. Eigentlich wäre ich je nach meiner Beschaffenheit für etwas anderes gemacht, ganz grundlegend, vielleicht ist diese Tätigkeit nicht mein Ding. Oder vielleicht ist es mein Ding aber nicht in diesem Quantum. Ich kann vielleicht nicht so viel machen, in diesem Bereich und ich muss es etwas reduzieren. Es hat also mit balancieren zu tun. Ich kann mit einer sehr feinen und vielleicht auch sehr ungünstigen Kehlkopf- oder allgemeinen Körperkonstitution mit einer guten Technik extrem weit kommen. Die Technik kann bis zu einem gewissen Grad kompensieren.

I	00:34:05-0 – 00:34:22-3	Wenn du eine solche Entscheidungshilfe für Berufssprecher zur Früherkennung von Stimmstörungen kreieren würdest, welches wären die drei wichtigsten Items oder Fragen, die in dieser Entscheidungshilfe drin sein müssten?
B	00:34:44-5 – 00:35:35-0	Wieso will ich diesen Beruf ausüben? Was ist mir daran so wichtig? Was treibt mich dazu? Das wäre eine solche Frage, damit ich mir klar werde, weshalb ich mir das antue? ... und dann in Bezug zu mir selbst, wie fit fühle ich mich dafür? Habe ich die Power, die Energie, um das zu machen? ... und als dritten Punkt, habe ich genug Know-How, um meine Ziele im beruflichen Umfeld erreichen zu können? Das wären drei Fragen in drei verschiedenen Bereichen.
	00:37:19-2 – 00:37:26-7	Je höher der stimmliche Anspruch in einem Beruf wird, desto sinnvoller ist es mehr Technik zu wissen, oder? Das könnte man vielleicht in Grad unterteilen.

2.4 Interviewtranskript D

Interview vom 08.10.2021

Teil 1

I	00:00:04-3 – 00:00:11-6	Was sind für Sie typische Berufe von Risikopatienten, die später mit einer Stimmstörung kommen?
B	00:00:11-6 – 00:01:17-5	Also es sind sicher vor allem Sprechberufe. In der Literatur ist angegeben, dass dies Lehrer sind - Lehrerinnen, muss man sagen - Telefonistinnen; also es sind vor allem Frauen, die Risikoberufe für die Stimme sind. Ich stelle fest, dass die, die in die Praxis kommen, oftmals Leute sind, die in irgendeiner Position drin sind, in der Sie Sitzungen leiten, in der ein gewisser Druck vorhanden ist, in der sie etwas prestieren. Sie müssen in einer Männerwelt zurechtkommen, müssen sich dort entsprechend verteidigen oder eine gewisse Autorität ausstrahlen können. Wenn das eine etwas unsichere Person ist, kann sie diesem Druck oft nicht standhalten und entwickelt eine Stimmstörung. In den letzten Jahren habe ich viele Patienten gehabt, die in diesem Bereich waren.
	00:01:17-5 – 00:01:39-7	Lehrpersonen sind auch immer der Fall, vor allem wenn sie noch Turnen unterrichten, sei das im Kindergarten oder in der Oberstufe, es betrifft alle Stufen. Und halt Leute, die viel am Telefon sind
I	00:01:39-7 – 00:01:50-9	Wie sieht für Sie ein typischer Risikopatient aus? Könnten Sie den etwas beschreiben, vielleicht sein Alter, seine Stimme?
B	00:01:50-9 – 00:03:32-4	Also eben weiblich, wenn es funktionelle Stimmstörungen sind ... sind es sicher Leute, die schon ein paar Jahre im Beruf sind. Ich habe das Gefühl, es sind oftmals Leute so plus minus 30, eher etwas Jüngere. Weil die, die dann über 50 Jahre alt sind, die haben so viele Jahre Berufserfahrung, dass diese, wenn sie so weit gekommen sind, nicht wirklich Probleme mit der Stimme gehabt haben. Sonst hätten sie vorher den Job gewechselt oder abgebrochen. Vom Typ her waren es bisher oftmals auch eher zurückhaltende Menschen, ... die sich nicht überwinden, lauter zu sprechen. Oder auf der anderen Seite die Powerfrauen, die immer Gas geben. Diese entwickeln dann in der Regel Knötchen, was primär auch eine funktionelle Stimmstörung ist, bis sie organisch wird.
I	00:03:32-4 – 00:03:43-1	Wie klingen die Stimmen? Was haben sie gemeinsam?
B	00:03:43-1 – 00:04:20-1	Die, die zu den unsicheren gehören, sind eher leise Leute, die sich selbst sehr kontrollieren. ... Das sind oftmals Leute, die sich selbst auch sehr unter Druck setzen, weil sie es unbedingt richtig machen wollen. Und dann machen sie es lieber nicht, als dass es falsch ankommen könnte.

	00:04:31-7 – 00:04:54-4	Bei den andern, bei den Powerfrauen, ist es so, dass diese beinahe zu überbordend sind, mit viel Kraft reingehen und die Stimme mit zu viel Lautstärke und Kraft genutzt wird - im Unterschied zu den ersten, die eher in eine hypotone Variante reingehen.
I	00:04:59-4 – 00:05:02-7	Aus welchem Grund kommen sie dann schlussendlich zu Ihnen?
B	00:05:02-7 – 00:05:56-7	Die Ersteren kommen, weil sie merken, dass sie nicht gehört werden. Sie können sich in einer Sitzung nicht durchsetzen. Sie hören immer wieder, dass sie zu leise seien und man sie nicht verstehe - jetzt auch in Zusammenhang mit den Masken noch schlimmer. Und weil sie sagen, sie müssen etwas ändern, weil sie zu wenig wahrgenommen werden. Sie leiden unter dem. Die andern sind ganz klar heiser, weshalb sie zum Arzt gehen und so danach an uns zugewiesen werden. Bei den ersten ist es oftmals so, dass sie selbst bei uns anrufen und sagen, sie möchten ein Stimmtraining machen und wir schicken sie dann zum Arzt.
I	00:06:00-5 – 00:06:08-2	Ja das wäre gleich unsere nächste Frage gewesen. Von wem werden die Personen geschickt? Das heisst einerseits kommen sie selbst und Sie schicken sie zum Phoniater wahrscheinlich oder?
B	00:06:08-2 – 00:06:17-3	Wir schicken sie in der Regel schon zum Phoniater, aber wenn sie selbständig kommen, können sie auch über den Hals-Nasen-Ohrenarzt. Aber ich schicke sie lieber zum Phoniater.
I	00:06:17-3 – 00:06:21-0	Oder sie werden vom Hausarzt geschickt, gibt es das auch?
B	00:06:21-0 – 00:06:29-7	Vom Hausarzt auch, aber ich beginne die Therapie erst, wenn ich eine Bildgebung habe, wenn wirklich reingeschaut wird. Vorher beginne ich nicht.
I	00:06:38-5 – 00:06:53-4	Wo erleben die Risikopatienten die grössten Einschränkungen im Alltag? Wir haben dort unten das ICF Modell abgebildet, vielleicht kann man es auch etwas auf das beziehen.
B	00:06:56-1 – 00:07:27-7	Also es ist sicher im Privatbereich, wenn sie irgendwie im Ausgang nicht gehört werden, dass es dort nicht reicht oder im Restaurant oder an einer Party - das ist der Privatbereich. Und es wird als Erschöpfung, Anstrengung, Schmerzen wahrgenommen. Das ist schlussendlich, egal ob es personenbezogene oder umweltbezogene Faktoren/ Es sind dann beide, die sich schlussendlich zeigen.
	00:07:27-7 – 00:07:50-8	Aber das Gesundheitsproblem ist bei der ersten Gruppe kein Thema. ... Es äussert sich mehr als ein persönliches Problem oder eben dann die Umweltfaktoren, was die andern sagen.
	00:08:01-4 – 00:08:37-5	Was ich jetzt aber nie erwähnt habe, ist, dass es auch noch einen Bereich der psychogenen Faktoren gibt. Das kann in einem Job auch sein. Das sind Leute, die ebenfalls unter ganz viel Druck sind. Ich habe schon von der Hortleiterin bis zur Chefsekretärin querdurch alles gehabt, wo sich aus einem Ereignis eine Stimmstörung entwickelt hat. Dort ist vor allem der psychische Faktor der Hauptfaktor.
I	00:08:37-5 – 00:08:41-3	Aber das zeigt sich dann auch in einer funktionellen Stimmstörung?
B	00:08:41-3 – 00:08:49-9	Ja es zeigt sich in einer funktionellen, aber die Ursache ist nicht unbedingt eine Überbelastung.
I	00:08:55-3 – 00:09:06-6	Und welche Ebenen müssen dort (ICF-Modell) konkret betroffen sein, damit Ihr sagen würdet, die Person muss zu einer Abklärung kommen? Oder eine Beratung bei einer Logopädin ansteuern?

B	00:09:06-6 – 00:09:58-9	Das kann jede sein. Wenn sich die Patientin eingeschränkt fühlt, ob gesundheitlich, von aussen her oder im Innern, das entscheidet sie. ... Der Fragebogen (VHI), in dem man den Personen Fragen stellt, die sie selbst beantworten, dort hat es Leute, die sagen sie seien hochgradig auffällig und wir nehmen es als völlig unauffällig wahr. Aber wenn eine Person sagt, sie könne das und das nicht und das und das stört sie, dann muss ich sie ernst nehmen. Auch wenn ich der Meinung bin, ich merke nichts.
I	00:10:21-1 – 00:10:30-5	Wenn die Patienten zu Ihnen kommen, über was klagen sie am meisten, welche Ebene vom ICF Modell sie einschränkt? Ist es dort auch jede, ist das auch breit verteilt?
B	00:10:30-5 – 00:11:09-3	Ja, das kann alles sein. Aber am meisten ist es dann schon der personenbezogene Faktor. Dass sie darunter leiden, aus irgendeinem Grund. Aber ich glaube das ist notwendig, sonst kämen sie nicht oder sie wären keine zuverlässigen Patienten. Wenn es nur die Umwelt ist, die sie schickt, dann üben sie nicht.
I	00:11:09-3 – 00:11:22-4	In welchem Stadium kommen die Leute mit Stimmbeschwerden zu Ihnen? Kommen sie bevor sie Anzeichen haben, im Frühstadium oder eher im fortgeschrittenen?
B	00:11:22-4 – 00:12:35-1	... Das ist verschieden. Es gibt Leute, die finde ich beinahe unauffällig, aber sie finden es sehr schlimm. Dort ist es für sie fortgeschritten und für mich gar nicht. Ich finde es sehr subjektiv. ... Und bei denen, die eine grosse Heiserkeit haben, dort ist es oftmals über Jahre hinweg, bis sie endlich kommen. Bis sie merken, es geht wirklich nicht mehr. Mit einer solchen Form von Rauigkeit oder Heiserkeit ist es auch so, dass es in der Gesellschaft oft vorkommt und nicht negativ bewertet wird. Viele sagen auch "ich erhalte Komplimente für meine Stimme, wenn sie so kratzt".
I	00:12:35-1 – 00:12:55-2	Wie wichtig ist für Sie die Unterscheidung zwischen organischen und funktionellen Stimmstörungen? Oder was sind die Ursachen der Stimmbeschwerden?
B	00:12:59-2 – 00:13:26-9	Es ist ja schon so, dass eine funktionelle Stimmstörung eine organische nach sich ziehen kann. Gerade bei Phonationsverdickungen ist immer zuerst etwas anderes da. ... Bei den psychogenen gibt es medizinisch eigentlich keine Ursache.
I	00:14:47-9 – 00:15:04-5	Wir unterscheiden bei funktionellen Stimmstörungen zwischen hypo- und hyperfunktionell. In der Literatur findet man beides, früher eine strikte Trennung, heute eher weniger oder nicht mehr. Wie sehen Sie das?
B	00:15:04-5 – 00:15:22-8	Es ist wirklich so, dass sie meist überlagert sind, dass die Ursache vielleicht hypo ist, aber es durch zu feste Kompensierung danach eine hyperfunktionelle Komponente hat. Das macht es für uns Therapeuten schwierig, weil wir nicht genau herausfinden, was es jetzt ist und wie man arbeiten soll.
I	00:17:21-1 – 00:17:40-8	Sie haben vorhin erzählt, viele Leute kommen erst nach Jahren und suchen Hilfe. Was müsste sich aus Ihrer Sicht verändern, oder welche Angebote wären notwendig, damit solche Leute früher logopädische Hilfe aufsuchen würden?
B	00:17:43-8 – 00:18:30-3	Ich denke, dieser Tag der Logopädie hat etwas bewirkt. Damit die Leute aufmerksamer geworden sind, was es überhaupt gibt. ... Ich habe schon ein paar mal gedacht, es wäre cool, es gäbe in den grossen Firmen Workshops oder etwas in dieser Art, wo man die Stimme thematisiert, und ich glaube, es müsste für viele Leute auch klarer sein, dass es Logopädie gibt und es nicht dasselbe wie Podologie ist.
	00:18:58-9 – 00:19:39-4	Ich denke manchmal auch wir Logopädinnen dürfen mutiger sein. Ich merke je mehr Mannen es gibt, desto mehr wird über Logopädie gesprochen. Frauen

		sind schlecht in sich laut verhalten. ... Bei den Frauen braucht es auch länger, bis sie das Gefühl haben, sie können etwas sehr gut. Es gibt Männer, die seit zwei drei Jahren als Logopäde fertig sind und schon Bücher schreiben.
I	00:19:44-5 – 00:20:08-0	Wie sinnvoll fänden sie eine Entscheidungshilfe (Stimmkompass)?
B	00:20:08-0 – 00:20:49-8	Ich finde das etwas Tolles! Die Frage ist nur, wo legt man ihn auf? Oder wie streut man ihn? Ob er dann beim Hausarzt aufliegt, oder/ Sonst beim Stotterkompass und so weiter, das sind alles Leute, die schon oftmals schon aufgeleitet sind, durch die Schullogopädie oder so. Im Erwachsenenbereich muss man zuerst schauen, wie man ihn an den Mann oder an die Frau bringen kann. Aber ich fände es eigentlich schon etwas sehr Tolles.
	00:22:17-2 – 00:22:27-8	Ein anderes grosses Thema ist dann, wenn es mehr Stimmpatienten gibt, wohin gehen sie - es gibt keine Therapeuten.
I	00:24:03-0 – 00:24:19-4	Was sind für Sie die ausschlaggebendsten Hinweise oder Warnsignale, die auf eine sich anbahnende Stimmstörung hinweisen oder dass eine logopädische Abklärung notwendig wäre?
B	00:24:19-4 – 00:26:58-4	Der Leidensdruck, ich finde, den muss ich ernst nehmen. Und dann finde ich eine Stimme schon auffälliger, die rau ist, als wenn sie behaucht ist, weil eine Behauchtheit auch zu einer Frauenstimme gehört. Dann fehlende Kraft, fehlende Lautstärke, wenn jemand - das sind eher Männer - spricht, ohne den Mund aufzumachen. Das finde ich auch heikel, je nachdem, ob er in einem Beruf ist, indem er viel sprechen sollte. Dann geht es nicht lange. ... Auch wenn die Emotionen fehlen in der Stimme, das finde ich, ist gerade bei Männern auffällig. Bei den starken Rauchern oder Raucherinnen, dort habe ich auch immer Sorge um die Stimme. Dann finde ich schon, fest rauchen und einen Sprecherberuf zu haben, das finde ich ein grosses Risiko. Es gibt ja schon welche, die schnell heiser werden aus irgendwelchen Gründen, dort müsste man auch etwas machen. ... Die Belastungsgrenze ist so drei bis sechs Stunden und dann sollte man eine Pause machen. Einen Tag sprechen oder eben unterrichten ist auch für jede Profistimme streng, aber das muss machbar sein. Aber vielleicht gehe ich dann am Abend nicht noch an eine Party, wenn ich weiss, dass ich am nächsten Tag viel sprechen muss. Ein Risiko ist ganz klar, wenn man über die Stränge schlägt, wenn man der Stimme keine Sorge trägt. Aber es gibt Leute, die nicht Acht geben müssen und nie Probleme haben.
I	00:27:06-4 – 00:27:28-5	Wenn wir schon bei Risikofaktoren sind - wir haben aus Literatur verschiedene Einfluss- und Risikofaktoren gefunden, unter anderem muskuläre Missverhältnisse oder das Hörvermögen. Was sind für Sie die wichtigsten Einfluss- oder Risikofaktoren, die die Stimme belasten oder sogar überbelasten können?
B	00:28:05-7 – 00:29:32-7	Die Lautstärke ist sicher auch ein Thema, schlechte Verhältnisse, z.B. viel Staub in der Luft oder Dämpfe, Gase, Chemikalien. Solche Dinge können sicher auch ein Risiko sein. Immer in lautem Umfeld sprechen zu müssen ... Ein grosses Risiko ist übrigens auch das Räuspern. Ich habe im Moment auch viele Leute, die einen Räuspertick haben und dadurch heiser sind. ... Zu wenig trinken.
I	00:29:32-7 – 00:29:56-7	Wenn Sie eine Entscheidungshilfe entwickeln könnten, welche drei Fragen oder drei Items dürften auf keinen Fall fehlen?
B	00:29:56-7 – 00:30:32-2	Ich denke wie belastbar die Stimme ist - finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Schmerzen, müsste drin sein, ob das freie Kommunizieren nicht möglich ist.
	00:31:09-9 – 00:31:43-8	Ich glaube, dass man einen nicht so gut hört, ist auch ein wichtiger Punkt. Das ist etwas, das die Leute oftmals ankreuzen, dass sie zu wenig gehört werden.

		Das kann aber auch durch eine extrem raue Stimme sein. ... Viele geben auch an, dass sich die Stimme im Verlauf des Tages verändert und dass sie dies irritiert.
I	00:31:46-9 – 00:31:51-0	Dass sich die Stimme verändert, also am morgen funktioniert sie noch/
B	00:31:51-0 – 00:32:09-4	oder nicht und wird besser. ... Die einten müssen die Stimme aufwärmen und die andern müssen dann irgendwann etwas ändern, damit die Stimme nicht schlechter wird durch den Gebrauch.
	00:32:58-7 – 00:34:07-7	ich finde es auf jeden Fall ein lässiges Thema für eine Bachelorarbeit, ich finde es etwas sehr Brauchbares. ... Ich würde bei einem Kompass schauen, dass man psychische, soziale und körperliche Aspekte oder Fragen drin hat. Das finde ich wichtig. Weil, es kann nur in einem Teil auffällig sein und, wenn man diesen nicht erfragt, wird die Störung nicht erfasst.
	00:35:22-5 – 00:35:37-0	Also man müsste sich noch überlegen ob Mutter sein auch als Beruf gilt. Weil Mütter zum Teil auch ziemlich stimmlich belastet sind. Und diese reagieren dann oftmals aber nicht, weil sie gar keine Kapazität haben.
	00:35:56-1 – 00:36:07-5	Vielleicht dürfte man die Fragen dann nicht zu fest auf einen Job ausgerichtet stellen. Damit man alle erfassen kann.
	00:36:34-3 – 00:37:14-1	Ich hatte mal einen Lehrauftrag an der PH Innerschweiz, in dem es um Sonderpädagogik ging. Ich habe ihn mit einer Kollegin zusammen gegeben und dort mal grundsätzlich erklärt, was Logopädie macht und haben aber auch die Stimmhygiene der Lehrpersonen und solche Fragen reingenommen, wie "wann muss ich reagieren?". Das ist wahnsinnig gut bei den Lernenden angekommen. In anderen Ländern werden die Lehrpersonen ausgebildet und in der Schweiz ist das sehr stiefmütterlich.
00:37:31-5 – 00:38:02-1	Eigentlich müssten die Leute, die an die PH gehen ein phoniatisches Gutachten haben, eigentlich. ... Herr Bohlender hat so auch schon den Leuten davon abgeraten, diesen Weg einzuschlagen, weil der Kehlkopf einfach nicht belastbar aussah. ... So konnte er die Person schon früh warnen, dass das wahrscheinlich einmal Probleme bereiten könnte.	

Teil 2

B	00:00:00-0 – 00:00:48-5	Was oft auch eine Ursache ist, ist eine Erkältung. Dass die Leute eine starke Erkältung haben und danach nicht mehr aus der Heiserkeit herauskommen. Dass sie dort vielleicht in einen Räusperzwang hineinkommen oder einfach so lang heiser waren, dass sie motorisch nicht mehr ins normale Muster hineinkommen. Das kann eine der Ursachen sein. Das können auch Männer sein. Bei den Männern können auch Mutationen, die nicht ganz vollzogen wurden, eine Ursache sein, wodurch sie durch das Kippelige später Stimmprobleme im Job entwickeln können.
I	00:00:48-5 – 00:01:07-0	Zu dieser Erkältung habe ich kurz eine Frage. ... Also wenn man eine Erkältung hat, nach drei Wochen ist sie eigentlich weg, aber man ist immer noch heiser. Das heisst organisch sieht man eigentlich nichts mehr, dass etwas gereizt wäre, aber /
B	00:01:07-0 – 00:02:07-8	Oftmals sieht man es dann trotzdem ein wenig. Eine Reizung sieht man schon, aber sie muss nicht mehr bakteriell oder virologisch sein, sondern mehr eine Reizung vom Funktionellen her. Dass man vielleicht nicht mehr aus dem Räuspern oder Husten herauskommt und dass es dann gerötet ist, es kann wirklich

		auch etwas geschwollen sein, es könnte theoretisch dann auch ein Ödem geben vom vielen Husten, dann wäre es allerdings organisch. Aber es ist, als würden sie den Rank zurück in die normale Stimme nicht mehr finden. Das kann es geben, aber dort ist die Grenze zur psychosomatischen oder psychogenen Stimmstörung schwierig. Man muss sich dann fragen, weshalb sie nicht mehr daraus heraus kommen. Gibt es Gründe, weshalb sie in diesem Muster drinbleiben?
--	--	---

2.5 Interviewtranskript E

Interview vom 19.10.2021

I	00:00:16-0 – 00:00:20-2	Was sind für dich typische Berufe von Risikopatienten?
B	00:00:54-2 – 00:02:35-3	Das einte sind Politiker, dann sind ganz viele Leute in technischen Berufen - das mag euch vielleicht etwas erstaunen - also Informatiker, nicht als typischen Sprecherberuf; ein Chef, Patron einer Firma ist wiederum ein Sprecherberuf; sehr viele Kaderleute und ja mit einer sehr grossen Verantwortung. Das finde ich, ist sehr typisch. Das Gleiche mit Hausfrauen. Wir sehen viele Hausfrauen, die irgendwelche Chorerfahrungen haben - also nicht/ ich wage es jetzt so zu sagen/ ich bin selbst auch noch Hausfrau und Familienfrau - Hausfrauen, die irgendetwas Spezielles machen neben ihrem Hausfrauendasein. ... Sänger, haben wir auch ... Vielleicht muss man es auch etwas unterscheiden in der medizinischen Ursache. Also die kommen ja in den meisten Fällen schon mit ... einer Diagnose und die hyper- und hypofunktionellen Stimmstörungen, die sind ein Teil und die andern sind so/ die andern mit medizinischen Ursachen mit den Operationen, diese kommen natürlich auch. Und diese kann man ja nicht voraussehen.
I	00:02:38-5 – 00:02:48-7	Bei den Informatikern was ist denn dort/ oder weshalb kommen diese in die Logopädie? Das habe ich bis jetzt noch nie gehört in den Interviews, genau
B	00:02:48-7 – 00:03:12-1	Ja also Ingenieure und Informatiker, diese haben teilweise Sitzungen und müssen natürlich in diesen Sitzungen in ihrem Fachjargon sprechen, also vielleicht sprechen sie sonst nicht so viel, aber in ihrem Business müssen diese natürlich schon sprechen. Und Informatiker genau gleich, weil sie Sitzungen haben.
	00:03:12-1 – 00:03:17-2	Was ich auch noch erwähnen möchte, was ich vorher noch nicht gesagt habe, sind Reporter, kommen manchmal auch.
I	00:04:09-3 – 00:04:16-8	Wie sieht für dich denn ein typischer Risikopatient aus? Kannst du den etwas beschreiben? Das Alter, seine Stimme?
B	00:04:16-8 – 00:05:28-3	Ja. Also das Alter ist so/ es sind meistens nicht Junge so ab/ - also nicht Junge, ihr erschreckt jetzt gerade - ab 35 aufwärts, so. Also schon bis 80-90-Jährige. Wir haben auch ganz alte Stimmpatienten. Sehr selten gibt es Ausnahmen, so ein 25-Jähriger der einen hochfrequenten Sprecherberuf hat. ... Mann Frau/ ist eher Frauen lastig, also es hat viel mehr Frauen, die kommen. Ich denke es hätte auch mehr Männer, aber diese kommen nicht. Wahrscheinlich wäre es ausgeglichen. ... Bei den Hyperfunktionen - die sind eher so ataktisch, diese Menschen und die Hypofunktionen, die kommen sehr gebückt, wenn man sie beschreiben will, aber das ist sehr allgemein ausgedrückt.
I	00:05:32-0 – 00:05:39-1	Und wenn du die Stimme von ihnen beschreiben müsstest? Gibt es dort Gemeinsamkeiten oder sind die sehr unterschiedlich?

B	00:05:39-1 – 00:06:38-4	Ja, also ich würde sagen, so 70% unserer Leute sind sicher Raucher, haben eine sehr heisere Stimme, eine markante Raucherstimme. Und ich muss euch das auch nahelegen, es gibt auch sehr viel Alkoholabususmenschen, die auch herkommen und das kommt innerhalb der Therapie etwas raus, dass da auch noch ein Thema dabei wäre und das gibt eben auch eine Stimmstörung, weil es etwas dramatischer ist. Also nicht nur Wein, sondern auch Schnäpse - und das ist eine Dunkelziffer, die ich nicht nennen kann, wie sie aussieht. Aber so die typische Stimme ist schon sehr heiser - das ist so das erste Merkmal - manchmal auch aphon, also stimmlos.
	00:06:42-9 – 00:06:54-0	so raue Stimmen, kratzige Stimmen, manchmal auch sehr kraftlos - die Hyperfunktionen
I	00:06:54-0 – 00:06:57-3	Und wer schickt sie denn, die Patienten?
B	00:06:57-3 – 00:07:09-3	Also bei uns gibt es eigentlich nur einen Weg, der HNO-Arzt ist das, sehr selten auch ein Hausarzt, aber das geht schon über den HNO-Arzt.
I	00:07:35-7 – 00:07:39-5	Und aus welchem Grund kommen denn die Patienten zu dir?
B	00:07:39-5 – 00:08:02-8	Wie ich zuvor schon erwähnt habe, aus einer grossen Not. Weil ihre Stimme eben im Alltag nicht mehr tragfähig ist. Und weil es manchmal auch der Ehemann gesagt hat. ... Oder die Familie/ der Sohn hat gesagt, dass meine Stimme nicht mehr gut ist.
I	00:08:22-9 – 00:08:35-0	Ja dann ist die nächste Frage eigentlich auch schon beantwortet quasi, wieso/ kommen sie von sich aus oder nicht? Eben je nachdem sind es Angehörige, die es hören oder sie kommen wirklich, weil sie selbst einen Leidensdruck haben.
B	00:08:35-0 – 00:09:27-3	Ich glaube es ist beides und ich würde sagen so 50:50%, aber der Anteil von Mitmenschen ist eben auch da, die sagen "hei deine Stimme ist nicht gut, du musst kommen", "du musst irgendetwas machen" oder "hast du schon gemerkt?" Vielfach ist ja auch die Wahrnehmung bei diesen Patienten sehr gestört. Also sie merken es vielleicht nicht und sprechen einfach so und sind sich gewohnt, so zu sprechen. Und nachher sagt aber jemand aus dem Familienumfeld, dem Bekanntenkreis, "du da musst du schauen, da ist etwas nicht gut", ja. Aber Leute, die etwas wahrnehmen können oder natürlich auch Leute, die eine Operation hatten und vielleicht Stimmlippenparesen haben wegen dem Intubationsschlauch oder so - die kommen auf Empfehlung.
I	00:09:58-8 – 00:10:09-2	Ja, wo erleben denn die Risikopatienten die grössten Einschränkungen in ihrem Alltag? Ich weiss nicht, vielleicht kannst du es auch etwas begründen mit dem ICF-Modell?
B	00:10:30-5 – 00:11:18-0	Ich denke grundsätzlich in ihrem Alltag, bei Sitzungen, bei Reden, Politiker bei Reden ... und Lehrer sind auch ein typisches Feld. ... Die merken es natürlich im Unterricht, wenn sie unterrichten und mehr als zwei Stunden unterrichten, sie haben vielleicht acht Stunden pro Tag, das ist sehr typisch. Und sie klagen eben über Aphonie oder eine Stimm/ also Stimmlosigkeit oder eben auch wenig Stimmbelastung.
	00:12:48-7 – 00:13:20-2	Leute, die in Vereinen sind oder in sportlichen Aktivitäten kommen nie aus diesem Grund, das ist hoch interessant. Aber wenn sie in einem Chor sind, dann gelingt es ihnen nicht mehr, weil natürlich die Stimmbelastung viel grösser ist. Aber die Leute, die eine Stimmstörung haben, z.B. Hyper- oder Hypofunktion gehen trotzdem in Vereine. Und die sprechen einfach ununterbrochen und es ist ihnen egal, ob das dann am Stammtisch auffällt.

I	00:13:23-5 – 00:13:26-4	Also dann gehen sie auch noch in den Ausgang am Abend zum Beispiel.
B	00:13:26-4 – 00:13:34-0	Ja genau. Das ist nicht das Problem, die stört das nicht.
I	00:13:44-3 – 00:14:02-2	dann erübr/ erübrigt sich die nächste Frage vielleicht auch, aber welche Ebenen des ICF-Modells müssten betroffen sein, damit du sagen würdest, "geh zu einer Logopädin" oder "eine Abklärung ist empfehlenswert"?
B	00:14:02-2 – 00:14:49-2	Also natürlich schon, wenn sie in ihrer Aktivität - wie soll ich sagen - unterbrochen sind oder beeinträchtigt sind. Bei denen ist es natürlich höchste Eisenbahn, dass sie etwas machen müssten. Also ja, das finde ich beinahe das Wichtigste. Aber natürlich auch wenn sie/ wenn sie im Körper eingeschränkt sind, also die Funktionen des Körpers/ ... also wenn irgendetwas, sei es die Schilddrüse oder im Kehlkopf oder ein Kloss im Hals oder so etwas und es nimmt immer mehr zu, denke ich ist es auch dann sinnvoll zu gehen und etwas zu machen. Aber viele schweigen ja.
	00:15:11-4 – 00:15:22-1	Ich denke man muss unterscheiden zwischen dem gesundheitlichen Aspekt und dem sozialen. Und da kommt es immer auf die Persönlichkeit des Patienten drauf an.
	00:15:28-8 – 00:15:37-2	Wenn ich die Umweltfaktoren richtig verstehe, dort habe ich etwas weniger Leute, die aus diesem Bereich kommen.
I	00:16:33-6 – 00:16:41-1	Was ist für die Risikopatienten am belastendsten? Was hat sie schlussendlich dazu bewogen, zu dir zu kommen?
B	00:16:41-1 – 00:16:50-8	Es ist schon personen- und berufsabhängig. Also das müsste man wahrscheinlich wieder etwas unterscheiden.
	00:18:15-4 – 00:18:40-7	Ich glaube die Leute kommen aus der gesundheitlichen Folge, die Stimme nicht mehr adäquat im Alltag gebrauchen zu können - es ist halt wirklich ein wichtiges Instrument des Menschseins. Ich glaube, das ist der ausschlaggebendste Faktor. Und das andere kommt auf die Umwelt drauf an, wo der Patient drinsteckt.
I	00:19:28-7 – 00:19:38-9	In welchem Stadium kommen Menschen mit Stimmbeschwerden zu dir? Ist das, bevor sie Anzeichen haben, ist das im Frühstadium oder schon im fortgeschrittenen?
B	00:19:38-9 – 00:20:13-2	Ich würde sagen, im fortgeschrittenen. Es kommen sehr wenig im Frühstadium. Neu, was ganz neu ist, sind Corona-Patienten, also Ex-Corona-Patienten, in dem Sinne, bei denen die Erkrankung vorbei ist, und diese kommen sofort. Die kommen wirklich sofort. Also nachdem sie wieder aus der Isolation draussen sind, und sie merken, sie haben Atemprobleme. ... Dieses Klientel hatten wir zuvor noch nicht, das ist neu. Das ist sehr eindrücklich.
I	00:20:13-2 – 00:20:24-1	Spannend, ja. Und was ist denn die häufigste Ursache, geht es mehr Richtung organische Stimmstörung oder mehr Richtung funktionelle Stimmstörung?
B	00:20:24-1 – 00:20:53-4	Das kann ich aus der Praxis nicht einfach mit Zahlen angeben. Ich denke, wenn ich so über das ganze Team schaue, haben wir so 50:50 Anteil. Ich selbst habe im Moment mehr funktionelle. Wir haben es in unserem Team etwas aufgeteilt, dass meine Kollegin zum Beispiel mehr die organischen Stimmstörungen macht, weil das ihr Hobby ist.
I	00:21:10-0 – 00:21:15-9	Und wie schätzen Risikopatienten selbst ihre eigene Stimme ein?
B	00:21:15-9 – 00:22:43-8	Ja das ist immer hochinteressant und diese Frage ist cool. Das fragen wir natürlich am Anfang und am Schluss mit der typischen Skala von eins bis zehn. Und die meisten sagen schon/ also Leute, die sich wahrnehmen können/ das

		muss ich noch unterscheiden/ Leute, die eine gewisse Basic in der Wahrnehmung haben, die sagen in der Eigenwahrnehmung schon zwischen zwei und fünf. ... Es gibt ganz viele Patienten, bei denen man zuerst an der Basic der Wahrnehmung arbeiten muss. Und diese sagen, ja meine Stimme ist eine neun. Und ich als Fremdeinschätzung sage, nein das ist eine eins. Also es gibt riesige Diskrepanzen. Deshalb unterscheide ich zwischen einem Können von Wahrnehmung und einem Nicht-können.
	00:25:18-4 – 00:25:56-7	Es gibt aber auch Leute am Ende einer Therapie, weil es ihnen so gut gefällt oder sie Gehör finden, ... und die sagen nein es ist eine zwei. Also es kommt immer darauf an, welche Ziele sie haben und die muss man durchschauen bei den Patienten. Ich würde sagen, so die Hälfte der Stimmpatienten nehmen sich relativ gut wahr und nehmen sich deckungsgleich mit meiner Einschätzung wahr.
I	00:25:56-7 – 00:26:15-5	Jetzt haben wir vor allem von Berufssprechern gesprochen und aus der Literatur wissen wir, dass es hyperfunktionelle und hypofunktionelle Stimmstörungen gibt. Wie wichtig ist für dich die Unterscheidung zwischen diesen zwei Faktoren?
B	00:26:15-5 – 00:26:54-0	Genau. Also diese Diagnosebilder sind eigentlich veraltet. Man gebraucht sie nicht mehr. ... Man spricht einfach von Dysphonien. ... Der Grund zur Unterscheidung, ist es eher eine Hyperfunktion in der gesamten Muskulatur und dem Persönlichkeitswesen oder ist es eher eine Hypofunktion, weil das Vorgehen schlussendlich etwas anders ist. Es verändert sich nicht dramatisch fest, aber der Beginn der Therapie ist trotzdem etwas anders.
	00:27:26-3 – 00:27:36-8	Reine Hyperfunktionen gibt es beinahe nicht. Es ist meist eine Hyperfunktion mit einem hypofunktionellen Anteil oder umgekehrt.
I	00:27:36-8 – 00:27:44-4	Genau. Das findet man auch in der neueren Literatur und in der älteren wird es noch getrennt, genau, das ist uns aufgefallen.
	00:28:05-8 – 00:28:24-3	Du hast zuvor gesagt, die meisten Patienten kommen erst im fortgeschrittenen Stadium. Was müsste sich aus deiner Sicht verändern oder welche Angebote wären erforderlich, damit Menschen mit Stimmbeschwerden früher logopädische Hilfe aufsuchen würden?
B	00:28:24-3 – 00:29:21-4	Genau. Also ich denke, es müsste einfach in jeder Ausbildung, das heisst ab Teenageralter, ab dann, wenn die Ausbildungen stattfinden in der Lehre oder schlussendlich in einer Fachhochschule oder / in jeder Ausbildungsstätte müsste irgendein Modul oder Unterrichtseinheit zur Stimme stattfinden. Und ich denke, das hat solche Auswirkungen, wenn man mal hört, was man mit der Stimme alles bewirken kann und wie die Stimme funktioniert, also es gehört eigentlich in jeden Lehrteil und das müsste man wie in jede Ausbildung reinnehmen. Aber das kann man natürlich nicht. Ich habe das Gefühl, man könnte einen Ansatz haben - und das ist vielleicht für euch relevant - ich informiere mal alle Arztpraxen mit dem, was ihr dann macht, mit eurem Stimmkompass.
I	00:29:27-3 – 00:29:47-6	Ja. Dann komme ich gleich zur nächsten Frage. Wir haben vor, einen Stimmkompass zu machen, der als Entscheidungshilfe dienen soll. Wie sinnvoll findest du eine solche Entscheidungshilfe? Denkst du, sie würde in der Praxis Anwendung finden?
B	00:29:47-6 – 00:30:44-1	Ja, ich finde das eine sehr gute Sache, denn ich habe mir überlegt ... ich denke an ein solches Paper irgendwie, ... ein Paper, wo man weiss ja, nein, ja wo man ganz gezielt Fragen hat, die jeder Mensch einmal im Leben gesehen hat. Sei das bei einem Arzt, in der Ausbildung, sei es am Tag der Logopädie, sei es in einer DLV Aktion, also im Deutschschweizerischen Logopäden Verein oder, wo

		man genau weiss, "Aha! Wenn ich hier ein Nein ankreuze, dann lande ich hier und muss in die Stimmtherapie und nein, hier nicht.
	00:32:53-4 – 00:33:57-7	Ich denke, gerade in der Anfangsphase einer möglichen Stimmstörung braucht jemand ein ganz einfaches Schema. ... Ich habe auch gemerkt, wenn ich am Anfang bei der Anamnese der Patienten eine Stimmanamnese mache, das ist hochkomplex, das verstehen sie manchmal gar nicht. Und wir mussten dies unterbrechen und viel mit ganz einfachen Fragen daherkommen. Deshalb bin ich nicht so Fan von Befunderhebungsbögen in der Logopädie für Dysphonie. Weil es einfach schwierig ist, manchmal in der Praxis umzusetzen. Sie antworten meist einfach mit Ja und Nein. Und das bringt mir nicht viel.
	00:35:24-4 – 00:35:45-4	oder die Leute muss man als erstes motivieren, dass sie kommen. Und wenn einer schon so kommt, ja ich muss zu euch kommen, der Arzt hat es gesagt oder mein Freund findet, dass ich kommen muss. Dann ... muss man sehr feinfühlig vorgehen und nicht mit Instrumenten kommen, die etwas schwierig werden.
I	00:37:49-3 – 00:38:01-1	Was sind denn für dich die ausschlaggebendsten Hinweise oder Warnsignale, damit du sagen würdest, dass eine logopädische Abklärung notwendig ist oder du es empfehlen würdest?
B	00:38:27-6 – 00:39:05-9	Ich muss gerade etwas nachdenken/ Also wenn es einfach im Alltag in der Partizipation mit der Stimme eine Einbusse gibt, muss ein Patient ja etwas machen und dann werde ich als Logopädin handeln. Aber weil wir ausführliche HNO-Berichte erhalten, mache ich diesen Befund oder die Anamnese nicht so ausführlich, wie es in der Theorie steht.
I	00:39:43-3 – 00:39:56-9	Aber gibt es irgendwelche Kriterien, bei denen du sagen würdest, doch wenn diese auftreten, dann sollte man zu einem Phoniater oder einer Logopädin für eine Abklärung?
B	00:39:56-9 – 00:40:44-3	Ja, ich denke zu weit. Es sind natürlich die klaren Kriterien von Heiserkeit, wenn diese mehr als zwei Wochen vorliegen, dann musst du wirklich handeln. Oder wenn du die Belastung der Stimme nicht ausreichend gebrauchen kannst, dann musst du einfach handeln. Oder wenn die Atmung nicht stimmt, also in diesen Bausteinen nach Sabine Hammer - das ist euch sicher noch ein Begriff - wenn hier irgendetwas nicht stimmt, dann musst du handeln, wenn der Patient gewillt ist. Und natürlich bei den Operationen/ also bei den organischen Patienten, da ist klar, bei einer Recurrensparese, diese handeln selber, diese wollen kommen. Aber ich kann nicht einfach sagen, es seien diese und diese Kriterien, das gelingt mir nicht.
	00:41:02-9 – 00:41:08-2	Diese Kriterien werden eigentlich vom Arzt gegeben.
I	00:43:21-3 – 00:44:24-7	Aus der Literatur haben wir schon mehrere Risiko- oder Einflussfaktoren gesehen oder darüber gelesen, die eine Stimmbeschwerde begünstigen. Dort wurden zum Beispiel das Hörvermögen genannt, oder muskuläre Missverhältnisse. Was sind denn für dich die wichtigsten Einflussfaktoren, ... die die Stimme belasten oder überbelasten?
B	00:44:24-7 – 00:45:10-5	Genau. Wie ich euch schon am Anfang gesagt habe, alle Leute, die die Stimme einfach ineffizient gebrauchen, unökonomisch und die Stimme überbelasten, die keine Ahnung haben, dass man mit der Stimme auch Übungen machen könnte - das ist sicher wahrscheinlich der grösste Anteil, also Faktor Einfach alles, was bedrängt, was eine Stimme bedrängt, wo eine Stimme nicht der Persönlichkeit entspricht.

	00:45:47-6 – 00:46:07-7	Man weiss einfach viel zu wenig über die Stimme. In der Schweiz wird viel zu wenig über die Stimme gesprochen und dabei haben wir alle Sprecherberufe. Und das ist das, was uns Brot gibt ... mit einer Prophylaxe könnte man ganz fest ansetzen.
I	00:46:22-0 – 00:46:41-8	Ja dann kommen wir schon zu unserer letzten Frage. Wenn jetzt du eine solche Entscheidungshilfe für Berufssprecher oder Laien eben zur Früherkennung von Stimmstörungen erstellen würdest, welche wären für dich die drei Items oder Fragen, die auf keinen Fall fehlen dürften?
B	00:46:41-8 – 00:47:23-0	Das erste wäre einfach, leiden Sie an eurer Stimmstörung, ist ein Leiden vorhanden? Das zweite ist, wie setzen Sie ihre Stimme im Alltag ein, also ich will wissen warum, was so der Gehalt der Stimme bei der Persönlichkeit ist, die bei mir ist. Und das dritte ... sind Sie bereit an eurer Stimme zu arbeiten?
	00:47:34-3 – 00:48:00-1	Weil, wenn jemand nicht bereit ist, dann müssen wir gar nicht beginnen, das ist ja klar. Und man muss auch etwas von dem Denken wegkommen - die meisten Stimmpatienten wollen eine Pille, die man einwerfen kann und es dann wieder gut ist. Und hier bei der Dysphonietherapie ist es mit viel Aufwand verbunden, mit Eigenreflexion und das ist eine Schwierigkeit.
I	00:48:20-7 – 00:48:33-9	Jetzt wären wir schon am Ende mit unseren Fragen, aber vielleicht fällt dir gerade noch etwas ein, oder du möchtest uns noch irgendetwas mit auf den Weg geben? ...
B	00:48:33-9 – 00:49:14-6	Was ich ganz cool finde, dass ihr die Phasen anschaut, also wirklich die Prophylaxe bevor dass es zu einer Stimmstörung kommt. Das kenne ich/ ich habe mir das noch nie überlegt und das ist sehr cool, dass ihr euch das anschaut und dass ihr euch überlegt, wie man ein ganz einfaches System entwickeln kann, damit etwas in der Schweiz passieren kann, oder weltweit - man muss immer etwas global denken. Da seid ihr eigentlich ganz gute Entdeckerinnen.

3 Audiodateien

Die Audiodateien wurden der gedruckten Arbeit beigelegt.

4 Kategoriensystem

4.1 Deduktives Kategoriensystem

Legende:

[...] → stehen für Auslassungen in Literaturzitat

Kategorien	Literaturankerbeispiele
Warnsignale	«Dauert eine Heiserkeit länger als 2 Wochen, ist durch einen Phoniater oder HNO-Arzt die Ursache für die Heiserkeit abzuklären» (Spiecker-Henke, 2014, S.89).
	«[...] klingt die Stimme leise, behaut, matt. Der Klang ist resonanzarm, kaum tragfähig, die stimmliche Dynamik nicht steigerungsfähig, die Artikulation nach pharyngeal verlagert. Die Stimme ermüdet schnell, oft schon unter geringer Sprechbelastung. Es herrscht Hochatmung vor [...]. Es kommt teilweise zu aphonischen Schüben» (Spiecker-Henke, 2014, S. 91).
	«[...] klingt die Stimme rau, gepresst, oft knarrend, mit harten Stimmeinsätzen. Vorübergehend kann es zum Abbrechen der Stimme kommen. [...] die Dynamik der Stimme hochgradig eingeschränkt, die Tonhaltedauer verkürzt. [...] Missemphindungen [...] Enge im Halsbereich, Klossgefühle und Räusperzwang. Bei Stimmermüdung kommt es zu einem Kitzelgefühl im Kehlkopf mit oft lang andauerndem Hustenreiz [...]» (Spiecker-Henke, 2014, S. 88).
	«Veränderung des Stimmklanges, die sich als Heiserkeit äussert, und/oder eingeschränkte stimmliche Leistungsfähigkeit [...] Missemphindungen im Rachen und Kehlkopf, Schmerzen nach längerem Sprechen, Hustenreiz oder Räusperzwang [...]» (Spiecker-Henke, 2014, S. 40).
	«(European Laryngological Society; ELS) [...]durch folgende Symptome definiert: Änderung des Stimmklanges, häufig aufgrund von Heiserkeit und/oder subjektiven Missemphindungen und/oder herabgesetzte Leistungsfähigkeit bzw. Belastbarkeit der Stimme» (Wendler, Seidner, Kittel & Eyshold, 2005).
	«[...] Heiserkeit, Räusperzwang, Trockenheitsgefühl, Halsschmerzen und Stimmbelastungsproblemen bis hin zu Stimmversagen» (Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013, S. 6).
	«Die Belastungsfähigkeit einer gesunden Stimme liegt bei etwa 6 Stunden „normaler“ täglicher Stimmbelastung. Die erkrankte Stimme ermüdet meist vorzeitig, oft schon nach minutenlanger stärkerer Stimmbelastung (beispielsweise in Umgebungslärm). Ermüdungserscheinungen können eine Zunahme der Heiserkeit, Sprechanstrengung, das Einsetzen der Lautstärke, Erhöhung der Sprechstimmlage oder sogar das Versagen der Stimme sein» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 57).

	«Die Schwere einer Stimmerkrankung lässt sich anhand objektiver Symptome nicht umfassend festlegen; sie ergibt sich in erster Linie aus dem individuellen Leidensdruck, der durch die verminderten kommunikativen Fähigkeiten entsteht» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 57).
	«Durch die Reizung der Schleimhäute, die entstehen kann, wenn Stimmlippen ein pathologisches Schwingungsmuster befolgen, empfindet man ein Trockenheitsgefühl, Kratzen, Kitzeln oder Brennen im Hals oft gefolgt von Räusper- und Schluckzwang» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 57).
	«Wenn Stimmprobleme auftreten, können Mechanismen einsetzen, die dazu führen, dass die Stimmstörung aufrechterhalten oder verschlimmert wird. Meist ist es der Versuch, mangelnde Resonanz durch Lautstärke ausgleichen zu wollen. Diese Kompensationsversuche erfordern einen zusätzlichen Kraftaufwand, der die Stimme vermehrt belastet» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 57).
	«Die gestörte Stimme kann an Resonanz verlieren und oder ein vermindertes Teiltonspektrum aufweisen. Die Veränderung kann sich aber auch als Heiserkeit äussern über längere Zeit. Dabei sind Nebengeräusche beim Sprechen hörbar wie knarren, hauchen, kratzen usw. Eine resonanzarme Stimme klingt meist kopfig, dünn und eine teiltonarme eher dumpf und kehlig» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 57).
	«Hauptsymptome einer Stimmstörung sind eine eingeschränkte stimmliche Belastbarkeit und ein veränderter Stimmklang» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 61).
	«Subjektives Missempfinden [...] Dazu zählen beispielsweise Globus-, Druck-, Verschleimungs-, Trockenheits- oder Fremdkörpergefühle» (Kutej, 2011, S.19).
Risikopatienten	«Oft zeigen sich grosse Diskrepanzen zwischen der Art, wie Menschen ihre stimmlichen Beschwerden erleben, und den objektiven Befunden» (Spiecker-Henke, 2014, S. 40).
	«Es gibt viele Faktoren, die den stimmgebenden Apparat belasten können, bspw. ständige Überforderung, gehäufte Infekte am Arbeitsplatz, sei es im Kindergarten, im Callcenter oder in der Schule» (Spiecker-Henke, 2014, S. 40).
	Laut Böhme (2003) sind 6% der Gesamtbevölkerung von einer Stimmstörung betroffen. Davon sind 16% Lehrer und 6.5% Schauspieler.
	«Stimmstörungen, denen kein organischer Befund zugrunde liegt, entstehen vermehrt bei stimmlichen Überforderungen und in traumatischen Situationen» (Spiecker-Henke, 2014, S. 41).
	«Inmitten einer allgemeinen Unaufgeklärtheit wächst folgerichtig der Leidensdruck, gerade bei sensiblen Menschen und bei solchen, die auf ihre Stimme beruflich angewiesen sind» (Spiecker-Henke, 2014, S. 41).
	«Vor allem Sänger, Schauspieler, Lehrer oder Menschen in anderen Sprechberufen zählen dazu» (Spiecker-Henke, 2014, S. 41).
	«[...] Manager, Medienschaffende, Pädagogen, Kulturträger [...] Kindergärtnerin [...] Dozent [...] Politiker [...]. Ganze Berufsgruppen arbeiten in Lärmbetrieben, in Callcentern, als militärische Ausbilder, als Trainer in Sportvereinen, in Berufen mit viel Publikumsverkehr, als Anwalt oder Pastor» (Spiecker-Henke, 2014, S. 42).

	<p>Siehe «Tabelle 3: Stimmbereitschaftsgruppen und ihre stimmliche Anforderung nach Schneider-Stickler & Bigenzahn (2013) und Vilkmann (1999)» (Achhammer, 2016, S. 121).</p> <p>Stimmveränderungen im Alter betreffen eher Männer als Frauen, da bei Frauen stimmliche Veränderungen schon in den Wechseljahren auftreten (Schneider-Stickler, 2013).</p> <p>«Chronischer Stress, schlechte Umgebungsbedingungen, mangelnde Berufskompetenz, stimmkonstitutionelle Defizite sind begünstigende Begleitfaktoren» (Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013, S. 6).</p> <p>«Besonders gefährdete Berufsgruppen wie Lehrer, Call-Center-Mitarbeiter (Telefonisten), Sänger und Schauspieler [...]» (Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013, S. 6).</p>
Einschränkung nach ICF	<p>«Inwieweit der Betroffene solche Veränderungen als schwerwiegend empfindet, wird auch von der Bedeutung abhängen, die die Stimme in seiner persönlichen und beruflichen Lebenswelt für ihn hat» (Spiecker-Henke, 2014, S. 40).</p> <p>«Ob der Betroffene sich mit beeinträchtigter Stimmfunktion krank oder gesund fühlt, hängt [...] von etlichen Faktoren ab [...] können in seinem Inneren liegen, in seiner Stimmung, in seinem Verhältnis zu seinen Mitmenschen, seiner Umwelt oder seiner Berufswelt» (Spiecker-Henke, 2014, S. 40).</p> <p>«Eine kranke, plötzlich veränderte Stimmfunktion, die der Betroffene nicht als einen Teil von sich empfindet, erzeugt einen hohen Leidensdruck und führt oft dazu, dass er sich aus dem sozialen Feld zurückzieht. [...] Der Verlust der Stimme bedeutet daher auch den Verlust des gewohnten Miteinanders» (Spiecker-Henke, 2014, S. 41).</p> <p>«Im Vordergrund der eingeschränkten Funktion bei funktionellen Stimmstörungen steht ein Ungleichgewicht der Aktivität der Kehlkopf- und Atemmuskulatur. Der physiologische Ablauf der Stimmlippenschwingung wird gestört durch zu hohen oder zu geringen Kraftaufwand, was das Verhältnis zwischen dem glottalen Widerstand und dem Atemdruck stört» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 8).</p> <p>«Besonders Berufssprechern wird die Ausübung des Berufes erschwert, in Einzelfällen bis hin zur Berufsunfähigkeit. Auch die Freizeitgestaltung kann unter der Stimmstörung leiden, wenn lieb gewonnenen Hobbys nicht mehr nachgegangen werden kann oder der Kontakt zu Freunden beeinträchtigt ist. [...] Im beruflichen, wie im privaten Bereich können so Kontakt-, Ausdrucksfähigkeit und Durchsetzungsvermögen eingeschränkt sein. Geht die Kontrolle über die Stimme verloren, kann es zu Sprechängsten kommen» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 58).</p>
Hyper-, hypofunktionelle Stimmstörung	<p>«Die gemischten Dysphonien sind in der Praxis die am häufigsten anzutreffenden Formen funktioneller Stimmstörungen» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 60).</p> <p>«Die Diagnosestellung „hyper- oder hypofunktionell“ lässt keine Rückschlüsse auf Ursache, Ausmass und Therapie der Erkrankung zu» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 61).</p> <p>«In der Praxis ist es dabei selten möglich, Ursache und Wirkung klar voneinander abzugrenzen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass Stimme, Atmung und Tonus, eingebunden in das Gesamtsystem Körper, stets wechselseitigen Einflüssen unterliegt» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 58).</p>

	«Tatsächlich treten Überfunktionen von Muskeln fast immer dann auf, wenn die Unterfunktion anderer Muskeln zu kompensieren sind» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 61).
	«Reine hypo- oder hyperfunktionelle Dysphonien sind eher selten» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 60).
	«Die Symptome von hyperfunktionellen und hypofunktionellen Anteilen einer Stimmerkrankung können auch gleichzeitig bestehen» (Spiecker-Henke, 2014, S.91).
	«Hyper- und hypofunktionelle Symptome sind veränderlich, in seltenen Fällen treten sie auch kombiniert auf [...]» (Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013, S. 240).
Stadium	«Erst dann, wenn die Stimme versagt, wenn mit ihr etwas nicht ‚stimmt‘, wenn ihre selbstverständliche Verfügbarkeit nicht wie gewohnt gelingt, richten wir unsere Aufmerksamkeit auf sie» (Spiecker-Henke, 2014, S. 40).
	«Nach unseren Erfahrungen nehmen Sänger und Schauspieler eher spät ärztliche Hilfe in Anspruch, anfängliche Beschwerden werden zunächst bagatellisiert» (Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013, S. 7).
Risiko-, Einflussfaktoren	«Jeder übermässige Stimmgebrauch ist im Kern ein Risikofaktor. Besonders dann, wenn Umgebungslärm hinzukommt, permanenter psychosozialer Stress in Berufsfeldern mit hoher Verantwortung und anhaltenden Kommunikationsanforderungen. Auch berufliche Durchsetzungskonflikte zählen dazu» (Spiecker-Henke, 2014, S. 42).
	«Das Risiko, an der Stimme zu erkranken, ist bei dieser Berufsgruppe [Sänger] besonders gross» (Spiecker-Henke, 2014, S. 42).
	«[...] führen überhöhte stimmliche und kommunikative Belastungen zu Stimmerkrankungen» (Spiecker-Henke, 2014, S. 42).
	«Mehrstündige Chorproben bei mangelnder Singtechnik und Singen in falscher Stimmlage können Stimmstörungen ebenso begünstigen wie die regelmässige Betreuung von Kindergruppen in der Freizeit» (Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013, S. 7).
	«Der Gebrauch falscher Stimmlagen, ungewohnt lautes Sprechen auf der Bühne und rollenspezifische stimmliche Charakterfärbung bergen stimmliche Risiken in sich» (Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013, S. 7-8).
	«Je höher die beruflich bedingte Stimmbeanspruchung, desto geringer sollte der Stimmgebrauch im Privat- und Freizeitbereich sein» (Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013, S. 8).
	«[...] beruflich bedingte stimmliche Anforderungen, lautes Sprechen in geräuschbelasteter Umgebung, weibliche Sprechstimmlage, fehlende Disziplin in der Klasse, häufiges Schreien/Rufen, schnelles Sprechtempo, überhöhte Sprechstimmlage; häufige Atemwegsinfektionen, deren Ausheilung nicht abgewartet wird; häufiges Räuspern, Rauchen, gastroösophagealer Reflux, Allergien und Asthma» (Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013, S. 6).
	«Funktionelle Stimmstörungen umfassen somatogene, konstitutionelle, habituelle, ponogene und psychogene Hauptkomponenten, welche als Einflussfaktoren beschrieben werden [...]Unter somatogenen Einflüssen werden organische Erkrankungen und Abweichungen, wie zum Beispiel Entzündungen oder Kehlkopfasymmetrien verstanden. Die konstitutionellen Komponenten beschreiben anlagebedingte Minderwertigkeiten im Bereich der Stimmorgane, wie auch die gesamtkörperliche und psychische Konstitution Habituelle Einflüsse sind bewusst oder unbewusst erworbene stimmschädigende Angewohnheiten, wie zum Beispiel

	Räuspern oder eine gepresste Stimmgebung. Die Grundlage für Berufsstimmstörungen stellen die phonogenen Faktoren dar. Dabei findet ein Ungleichgewicht zwischen der geforderten und der realisierbaren Stimmleistung statt [...]. Die psychogenen Faktoren beschreiben die Wechselbeziehungen zwischen Stimmgebung und psychischen Belastungen oder Fehlsteuerungen» (Kutej, 2011, S.32 -33).
	«Abbildung 3: Identifizierung der Risiko- und Einflussfaktoren» (Kutej, 2011, S.33).
	«Neben diesen anatomisch festgelegten und unveränderbaren Einflüssen auf die Stimme wirken sich auch Persönlichkeitsmerkmale auf den Stimmklang aus, beispielsweise Charakter und Mentalität. Die Nachahmung stimmlicher Vorbilder und dialektale Einflüsse spielen ebenfalls eine Rolle» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 27).
	«Die Ursache für eine hyperfunktionelle Dysphonie ist meist eine übermässige Stimmbelastung» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 61).

4.2 Induktives & deduktives Kategoriensystem

Legende:

Weiss → deduktive Kategorien, die bereits im Voraus festgelegt wurden, um den Interviewleitfaden zu erstellen. (Begründung im Methodikteil)

Hellblau → induktive Kategorien, die sich nach Durchführung der Interviews erschlossen haben.

... → stehen für Auslassungen in Interviewaussagen

[...] → stehen für Auslassungen in Literaturzitatzen

IP → Interviewperson

Kategorien		IP	Zeitangaben	Interviewankerbeispiele	Literaturankerbeispiele
Warnsignale	Physisch (Empfinden der Risikopersonen)	A	00:27:16-8 – 00:27:43-5	«... Eine Missempfindung kann für den einzelnen Patienten der ausschlaggebende, der wichtigste Faktor sein, ...»	«Oft zeigen sich grosse Diskrepanzen zwischen der Art, wie Menschen ihre stimmlichen Beschwerden erleben, und den objektiven Befunden» (Spiecker-Henke, 2014, S. 40).
		B	00:04:21-9 – 00:04:55-4	«... die auditiven Symptome, ... physischen Symptome, ein Brennen, Schmerzen, ein	

			Engegefühl, ... die Stimme nicht mehr so da, oder ganz weg. ... anstrengend oder sie haben Schmerzen. ...»	Kratzen, Kitzeln oder Brennen im Hals oft gefolgt von [...] Die unphysiologische Anspannung der Kehlkopfmuskulatur, Schlund und Zungengrund lösen Muskelschmerzen aus, was als Enge-, Kloss- oder Druckgefühl wahrgenommen wird. (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017)
		B	00:17:03-5 – 00:17:37-8	«... Sie fühlt sich komisch an, ... Es brennt, es ist hart, es ist anstrengend ...»
		B	00:26:06-5 – 00:26:31-8	«Also, wenn nach längerem Sprechen Heiserkeit auftritt. Also nach einer längeren Erkältung, wenn die Heiserkeit nicht weggeht, also über Wochen dauert, wenn die Belastbarkeit der Stimme abnimmt, also nach einer Stunde sprechen, ist die Stimme weg, also dass Aphonie kommt.»
		B	00:26:31-8 – 00:27:36-7	«... physiologischen Sachen oder, die Enge, das Brennen, Rauheit, Kratzen im Hals, Kitzeln im Hals, Trockenheit im Hals, ... wenn die Lautstärke, Kraft nicht mehr da ist, ... Wenn Singen nicht mehr möglich ist, dass die Stimme immer wieder abkippt, wieder abbricht, Räusperzwang ...»
		B	00:27:36-7 – 00:27:53-2	«Wenn es anstrengend wird zum Reden, ...»

				das Einsetzen der Lautstärke, Erhöhung der Sprechstimmlage oder sogar das Versagen der Stimme sein» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 57).	
		B	00:27:53-2 – 00:28:20-2	«Allgemein körperliche Verspannungen oder Verspannungen da im Halsbereich ist sicher auch so ein Indiz.»	«Wenn Stimmprobleme auftreten, können Mechanismen einsetzen, die dazu führen, dass die Stimmstörung aufrechterhalten oder verschlimmert wird. Meist ist es der Versuch, mangelnde Resonanz durch Lautstärke ausgleichen zu wollen. Diese Kompensationsversuche erfordern einen zusätzlichen Kraftaufwand, der die Stimme vermehrt belastet» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 57).
		C	00:06:06-9 – 00:06:44-5	«...Stimmen ... unterschiedlich klingen, von stark heiser, rau bis total behautet oder aphon. ...kann auch... Empfindung sein, z.B. die Stimme ist müde, am Morgen geht es ... Nachmittag ... Erschöpfung ... Über die Ferien ... wieder besser, nach ... Erholung, aber danach beginnen die Beschwerden wieder. Es gibt alle Formen von Heiserkeit.»	«Die gestörte Stimme kann an Resonanz verlieren und oder ein vermindertes Teiltonspektrum aufweisen. Die Veränderung kann sich aber auch als Heiserkeit äussern über längere Zeit. Dabei sind Nebengeräusche beim Sprechen hörbar wie knarren, hauchen, kratzen usw. Eine resonanzarme Stimme klingt meist kopfig, dünn und eine teiltonarme eher dumpf und kehlig» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 57).
		C	00:18:26-1 – 00:18:49-5	«Ermüdung..., Schmerzen, Halsschmerzen ..., die Atmung ..., Atemnot, ...Kurzatmigkeit. Die Stimme reicht nicht durch einen Raum hindurch...»	«Auch eine Verschiebung der Atemmittellage ist möglich, dabei spricht man auf Restluft oder gerät in Atemlosigkeit beim Sprechen durch verfrühtes Luftholen» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 57).
		C	00:27:15-8 – 00:27:31-4	«... irgendwo in meinem Alltag das Gefühl habe, nicht mehr sprechen zu mögen oder ich werde müde oder fühle mich heiser	

			oder die Leute sagen, ich wäre erkältet, obwohl ich es gar nicht bin.»		
		E	00:39:56-9 – 00:40:44-3	«... die Belastung der Stimme nicht ausreichend gebrauchen kannst ... die Atmung nicht stimmt, also in diesen Bausteinen nach Sabine Hammer ... wenn hier irgendetwas nicht stimmt, dann musst du handeln, wenn der Patient gewillt ist ...»	Siehe «Abbildung 12.1 Einflussfaktoren» (Hammer, 2004, zitiert nach Siegmüller & Bartels, 2011, S. 331)
Akustisch (Beschreibung der Stimme)		B	00:03:01-1 – 00:03:18-0	«... bisschen mehr rau oder mehr behaucht oder allenfalls sogar aphon oder teilweise aphon. Schlimmstenfalls diplophon.»	«Hauptsymptome einer Stimmstörung sind eine eingeschränkte stimmliche Belastbarkeit und ein veränderter Stimmklang» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 61).
		B	00:03:22-9 – 00:03:39-0	«... Der Klang nimmt ab, Geräuschanteile kommen mehr hervor, weil die Stimmlippen nicht mehr gleich schwingen, die Schwingungsverhältnisse, die Frequenzen sind anders.»	«Im Vordergrund der eingeschränkten Funktion bei funktionellen Stimmstörungen steht ein Ungleichgewicht der Aktivität der Kehlkopf- und Atemmuskulatur. Der physiologische Ablauf der Stimmlippenschwingung wird gestört durch zu hohen oder zu geringen Kraftaufwand, was das Verhältnis zwischen dem glottalen Widerstand und dem Atemdruck stört» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 8).
		B	00:16:45-7 – 00:17:03-5	«... einfach heiser oder "chisterig" ... rau, die Stimme ist manchmal nicht da.»	
		C	00:28:17-0 – 00:28:18-8	«oder mehr wie vier Wochen» (Heiserkeit)	«Dauert eine Heiserkeit länger als 2 Wochen, ist durch einen Phoniater oder HNO-Arzt die Ursache für die Heiserkeit abzuklären» (Spiecker-Henke, 2014, S.89).
		D	00:00:00-0 – 00:00:48-5	«... Dass die Leute eine starke Erkältung haben und danach nicht mehr aus der Heiserkeit herauskommen ... in einen Räusperzwang hineinkommen ... so lang heiser	

			... dass sie motorisch nicht mehr ins normale Muster hineinkommen ... können auch Männer sein ... Mutationen, die nicht ganz vollzogen wurden ...»		
		D	00:24:19-4 – 00:26:58-4	«... eine Stimme schon auffälliger, die rau ist, als wenn sie behaucht ist, weil eine Behauchtheit auch zu einer Frauenstimme gehört ... fehlende Kraft, fehlende Lautstärke ... wenn jemand ... spricht, ohne den Mund aufzumachen ... Auch wenn die Emotionen fehlen in der Stimme, das, finde ich, ist gerade bei Männern auffällig ... schnell heiser werden ...»	Eine funktionelle Hypofunktion der Stimme gilt demnach also Risikofaktor für Berufssprecher, da sich durch kompensatorisches Verhalten hyperfunktionelle Stimmstörungen entwickeln können. (Schneider et al. 2004, nach Kutej, 2011). «Das Miteinander-Sprechen ist keineswegs nur ein Gedankenaustausch. Es ist gleichzeitig auch ein Gefühlsaustausch» (Spiecker-Henke, 2014, S. 36).
		E	00:39:56-9 – 00:40:44-3	«... Kriterien von Heiserkeit, wenn diese mehr als zwei Wochen vorliegen ...»	«Dauert eine Heiserkeit länger als 2 Wochen, ist durch einen Phoniater oder HNO-Arzt die Ursache für die Heiserkeit abzuklären» (Spiecker-Henke, 2014, S.89).
		E	00:05:39-1 – 00:06:38-4	«... eine sehr heisere Stimme ... manchmal auch aphon, also stimmlos.»	
		E	00:06:42-9 – 00:06:54-0	«... raue Stimmen, kratzige Stimmen, manchmal auch sehr kraftlos ...»	
	Psychisch	A	00:04:20-9 – 00:05:15-8	«... manchmal die Pensionierung oder auch die Veränderungen der Familienkonstellation machen etwas aus ... bei der Arbeit die Stimme immer gebraucht haben und dann plötzlich ... nicht mehr gewohnt sind die Stimme regelmässig zu brauchen. ... zum Teil bei Todesfällen, dort spielt auch die Psyche sehr mit rein ...»	«Psychische Faktoren (z.B. belastende Lebensereignisse & Stresssituationen, die die psychische Stimmungslage beeinflussen, chronifizierte Muskelspannungen)» (Wendler et. al., 2005, nach Kutej, 2011) (Spiecker-Henke, 2014).

		B	00:01:34-1 – 00:02:13-7	«... sehr ehrgeizig, gestresst, gefordert, ... sehr aktive Leute, ... vergessen manchmal, dass sie ein wenig Ruhe brauchen, ...»	
		B	00:04:55-4 – 00:05:12-9	«... im Beruf ... eine lärmige Klasse z.B. die Lehrerin ... ich komme nicht mehr durch und das stresst. ... Die Stimme ist belastet, gestresst, dieser Stress führt wieder zu einer Stimmbelastung, zur Anspannung und das ist ein Teufelskreis»	Siehe «Abbildung: Identifizierung der Risiko-Einflussfaktoren» (Kutej, 2011, S.33)
		B	00:19:01-2 – 00:19:31-2	«Schauspielerinnen ... Sänger... der berufliche Druck. Ein enormer ...»	
		B	00:19:41-7 – 00:19:42-3	«Also Fehlgebrauch aber auch durch Stress.»	
		D	00:08:01-4 – 00:08:37-5	«... Leute, die ... unter ganz viel Druck sind ... wo sich aus einem Ereignis eine Stimmstörung entwickelt hat. Dort ist vor allem der psychische Faktor der Hauptfaktor.»	
		D	00:08:41-3 – 00:08:49-9	«... zeigt sich in einer funktionellen (Stimmstörung) aber die Ursache ist nicht unbedingt eine Überbelastung.»	
		D	00:24:19-4 – 00:26:58-4	«Der Leidensdruck, ich finde den muss ich ernst nehmen.»	«Der Schweregrad einer Stimmstörung ergibt sich vorwiegend aus dem individuellen Leidensdruck [...]» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 57).
	Allgemein	A	00:23:43-5 – 00:24:45-1	«... der subjektive Eindruck, ich komme nicht durch, ich schaffe das, was ich leisten sollte mit meiner Stimme über den Tag durch nicht. Das ist auch ein Faktor, der dazu führt, dass dieser Patient dann die Diagnose Stimmstörung bekommt. ...»	«(European Laryngological Society; ELS) [...] durch folgende Symptome definiert: Änderung des Stimmklanges, häufig aufgrund von Heiserkeit und/oder subjektiven Missempfindungen und/oder herabgesetzte Leistungsfähigkeit bzw. Belastbarkeit der Stimme» (Wendler, Seidner, Kittel & Eyshold, 2005).

		A	00:25:38-4 – 00:26:05-2	«Nein, das kann ich überhaupt nicht...da gibt es keine Korrelation. Deshalb kann man auch nicht sagen, dass eine ist schwerwiegender oder ist ein grösserer Risikofaktor als ein anderer.»	
		B	00:28:41-2 – 00:30:15-2	«... kann man schon hierarchisieren. ... Es müssen mehrere Faktoren zusammenkommen. ... Aphonie, schwergradige Heiserkeit ist sicher ganz eindeutig. ... Trockenheit im Hals...niederschwelliges Indiz. Aber alles was für Stimmklang, Belastbarkeit der Stimme geht, ...Atmung, ...mittleren Bereich. ... Stimme etwas belegt. ... Schleim auf der Stimme...sicher niederschwelliger als jemand der wirklich / wo starke Heiserkeit da ist.»	«Die Schwere einer Stimmerkrankung lässt sich anhand objektiver Symptome nicht umfassend festlegen; sie ergibt sich in erster Linie aus dem individuellen Leidensdruck, der durch die verminderten kommunikativen Fähigkeiten entsteht» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 57).
		D	00:24:19-4 – 00:26:58-4	«Die Belastungsgrenze ist so drei bis sechs Stunden und dann sollte man eine Pause machen. Einen Tag sprechen oder eben unterrichten ist auch für jede Profistimme streng, aber das muss machbar sein.»	«Die Belastungsfähigkeit einer gesunden Stimme liegt bei etwa 6 Stunden „normaler“ täglicher Stimmbelastung. Die erkrankte Stimme ermüdet meist vorzeitig, oft schon nach minutenlanger stärkerer Stimmbelastung (beispielsweise in Umgebungslärm)» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 57).
Risikopersonen	Beruf	A	00:00:34-2 – 00:00:58-1	«... Sprecherberufe, wie Lehrer, Kindergartenlehrpersonen, Callcenter Agenten, Dozenten, Richter ...»	Siehe Tabelle Stimmbberufsgruppen und ihre stimmliche Anforderung. (Achhammer, 2016, S. 121)
		A	00:01:11-9 – 00:01:59-5	«... Callcenter Agenten, ... Schwierigkeiten mit der Singstimme, ...»	

		B	00:00:15-4 – 00:00:28-7	«... Berufssprecherinnen, Lehrerinnen, ...»	Laut Böhme (2003) sind 6% der Gesamtbevölkerung von einer Stimmstörung betroffen. Davon sind 16% Lehrer und 6.5% Schauspieler.
		A	00:08:16-7 – 00:09:14-2	«... Fitnesstrainer, also Aerobictrainerinnen, Aquafittrainerinnen ...»	«[...] Manager, Medienschaffende, Pädagogen, Kulturträger [...] Kindergärtnerin [...] Dozent [...] Politiker [...]. Ganze Berufsgruppen arbeiten in Lärmbetrieben, in Callcentern, als militärische Ausbilder, als Trainer in Sportvereinen, in Berufen mit viel Publikumsverkehr, als Anwalt oder Pastor» (Spiecker-Henke, 2014, S. 42).
		B	00:00:29-6 – 00:00:44-2	«... Moderatorinnen, ... Sängerinnen, professionelle Sängerinnen und Sänger...»	«Besonders gefährdete Berufsgruppen wie Lehrer, Call-Center-Mitarbeiter (Telefonisten), Sänger und Schauspieler [...]» (Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013, S. 6).
		B	00:00:45-5 – 00:01:09-3	«... Leute, in lärmiger Umgebung arbeiten... Schreinerei ...»	Dazu gehören beispielsweise eine überhöhte Sprechdauer und Lautstärke, [...]. (Spiecker-Henke, 2014)
		B	00:01:09-3 – 00:01:17-6	«... in Callcenter»	Siehe «Tabelle Stimmbereitschaftsgruppen und ihre stimmliche Anforderung» (Achhammer, 2016, S. 121)
		D	00:00:11-6 – 00:01:17-5	«... vor allem Sprechberufe ... Lehrerinnen ... Telefonistinnen ... Leute ..., die in irgendeiner Position drin sind, ... in der ein gewisser Druck vorhanden ist ...»	
		C	00:01:45-8 – 00:02:20-5	«... Callcenter, ...»	
		E	00:00:54-2 – 00:02:35-3	«... Politiker ...Leute in technischen Berufen ... ein Chef, Patron einer Firma ...Kaderleute ... mit einer sehr grossen Verantwortung ... Hausfrauen, die irgendwelche Cho-	

			rerfahrungen haben ... Hausfrauen, die ir- gendetwas Spezielles machen neben ihrem Hausfrauendasein ... Sänger ...»		
		E	00:03:12-1 – 00:03:17-2	«... Reporter, kommen manchmal auch.»	
Geschlecht		A	00:02:24-4 – 00:03:38-2	«... Frauen ...»	«[...] beruflich bedingte stimmliche Anforde- rungen, lautes Sprechen in geräuschbelaste- ter Umgebung, weibliche Sprechstimmlage, fehlende Disziplin in der Klasse, häufiges Schreien/Rufen, schnelles Sprechtempo, überhöhte Sprechstimmlage; häufige Atem- wegsinfektionen, deren Ausheilung nicht ab- gewartet wird; häufiges Räuspern, Rauchen, gastroösophagealer Reflux, Allergien und Asthma» (Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013, S. 6). «Sekundär beteiligt an der Bildung des Timb- ers sind auch die Beschaffenheit von Kehlk- kopf und Atemapparat. Alters- und ge- schlechtsspezifische Merkmale tragen zum Gesamteindruck des Stimmtimbres bei» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 27).
		A	00:08:16-7 – 00:09:14-2	«... häufig Frauen die Gruppenkurse leiten, ...»	
		C	00:01:45-8 – 00:02:20-5	«... häufig jüngere Frauen.»	
		D	00:00:11-6 – 00:01:17-5	«... also es sind vor allem Frauen ...»	
		D	00:01:50-9 – 00:03:32-4	«... weiblich ...»	
		E	00:04:16-8 – 00:05:28-3	«... es hat viel mehr Frauen, die kommen ... es hätte auch mehr Männer, aber diese kommen nicht ...»	
Alter		A	00:01:11-9 – 00:01:59-5	«... Junge Mädels, 16, 20, 21 ... bis 60, 65, ...»	
		A	00:02:24-4 – 00:03:38-2	«... Menopause ... wo sie älter werden, da- her nimmt die Muskulatur ab ... durch das Östrogen, die Abnahmen der Feuchtigkeit ... Kann auf die Stimmlippen eine Auswir- kung haben. ...EIN Alter gibt es nicht ...»	Stimmveränderungen im Alter betreffen eher Männer als Frauen, da bei Frauen stimmliche Veränderungen schon in den Wechseljahren auftreten (Schneider-Stickler, 2013).
		B	00:00:15-4 – 00:00:28-7	«... Lehrerinnen um die 30.»	
		B	00:02:13-7 – 00:02:46-9	«... Hobbies, ... Jüngeren, ... in die Disco ge- hen und ... ein Konzert ... auch Ältere,	

			...wenn die Stimme nicht mehr so belastbar ist... Leute nach den 50, auch Frauen in der Menopause ...»		
		C	00:02:20-5 – 00:02:44-4	«... Frauen, die in den Wechseljahren ...»	Stimmveränderungen im Alter betreffen eher Männer als Frauen, da bei Frauen stimmliche Veränderungen schon in den Wechseljahren auftreten (Schneider-Stickler, 2013).
		C	00:05:17-7 – 00:06:04-0	«... vereinzelt Kinder (4, 6 Jahre), manchmal ein Jugendlicher ... 20-40-Jährige und 40-60-Jährige. ... Berufssprecher betrifft eher die Spannbreite 20-40-Jährige. ...»	
		D	00:01:50-9 – 00:03:32-4	«... Leute, die schon ein paar Jahre im Beruf sind ... plus minus 30, eher etwas Jüngere ... «	
		E	00:04:16-8 – 00:05:28-3	«... ab 35 aufwärts ... schon bis 80-90-Jährige ... Sehr selten gibt es Ausnahmen, so ein 25-Jähriger der einen hochfrequenten Sprecherberuf hat ... «	
	Konstitution	A	00:02:24-4 – 00:03:38-2	«... ein "schwach" konfigurierter Kehlkopf, dass dieser von der Anlage her keine Bärenstimme hat, und dann gerade, wenn sie viel von ihm verlangen, dass er dann quasi dekompenziert zusammenbricht.»	«Konstitutionelle Faktoren, anlagebedingte Schwächen der Stimmorgane (z.B. Grösse & Form des Kehlkopfes, Schleimhauttyp, Belastbarkeit)» (Wendler et. al., 2005, nach Kutej, 2011) (Spiecker-Henke, 2014).
		A	00:03:46-9 – 00:03:51-7	«Anatomisch! Sieht man das häufig bei Patienten.«	
		A	00:03:59-2 – 00:04:20-9	«...ja ich habe schon immer viel Erkältungen gehabt, ...schnell heiser geworden, ...»	Siehe Tabelle Identifizierung der Risiko-Einflussfaktoren (Kutej, 2011, S.33)

		A	00:24:45-1 – 00:25:07-9	«Eine Stimme ... wenn sie nicht das leisten kann, was sie im Beruf müsste, dann gilt das als Stimmstörung.»	«Die Grundlage für Berufsstimmstörungen stellen die phonogenen Faktoren dar. Dabei findet ein Ungleichgewicht zwischen der geforderten und der realisierbaren Stimmleistung statt [...]» (Kutej, 2011, S.32).
		B	00:15:31-7 – 00:15:47-6	«Und dann wäre es organisch in dem Sinne, dass einfach von der Grundstruktur her eine Veränderung vorliegt und deshalb ist eine Person anfälliger auf eine Stimmstörung. Aber eine Fehlfunktion kann auch wieder zu einer organischen Veränderung führen ...»	
		C	00:01:45-8 – 00:02:20-5	«... Konstitution her ... die Belastbarkeit, ... zu gering ist, ...»	«Die Ursache für eine hyperfunktionelle Dysphonie ist meist eine übermäßige Stimmbelastung» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 61). «Je höher die beruflich bedingte Stimmbeanspruchung, desto geringer sollte der Stimmgebrauch im Privat- und Freizeitbereich sein» (Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013, S. 8).
	Persönlichkeit	D	00:01:50-9 – 00:03:32-4	«... eher zurückhaltende Menschen, ... die sich nicht überwinden, lauter zu sprechen. Oder ... Powerfrauen, die immer Gas geben. Diese entwickeln dann in der Regel Knötchen, was primär auch eine funktionelle Stimmstörung ist, bis sie organisch wird.»	«Jeder übermäßige Stimmgebrauch ist im Kern ein Risikofaktor. Besonders dann, wenn Umgebungslärm hinzukommt, permanenter psychosozialer Stress in Berufsfeldern mit hoher Verantwortung und anhaltenden

		D	00:00:11-6 – 00:01:17-5	«... Wenn das eine etwas unsichere Person ist, kann sie diesem Druck oft nicht standhalten und entwickelt eine Stimmstörung. ...»	Kommunikationsanforderungen. Auch berufliche Durchsetzungskonflikte zählen dazu» (Spiecker-Henke, 2014, S. 42).
		D	00:03:43-1 – 00:04:20-1	«... eher leise Leute, die sich selbst sehr kontrollieren ... die sich selbst auch sehr unter Druck setzen»	
	Belastung der Stimme	A	00:01:11-9 – 00:01:59-5	«... bei den jungen Mädels sind es dann häufig die Überbeanspruchung...»	«[...] führen überhöhte stimmliche und kommunikative Belastungen zu Stimmerkrankungen» (Spiecker-Henke, 2014, S. 42).
		A	00:01:59-5 – 00:02:24-4	«...Lehrern ist es häufig einfach die Zeit, die erste Schulwoche ... noch gut... in der dritten ... schon bisschen müde und in der vierten fünften sechsten Woche ... heiser und ermüden und in der siebten Woche geht nichts mehr...»	[...] die übermäßige Stimmbelastung im Berufsalltag, die für die Stimmveränderung verantwortlich sind. (Kutej, 2011, S.42).
		B	00:01:17-6 – 00:01:22-6	«... Sprache viel genutzt wird und es viel Lärm drumherum hat»	«Jeder übermäßige Stimmgebrauch ist im Kern ein Risikofaktor. Besonders dann, wenn Umgebungslärm hinzukommt. [...]» (Spiecker-Henke, 2014, S. 42).
		D	00:04:31-7 – 00:04:54-4	«... von Haus aus gepresste Stimme, Vorbilder oder allgemein eine nicht optimale funktionelle Stimmbenutzung...«	«In den meisten Fällen besteht ein über Jahre hinweg 'eingeübter' unphysiologischer Stimmgebrauch. Bemerkbar macht sich die Stimmstörung dann, wenn ein gewisser Grad an Belastung auf Dauer oder situativ überschritten ist» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 55).
					«Neben diesen anatomisch festgelegten und unveränderbaren Einflüssen auf die Stimme wirken sich auch Persönlichkeitsmerkmale

					auf den Stimmklang aus, beispielsweise Charakter und Mentalität. Die Nachahmung stimmlicher Vorbilder und dialektale Einflüsse spielen ebenfalls eine Rolle» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 27).
Einschränkung nach ICF	Körperstruktur/-funktion	A	00:11:02-5 – 00:11:43-8	«Bei Körperfunktion, Körperstruktur, sind ganz klar Stimmlippen, Taschenfalten ... trockene Schleimhäute, ... Schleim, der sich durch ständigen Räusperzwang aufrechterhält. Das ist ein Teufelskreis. ...»	«Durch die Reizung der Schleimhäute, die entstehen kann, wenn Stimmlippen ein pathologisches Schwingungsmuster befolgen, empfindet man ein Trockenheitsgefühl, Kratzen, Kitzeln oder Brennen im Hals oft gefolgt von Räusper- und Schluckzwang» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 57).
		B	00:08:28-4 – 00:09:20-3	«... die Ursache von den funktionellen und dann weiss man nicht genau... Verspannung muskulär, die man aber nicht sieht. ... das wäre die Ursache. Die Funktion ist ... Belastbarkeit von der Stimme, das ist Atmung, Haltung usw. und das wirkt sich dann auf die Leistungsfähigkeit der Stimme aus.»	[...] eine fehlerhafte Sprechtechnik sowie die individuell unterschiedliche Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit des Stimmorgans. (Spiecker-Henke, 2014) Siehe Tabelle Identifizierung der Risiko- Einflussfaktoren (Kutej, 2011, S.33)
		B	00:10:23-9 – 00:10:45-6	«... Alle Ebenen ...primär ist es natürlich die Funktion. Aber die Funktion ist auch mit der Aktivität gekoppelt.»	
		B	00:10:45-6 – 00:11:55-2	«... vom Phoniater, vom HNO-Arzt und da ist schon eine Funktionsstörung, mit evtl. erkennbarer Ursache oder vermutbarer Ursache ...»	
	Aktivität / Partizipation	A	00:06:39-5 – 00:08:10-2	«... Meetings, ...und brüllt quasi in einen Screen rein, ... viele reden trotz Headsets oder super guter Übertragung laut und merken dann, sie können es nicht mehr, wie vorher im Büroalltag, ...Telefonieren	Zudem können einzelne Sprechsituationen so stressauslösend sein, dass die Stimme noch schlechter wird. (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017)

			wo die Leute sagen, sie haben mehr Mühe als Face-to-face ... in die Bar gehe, wo alle reden, Musik läuft, es laut ist, dann bricht ihre Stimme zusammen.»	
A	00:27:43-5 – 00:28:06-8		«...die Partizipation leidet bei vielen... nicht mehr verabreden...»	«Besonders Berufssprechern wird die Ausübung des Berufes erschwert, in Einzelfällen bis hin zur Berufsunfähigkeit. Auch die Freizeitgestaltung kann unter der Stimmstörung leiden, wenn lieb gewonnenen Hobbys nicht mehr nachgegangen werden kann oder der Kontakt zu Freunden beeinträchtigt ist. [...] Im beruflichen, wie im privaten Bereich können so Kontakt-, Ausdrucksfähigkeit und Durchsetzungsvermögen eingeschränkt sein. Geht die Kontrolle über die Stimme verloren, kann es zu Sprechängsten kommen» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 58).
A	00:28:06-8 – 00:28:22-4		«... viele Fehltage im Beruf...»	
A	00:28:22-4 – 00:28:35-7		«Oder die alten pensionierten Frauen melden sich vom Chor ab, ... fällt ... ein ganzer sozialer Bereich wieder weg, weil dort treffen sie noch regelmässig Leute.»	
B	00:06:17-3 – 00:06:43-0		«... Auswirkungen im beruflichen Bereich... Auswirkung auf die Freizeit. ... Frauen, die chorsingen... ab 50ig.»	
B	00:06:43-0 – 00:06:55-7		«... Auswirkung auf das Hobby...»	
B	00:06:55-7 – 00:07:56-5		«... Wenn du dann so eine heisere Stimme hast, kann es sein, dass du deshalb eine Stelle nicht bekommst und das kann natürlich dann auch zu existenziellen Ängsten führen, vor allem bei Berufssprechenden ... im Alltag beim Telefonieren, ...»	
B	00:07:56-5 – 00:08:12-1		«Oder in Diskussionen kommen sie nicht zu Wort. ...»	
B	00:09:20-3 – 00:09:56-9		«... Aktivität ... im Beruf, in der Freizeit, im Alltag, auch bei zwischenmenschlichen Kontakten ... wirkt sich dort überall aus. ... Partizipation ... Die Leute ziehen sich zurück und ... möchte meine Stimme schonen...»	

		B	00:10:00-7 – 00:10:08-6	«... hängt... alles zusammen. Ja. ... Aktivität und Partizipation fast nicht trennen»	«Eine kranke, plötzlich veränderte Stimmfunktion, die der Betroffene nicht als einen Teil von sich empfindet, erzeugt einen hohen Leidensdruck und führt oft dazu, dass er sich aus dem sozialen Feld zurückzieht. [...] Der Verlust der Stimme bedeutet daher auch den Verlust des gewohnten Miteinanders» (Spiecker-Henke, 2014, S. 41).
		B	00:10:45-6 – 00:11:55-2	«... immer Auswirkung auf die Aktivität. ... Partizipation. ... an der Sprechstimme arbeiten wir, aber nicht in der Singstimme, sonst verliert sie ihre berufliche Einnahme. «	
		C	00:06:06-9 – 00:06:44-5	«... Am Abend ... keine Lust mehr zu sprechen oder mit Leuten essen zu gehen. ... Familie am Tisch kann man sich sprachlich nicht mehr durchsetzen, was am Morgen noch geht. ...»	
		C	00:09:14-6 – 00:09:28-7	«Die freie Kommunikation in der Gruppe. ...«	
		C	00:09:45-2 – 00:10:12-2	«In allen Bereichen... Wenn ich keine Stimme mehr habe, ziehe ich mich mit meiner Aktivität ... aus der Partizipation zurück. ...»	
		C	00:17:18-5 – 00:17:24-8	«Nicht mehr frei kommunizieren können. ... in der Kommunikation eingeschränkt zu sein, weil das Medium fehlt.»	
		D	00:06:56-1 – 00:07:27-7	«... im Privatbereich, wenn sie irgendwie im Ausgang nicht gehört werden, dass es dort nicht reicht oder im Restaurant ...»	
		E	00:10:30-5 – 00:11:18-0	«... grundsätzlich in ihrem Alltag, bei Sitzungen ... Politiker bei Reden ... Lehrer ... die merken es natürlich im Unterricht, wenn sie ... mehr als zwei Stunden unterrichten ... klagen eben über Aphonie oder ... wenig Stimmbelastung.»	

				(Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 57).	
		E	00:12:48-7 – 00:13:20-2	«... wenn sie in einem Chor sind, dann gelingt es ihnen nicht mehr, weil natürlich die Stimmbelastung viel grösser ist ... Leute, die eine Stimmstörung haben ... gehen trotzdem in Vereine ...»	«Inwieweit der Betroffene solche Veränderungen als schwerwiegend empfindet, wird auch von der Bedeutung abhängen, die die Stimme in seiner persönlichen und beruflichen Lebenswelt für ihn hat» (Spiecker-Henke, 2014, S. 40).
	Personenbezogene Faktoren	B	00:07:56-5 – 00:08:12-1	«... es gibt auch Angst. Angst, ob die Stimme dann auch funktioniert, kommt dann die Stimme?»	«Geht die Kontrolle über die Stimme verloren, kann es zu Sprechängsten kommen» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 58).
		C	00:09:45-2 – 00:10:12-2	«... empfinde ...Müdigkeit... Schmerz oder einen Leidensdruck.»	Die unphysiologische Anspannung der Kehlkopfmuskulatur, Schlund und Zungengrund lösen Muskelschmerzen aus, was als Enge-, Kloss- oder Druckgefühl wahrgenommen wird. (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017)
		D	00:06:56-1 – 00:07:27-7	«... wird als Erschöpfung, Anstrengung, Schmerzen wahrgenommen ... egal ob es personenbezogene oder umweltbezogene Faktoren/ Es sind dann beide, die sich schlussendlich zeigen.»	
		E	00:15:11-4 – 00:15:22-1	«... kommt ... immer auf die Persönlichkeit des Patienten drauf an.»	«Oft zeigen sich grosse Diskrepanzen zwischen der Art, wie Menschen ihre stimmlichen Beschwerden erleben, und den objektiven Befunden» (Spiecker-Henke, 2014, S. 40). «Inwieweit der Betroffene solche Veränderungen als schwerwiegend empfindet, wird auch von der Bedeutung abhängen, die die Stimme in seiner persönlichen und beruflichen Lebenswelt für ihn hat» (Spiecker-Henke, 2014, S. 40).

	Umweltfaktoren	A	00:06:39-5 – 00:08:10-2	«... Störlärm ...»	
		B	00:06:55-7 – 00:07:56-5	«... Stimme auch etwas zu tief oder zu hoch oder einfach auffällig, die Leute schauen manchmal auch komisch und man mag solchen Leuten auch nicht so zuhören.»	Durch den erhöhten Kraftaufwand bei der Phonation erhöht sich auch die mittlere Sprechstimmlage in den meisten Fällen. Zur Absenkung dieser kommt es selten. (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017)
		C	00:09:45-2 – 00:10:12-2	«Berufsumfeld, ... Je anspruchsvoller es wird, desto mehr bin ich eingeschränkt.»	«Je höher die beruflich bedingte Stimmbeanspruchung, desto geringer sollte der Stimmgebrauch im Privat- und Freizeitbereich sein» (Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013, S. 8).
		D	00:07:27-7 – 00:07:50-8	«Aber das Gesundheitsproblem ist bei der ersten Gruppe kein Thema. ... mehr ... ein persönliches Problem oder ... die Umweltfaktoren, was die andern sagen.»	
Hyper- und hypofunktionelle Stimmstörung		A	00:11:02-5 – 00:11:43-8	«...häufig sind es Mischformen, Hypo-, Hyperfunktionen.»	«Die gemischten Dysphonien sind in der Praxis die am häufigsten anzutreffenden Formen funktioneller Stimmstörungen» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 60).
		A	00:11:51-3 – 00:12:52-9	«... seit man mehr weiss und man ganz genau untersuchen kann mit den heutigen Geräten kann man nicht mehr genau sagen, dass ist jetzt jemand der immer hyperfunktionell ist...»	«In der Praxis ist es dabei selten möglich, Ursache und Wirkung klar voneinander abzugrenzen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass Stimme, Atmung und Tonus, eingebunden in das Gesamtsystem Körper, stets wechselseitigen Einflüssen unterliegt» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 58).
		B	00:15:47-6 – 00:15:55-3	«... ist es eigentlich noch relativ schwierig, die konkrete Ursache herauszufinden oder zu bestimmen.»	Aus diesem Grund verlor die konkrete Ursache einer Stimmstörung in den letzten Jahren an Bedeutung. Vielmehr beruhen die Ur-

				sache, Entstehung und Aufrechterhaltung einer funktionellen Stimmstörung auf drei Bereichen, die sich gegenseitig beeinflussen: der biologisch-somatische, der psychische und der soziokulturelle Kontext (Spiecker-Henke, 2014, S. 85).
		B	00:18:24-5 – 00:18:57-9	«... Das ist gar nicht so klar. Aber oftmals ist es schon bei Berufsdysphonie, die Hyperfunktion.»
		C	00:19:10-5 – 00:19:21-3	«... 70-80% garantiert reine Funktionsproblematik. Also Koordinationsproblematik.»
		C	00:20:02-3 – 00:20:24-9	«Aber man kann es in der realen Welt nie so richtig trennen, ...den Menschen immer als Gesamtinstrument anschauen und danach schauen, welche Bewegungen und Koordinationen möglich sind. ... Ich denke nicht in hyper- und hypofunktionell. ...»
		C	00:20:31-1 – 00:20:56-6	«... Es hat ja auch häufig mit dem Atemfluss zu tun. ... egal, ob es hypo- oder hyperfunktionell ist. Weil sobald die Koordination mit der Atmung wieder läuft, ist das Resultat ja dann da.»
		D	00:15:04-5 – 00:15:22-8	«Es ist ... so, dass sie meist überlagert sind, dass die Ursache vielleicht hypo ist, aber es durch zu feste Kompensierung danach eine hyperfunktionelle Komponente hat. Das macht es für uns Therapeuten schwierig, weil wir nicht genau herausfinden, was es jetzt ist und wie man arbeiten soll.»
				«[...]Stimme, Atmung und Tonus , eingebunden in das Gesamtsystem Körper, stets wechselseitigen Einflüssen unterliegt» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 58).
				Siehe «Abbildung 12.1: Einflussfaktoren» (Hammer, 2004, zitiert nach Siegmüller & Bartels, 2011, S. 331)
				Laut Bergauer und Janknecht (2011) besteht zwischen der Respiration, Phonation, Artikulation und Bewegung ein psychosomatischer Zusammenhang (S. 96).
				«Tatsächlich treten Überfunktionen von Muskeln fast immer dann auf, wenn die Unterfunktion anderer Muskeln zu kompensieren sind» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 61).

		E	00:26:15-5 – 00:26:54-0	«... diese Diagnosebilder sind eigentlich veraltet ... Man spricht einfach von Dysphonien ... Der Grund zur Unterscheidung, ist ... weil das Vorgehen schlussendlich etwas anders ist ...»	Um falsche diagnostische Zuordnung und daraus eine resultierende, nicht wirkvolle, logopädische Stimmübungstherapie zu vermeiden, ist es sinnvoll, keine strenge Klassifikation vorzunehmen, sondern funktionelle Dysphonien mit entsprechenden Symptomen zu beschreiben (Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013).
		E	00:27:36-8 – 00:27:44-4	«Reine Hyperfunktionen gibt es beinahe nicht. Es ist meist eine Hyperfunktion mit einem hypofunktionellen Anteil oder umgekehrt.»	«Reine hypo- oder hyperfunktionelle Dysphonien sind eher selten» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 60)
Konsultation (Wen? / Warum?)		A	00:05:21-4 – 00:06:29-0	«Meistens melden sie sich selbst...die dankbaren Patienten, ... Motivation in der Therapie... es nervt mich, wie meine Stimme klingt, ich kann mich nicht auf meine Stimme verlassen, sie quietscht, sie klingt komisch, sie drückt nicht die Emotionen aus, die ich ausdrücken möchte, wenn ich meinen Mund aufmache, weiss ich nicht was rauskommt... eine Gruppe, das Akustische stört, die andere ist die Missempfindung. ...es strengt .. tut weh...brennt, ... werde müde, ... Knollen im Hals... Das ist so die zweite grosse Gruppe. ... Frau sagt, da stimmt was nicht, lass dich mal untersuchen, ...schwierig mit denen Therapie zu machen, wenn sie selbst keinen Leidensdruck haben.»	«Eingeschränkte stimmliche Belastung [...] Die Veränderung des Stimmklangs (Heiserkeit) [...] Verschiebung der Stimmlagen [...] Subjektive Missempfindungen und Schmerzen [...]» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 57).
		A	00:13:25-2 – 00:13:46-2	«... jede Heiserkeit oder Stimmveränderung, die älter oder länger anhält als 3 Wochen, muss abgeklärt werden.»	

	A	00:23:00-7 – 00:23:20-8	«...irgendwann, wenn der Leidensdruck so gross ist, ...dann gehen sie ins Netz und finden dann irgendwann schon einmal eine Stimmtherapeutin.»	«Die Schwere einer Stimmerkrankung lässt sich anhand objektiverer Symptome nicht umfassend festlegen; sie ergibt sich in erster Linie aus dem individuellen Leidensdruck, der durch die verminderten kommunikativen Fähigkeiten entsteht» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 57).
	B	00:04:00-3 – 00:04:21-9	«Die Leute werden eigentlich vom Arzt, von der Ärztin überwiesen... meistens haben sie einen Leidensdruck, ... kommen an ihre Grenzen, ...»	
	B	00:11:55-2 – 00:12:28-8	«... Also wenn die Motivation nicht da ist. ... ich habe folgende Bedingungen, also Stimmtherapie heisst auch Verhaltensänderung, heisst üben, üben, selbstständig üben, sind sie bereit?»	
	B	00:12:28-8 – 00:12:56-8	«...nein, das schränkt mich nicht ein. Und eigentlich die ganze Überei, das will ich nicht, ... ich berate sie, ... prophylaktische Hinweise und schauen sie mal wie es geht. ...»	
	B	00:13:13-8 – 00:13:53-8	«... Berufssprechende, die kommen früh, oder früher und ... Also ich glaube sie kommen einfach dann, wenn der Leidensdruck da ist.»	«Nach unseren Erfahrungen nehmen Sänger und Schauspieler eher spät ärztliche Hilfe in Anspruch, anfängliche Beschwerden werden zunächst bagatellisiert» (Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013, S. 7).
	B	00:13:53-8 – 00:14:09-7	«... oder wenn es dann vielleicht schon organische Veränderungen gibt, ja Knötchen auf den Stimmlippen...»	
	B	00:15:55-3 – 00:16:01-1	«Ja ja, genau. Und das machen ja dann nicht wir, das ist auf ärztlicher Seite.»	

	B	00:16:01-1 – 00:16:19-5	«Wir bekommen dann eine ärztliche Diagnose ...»	
	B	00:24:45-2 – 00:25:04-2	«...hängt vom Krankenkassenmodell ab.»	
	C	00:06:56-5 – 00:07:16-0	«... stimmliche Einschränkung. ... mit einem Leidensdruck ... gehen deshalb zum Arzt. Nur durch das gibt es eine Kostengutsprache, und ich kann reagieren.»	
	C	00:08:59-7 – 00:09:09-7	«... Sie gehen von sich aus zum Arzt, haben eine Verordnung und landen deshalb bei mir.»	«Erst dann, wenn die Stimme versagt, wenn mit ihr etwas nicht ‚stimmt‘, wenn ihre selbstverständliche Verfügbarkeit nicht wie gewohnt gelingt, richten wir unsere Aufmerksamkeit auf sie» (Spiecker-Henke, 2014, S. 40).
	C	00:12:53-8 – 00:13:02-5	«... Erleben einer Einschränkung von der Person selbst, ... die dazu bewegt, etwas zu unternehmen, sei das präventiv oder therapeutisch.»	
	C	00:15:02-7 – 00:15:17-3	«... die von sich aus kommen, haben eher das Interesse ihre Stimme zu entwickeln, aber die haben noch keine Störung.»	
	C	00:15:28-3 – 00:16:22-5	«... weil sie singen wollen und sich nicht getrauen zu singen. Das ist fast der häufigere Punkt. ... Geld haben, um mir eine solche Stunde leisten zu können, ... mir Zeit nehmen und ich muss die Stunde verarbeiten. ... es ist eine persönliche Weiterbildung, die mich kostet und die ich mir nur leisten kann, wenn ich die Zeit, das Geld und den Willen und Neugier dafür habe. Und diese Personen sind sehr selten. ...»	

	C	00:16:22-5 – 00:16:41-7	«...Für mich ist das dann ein Training, keine Therapie, sondern eine Ausbildung, eine persönliche.»	
	D	00:05:02-7 – 00:05:56-7	«Die ersteren kommen, weil sie merken, dass sie nicht gehört werden. ... Sie hören immer wieder, dass sie zu leise seien und man sie nicht verstehe ... Sie leiden unter dem. Die andern sind ... heiser, weshalb sie zum Arzt gehen und so danach an uns zugewiesen werden. Bei den ersten ist es oftmals so, dass sie selbst bei uns anrufen und sagen, sie möchten ein Stimmtraining machen und wir schicken sie dann zum Arzt.»	
	D	00:06:08-2 – 00:06:17-3	«Wir schicken sie in der Regel schon zum Phoniater, aber wenn sie selbständig kommen können sie auch über den Hals-Nasen-Ohrenarzt. Aber ich schicke sie lieber zum Phoniater.»	
	D	00:06:21-0 – 00:06:29-7	«Vom Hausarzt auch, aber ich beginne die Therapie erst, wenn ich eine Bildgebung habe ... Vorher beginne ich nicht.»	
	D	00:09:06-6 – 00:09:58-9	«... Wenn sich die Patientin eingeschränkt fühlt, ob gesundheitlich, von aussen her oder im Innern, das entscheidet sie. ... wenn eine Person sagt, sie könne das ... nicht und das ... stört sie, dann muss ich sie ernst nehmen. Auch wenn ich der Meinung bin, ich merke nichts.»	
	D	00:10:30-5 – 00:11:09-3	«... am meisten ... der personenbezogene Faktor. Dass sie darunter leiden, aus irgendeinem Grund. Aber ich glaube das ist notwendig, sonst kämen sie nicht oder sie	«Erst dann, wenn die Stimme versagt, wenn mit ihr etwas nicht ‚stimmt‘, wenn ihre selbstverständliche Verfügbarkeit nicht wie

			wären keine zuverlässigen Patienten. Wenn es nur die Umwelt ist, die sie schickt, dann üben sie nicht. «	gewohnt gelingt, richten wir unsere Aufmerksamkeit auf sie» (Speecker-Henke, 2014, S. 40).
	E	00:06:57-3 – 00:07:09-3	«... der HNO-Arzt ... sehr selten auch ein Hausarzt»	
	E	00:07:39-5 – 00:08:02-8	«... aus einer grossen Not. Weil ihre Stimme eben im Alltag nicht mehr tragfähig ist ... oder die Familie ... hat gesagt, dass meine Stimme nicht mehr gut ist.»	
	E	00:08:35-0 – 00:09:27-3	«... vielfach ist ... die Wahrnehmung bei diesen Patienten sehr gestört. Also sie merken es vielleicht nicht und sprechen einfach so und sind sich gewohnt, so zu sprechen. Und nachher sagt aber jemand aus dem Familienumfeld, dem Bekanntenkreis, "du, da musst du schauen, da ist etwas nicht gut", ja. Aber Leute, die sich etwas wahrnehmen können ... kommen auf Empfehlung.»	
	E	00:14:02-2 – 00:14:49-2	«... wenn sie in ihrer Aktivität ... beeinträchtigt sind. Bei denen ist es natürlich höchste Eisenbahn, dass sie etwas machen müssten ... wenn sie im Körper eingeschränkt sind, also die Funktionen des Körpers/ [...] also wenn irgendetwas ... nimmt immer mehr zu ... ist es auch dann sinnvoll zu gehen und etwas zu machen. Aber viele schweigen ja.»	
	E	00:18:15-4 – 00:18:40-7	«... die Leute kommen aus der gesundheitlichen Folge, die Stimme nicht mehr adäquat im Alltag gebrauchen zu können ...	

				Und das andere kommt auf die Umwelt drauf an, wo der Patient drinsteckt.»	
Stadium		A	00:09:17-5 – 00:09:27-2	«Bei vielen hätten wir gerne, dass sie früher kämen, ...»	«Nach unseren Erfahrungen nehmen Sänger und Schauspieler eher spät ärztliche Hilfe in Anspruch, anfängliche Beschwerden werden zunächst bagatellisiert» (Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013, S. 7).
		A	00:09:34-7 – 00:10:23-2	«eine Erkältung hatten ... obwohl das Organ wieder gesund ist, sie sich nicht mehr an die normale Funktion zurückgewöhnen... Die kommen zum Teil erst 9 Monate später und sagen, seit der Erkältung im Januar bin ich einfach immer noch heiser. ... normal ist diese nach 2 bis 3 Wochen wieder weg.»	
		A	00:13:46-2 – 00:14:20-6	«... oft sind es die Hausärzte, die das Ganze bisschen verschlampen...»	
			00:14:30-6 – 00:14:45-6	«Patienten bekommen dann zum Teil keinen Kontrolltermin und dann doktern sie selbst daran rum, ... und dann sind bald 3 Monate vergangen.«	
		A	00:14:45-6 – 00:15:07-6	«Also aus medizinischer Sicht ist es ganz klar wichtig, dass man nach 3 Wochen, sofern es nicht bessert, ...eine Ursache findet.»	«Dauert eine Heiserkeit länger als 2 Wochen, ist durch einen Phoniater oder HNO-Arzt die Ursache für die Heiserkeit abzuklären» (Spiecker-Henke, 2014, S.89).
		C	00:14:28-4 – 00:14:44-2	«... das heisst, ich bin immer an diesem Punkt am Arbeiten, an dem die Personen schon Patienten sind. Und ob das zu früh oder zu spät ist...»	

		C	00:07:24-9 – 00:07:44-9	«Der Mensch kümmert sich erfahrungsgemäss erst um sich selbst, wenn etwas wehtut»	«Ein Betroffener sucht erst dann Hilfe, wenn er sich in seiner Berufsausübung oder im Kontakt mit anderen beeinträchtigt fühlt oder, wenn er mehrfach auf eine Besonderheit seiner Stimme aufmerksam gemacht wurde» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S.88).
		D	00:11:22-4 – 00:12:35-1	«... Es gibt Leute, die finde ich beinahe unauffällig aber sie finden es sehr schlimm. Dort ist es für sie fortgeschritten und für mich gar nicht. Ich finde es sehr subjektiv. ... Und bei denen, die eine grosse Heiserkeit haben, dort ist es oftmals über Jahre hinweg, bis sie endlich kommen. ... Mit einer solchen Form von Rauigkeit oder Heiserkeit ist es auch so, dass es in der Gesellschaft oft vorkommt und nicht negativ bewertet wird. Viele sagen auch "ich erhalte Komplimente für meine Stimme, wenn sie so kratzt".»	«In den meisten Fällen besteht ein über Jahre hinweg 'eingeübter' unphysiologischer Stimmgebrauch. Bemerkbar macht sich die Stimmstörung dann, wenn ein gewisser Grad an Belastung auf Dauer oder situativ überschritten ist» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 55).
		E	00:19:38-9 - 00:20:13-2	«... im fortgeschrittenen. Es kommen sehr wenig im Frühstadium. Neu ... sind Corona-Patienten ... bei denen die Erkrankung vorbei ist, und diese kommen sofort ... nachdem sie wieder aus der Isolation draussen sind, und sie merken, sie haben Atemprobleme ...»	
Risikofaktoren		A	00:04:20-9 – 00:05:15-8	«... bei den älteren Patienten ... Pensionierung oder auch die Veränderungen der Familienkonstellation ... weil sie es sich nicht	Siehe «Tabelle Identifizierung der Risiko-Einflussfaktoren» (Kutej, 2011, S.33)

			mehr gewohnt sind, die Stimme regelmässig zu brauchen. ... bei Todesfällen, dort spielt ... Psyche noch sehr mit rein. ...»	<p>«Mehrstündige Chorproben bei mangelnder Singtechnik und Singen in falscher Stimmlage können Stimmstörungen ebenso begünstigen wie die regelmässige Betreuung von Kindergruppen in der Freizeit» (Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013, S. 7).</p> <p>«Der Gebrauch falscher Stimmlagen, ungewohnt lautes Sprechen auf der Bühne und rollenspezifische stimmliche Charakterfärbung bergen stimmliche Risiken in sich» (Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013, S. 7-8).</p>
A	00:16:52-8 – 00:17:18-2	«... Patienten ... wie ein Sportler, der jetzt noch nicht bereit ist, einen Marathon zu laufen. Wir müssen Ihre Stimme so aufbauen, dass sie das schaffen kann. Von dem her ist es eine Funktionsstörung...»		
A	00:29:41-2 – 00:30:08-8	«... Gefälle zwischen dem was die Stimme kann und was sie leisten sollten...»		
A	00:30:22-1 – 00:30:49-1	«... Es ist kein Risiko, wenn ich einen schwachen Kehlkopf habe, wenn ich von diesen nicht erwarte, dass er als Lehrer arbeiten soll.»		
A	00:30:49-1 – 00:31:48-5	«... aufgrund von Lebensumständen, wie Todesfall, Pensionierung, ...viel zu viel singen wollen, wie das bei jungen Mädchen manchmal der Fall ist, ... nicht ihrer Stimmlage entsprechen. ... Überlastung zu tun.»		
A	00:31:48-5 – 00:32:38-0	«... Also die Umwelt ... zu viel im Lärm und zeitmässig zu viel von der Stimme verlangt, weil das sind zwei winzig kleine Muskelchen und es kommt niemandem in den Sinn, jeden Tag 100km zu rennen, sondern man geht joggen und am nächsten Tag geht man dann schwimmen oder rennt dafür eine kleinere Runde, aber bei der Stimme hat man immer das Gefühl, die muss funktionieren.»		
A	00:32:38-0 – 00:33:07-2	«... weil häufig haben verschiedene organische Stimmstörungen auch einen funktionellen Hintergrund ... Ursprung.»	Es können allerdings durch funktionelle Dysphonien auch organischen Veränderungen	

				entstehen (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 75)
A	00:33:45-7 – 00:33:59-1	«... Frau sein ist ein Risikofaktor, weil da ist rein organisch, die Stimmlippe ist halb so lang und halb so kräftig.»		«[...] beruflich bedingte stimmliche Anforderungen, lautes Sprechen in geräuschbelasteter Umgebung, weibliche Sprechstimmlage, fehlende Disziplin in der Klasse, häufiges Schreien/Rufen, schnelles Sprechtempo, überhöhte Sprechstimmlage; häufige Atemwegsinfektionen, deren Ausheilung nicht abgewartet wird; häufiges Räuspern, Rauchen, gastroösophagealer Reflux, Allergien und Asthma» (Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013, S. 6).
A	00:33:59-1 – 00:34:09-0	«... nachgewiesenermaßen viel mehr Frauen in der Stimmtherapie als Männer.»		
B	00:32:06-9 – 00:32:38-4	«... Fehlgebrauch, laute Umgebung, je nachdem auch Rauchen, (viel Alkohol),...»		Siehe «Tabelle Identifizierung der Risiko-Einflussfaktoren» (Kutej, 2011, S.33).
B	00:32:38-4 – 00:32:52-6	«... die Anforderungen im Beruf. Das ist so das Hauptkriterium.»		
B	00:32:52-6 – 00:33:23-9	«Persönlichkeit... Leute, die sich sehr unter Druck setzen...»		
B	00:33:44-4 – 00:34:13-3	«... Lebenskrisen. ... Todesfall, Trennung, Scheidung sein, ... Trauma ...»		
B	00:34:14-6 – 00:34:54-1	«... vom Jürgen Kollbrunner, der ist sehr auf dieser Welle, Leute, die Sachen ... nicht rauslassen, wo eher alles in sich hineinnehmen ... nicht direkt reagieren. ... mit Rückzug reagieren und es "in sich hineinfressen" ... diese Leute ... gefährdeter ...»		
B	00:34:54-1 – 00:35:05-2	«... braucht ... eine Stimme, das rauszulassen und wenn du das nicht rauslässt, bist		

			du blockiert. ...irgendwann schlägt das auf die Stimme.»		
		B	00:35:22-3 – 00:35:32-9	«...natürlich die Stimmstörung selbst / kann auch wieder zu psychischen Problemen führen, z.B. Stress, Angst. ... ein Teufelskreis.»	
		C	00:00:14-5 – 00:01:21-8	«... Lehrerberuf ... sehr häufig junge Frauen, die sehr engagiert sind, ... von ihrer Konstitution her schon gewisse Probleme mit sich bringen, ...Asthma vorhanden ... Physiologie/der Körper selbst, der nicht sehr belastbar ist. ... sich eine falsche Technik anzueignen, die die Stimme stark beansprucht, ...»	Siehe «Tabelle Identifizierung der Risiko-Einflussfaktoren» (Kutej, 2011, S.33). [...] eine fehlerhafte Sprechtechnik sowie die individuell unterschiedliche Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit des Stimmorgans (Spiecker-Henke, 2014, S. 85).
		C	00:01:31-9 – 00:01:45-8	«... Leute, die gar keine Erfahrung mit dem eigenen Körper oder der Stimme haben, verlieren sich viel eher und geben einfach Gas und werden laut, in einer technischen Form, die kontraproduktiv für die eigene Stimme ist.»	
		C	00:03:31-0 – 00:03:50-2	«Sobald der Schallpegel hoch ist ...»	
		C	00:04:07-0 – 00:04:39-7	«... rauchen, trinken, schreien und johlen und das ist der Stimme egal. Und es gibt Kehlköpfe, die sind filigraner gebaut und vielmehr auf gute Technik angewiesen. Wenn eine solche Situation auf hohe Anforderungen stösst, mag es weniger leiden als bei einer Person, die fit und vital ist. ...»	Konstitutionelle Faktoren, anlagebedingte Schwächen der Stimmorgane (z.B. Grösse & Form des Kehlkopfes, Schleimhauttyp, Belastbarkeit) (Wendler et. al., 2005, nach Kutej, 2011) (Spiecker-Henke, 2014).
		C	00:31:17-9 – 00:31:39-9	«Die Kombination von der beruflichen oder alltäglichen Belastung in Bezug zur Vitalität	

			einer Person. Wenn diese im Missverhältnis stehen, das ist das grösste Risiko.«		
		C	00:32:21-6 – 00:33:30-9	«Aus der Komfortzone herauskommen, aber zu weit heraus, als der Körper wirklich vermag. ...Die Technik kann bis zu einem gewissen Grad kompensieren.»	
		D	00:24:19-4 – 00:26:58-4	«... fest rauchen und einen Sprecherberuf zu haben ... wenn man über die Stränge schlägt, wenn man der Stimme keine Sorge trägt.»	
		D	00:28:05-7 – 00:29:32-7	«... Verhältnisse, z.B. viel Staub in der Luft oder Dämpfe, Gase, Chemikalien ... Immer in lautem Umfeld sprechen zu müssen ... Räuspern ... einen Räuspertick haben und dadurch heiser ... Zu wenig trinken.»	Dazu gehören beispielsweise eine überhöhte Sprechdauer und Lautstärke, das Einatmen von Noxen am Arbeitsplatz, das regelmäßige Sprechen bei Lärm von mehr als 85dB, eine fehlerhafte Sprechtechnik sowie die individuell unterschiedliche Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit des Stimmorgans (Spiecker-Henke, 2014, S. 85).
		E	00:05:39-1 – 00:06:38-4	«... so 70% unserer Leute sind sicher Raucher ... Alkoholabusus Menschen ...das gibt eben auch eine Stimmstörung ...»	
		E	00:44:24-7 – 00:45:10-5	«... alle Leute, die die Stimme einfach ineffizient gebrauchen, unökonomisch und die Stimme überbelasten, die keine Ahnung haben, dass man mit der Stimme auch Übungen machen könnte ... alles, was bedrängt, was eine Stimme bedrängt, wo eine Stimme nicht der Persönlichkeit entspricht.»	[...] eine fehlerhafte Sprechtechnik sowie die individuell unterschiedliche Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit des Stimmorgans (Spiecker-Henke, 2014, S. 85). «Neben diesen anatomisch festgelegten und unveränderbaren Einflüssen auf die Stimme wirken sich auch Persönlichkeitsmerkmale auf den Stimmklang aus, beispielsweise Charakter und Mentalität» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 27).

Vorschläge zum Aufbau des ‚Stimmkompasses‘	A	00:20:06-7 – 00:20:57-9	«... kommen ja erst zu mir, wenn sie ein Problem haben, ... Therapie wollen. ...zuerst bei der Phoniaterin anmelden, weil ich eine organische Stimmstörung ausschließen muss und dort mache wir dann zum Teil Sandwichtherapie...»	
	A	00:20:57-9 – 00:21:22-7	«... die melden sich über meine Webseite erst, wenn sie innerlich bereits den Entschluss gefasst haben, sie wollen auch wirklich Therapie und haben sich im Netz schon viele Informationen zusammengesucht.»	
	A	00:21:22-7 – 00:21:56-2	«... Wenn der ‚Stimmkompass‘ schlau ist, dann könnte man sagen, ich setze den auf die Webseite und gebe durch, dass eine Orientierungshilfe, wie schwerwiegend ist das Problem? ...»	
	A	00:34:57-0 – 00:35:04-7	«Der Zeitfaktor. Ist etwas komisch seit über drei Wochen, ohne dass es besser wird?»	
	A	00:35:04-7 – 00:35:25-1	«...Heiserkeit und subjektive unangenehme Empfindungen. ... Brennen, Schleimgefühl, Trockenheit, Frosch im Hals, usw. ...»	
	B	00:24:14-4 – 00:24:37-7	«... Bereich, in den roten Bereich, oder wann ist der Bereich orange. Wann ist es heikel? Wann sollte ich mich darauf achten? Und wann gehe ich zum Arzt? ...»	
	B	00:30:15-2 – 00:30:29-6	«... abstufen vom Heiserkeitsgrad. ...»	
	B	00:30:29-6 – 00:30:40-8	«... beschreiben, wie es ist. Man muss immer denken, das sind ja nicht Profis...»	

	B	00:30:40-8 – 00:31:07-9	«... in welchen Situationen ... ein Beispiel geben. Also, wenn ich 6 Stunden gesprochen habe, dann ist meine Stimme weg. Oder, wenn ich 6 Stunden gesprochen haben, dann ist meine Stimme so leicht heiser. Also das man das so bisschen so beschreibt. Das wäre dann die Leistungsstärke der Stimme.»	
	B	00:36:00-4 – 00:36:17-2	«... Thema Heiserkeit, ... abgestuft. Von der Aphonie nach leicht heiser.»	
	B	00:36:17-2 – 00:36:28-4	«Räusperzwang ist sicher auch ganz wichtig, haben sie das Gefühl, sie ... müssen sich immer wieder räuspern?»	
	B	00:36:28-4 – 00:36:54-6	«...physiologischen Sachen. Das Brennen, Druck, ... zum Verhalten. Sind sie eher gestresst, ...eine aktive Person?»	«Chronischer Stress, schlechte Umgebungsbedingungen, mangelnde Berufskompetenz, stimmkonstitutionelle Defizite sind begünstigende Begleitfaktoren» (Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013, S. 6)
	B	00:36:54-6 – 00:37:25-8	«Fühlen sie sich beeinträchtigt durch ihre Stimme? ICF, Teilhabe, Aktivität einbezieht... nicht nur auf der Funktionsebene bleibt. Von der Stimmbelastung, wenn sie eine Stunde gesprochen haben, z.B. ist die Stimme heiser oder nach 6 Stunden, usw.»	
	B	00:37:44-8 – 00:37:55-9	«... Kompass wäre mit Ja-Nein-Fragen...»	
	B	00:38:05-3 – 00:38:30-1	«... Kriterien, möglichst einfach oder ... 1 bis sagen wir 5, da braucht es noch keine Indikation, von 5 bis ... 10, Vorsicht, beobachten sie das, und von 10 bis z.B. 15, jetzt wäre es gut, sie würden mal zu einem Arzt, ...»	

	B	00:38:30-1 – 00:38:46-6	«... möglichst einfach und möglichst nicht zu umfangreich oder es muss im Alltag handelbar sein. ...»	
	B	00:38:50-2 – 00:39:13-1	«... SERAPH kennt, es ist zwar zum Thema Schlucken, ... eine Entscheidungshilfe für Pflegefachleute im Altersheim. ... mit ganz wenig Fragen.»	
	C	00:28:38-9 – 00:29:12-2	«... Eine Stimmmüdigkeit. ...es kann nicht sein, dass meine Stimme am Abend vor Erschöpfung nicht mehr sprechen kann, ... das Sprechen geht so streng oder ... Atemprobleme ...das ist nicht normal, das muss niemand haben. ...in einem Restaurant stark bemühen muss, um mit meiner Stimme durchzudringen, ...»	
	C	00:29:28-9 – 00:30:13-9	«... Eine gesunde Stimme kann den ganzen Tag klingen, sie kann ...singen ... Die Stimme kann in lauter Umgebung klingen, ... Eine gesunde Stimme kann leise klingen. Kranken Stimmen fällt es sehr schwer leise zu klingen, das geht nicht, es kommt entweder kein Ton oder ein sehr zerquetschter Ton. ...»	«Eine erkrankte Stimme ermüdet oft schon nach einigen Minuten unter stärkerer Stimmbelastung (z.B. in Umgebungslärm). Normalerweise liegt die tägliche Stimmbelastung [...] bei 4-6 Stunden pro Tag. [...] Die gestörte Stimme kann an Resonanz verlieren und oder ein vermindertes Teiltonspektrum aufweisen. [...] sind Nebengeräusche beim Sprechen hörbar wie knarren, hauchen, kratzen, [...]» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 57).
	D	00:20:08-0 – 00:20:49-8	«... Die Frage ist nur, wo legt man ihn auf... Im Erwachsenenbereich muss man zuerst schauen wie man ihn an den Mann oder an die Frau bringen kann.»	

	D	00:29:56-7 – 00:30:32-2	«... wie belastbar die Stimme ist ... Schmerzen ... ob das freie Kommunizieren ... möglich ist.»	
	D	00:31:09-9 – 00:31:43-8	«... zu wenig gehört werden ... dass sich die Stimme im Verlauf des Tages verändert und dass sie dies irritiert.»	
	D	00:31:51-0 – 00:32:09-4	«oder nicht und wird besser ... Die einen müssen die Stimme aufwärmen und die anderen müssen dann irgendwann etwas ändern, damit die Stimme nicht schlechter wird durch den Gebrauch.»	
	D	00:32:58-7 – 00:34:07-7	«... psychische, soziale und körperliche Aspekte oder Fragen ... es kann nur in einem Teil auffällig sein und, wenn man diesen nicht erfragt, wird die Störung nicht erfasst.»	
	D	00:35:22-5 – 00:35:37-0	«... überlegen, ob Mutter sein auch als Beruf gilt. Weil Mütter zum Teil auch ziemlich stimmlich belastet sind.»	
	D	00:35:56-1 – 00:36:07-5	«... Fragen ... nicht zu fest auf einen Job ausgerichtet stellen. Damit man alle erfassen kann.»	
	E	00:25:18-4 – 00:25:56-7	«... so die Hälfte der Stimmpatienten nehmen sich relativ gut wahr und nehmen sich deckungsgleich mit meiner Einschätzung wahr.»	
	E	00:29:47-6 – 00:30:44-1	«... ein Paper ... ganz gezielt Fragen hat, die jeder Mensch einmal im Leben gesehen hat. Sei das bei einem Arzt, in der Ausbildung, sei es am Tag der Logopädie, sei es in einer DLV Aktion ... wo man genau weiss, "Aha! Wenn ich hier ein Nein ankreuze,	

			dann lande ich hier und muss in die Stimmtherapie und nein, hier nicht.»	
		E	00:32:53-4 – 00:33:57-7	«... gerade in der Anfangsphase einer möglichen Stimmstörung braucht jemand ein ganz einfaches Schema ... herunterbrechen und viel mit ganz einfachen Fragen ...»
		E	00:35:24-4 – 00:35:45-4	«... die Leute muss man als erstes zu motivieren, dass sie kommen ... muss man sehr feinfühlig vorgehen und nicht mit Instrumenten kommen, die etwas schwierig werden.»
		E	00:46:41-8 – 00:47:23-0	«... ist ein Leiden vorhanden? ... wie setzen Sie ihre Stimme im Alltag ein, also ich will wissen warum, was so der Gehalt der Stimme bei der Persönlichkeit ist, die bei mir ist. ... sind Sie bereit an eurer Stimme zu arbeiten?»
Sensibilisierung		A	00:30:49-1 – 00:31:48-5	«... müssten alle Sprechberufe bevor sie einen Studenten zulassen, untersuchen.» Eine weitere Ursache können auch veranlagte Stimmchwächen sein. Daher wird empfohlen vor Antritt eines stimmintensiven Berufs eine phoniatische Eignungsuntersuchung der Stimme durchzuführen. So könnte bei Bedarf mit einer Stimmschulung vorgebeugt werden, ganz im Sinne einer Primärprävention (Kutej, 2011). «Ein weiteres Ziel verbesserter Prävention von Stimmstörungen ist die Einführung von Screeninguntersuchungen für stimmintensive Berufe [...]. Diese Screeninguntersuchungen sollten stimmkonstitutionelle Defi-

				zite und bereits bestehende stimmliche Fehlfunktionen aufzeigen, um entsprechende stimmtherapeutische Massnahmen und bei Nichterreichen einer zufriedenstellenden Stimmleistung entsprechende Beratungen durchführen zu können» (Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013, S. 19).
	A	00:17:46-8 – 00:18:59-6	«Das ist ein riesengrosses Problem. ...über Social-Media-Kanäle mehr aufmerksam ...wir könnten einfachere, ... kürzere Therapien anbieten, je früher man eine funktionelle oder auch organische Stimmstörung in die Hände bekommt. ...werde mich hüten ...Werbung zu machen, ... wir leiden jetzt schon alle und viele meiner ..., weil wir einfach zu wenig Leute sind. ... wir könnten es gar nicht abdecken, wenn sich alle mit einer Stimmstörung tatsächlich melden würden...»	
	A	00:19:31-3 – 00:19:50-4	«Ja auf jeden Fall, gerade diese, die ein Jahr lang daran rumdoktern und auch frustriert sind, Fehltag haben bei der Arbeit, dort könnte man tatsächlich Unterstützung bieten.»	
	A	00:22:19-1 – 00:22:57-7	«... wobei, die Patienten, die Missempfindungen haben, gehen oft auch nicht zum Hausarzt, die gehen nirgendwo hin, weil sie sagen, ich bin nicht heiser oder auch die Umgebung/ Familie versteht es häufig gar nicht, ... Und wie man die erreichen würde, weiss ich jetzt auch nicht wirklich, da nützen Flyer beim Hausarzt nichts.»	

		B	00:20:26-5 – 00:21:03-0	«... Information, dass es überhaupt Therapie gibt, dass diese evident ist, ... Präventionskampagnen. Z.B. Schulhaus ... Informationsveranstaltungen ..., Tipps geben oder einen Kurs anbieten ... Lehrerfortbildung, ... Sensibilisierung eigentlich auf die Stimme.»	«Die Prävention beruflich bedingter Stimmstörungen sollte bereits vor Eintritt in den Berufsalltag beginnen, um damit das Bewusstsein für das 'Arbeitsinstrument Stimme' zu schärfen« (Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013, S. 18).
		B	00:21:06-5 – 00:21:22-3	«... Tipps direkt für die Stimme aber auch Tipps zum Verhalten.»	
		B	00:21:22-3 – 00:21:56-0	«... nicht, ... einfach eine Broschüre ... Sondern es braucht ... Schulungen, ... Informationsveranstaltungen, ... Fragen zum Thema Stimme ... Informationen über die Physiologie, die Funktion der Stimme.»	«Es ist bekannt, dass studienbegleitende Stimmbildungsprogramme bei zukünftigen Lehrern einer vorzeitigen Stimmermüdung und Stimmproblemen vorbeugen können» (Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013, S. 18).
		B	00:21:56-0 – 00:22:15-0	«... Viele weichen nachher aus auf das Flüstern, und denken, dann schone ich die Stimme. Und dabei ist das belastender, als wenn sie mit Ton sprechen würden.»	
		B	00:22:50-8 – 00:23:33-7	«... Die Entscheidung ist ja eigentlich, gehe ich zum Arzt, weil die Logopädin kann nicht einfach von sich aus abklären, sie muss eine ärztliche Verordnung haben. ... Wann gehe ich zum Arzt, ... oder ... niederschwelliger, wann hole ich mir Beratung bei einer Logopädin? Das zahle ich dann aber selbst. Also wann braucht es Beratung und wann gehe ich zum Arzt, zur Ärztin.»	

	B	00:23:33-7 – 00:24:06-5	«... Im Moment übernimmt die Krankenkasse keine Kosten ohne ärztliche Verordnung. Das muss man sich also gut überlegen.»	«Dies unterstreicht wiederum die Notwendigkeit verstärkter präventiver Massnahmen, um auf längere Sicht eine Verringerung anfallender Kosten zu erreichen« (Kutej, 2011, S.42).
	B	00:25:04-2 – 00:25:29-8	«Dort wiederum ist es ...gut, wenn du mit einem Vorwissen kommst, dafür wäre wieder der Kompass gut. ... meine Stimme ist so und so, ich habe diese und diese Symptome und das hat diese und diese Auswirkung und ich bin Berufssprecherin oder ... es hat Auswirkungen auf meinen Alltag, es schränkt mich ein ... wäre es eine gute Sache. Wäre sehr hilfreich.»	
	B	00:25:29-8 – 00:25:49-4	«...das Bewusstsein schulen ...es wird einem auch erst durch den Kompass bewusst...»	
	C	00:21:21-5 – 00:22:00-1	«... Know-How, Aufklärung, Kenntnis. Was ist Stimme? Wie funktioniert die Stimme? ... was es für uns in unserem Alltag bedeutet, wenn ich keinen Ton mehr habe. ... Aufklärungsarbeit. ... einfach als Info...»	
	C	00:22:53-0 – 00:23:14-2	«... bei den Lehrern Impulse setzen, so Impulsreferate.»	
	C	00:23:20-4 – 00:23:29-9	«... Es dürfte nicht als Wahl, sondern als Pflicht sein.»	«Grundsätzlich ist eine im Curriculum verankerte Stimmschulung im Rahmen der Ausbildung aller Berufe mit hoher bis mittlere stimmliche Anforderung als Präventionsmassnahme wünschenswert. [...]« (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S.83).
	C	00:23:32-2 – 00:23:37-8	«Weil ich schaffe über die Stimme Kontakt, ich führe über die Stimme.»	

	C	00:24:36-5 – 00:24:54-3	«... Ich denke das ist ein Teil, damit ich überhaupt darauf komme, dass da etwas sein könnte. Insofern ja, ist es sicher eine Möglichkeit.»	
	C	00:25:49-7 – 00:26:08-2	«... In der Logopädie passiert es eigentlich erst, wenn etwas ist, dass man es abrechnen kann. ...»	
	C	00:37:19-2 – 00:37:26-7	«Je höher der stimmliche Anspruch in einem Beruf wird, desto sinnvoller ist es mehr Technik zu wissen, oder?»	«Bezogen auf die Stimme verkörpert die Verhaltensprävention beispielsweise die Schulung von Berufssprechern, damit sie lernen ihre Stimme ökonomisch einzusetzen« (Ritlich, 2018, S. 39-40).
	D	00:17:43-8 – 00:18:30-3	«... dieser Tag der Logopädie hat etwas bewirkt. Damit die Leute aufmerksamer geworden sind, was es überhaupt gibt ... es wäre cool, es gäbe in den grossen Firmen Workshops ..., wo man die Stimme thematisiert und ich glaube es müsste für viele Leute auch klarer sein, dass es Logopädie gibt ...»	
	D	00:22:17-2 – 00:22:27-8	«... wenn es mehr Stimmpatienten gibt, wohin gehen sie - es gibt keine Therapeuten.»	
	D	00:36:34-3 – 00:37:14-1	«In anderen Ländern werden die Lehrpersonen ausgebildet und in der Schweiz ist das sehr stiefmütterlich.»	«Dennoch finden sich Unterrichtsfächer wie Stimmbildung und Sprecherziehung noch immer nicht in den Ausbildungscurricula pädagogischer Ausbildungseinrichtungen. In Ausbildungsprogrammen anderer Sprechberufe, z.B. Call-Center-Mitarbeiter, sind Stimm- und Sprechausbildung nicht inkludiert« (Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013, S. 18).

		D	00:37:31-5 – 00:38:02-1	«Eigentlich müssten die Leute, die an die PH gehen ein phoniatisches Gutachten haben...»	<p>Eine weitere Ursache können auch veranlagte Stimmchwächen sein. Daher wird empfohlen vor Antritt eines stimmintensiven Berufs eine phoniatische Eignungsuntersuchung der Stimme durchzuführen. So könnte bei Bedarf mit einer Stimmschulung vorgebeugt werden, ganz im Sinne einer Primärprävention (Kutej, 2011).</p> <p>«Ein weiteres Ziel verbesserter Prävention von Stimmstörungen ist die Einführung von Screeninguntersuchungen für stimmintensive Berufe [...]. Diese Screeninguntersuchungen sollten stimmkonstitutionelle Defizite und bereits bestehende stimmliche Fehlfunktionen aufzeigen, um entsprechende stimmtherapeutische Massnahmen und bei Nichterreichen einer zufriedenstellenden Stimmleistung entsprechende Beratungen durchführen zu können« (Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013, S. 19).</p> <p>«[...] sollte zukünftig auch angehenden Sprechberuflern die Möglichkeit zu einer phoniatischen Beratung und Diagnostik auf Krankenkassenkosten angeboten werden, um rechtzeitig [...] präventiv [...] tätig zu werden« (Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013, S. 19).</p>
--	--	---	----------------------------	--	--

		E	00:28:24-3 – 00:29:21-4	«... einfach in jeder Ausbildung, das heisst ab Teenageralter ... müsste es irgendein Modul oder Unterrichtseinheit zur Stimme stattfinden ... ich informiere mal alle Arztpraxen mit dem, was ihr dann macht, mit eurem Stimmkompass.»	«Eine gezielte Stimmschulung erscheint daher bereits während der Ausbildung sinnvoll und erstrebenswert» (Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013, S. 18).
		E	00:45:47-6 – 00:46:07-7	«Man weiss einfach viel zu wenig über die Stimme. In der Schweiz wird viel zu wenig über die Stimme gesprochen und dabei haben wir alle Sprecherberufe. ... mit einer Prophylaxe könnte man ganz fest ansetzen.»	Bereits Ende des 21. Jahrhunderts ergaben Studien, dass in rund 80% aller Berufsgruppen die verbale Kommunikation ein zentrales Werkzeug der Arbeit ist (Ruben, 2000).

5 Erste potenzielle Items - Version 1

Akustische und physische Warnsignale

<input type="checkbox"/> Meine Stimme ermüdet schnell, bereits nach wenigen Minuten wird es anstrengend.
<input type="checkbox"/> Ich fühle mich verspannt im Hals-Nackengebiet.
<input type="checkbox"/> Beim Sprechen habe ich Schmerzen.
<input type="checkbox"/> Ich verspüre ein Enge-/Kloss-/ Fremdkörpergefühl im Hals.
<input type="checkbox"/> Ich spüre ein Brennen, Kratzen oder Kitzeln im Hals beim Sprechen.
<input type="checkbox"/> Mein Hals fühlt sich trocken an.
<input type="checkbox"/> Während dem Sprechen habe ich manchmal plötzlich keine Stimme mehr.
<input type="checkbox"/> Meine Stimme klingt nach wenigen Minuten bereits heiser/rau.
Wie lange bin ich schon heiser?
<input type="checkbox"/> weniger als 2 Wochen <input type="checkbox"/> über zwei Wochen
Auf einer Skala von 1 - 4 wie heiser ist meine Stimme?
<input type="checkbox"/> gar nicht <input type="checkbox"/> ein wenig <input type="checkbox"/> ziemlich <input type="checkbox"/> sehr
<input type="checkbox"/> Ich war vor kurzem erkältet und bin deshalb immer noch heiser.

Einschränkung nach ICF

<input type="checkbox"/> Ich arbeite in einem sprechintensiven Beruf (Dozent*in, Lehrperson, Richter*in, Callcentermitarbeitende, usw.).
<input type="checkbox"/> Wie intensiv brauche ich meine Stimme pro Tag?
<input type="checkbox"/> 3 bis 6 Stunden <input type="checkbox"/> 6 bis 8 Stunden <input type="checkbox"/> mehr als 8 Stunden
<input type="checkbox"/> Ich fühle mich wegen meiner Stimme eingeschränkt, auf meine Stimme ist kein Verlass.
<input type="checkbox"/> Im Beruf fehle ich ab und zu, weil meine Stimme mich im Stich lässt.
<input type="checkbox"/> Ich gehe abends nicht mehr aus, weil ich keine Lust mehr habe, mich auszutauschen.
<input type="checkbox"/> Auch am Familientisch oder im Freundeskreis fehlt mir die Kraft, mich am Gespräch zu beteiligen.
<input type="checkbox"/> Ich habe Mühe, mich mit meiner Stimme durchzusetzen, ich muss mich häufig wiederholen oder werde überhört.
<input type="checkbox"/> Aufgrund meiner Stimme gehe ich meinen Hobbies nicht mehr nach (z.B. um Stimme zu schonen, peinlich, unangenehm, usw.).

Psychische Warnsignale

<input type="checkbox"/> Ich setze mich unter Druck.
<input type="checkbox"/> Ich fühle mich gestresst.
<input type="checkbox"/> Es gab vor kurzem eine grosse Veränderung in meinem Leben (Pensionierung, Trennung, Tod, etc.).
Auf einer Skala von 1 bis 4 wie sehr leide ich unter meiner Stimme?
gar nicht <input type="checkbox"/> ein wenig <input type="checkbox"/> ziemlich <input type="checkbox"/> sehr
<input type="checkbox"/> Das möchte ich ändern und möchte mich mit meiner Stimme auseinandersetzen.

Risikofaktoren

<input type="checkbox"/> Ich spreche bei der Arbeit oder zu Hause in ständigem Umgebungslärm.
<input type="checkbox"/> Ich arbeite mit Chemikalien.
<input type="checkbox"/> Ich rauche regelmässig.
<input type="checkbox"/> Ich trinke regelmässig hochprozentigen Alkohol.
<input type="checkbox"/> Ich überlaste meine Stimme häufig (schreien, johlen, singen).
<input type="checkbox"/> Ich räuspere mich dauernd, damit meine Stimme klarer klingt.
<input type="checkbox"/> Ich trinke weniger als 1,5 Liter pro Tag.

Mein biologisches Geschlecht ist weiblich.

6 Überprüfung der Items - Version 2

D= deckungsgleich

S= signifikant

Akustische und physische Warnsignale

<input type="checkbox"/> Meine Stimme ermüdet schnell, bereits nach wenigen Minuten wird es anstrengend. (A, B, C, D, Lit.) → D, S
<input type="checkbox"/> Beim Sprechen habe ich Schmerzen. (B, C, D, Lit.) → D, S
<input type="checkbox"/> Ich verspüre ein Enge-/Kloss-/ Fremdkörpergefühl im Hals. (A, B, Lit.) → D
<input type="checkbox"/> Ich spüre ein Brennen, Kratzen oder Kitzeln im Hals beim Sprechen. (A, B, Lit.) → D
<input type="checkbox"/> Mein Hals fühlt sich trocken an. (A, B, Lit.) → D
<input type="checkbox"/> Während dem Sprechen habe ich manchmal plötzlich keine Stimme mehr. (B, C, E, Lit.) → D, S
<input type="checkbox"/> Meine Stimme klingt nach wenigen Minuten bereits heiser/rau. (A, B, C, D, E, Lit.) → D, S
Wie lange bin ich schon heiser?
<input type="checkbox"/> weniger als 2 Wochen <input type="checkbox"/> über zwei Wochen (A, B, C, D, E, Lit.) → D, S
<input type="checkbox"/> Ich war vor kurzem erkältet und bin deshalb immer noch heiser. (A, B, C, D) → S

Einschränkung nach ICF

<input type="checkbox"/> Ich arbeite in einem sprechintensiven Beruf (Dozent*in, Lehrperson, Richter*in, Callcentermitarbeitende, usw.). (A, B, C, D, E, Lit.) → D, S
Wie lange kann ich meine Stimme beschwerdefrei einsetzen?
<input type="checkbox"/> 4 bis 6 Stunden <input type="checkbox"/> weniger als 3 Stunden <input type="checkbox"/> gar nicht bis nur wenige Minuten (B, D, E, Lit.) → D, S
<input type="checkbox"/> Ich fühle mich wegen meiner Stimme eingeschränkt, auf meine Stimme ist kein Verlass. (A, B, C, D, E, Lit.) → D, S
<input type="checkbox"/> Aufgrund meiner Stimme kann ich meinen Beruf nicht wie gewohnt ausüben. (A, Lit.) → S
<input type="checkbox"/> Ich gehe abends nicht mehr aus, weil ich keine Lust mehr habe, mich auszutauschen. (A, B, C, E, Lit.) → D, S
<input type="checkbox"/> Auch am Familientisch oder im Freundeskreis fehlt mir die Kraft, mich am Gespräch zu beteiligen. (B, C, D, E, Lit.) → D, S
<input type="checkbox"/> Ich habe Mühe, mich mit meiner Stimme durchzusetzen, ich muss mich häufig wiederholen oder werde überhört. (C, D, Lit.) → D
<input type="checkbox"/> Aufgrund meiner Stimme gehe ich meinen Hobbies nicht mehr nach (z.B. um Stimme zu schonen, peinlich, unangenehm, usw.). (A, B, Lit.) → D

Psychische Warnsignale

<input type="checkbox"/> Ich setze mich unter Druck. (B, D) → S
<input type="checkbox"/> Ich fühle mich gestresst. (B, D) → S
<input type="checkbox"/> Ich habe Angst zu sprechen. (B, Lit.) → S
<input type="checkbox"/> Es gab vor kurzem eine grosse Veränderung in meinem Leben (Pensionierung, Trennung, Tod, etc.). (A, D, Lit.) → D
Auf einer Skala von 1 bis 4 wie sehr leide ich unter meiner Stimme?
gar nicht <input type="checkbox"/> ein wenig <input type="checkbox"/> ziemlich <input type="checkbox"/> sehr (A, B, C, D, E, Lit.) → D, S
<input type="checkbox"/> Das möchte ich ändern und möchte mich mit meiner Stimme auseinandersetzen. (A, B, C, D, E) → S

Risikofaktoren

<input type="checkbox"/> Ich spreche bei der Arbeit oder zu Hause in ständigem Umgebungslärm. (A, B, D, Lit.) → D, S
<input type="checkbox"/> Ich atme regelmässig Noxen (Gifte) ein, z.B. Nikotin, Chemikalien. (B, C, D, E, Lit.) → D, S
<input type="checkbox"/> Ich trinke regelmässig hochprozentigen Alkohol. (B, C, E, Lit.) → D
<input type="checkbox"/> Ich überlaste meine Stimme häufig (schreien, johlen, singen). (C, E, Lit.) → D
<input type="checkbox"/> Ich räuspere mich dauernd, damit meine Stimme klarer klingt. (A, B, D, Lit.) → D, S
<input type="checkbox"/> Mein biologisches Geschlecht ist weiblich. (A, B, C, D, E, Lit.) → D, S

7 Fragebogen Items - Version 3

7.1 Positive & negative Formulierung der Items

Positive Formulierung	Negative Formulierung
Meine Stimme kann ich über längere Zeit ohne Beschwerden einsetzen.	Meine Stimme ermüdet schnell, bereits nach wenigen Minuten wird es anstrengend.
Sprechen ist für mich angenehm.	Beim Sprechen habe ich Schmerzen.
Mein Hals fühlt sich frei an.	Ich verspüre ein Enge-/ Kloss-/ Fremdkörpergefühl im Hals.
Beim Sprechen spüre ich kein Brennen, Kratzen oder Kitzeln im Hals.	Ich spüre ein Brennen, Kratzen oder Kitzeln im Hals beim Sprechen.
Mein Hals fühlt sich normal / feucht genug an.	Mein Hals fühlt sich trocken an.
Während dem Sprechen funktioniert meine Stimme einwandfrei.	Während dem Sprechen habe ich manchmal plötzlich keine Stimme mehr.
Meine Stimme klingt erst nach mehreren Stunden pausenlosem Sprechen heiser/rau.	Meine Stimme klingt nach wenigen Minuten bereits heiser/rau.
Meine Heiserkeit dauert weniger als zwei Wochen an.	Meine Heiserkeit dauert mehr als zwei Wochen an.
Ich arbeite nicht in einem sprechintensiven Beruf (Dozent*in, Lehrperson, Richter*in, Callcentermitarbeitende, usw.).	Ich arbeite in einem sprechintensiven Beruf (Dozent*in, Lehrperson, Richter*in, Callcentermitarbeitende, usw.).
Ich kann meine Stimme 4 bis 6 Stunden beschwerdefrei einsetzen.	Ich kann meine Stimme weniger als 3 Stunden beschwerdefrei einsetzen.
Ich fühle mich mit meiner Stimme wohl, ich kann mich auf meine Stimme verlassen.	Ich fühle mich wegen meiner Stimme eingeschränkt, auf meine Stimme ist kein Verlass.
Ich kann meinen Beruf mit meiner Stimme wie gewohnt ausüben.	Aufgrund meiner Stimme kann ich meinen Beruf nicht wie gewohnt ausüben.
Ich gehe abends gerne aus und habe Lust mich mit andern auszutauschen.	Ich gehe abends nicht mehr aus, weil ich keine Lust mehr habe, mich auszutauschen.
Am Familientisch oder im Freundeskreis kann ich mich am Gespräch beteiligen.	Auch am Familientisch oder im Freundeskreis fehlt mir die Kraft, mich am Gespräch zu beteiligen.
Mit meiner Stimme kann ich mich durchsetzen, es können mich alle hören.	Ich habe Mühe, mich mit meiner Stimme durchzusetzen, ich muss mich häufig wiederholen oder werde überhört.

Ich gehe meinen Hobbies nach.	Aufgrund meiner Stimme gehe ich meinen Hobbies nicht mehr nach (z.B. um Stimme zu schonen, peinlich, unangenehm, usw.).
Ich setze mich nicht unter Druck.	Ich setze mich unter Druck.
Ich fühle mich nicht gestresst.	Ich fühle mich gestresst.
Ich fühle mich sicher beim Sprechen.	Ich habe Angst zu sprechen.
Es gab vor kurzem keine grosse Veränderung in meinem Leben (Pensionierung, Trennung, Tod, etc.).	Es gab vor kurzem eine grosse Veränderung in meinem Leben (Pensionierung, Trennung, Tod, etc.).
Ich leide nicht unter meiner Stimme.	Ich leide unter meiner Stimme.
Ich bin zufrieden und möchte nichts an meiner Stimme ändern.	Ich möchte etwas an meiner Stimme verändern und bin bereit, mich mit meiner Stimme auseinanderzusetzen.
Ich spreche bei der Arbeit oder zu Hause nicht in ständigem Umgebungslärm.	Ich spreche bei der Arbeit und/oder zu Hause in ständigem Umgebungslärm.
Ich atme keine Chemikalien und rauche auch nicht.	Ich atme im Alltag Chemikalien ein oder rauche.
Ich trinke keinen/selten hochprozentigen Alkohol	Ich trinke wöchentlich hochprozentigen Alkohol.
Ich brauche meine Stimme angemessen / überlaste meine Stimme nicht.	Ich überlaste meine Stimme häufig (schreien, johlen, singen).
Meine Stimme klingt immer klar. Ich muss mich nicht dauernd räuspern.	Ich räuspere mich dauernd, damit meine Stimme klarer klingt.
Mein biologisches Geschlecht ist nicht weiblich.	Mein biologisches Geschlecht ist weiblich.

7.2 Ausgewählte Items

Akustische und physische Warnsignale

<input type="checkbox"/> Meine Stimme ermüdet schnell, bereits nach wenigen Minuten wird es anstrengend.
<input type="checkbox"/> Beim Sprechen habe ich Schmerzen.
<input type="checkbox"/> Ich verspüre ein Enge-/Kloss-/ Fremdkörpergefühl im Hals.
<input type="checkbox"/> Ich spüre ein Brennen, Kratzen oder Kitzeln im Hals beim Sprechen.
<input type="checkbox"/> Mein Hals fühlt sich trocken an.
<input type="checkbox"/> Während dem Sprechen habe ich manchmal plötzlich keine Stimme mehr.
<input type="checkbox"/> Meine Stimme klingt nach wenigen Minuten bereits heiser/rau.
<input type="checkbox"/> Meine Heiserkeit dauert mehr als zwei Wochen an.

Einschränkung nach ICF

<input type="checkbox"/> Ich arbeite in einem sprechintensiven Beruf (Dozent*in, Lehrperson, Richter*in, Callcentermitarbeitende, usw.).
<input type="checkbox"/> Ich kann meine Stimme weniger als 3 Stunden beschwerdefrei einsetzen.
<input type="checkbox"/> Ich fühle mich wegen meiner Stimme eingeschränkt, auf meine Stimme ist kein Verlass.
<input type="checkbox"/> Aufgrund meiner Stimme kann ich meinen Beruf nicht wie gewohnt ausüben.
<input type="checkbox"/> Ich gehe abends nicht mehr aus, weil ich keine Lust mehr habe, mich auszutauschen.
<input type="checkbox"/> Auch am Familientisch oder im Freundeskreis fehlt mir die Kraft mich am Gespräch zu beteiligen.

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> Ich habe Mühe, mich mit meiner Stimme durchzusetzen, ich muss mich häufig wiederholen oder werde überhört. |
| <input type="checkbox"/> Aufgrund meiner Stimme gehe ich meinen Hobbies nicht mehr nach (z.B. um Stimme zu schonen, peinlich, unangenehm, usw.). |

Psychische Warnsignale

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> Ich setze mich unter Druck. |
| <input type="checkbox"/> Ich fühle mich gestresst. |
| <input type="checkbox"/> Ich habe Angst zu sprechen. |
| <input type="checkbox"/> Es gab vor kurzem eine grosse Veränderung in meinem Leben (Pensionierung, Trennung, Tod, etc.). |
| <input type="checkbox"/> Ich leide unter meiner Stimme. |
| <input type="checkbox"/> Ich möchte etwas an meiner Stimme verändern und bin bereit, mich mit meiner Stimme auseinanderzusetzen. |

Risikofaktoren

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> Ich spreche bei der Arbeit und/oder zu Hause in ständigem Umgebungslärm. |
| <input type="checkbox"/> Ich atme im Alltag Chemikalien ein oder rauche. |
| <input type="checkbox"/> Ich trinke wöchentlich hochprozentigen Alkohol. |
| <input type="checkbox"/> Ich überlaste meine Stimme häufig (schreien, johlen, singen). |
| <input type="checkbox"/> Ich räuspere mich dauernd, damit meine Stimme klarer klingt. |
| <input type="checkbox"/> Mein biologisches Geschlecht ist weiblich. |

8 Fragebogen Items - Version 4

StimmKompass		
<input type="checkbox"/>	Meine Stimme ermüdet schnell, bereits nach wenigen Minuten wird es anstrengend.	
<input type="checkbox"/>	Während oder nach längerem Sprechen habe ich (Hals-)Schmerzen.	
<input type="checkbox"/>	Ich fühle mich wegen meiner Stimme eingeschränkt, auf meine Stimme ist kein Verlass.	
<input type="checkbox"/>	Aufgrund meiner Stimme kann ich meinen Beruf nicht wie gewohnt ausüben.	
<input type="checkbox"/>	Ich leide unter meiner Stimme.	
<input type="checkbox"/>	Während dem Sprechen habe ich manchmal plötzlich keine Stimme mehr.	
<input type="checkbox"/>	Meine Stimme klingt nach wenigen Minuten bereits heiser/rau.	
<input type="checkbox"/>	Meine Heiserkeit dauert mehr als zwei Wochen an.	
<input type="checkbox"/>	Ich möchte etwas an meiner Stimme verändern und bin bereit, mich mit meiner Stimme auseinanderzusetzen.	
<input type="checkbox"/>	Ich verspüre ein Enge-, Kloss-, Fremdkörpergefühl im Hals.	
<input type="checkbox"/>	Ich spüre beim Sprechen ein Brennen, Kratzen oder Kitzeln im Hals.	
<input type="checkbox"/>	Mein Hals fühlt sich trocken an.	
<input type="checkbox"/>	Ich kann meine Stimme weniger als 3 Stunden beschwerdefrei einsetzen.	
<input type="checkbox"/>	Am Familientisch oder im Freundeskreis fehlt mir die Kraft, mich am Gespräch zu beteiligen.	
<input type="checkbox"/>	Ich habe Mühe, mich mit meiner Stimme durchzusetzen, ich muss mich häufig wiederholen oder werde überhört.	
<input type="checkbox"/>	Aufgrund meiner Stimme gehe ich meinen Hobbies nicht mehr nach (z.B. um Stimme zu schonen, peinlich, unangenehm, usw.).	
<input type="checkbox"/>	Ich habe Angst zu sprechen.	
<input type="checkbox"/>	Ich räuspere mich dauernd, damit meine Stimme klarer klingt.	
<input type="checkbox"/>	Ich gehe nicht mehr so oft aus, weil ich keine Lust/Freude mehr habe, mich mit anderen auszutauschen.	
<input type="checkbox"/>	Ich setze mich unter Druck.	
<input type="checkbox"/>	Ich fühle mich gestresst.	
<input type="checkbox"/>	Ich arbeite in einem sprechintensiven Beruf (Dozent*in, Lehrperson, Richter*in, Callcentermitarbeitende, usw.).	
<input type="checkbox"/>	Es gab vor kurzem eine grosse Veränderung in meinem Leben (Pensionierung, Trennung, Tod, etc.).	
<input type="checkbox"/>	Ich spreche bei der Arbeit und/oder zu Hause in ständigem Umgebungslärm.	
<input type="checkbox"/>	Ich atme im Alltag Chemikalien ein oder rauche.	
<input type="checkbox"/>	Ich trinke wöchentlich hochprozentigen Alkohol.	
<input type="checkbox"/>	Ich überlaste meine Stimme häufig (schreien, johlen, singen).	
<input type="checkbox"/>	Mein biologisches Geschlecht ist weiblich.	

Markant	Bekräftigend	Aufrechterhaltend
---------	--------------	-------------------

9 ‚StimmKompass‘ Prototyp 0

StimmKompass

Der StimmKompass ist eine Entscheidungshilfe für berufstätige Menschen, insbesondere für Berufssprecher*innen, die ihre Stimme täglich gebrauchen. Er soll in Kürze Hinweise liefern, ob eine logopädische Abklärung oder Beratung empfehlenswert ist, um eine mögliche Stimmstörung von Erwachsenen im Alter von 15 bis 65 Jahren frühzeitig zu erkennen. Wichtig zu wissen: Beim StimmKompass handelt es sich um eine informelle Entscheidungshilfe und nicht um ein evaluiertes Diagnostikinstrument.

Bitte kreuzen Sie die Aussagen an, welche auf Sie zutreffen:

- Meine Stimme ermüdet schnell, bereits nach wenigen Minuten wird es anstrengend.
- Während oder nach längerem Sprechen habe ich (Hals-)Schmerzen.
- Ich fühle mich wegen meiner Stimme eingeschränkt, auf meine Stimme ist kein Verlass.
- Wegen meiner Stimme kann ich meinen Beruf nicht wie gewohnt ausüben.
- Ich leide unter meiner Stimme.
- Während dem Sprechen habe ich manchmal plötzlich keine Stimme mehr.
- Meine Stimme klingt nach wenigen Minuten bereits heiser/rau.
- Meine Heiserkeit dauert mehr als zwei Wochen an.
- Ich möchte etwas an meiner Stimme verändern und bin bereit, mich mit meiner Stimme auseinanderzusetzen.

- Ich verspüre ein Enge-, Kloss-, Fremdkörpergefühl im Hals
- Ich spüre beim Sprechen ein Brennen, Kratzen oder Kitzeln im Hals.
- Mein Hals fühlt sich trocken an.
- Ich kann meine Stimme weniger als 3 Stunden beschwerdefrei einsetzen.
- Am Familientisch oder im Freundeskreis fehlt mir die Kraft, mich am Gespräch zu beteiligen.
- Ich habe Mühe, mich mit meiner Stimme durchzusetzen, ich muss mich häufig wiederholen oder werde überhört.
- Wegen meiner Stimme gehe ich meinen Hobbies nicht mehr nach. (z.B. um Stimme zu schonen, peinlich, unangenehm, usw.).
- Ich habe Angst zu sprechen.
- Ich räuspere mich dauernd, damit meine Stimme klarer klingt.

- Ich gehe nicht mehr so oft aus, weil ich keine Lust/Freude mehr habe, mich mit anderen auszutauschen.
- Ich setze mich unter Druck.

- Ich fühle mich gestresst.
- Ich arbeite in einem sprechintensiven Beruf (Dozent*in, Lehrperson, Richter*in, Callcentermitarbeitende, usw.).
- Es gab vor kurzem eine grosse Veränderung in meinem Leben (Pensionierung, Trennung, Tod, etc.).
- Ich spreche bei der Arbeit und/oder zu Hause in ständigem Umgebungslärm.
- Ich atme im Alltag Chemikalien ein oder rauche.
- Ich trinke wöchentlich hochprozentigen Alkohol.
- Ich überlaste meine Stimme häufig (schreien, johlen, singen).
- Mein biologisches Geschlecht ist weiblich.

Bitte zählen Sie Ihre angekreuzten Aussagen der jeweiligen Farbe zusammen und fügen Sie diese in die nachfolgende Tabelle ein. Jede Kategorie wird kurz erläutert und beschrieben und dient der Entscheidungsfindung.

Markant	Anzahl zutreffender Aussagen	Erläuterung und Entscheidungshilfe
Bekräftigend	___ Aussagen von 9 treffen auf mich zu	Die Aussagen der grünen Kategorie haben oft eine psychische oder physische Komponente und sind Hinweise dafür, dass die Stimme überlastet oder/und fehlbelastet wird. Je mehr dieser Aussagen zutreffen, desto mehr werden die zutreffenden markanten Aussagen untermauert. Sind die Kreuze vorwiegend in dieser Kategorie, sollte die Situation beobachtet werden und unter Umständen ist es sinnvoll, sich bei Logopäd*innen oder Links (siehe Anhang) über den ökonomischen Stimmgebrauch zu informieren.
Aufrechterhaltend	___ Aussagen von 10 treffen auf mich zu	Bei diesen Aussagen handelt es sich hauptsächlich um Risiko- und Einflussfaktoren, die Stimmbeschwerden auslösen, aufrechterhalten oder auch verschlimmern können. Bei hoher Zahl zutreffender Aussagen, gelten auch diese als Verstärkung der markanten Aussagen. Stehen vorwiegend in dieser Kategorie Kreuze, ist dies ein Hinweis dafür, dass diese Faktoren reduziert werden sollten, um eine Besserung zu erlangen.

Weiterführende Links:

https://www.solothurnerspitaeler.ch/fileadmin/Broschueren_Flyer/KSO/HNO/soh_kso_erhaltung_stimme.pdf

10 Feedbackfragebogen zum Prototyp 0

Feedbackfragebogen zum ,StimmKompass'

Bei der Entwicklung des ,StimmKompasses' haben die Autorinnen darauf geachtet, dass die Kriterien *einfach in der Anwendung, kurze Durchführungsdauer, verständlich für Laien* und *benutzerfreundlich* erfüllt werden. Sie als Berufssprecher*innen oder Logopäd*innen haben nun den ,StimmKompass' für sich ausgefüllt und ausgewertet. Wir bitten Sie nun den ,StimmKompass' anhand Ihrer Erfahrungen bezüglich der unten aufgeführten Kriterien zu beurteilen. Vielen Dank!

Verständlichkeit

Die Items waren für mich gut verständlich.

Ja Nein → welche sind unklar? _____

Die Erläuterungen und Entscheidungshilfe bei der Auswertung habe ich einwandfrei verstanden.

Ja Nein → was ist unklar? _____

Nutzen

Der ,StimmKompass' hat mir bei meiner Entscheidung geholfen.

Ja Nein → was fehlt? _____

Ich bin mir über meine Stimme und mein Stimmverhalten bewusst geworden.

Ja Nein

Ich kenne nun Risikofaktoren und Warnsignale, die sich negativ auf die Stimme auswirken und auf eine mögliche Stimmstörung hinweisen.

Ja Nein

Ich finde den ,StimmKompass' nützlich und würde diesen anderen Berufssprecher*innen oder Laien als Entscheidungshilfe weiterempfehlen.

Ja Nein → weshalb nicht? _____

Benutzerfreundlichkeit

Der ,StimmKompass' ist einfach in der Handhabung.

Ja Nein

Die Durchführung des ,StimmKompass' dauert zu lange.

Ja Nein

Das Vorgehen ist klar ersichtlich.

Ja Nein

Die Auswertung, mit dem Übertragen der Kreuze in die Tabelle ist einfach.

Ja Nein → was wäre besser? _____

Das finde ich besonders gut / das ist sehr hilfreich:

Das sollte geändert / angepasst werden:

Aussagekraft (nur für Logopäd*innen)

Sind Sie mit der Kategorisierung der Items einverstanden?

Ja Nein → Welche würden Sie anders einteilen und wohin? _____

Gibt es Ihrer Meinung nach irrelevante Items?

Nein Ja, welche? _____

Sind die Items prägnant formuliert?

Ja Nein, welche nicht? _____

Das finde ich besonders gut / das ist sehr hilfreich:

Das sollte geändert / angepasst werden:

11 Ausgefüllte Feedbackfragbögen

11.1 Expert*innen

Rückmeldung 1

Feedbackfragebogen zum 'StimmKompass'

Bei der Entwicklung des 'StimmKompasses' haben die Autorinnen darauf geachtet, dass die Kriterien *einfach in der Anwendung, kurze Durchführungsdauer, verständlich für Laien* und *benutzerfreundlich* erfüllt werden. Sie als Berufssprecher*innen oder Logopäd*innen haben nun den 'StimmKompass' für sich ausgefüllt und ausgewertet. Wir bitten Sie nun den Stimmkompass anhand Ihrer Erfahrungen bezüglich der unten aufgeführten Kriterien zu beurteilen. Vielen Dank!

Verständlichkeit

Die Items waren für mich gut verständlich.

Ja Nein → welche sind unklar? _____

Die Erläuterungen und Entscheidungshilfe bei der Auswertung habe ich einwandfrei verstanden.

Ja Nein → was ist unklar? _____

Nutzen

Der 'StimmKompass' hat mir bei meiner Entscheidung geholfen.

Ja Nein → was fehlt? *gewisse Ableitungen wären sinnvoll, z.B. "ich kann meine Brust weniger gut / nur bedingt etc" aufzählen*

Ich bin mir über meine Stimme und mein Stimmverhalten bewusst geworden.

Ja Nein

Ich kenne nun Risikofaktoren und Warnsignale, die sich negativ auf die Stimme auswirken und auf eine mögliche Stimmstörung hinweisen.

Ja Nein

Ich finde den 'StimmKompass' nützlich und würde diesen anderen Berufssprecher*innen oder Laien als Entscheidungshilfe weiterempfehlen.

Ja Nein → weshalb nicht? _____

Benutzerfreundlichkeit

Der 'StimmKompass' ist einfach in der Handhabung.

Ja Nein

Die Durchführung des 'StimmKompasses' dauert zu lange.

Ja Nein

Das Vorgehen ist klar ersichtlich.

Ja Nein

Die Auswertung, mit dem Übertragen der Kreuze in die Tabelle ist einfach.

Ja Nein → was wäre besser? _____

Das finde ich besonders gut / das ist sehr hilfreich:

Der Bogen ist auch für Laien sehr verständlich gehalten und eignet sich aus meiner Sicht gut für eine erste Orientierung

Das sollte geändert / angepasst werden:

Creasilie Anzeigen könnten in unterschiedlichen Schweregrad aufgeführt sein, z.B. "Ich fühle mich manchmal eingedrückt / ich fühle mich weicher..." etc.

Aussagekraft (nur für Logopäd*innen)

Sind Sie mit der Kategorisierung der Items einverstanden?

Ja Nein → Welche würden Sie anders einteilen und wohin? _____

Gibt es Ihrer Meinung nach irrelevante Items?

Nein Ja, welche? _____

Sind die Items prägnant formuliert?

Ja Nein, welche nicht? _____

Das finde ich besonders gut / das ist sehr hilfreich:

Wichtige Faktoren bei Stimmproblemen sind prägnant zusammengefasst

Das sollte geändert / angepasst werden:

Ev. bei "aufrechterhaltung" zusätzlich z.B. "Ich trinke weniger als 1,5 l Flüssigkeit / Tag, "Ich schlafe oft mit offenem Mund."

Rückmeldung 2

Feedbackfragebogen zum 'StimmKompass'

Bei der Entwicklung des 'StimmKompasses' haben die Autorinnen darauf geachtet, dass die Kriterien *einfach in der Anwendung, kurze Durchführungsdauer, verständlich für Laien und benutzerfreundlich* erfüllt werden. Sie als Berufssprecher*innen oder Logopäd*innen haben nun den 'StimmKompass' für sich ausgefüllt und ausgewertet. Wir bitten Sie nun den Stimmkompass anhand Ihrer Erfahrungen bezüglich der unten aufgeführten Kriterien zu beurteilen. Vielen Dank!

Verständlichkeit

Die Items waren für mich gut verständlich.

Ja Nein → welche sind unklar? *"Ich fühle mich gesteuert" wegen Stimme, Privat
oder Job → evtl. präzisieren*

Die Erläuterungen und Entscheidungshilfe bei der Auswertung habe ich einwandfrei verstanden.

Ja Nein → was ist unklar? _____

Nutzen

Der 'StimmKompass' hat mir bei meiner Entscheidung geholfen.

Ja Nein → was fehlt? _____

Ich bin mir über meine Stimme und mein Stimmverhalten bewusst geworden.

Ja Nein *schon immer*

Ich kenne nun Risikofaktoren und Warnsignale, die sich negativ auf die Stimme auswirken und auf eine mögliche Stimmstörung hinweisen.

Ja Nein

Ich finde den 'StimmKompass' nützlich und würde diesen anderen Berufssprecher*innen oder Laien als Entscheidungshilfe weiterempfehlen.

Ja Nein → weshalb nicht? _____

Benutzerfreundlichkeit

Der 'StimmKompass' ist einfach in der Handhabung.

Ja Nein

Die Durchführung des 'StimmKompasses' dauert zu lange.

Ja Nein

Das Vorgehen ist klar ersichtlich.

Ja Nein

Die Auswertung, mit dem Übertragen der Kreuze in die Tabelle ist einfach.

Ja Nein → was wäre besser? _____

Das finde ich besonders gut / das ist sehr hilfreich:

Räuspern → ständiges häuteln wäre auch gleich zu setzen

Toll: Unterteilung in versch. Kategorien

Das sollte geändert / angepasst werden:

siehe Form "gestreut"

Schmerzen werden nie erwähnt

Aussagekraft (nur für Logopäd*innen)

Sind Sie mit der Kategorisierung der Items einverstanden?

Ja Nein → Welche würden Sie anders einteilen und wohin? _____

Gibt es Ihrer Meinung nach irrelevante Items?

Nein Ja, welche? _____

Sind die Items prägnant formuliert?

Ja Nein, welche nicht? siehe "gestreut"

Das finde ich besonders gut / das ist sehr hilfreich:

siehe Form

Das sollte geändert / angepasst werden:

siehe Form

Rückmeldung 3

StimmKompass

Der StimmKompass ist eine Entscheidungshilfe für berufstätige Menschen, insbesondere für Berufssprecher*innen, die ihre Stimme täglich gebrauchen. Er soll in Kürze Hinweise liefern, ob eine logopädische Abklärung oder Beratung empfehlenswert ist, um eine mögliche Stimmstörung von Erwachsenen im Alter von 15 bis 65 Jahren frühzeitig zu erkennen. Wichtig zu wissen: Beim StimmKompass handelt es sich um eine informelle Entscheidungshilfe und nicht um ein evaluiertes Diagnostikinstrument.

Bitte kreuzen Sie die Aussagen an, welche auf Sie zutreffen:

	<input type="checkbox"/> Meine Stimme <u>ermüdet</u> schnell, bereits nach wenigen Minuten wird es <u>anstrengend</u> .	2 Aussagen
	<input type="checkbox"/> Während oder nach längerem Sprechen habe ich (Hals-)Schmerzen.	
	<input type="checkbox"/> Ich fühle mich wegen meiner Stimme <u>eingeschränkt</u> , auf meine Stimme ist kein <u>Verlass</u> .	2 Aussagen
	<input type="checkbox"/> Wegen meiner Stimme kann ich meinen Beruf nicht wie gewohnt ausüben.	
<u>Emotion</u>	<input type="checkbox"/> Ich leide unter meiner Stimme.	
	<input type="checkbox"/> Während dem Sprechen habe ich manchmal plötzlich keine Stimme mehr.	
	<input type="checkbox"/> Meine Stimme klingt nach wenigen Minuten bereits heiser/rau.	
	<input type="checkbox"/> Meine Heiserkeit dauert mehr als zwei Wochen an.	
	<input type="checkbox"/> Ich möchte etwas an meiner Stimme verändern und bin bereit, mich mit meiner Stimme auseinanderzusetzen.	Kommung
<u>Fremd- körpergefühl</u>	<input type="checkbox"/> Ich verspüre ein Enge-/Kloss-/ Fremdkörpergefühl im Hals.	
	<input type="checkbox"/> Ich spüre beim Sprechen ein Brennen, Kratzen oder Kitzeln im Hals.	
	<input type="checkbox"/> Mein Hals fühlt sich trocken an.	
<u>mangelnde Belastbarkeit</u>	<input type="checkbox"/> Ich kann meine Stimme weniger als 3 Stunden beschwerdefrei einsetzen.	
	<input type="checkbox"/> Am Familientisch oder im Freundeskreis fehlt mir die <u>Kraft</u> , mich am Gespräch zu beteiligen.	Stimmkraft?
	<input type="checkbox"/> Ich habe Mühe, mich mit meiner Stimme durchzusetzen. Ich muss mich häufig wiederholen, oder werde überhört.	
<u>Emotion</u>	<input type="checkbox"/> Wegen meiner Stimme gehe ich meinen Hobbies nicht mehr nach. (z.B. um Stimme zu schonen, peinlich, unangenehm, usw.).	
	<input type="checkbox"/> Ich habe <u>Angst</u> zu sprechen.	
	<input type="checkbox"/> Ich räuspere mich dauernd, damit meine Stimme klarer klingt.	
	<input type="checkbox"/> Ich gehe abends nicht mehr aus (wie früher), weil ich keine Lust mehr habe, mich auszutauschen.	
	<input type="checkbox"/> Ich setze mich unter Druck.	
	<input type="checkbox"/> Ich fühle mich gestresst.	

- Ich arbeite in einem sprechintensiven Beruf (Dozent*in, Lehrperson, Richter*in, Callcentermitarbeitende, usw.).
- Es gab vor kurzem eine grosse Veränderung in meinem Leben (Pensionierung, Trennung, Tod, etc.).
- Ich spreche bei der Arbeit und/oder zu Hause in ständigem Umgebungslärm.
- Ich atme im Alltag Chemikalien ein oder ich rauche.
- Ich trinke wöchentlich hochprozentigen Alkohol.
- Ich überlaste meine Stimme häufig (schreien, johlen, singen).
- Mein biologisches Geschlecht ist weiblich.

Bitte zählen Sie Ihre angekreuzten Aussagen der jeweiligen Farbe zusammen und fügen Sie diese in die nachfolgende Tabelle ein. Jede Kategorie wird kurz erläutert und beschrieben und dient der Entscheidungsfindung.

Kategorie	Anzahl zutreffender Aussagen	Erläuterung und Entscheidungshilfe
<i>far</i> Markant ? 0	___ Aussagen von 9 treffen auf mich zu	Wenn Sie in der gelben Kategorie mehr als 3 Aussagen angekreuzt haben, ist eine logopädische Abklärung/Beratung sinnvoll. Denn diese Aussagen können laut Stimmtherapeut*innen Prädikatoren für eine mögliche Stimmstörung sein.
Bekräftigend ? 0	___ Aussagen von 9 treffen auf mich zu	Die Aussagen der grünen Kategorie haben oft eine psychische oder physische Komponente und sind Hinweise dafür, dass die Stimme überlastet oder/und fehlbelastet wird. Je mehr dieser Aussagen zutreffen, desto mehr werden die zutreffenden markanten Aussagen untermauert. Sind die Kreuze vorwiegend in dieser Kategorie, sollte die Situation beobachtet werden und unter Umständen ist es sinnvoll, sich bei Logopäd*innen oder Links (siehe Anhang) über den ökonomischen Stimmgebrauch zu informieren.
Aufrechterhaltend ? 0	___ Aussagen von 10 treffen auf mich zu	Bei diesen Aussagen handelt es sich hauptsächlich um Risiko- und Einflussfaktoren, die Stimmbeschwerden auslösen, aufrechterhalten oder auch verschlimmern können. Bei hoher Zahl zutreffender Aussagen, gelten auch diese als Verstärkung der markanten Aussagen. Stehen vorwiegend in dieser Kategorie Kreuze, ist dies ein Hinweis dafür, dass <u>diese Faktoren reduziert werden sollten</u> , um eine Besserung zu erlangen.

Weiterführende Links:

https://www.solothurnerspitaeler.ch/fileadmin/Broschueren/Flyer/KSO/HNO/soh_kso_erhaltung_stimme.pdf

→ weiblich ??? Berufswechsel ???

Das finde ich besonders gut / das ist sehr hilfreich:

Das sollte geändert / angepasst werden:

- ⊙ Die drei Gruppen sind für mich nicht nachvollziehbar / s. Notizen im Bogen
- ⊙ Nicht validiertes Instrument → wie kommen sie zu "falls mehr als 3 Kreuze von 9"?

Aussagekraft (nur für Logopäd*innen)

Sind Sie mit der Kategorisierung der Items einverstanden?

Ja Nein → Welche würden Sie anders einteilen und wohin? _____

Gibt es Ihrer Meinung nach irrelevante Items?

Nein Ja, welche? _____

Sind die Items prägnant formuliert?

Ja Nein, welche nicht? _____

Das finde ich besonders gut / das ist sehr hilfreich:

Das sollte geändert / angepasst werden:

Entscheidungshilfe, ob phonetische Abklärung nötig, ohne diese übernimmt Kasse keine Behandl. und ohne diese kann die Logopädin nicht gezielt behandeln.

→ für mich ist das Ziel des Bogens nicht erreichbar: = Wann zum Arzt?

> Aufklärung, was macht eine Stimmstörung aus (Heiterkeit, FFK, mangelnde Ausdauer)

> Erfassung der Lebensqualität: Ich leide / bin gestresst

Rückmeldung 4

Feedbackfragebogen zum Stimmkompass

- ❖ Verständlichkeit: Gut
- ❖ Nutzen: Zur 2ten Frage -> Diese Frage würde ich umformulieren, da es in der Stimmtherapie selbst für Patienten (welche regelmässig die Therapie besuchen) ein Bewusstsein für die Stimme aufzubauen.
- ❖ Benutzerfreundlichkeit: Gut
- ❖ Das finde ich besonders gut / hilfreich: Die Idee mit den drei Kategorien.
- ❖ Das sollte geändert / angepasst werden: Bei der Kategorie "Markant" finde ich die Idee mit mehr als 3 nicht adäquat, da teilweise bereits 1 Kreuz im gelben Kasten schon auf eine Stimmstörung hinweisen kann (zB. Während dem Sprechen habe ich manchmal plötzlich keine Stimme mehr).
Die Idee mit den drei Kategorien ist gut, jedoch überlappen sich diese drei Kategorien teilweise oder es gibt Punkte, die auch für die andere Kategorie sprechen würden. Der letzte Punkt im blauen Kasten -> "Mein biologisches Geschlecht ist weiblich" passt auch zum grünen Kasten, wenn es sich zB. um Transpatienten handelt usw..

Rückmeldung 5

Liebe Florinne, liebe Victoria

Es tut mir leid, aber ich habe so viel zu tun, dass es einfach nicht für alles reicht. Ich habe jetzt kurz reingeschaut und mir ist Folgendes aufgefallen. Da ich das pdf nicht bearbeiten kann, hier meine Anmerkungen:

1. Ich würde die Farbwahl noch überdenken, denn grün bedeutet, dass alles «im grünen Bereich ist», was nicht unbedingt stimmt
2. Ich würde nachfolgende Items noch schärfen, d.h. die Stimme erwähnen
Am Familientisch oder im Freundeskreis fehlt mir die Kraft, mich am Gespräch zu beteiligen.
Änderung:
Am Familientisch oder im Freundeskreis ist **meine Stimme zu schwach**, mich am Gespräch zu beteiligen.
Meine Stimme setzt mich unter Druck für Ich setze mich unter Druck.
Wegen meiner Stimme fühle ich mich gestresst oder wenn allgemein Ich fühle mich **oft gestresst**
3. Die nachfolgenden Items würde ich abschwächen, neutralisieren
Ich trinke regelmässig Alkohol für Ich trinke wöchentlich hochprozentigen Alkohol.
Ich singe, schreie oder johle häufig für Ich überlaste meine Stimme häufig (schreien, johlen, singen).

Grundsätzlich finde ich den StimmKompass sehr gut, er enthält die relevanten Fragen.
Ich wünsche euch ein gutes Weiterarbeiten am Kompass und an der BA.
Liebe Grüsse

11.2 Stimmpatient*innen

Rückmeldung 1

Feedbackfragebogen zum 'StimmKompass'

Bei der Entwicklung des 'StimmKompasses' haben die Autorinnen darauf geachtet, dass die Kriterien *einfach in der Anwendung, kurze Durchführungsdauer, verständlich für Laien und benutzerfreundlich* erfüllt werden. Sie als Berufssprecher*innen oder Logopäd*innen haben nun den 'StimmKompass' für sich ausgefüllt und ausgewertet. Wir bitten Sie nun den Stimmkompass anhand Ihrer Erfahrungen bezüglich der unten aufgeführten Kriterien zu beurteilen. Vielen Dank!

Verständlichkeit

Die Items waren für mich gut verständlich.

Ja Nein → welche sind unklar? Die Meisten waren klar, doch ich fragte mich warum man gefragt wird, ob das biologische Geschlecht weiblich ist. _____

Die Erläuterungen und Entscheidungshilfe bei der Auswertung habe ich einwandfrei verstanden.

Ja Nein → was ist unklar? Ja, aber ab und zu wünschte ich mir es hätte eine Skala, aber einfach nur ja oder nein dazu zu sagen _____

Nutzen

Der 'StimmKompass' hat mir bei meiner Entscheidung geholfen.

Ja Nein → was fehlt? Es fehlt eine Skala oder Folgefrage, z.B. Spürt man ein Kratzen/Brennen/Kitzeln beim Sprechen. Wenn ja wie oft, bei leichter/normaler/starker Belastung? _____

Ich bin mir über meine Stimme und mein Stimmverhalten bewusst geworden.

Ja Nein

Ich kenne nun Risikofaktoren und Warnsignale, die sich negativ auf die Stimme auswirken und auf eine mögliche Stimmstörung hinweisen.

Ja Nein

Ich finde den 'StimmKompass' nützlich und würde diesen anderen Berufssprecher*innen oder Laien als Entscheidungshilfe weiterempfehlen.

Ja Nein → weshalb nicht? Ich würde eher erwarten, dass man diesen Fragebogen auf einer Website findet, und so selbst etwas abschätzen kann, ob man Hilfe brauchen/Anspruch nehmen will. _____

Benutzerfreundlichkeit

Der 'StimmKompass' ist einfach in der Handhabung.

Ja Nein

Die Durchführung des 'StimmKompasses' dauert zu lange.

Ja Nein

Das Vorgehen ist klar ersichtlich.

Ja Nein

Die Auswertung, mit dem Übertragen der Kreuze in die Tabelle ist einfach.

Ja Nein → was wäre besser? _____

Das finde ich besonders gut / das ist sehr hilfreich:

Es ist sehr simpel gehalten und es kostet wenig Zeit, um den Fragebogen auszufüllen.

Das sollte geändert / angepasst werden:

Mir ist nicht klar, was die Kategorien für eine Bedeutung haben sollen.

Anzugeben, über wieviele Kreuze es Sinnvoll ist, eine Abklärung zu machen, ist sehr gut. Wäre bei den anderen Kategorien hilfreich.

Ich hatte bei der Kategorie Bekräftigend, 5 zutreffende angekreuzt. Hier aber ist es 1. weil ich eine Stimmbandlähmung habe und die Stimme nicht unbedingt über-/fehlbelaste. Und Zweitens, gewisses trifft nicht immer zu, sondern nur ab und zu. Dies ist dann schwer einzuschätzen ob ich nun ein Kreuz setzen sollte oder nicht.

Bei gewissen Fragen hätte ich mir eine Skala gewünscht, oder eben eine Zeitangabe oder Häufigkeitsangabe. z.B. Mein Hals fühlt sich, mehrmals am Tag, trocken an. Oder: Mein Hals fühlt sich trocken an auch wenn ich meine Stimme gerade nicht intensiv genutzt habe.

Aussagekraft (nur für Logopäd*innen)

Sind Sie mit der Kategorisierung der Items einverstanden?

Ja Nein → Welche würden Sie anders einteilen und wohin? _____

Gibt es Ihrer Meinung nach irrelevante Items?

Nein Ja, welche? _____

Sind die Items prägnant formuliert?

Ja Nein, welche nicht? _____

Rückmeldung 2

Feedbackfragebogen zum 'StimmKompass'

Bei der Entwicklung des 'StimmKompasses' haben die Autorinnen darauf geachtet, dass die Kriterien *einfach in der Anwendung, kurze Durchführungsdauer, verständlich für Laien und benutzerfreundlich* erfüllt werden. Sie als Berufssprecher*innen oder Logopäd*innen haben nun den 'StimmKompass' für sich ausgefüllt und ausgewertet. Wir bitten Sie nun den Stimmkompass anhand Ihrer Erfahrungen bezüglich der unten aufgeführten Kriterien zu beurteilen. Vielen Dank!

Verständlichkeit

Die Items waren für mich gut verständlich.

Ja Nein → welche sind unklar? _____

Die Erläuterungen und Entscheidungshilfe bei der Auswertung habe ich einwandfrei verstanden.

Ja Nein → was ist unklar? _____

Nutzen

Der 'StimmKompass' hat mir bei meiner Entscheidung geholfen.

Ja Nein → was fehlt? _____

Ich bin mir über meine Stimme und mein Stimmverhalten bewusst geworden.

Ja Nein

Ich kenne nun Risikofaktoren und Warnsignale, die sich negativ auf die Stimme auswirken und auf eine mögliche Stimmstörung hinweisen.

Ja Nein

Ich finde den 'StimmKompass' nützlich und würde diesen anderen Berufssprecher*innen oder Laien als Entscheidungshilfe weiterempfehlen.

Ja Nein → weshalb nicht? _____

Benutzerfreundlichkeit

Der 'StimmKompass' ist einfach in der Handhabung.

Ja Nein

Die Durchführung des 'StimmKompasses' dauert zu lange.

Ja Nein

Das Vorgehen ist klar ersichtlich.

Ja Nein

Die Auswertung, mit dem Übertragen der Kreuze in die Tabelle ist einfach.

Ja Nein → was wäre besser? _____

Das finde ich besonders gut / das ist sehr hilfreich:

*kurz + klar, für eine grobe Einschätzung
sicher ein hilfreiches Instrument.*

Das sollte geändert / angepasst werden:

Aussagekraft (nur für Logopäd*innen)

Sind Sie mit der Kategorisierung der Items einverstanden?

Ja Nein → Welche würden Sie anders einteilen und wohin? _____

Gibt es Ihrer Meinung nach irrelevante Items?

Nein Ja, welche? _____

Sind die Items prägnant formuliert?

Ja Nein, welche nicht? _____

Das finde ich besonders gut / das ist sehr hilfreich:

Das sollte geändert / angepasst werden:

Rückmeldung 3

Feedbackfragebogen zum 'StimmKompass'

Bei der Entwicklung des 'StimmKompasses' haben die Autorinnen darauf geachtet, dass die Kriterien *einfach in der Anwendung, kurze Durchführungsdauer, verständlich für Laien und benutzerfreundlich* erfüllt werden. Sie als Berufssprecher*innen oder Logopäd*innen haben nun den 'StimmKompass' für sich ausgefüllt und ausgewertet. Wir bitten Sie nun den Stimmkompass anhand Ihrer Erfahrungen bezüglich der unten aufgeführten Kriterien zu beurteilen. Vielen Dank!

Verständlichkeit

Die Items waren für mich gut verständlich.

Ja Nein → welche sind unklar? _____

Die Erläuterungen und Entscheidungshilfe bei der Auswertung habe ich einwandfrei verstanden.

Ja Nein → was ist unklar? _____

Nutzen

Der 'StimmKompass' hat mir bei meiner Entscheidung geholfen.

Ja Nein → was fehlt? _____

Ich bin mir über meine Stimme und mein Stimmverhalten bewusst geworden.

Ja Nein

Ich kenne nun Risikofaktoren und Warnsignale, die sich negativ auf die Stimme auswirken und auf eine mögliche Stimmstörung hinweisen.

Ja Nein

Ich finde den 'StimmKompass' nützlich und würde diesen anderen Berufssprecher*innen oder Laien als Entscheidungshilfe weiterempfehlen.

Ja Nein → weshalb nicht? _____

Benutzerfreundlichkeit

Der 'StimmKompass' ist einfach in der Handhabung.

Ja Nein

Die Durchführung des 'StimmKompasses' dauert zu lange.

Ja Nein

Das Vorgehen ist klar ersichtlich.

Ja Nein

Die Auswertung, mit dem Übertragen der Kreuze in die Tabelle ist einfach.

Ja Nein → was wäre besser? _____

Rückmeldung 4

Feedbackfragebogen zum 'StimmKompass'

Bei der Entwicklung des 'StimmKompasses' haben die Autorinnen darauf geachtet, dass die Kriterien *einfach in der Anwendung, kurze Durchführungsdauer, verständlich für Laien und benutzerfreundlich* erfüllt werden. Sie als Berufssprecher*innen oder Logopäd*innen haben nun den 'StimmKompass' für sich ausgefüllt und ausgewertet. Wir bitten Sie nun den Stimmkompass anhand Ihrer Erfahrungen bezüglich der unten aufgeführten Kriterien zu beurteilen. Vielen Dank!

Verständlichkeit

Die Items waren für mich gut verständlich.

Ja Nein → welche sind unklar? _____

Die Erläuterungen und Entscheidungshilfe bei der Auswertung habe ich einwandfrei verstanden.

Ja Nein → was ist unklar? _____

Nutzen

Der 'StimmKompass' hat mir bei meiner Entscheidung geholfen.

Ja Nein → was fehlt? _____

Ich bin mir über meine Stimme und mein Stimmverhalten bewusst geworden.

Ja Nein

Ich kenne nun Risikofaktoren und Warnsignale, die sich negativ auf die Stimme auswirken und auf eine mögliche Stimmstörung hinweisen.

Ja Nein

Ich finde den 'StimmKompass' nützlich und würde diesen anderen Berufssprecher*innen oder Laien als Entscheidungshilfe weiterempfehlen.

Ja Nein → weshalb nicht? _____

Benutzerfreundlichkeit

Der 'StimmKompass' ist einfach in der Handhabung.

Ja Nein

Die Durchführung des 'StimmKompasses' dauert zu lange.

Ja Nein

Das Vorgehen ist klar ersichtlich.

Ja Nein

Die Auswertung, mit dem Übertragen der Kreuze in die Tabelle ist einfach.

Ja Nein → was wäre besser? _____

Das finde ich besonders gut / das ist sehr hilfreich:

Aufteilung in Farben macht es übersichtlich. Der Stimmkompass kann helfen, dass man sich Gedanken über die eigene Stimme macht (und sich eventuell bewusst wird, dass man etwas ändern muss / wenn Belastung zu gross)

Das sollte geändert / angepasst werden:

es macht den Kompass komplizierter aber bei einigen Aussagen wollte ich gerne eine Auswahl haben wie zum Beispiel "trifft oft zu", "trifft teilweise zu", "trifft eher zu" usw.

Nicht bei allen angekreuzten Aussagen im Stimmkompass konnte ich zu 100 % zustimmen (ist oft auch situationsabhängig)

Aussagekraft (nur für Logopäd*innen)

Sind Sie mit der Kategorisierung der Items einverstanden?

Ja Nein → Welche würden Sie anders einteilen und wohin? _____

Gibt es Ihrer Meinung nach irrelevante Items?

Nein Ja, welche? _____

Sind die Items prägnant formuliert?

Ja Nein, welche nicht? _____

Rückmeldung 5

Feedbackfragebogen zum 'StimmKompass'

Bei der Entwicklung des 'StimmKompasses' haben die Autorinnen darauf geachtet, dass die Kriterien *einfach in der Anwendung, kurze Durchführungsdauer, verständlich für Laien und benutzerfreundlich* erfüllt werden. Sie als Berufssprecher*innen oder Logopäd*innen haben nun den 'StimmKompass' für sich ausgefüllt und ausgewertet. Wir bitten Sie nun den Stimmkompass anhand Ihrer Erfahrungen bezüglich der unten aufgeführten Kriterien zu beurteilen. Vielen Dank!

Verständlichkeit

Die Items waren für mich gut verständlich.

Ja Nein → welche sind unklar? _____

Die Erläuterungen und Entscheidungshilfe bei der Auswertung habe ich einwandfrei verstanden.

Ja Nein → was ist unklar? _____

Nutzen

Der 'StimmKompass' hat mir bei meiner Entscheidung geholfen.

Ja Nein → was fehlt? _____

Ich bin mir über meine Stimme und mein Stimmverhalten bewusst geworden.

Ja Nein

Ich kenne nun Risikofaktoren und Warnsignale, die sich negativ auf die Stimme auswirken und auf eine mögliche Stimmstörung hinweisen.

Ja Nein

Ich finde den 'StimmKompass' nützlich und würde diesen anderen Berufssprecher*innen oder Laien als Entscheidungshilfe weiterempfehlen.

Ja Nein → weshalb nicht? _____

Benutzerfreundlichkeit

Der 'StimmKompass' ist einfach in der Handhabung.

Ja Nein

Die Durchführung des 'StimmKompasses' dauert zu lange.

Ja Nein

Das Vorgehen ist klar ersichtlich.

Ja Nein

Die Auswertung, mit dem Übertragen der Kreuze in die Tabelle ist einfach.

Ja Nein → was wäre besser? _____

Rückmeldung 6

Feedbackfragebogen zum 'StimmKompass'

Bei der Entwicklung des 'StimmKompasses' haben die Autorinnen darauf geachtet, dass die Kriterien *einfach in der Anwendung, kurze Durchführungsdauer, verständlich für Laien* und *benutzerfreundlich* erfüllt werden. Sie als Berufssprecher*innen oder Logopäd*innen haben nun den 'StimmKompass' für sich ausgefüllt und ausgewertet. Wir bitten Sie nun den Stimmkompass anhand Ihrer Erfahrungen bezüglich der unten aufgeführten Kriterien zu beurteilen. Vielen Dank!

Verständlichkeit

Die Items waren für mich gut verständlich.

Ja Nein → welche sind unklar? _____

Die Erläuterungen und Entscheidungshilfe bei der Auswertung habe ich einwandfrei verstanden.

Ja Nein → was ist unklar? _____

Nutzen

Der 'StimmKompass' hat mir bei meiner Entscheidung geholfen.

Ja Nein → was fehlt? _____

Ich bin mir über meine Stimme und mein Stimmverhalten bewusst geworden.

Ja Nein

Ich kenne nun Risikofaktoren und Warnsignale, die sich negativ auf die Stimme auswirken und auf eine mögliche Stimmstörung hinweisen.

Ja Nein

Ich finde den 'StimmKompass' nützlich und würde diesen anderen Berufssprecher*innen oder Laien als Entscheidungshilfe weiterempfehlen.

Ja Nein → weshalb nicht? _____

Benutzerfreundlichkeit

Der 'StimmKompass' ist einfach in der Handhabung.

Ja Nein

Die Durchführung des 'StimmKompasses' dauert zu lange.

Ja Nein

Das Vorgehen ist klar ersichtlich.

Ja Nein

Die Auswertung, mit dem Übertragen der Kreuze in die Tabelle ist einfach.

Ja Nein → was wäre besser? _____

Das finde ich besonders gut / das ist sehr hilfreich:

Übersichtliches + ansprechendes Layout.

Kurze, klare, sehr verständliche Sätze

Auswertung gibt sofort eine Rückmeldung

Das sollte geändert / angepasst werden:

Aussagekraft (nur für Logopäd*innen)

Sind Sie mit der Kategorisierung der Items einverstanden?

Ja Nein → Welche würden Sie anders einteilen und wohin? _____

Gibt es Ihrer Meinung nach irrelevante Items?

Nein Ja, welche? _____

Sind die Items prägnant formuliert?

Ja Nein, welche nicht? _____

Das finde ich besonders gut / das ist sehr hilfreich:

Das sollte geändert / angepasst werden:

11.3 Berufssprecher*innen

Rückmeldung 1

Feedbackfragebogen zum 'StimmKompass'

Bei der Entwicklung des 'StimmKompasses' haben die Autorinnen darauf geachtet, dass die Kriterien *einfach in der Anwendung, kurze Durchführungsdauer, verständlich für Laien und benutzerfreundlich* erfüllt werden. Sie als Berufssprecher*innen oder Logopäd*innen haben nun den 'StimmKompass' für sich ausgefüllt und ausgewertet. Wir bitten Sie nun den Stimmkompass anhand Ihrer Erfahrungen bezüglich der unten aufgeführten Kriterien zu beurteilen. Vielen Dank!

Verständlichkeit

Die Items waren für mich gut verständlich.

Ja Nein → welche sind unklar? „ständigem“ „dauernd“ → schwer zu beurteilen (klingt wie...)

Die Erläuterungen und Entscheidungshilfe bei der Auswertung habe ich einwandfrei verstanden.

Ja Nein → was ist unklar? _____

Nutzen

Der 'StimmKompass' hat mir bei meiner Entscheidung geholfen.

Ja Nein → was fehlt? _____

Ich bin mir über meine Stimme und mein Stimmverhalten bewusst geworden.

Ja Nein → bräuhete mehr allgemeine Infos

Ich kenne nun Risikofaktoren und Warnsignale, die sich negativ auf die Stimme auswirken und auf eine mögliche Stimmstörung hinweisen.

Ja Nein kenne nun einige

Ich finde den 'StimmKompass' nützlich und würde diesen anderen Berufssprecher*innen oder Laien als Entscheidungshilfe weiterempfehlen.

Ja Nein → weshalb nicht? Braucht aber mehr allg. Infos

Benutzerfreundlichkeit

Der 'StimmKompass' ist einfach in der Handhabung.

Ja Nein sehr übersichtlich

Die Durchführung des 'StimmKompasses' dauert zu lange.

Ja Nein

Das Vorgehen ist klar ersichtlich.

Ja Nein

Die Auswertung, mit dem Übertragen der Kreuze in die Tabelle ist einfach.

Ja Nein → was wäre besser? _____

Das finde ich besonders gut / das ist sehr hilfreich:

Sehr übersichtlich, dauert nicht lange,
das Wichtigste auf einen Blick

Das sollte geändert / angepasst werden:

Evtl. Begriffe wie „dauernd“ anpassen, da man
sich sonst vll. nicht traut diese anzukreuzen

Aussagekraft (nur für Logopäd*innen)

Sind Sie mit der Kategorisierung der Items einverstanden?

Ja Nein → Welche würden Sie anders einteilen und wohin? _____

Gibt es Ihrer Meinung nach irrelevante Items?

Nein Ja, welche? _____

Sind die Items prägnant formuliert?

Ja Nein, welche nicht? _____

Das finde ich besonders gut / das ist sehr hilfreich:

Das sollte geändert / angepasst werden:

Rückmeldung 2

Feedbackfragebogen zum 'StimmKompass'

Bei der Entwicklung des 'StimmKompasses' haben die Autorinnen darauf geachtet, dass die Kriterien *einfach in der Anwendung, kurze Durchführungsdauer, verständlich für Laien und benutzerfreundlich* erfüllt werden. Sie als Berufssprecher*innen oder Logopäd*innen haben nun den 'StimmKompass' für sich ausgefüllt und ausgewertet. Wir bitten Sie nun den Stimmkompass anhand Ihrer Erfahrungen bezüglich der unten aufgeführten Kriterien zu beurteilen. Vielen Dank!

Verständlichkeit

Die Items waren für mich gut verständlich.

Ja Nein → welche sind unklar? Grundsätzlich ja, bei einzelnen wären genau definierte "Zeiten" verständlicher (häufig)

Die Erläuterungen und Entscheidungshilfe bei der Auswertung habe ich einwandfrei verstanden.

Ja Nein → was ist unklar? _____

Nutzen

Der 'StimmKompass' hat mir bei meiner Entscheidung geholfen.

Ja Nein → was fehlt? _____

Ich bin mir über meine Stimme und mein Stimmverhalten bewusst geworden.

Ja Nein

Ich kenne nun Risikofaktoren und Warnsignale, die sich negativ auf die Stimme auswirken und auf eine mögliche Stimmstörung hinweisen.

Ja Nein

Ich finde den 'StimmKompass' nützlich und würde diesen anderen Berufssprecher*innen oder Laien als Entscheidungshilfe weiterempfehlen.

Ja Nein → weshalb nicht? _____

Benutzerfreundlichkeit

Der 'StimmKompass' ist einfach in der Handhabung.

Ja Nein

Die Durchführung des 'StimmKompasses' dauert zu lange.

Ja Nein

Das Vorgehen ist klar ersichtlich.

Ja Nein

Die Auswertung, mit dem Übertragen der Kreuze in die Tabelle ist einfach.

Ja Nein → was wäre besser? _____

Das finde ich besonders gut / das ist sehr hilfreich:

Dass man auf das Thema aufmerksam gemacht wird, dies war ich mir nämlich nicht bewusst.

Würde ich jederzeit wieder empfehlen, da es sehr schnell eine Übersicht gibt.

Das sollte geändert / angepasst werden:

Dass man es digital ausfüllen & auswerten kann ☺

Aussagekraft (nur für Logopäd*innen)

Sind Sie mit der Kategorisierung der Items einverstanden?

Ja Nein → Welche würden Sie anders einteilen und wohin? _____

Gibt es Ihrer Meinung nach irrelevante Items?

Nein Ja, welche? _____

Sind die Items prägnant formuliert?

Ja Nein, welche nicht? _____

Das finde ich besonders gut / das ist sehr hilfreich:

Das sollte geändert / angepasst werden:

Rückmeldung 3

Feedbackfragebogen zum 'StimmKompass'

Bei der Entwicklung des 'StimmKompasses' haben die Autorinnen darauf geachtet, dass die Kriterien *einfach in der Anwendung, kurze Durchführungsdauer, verständlich für Laien und benutzerfreundlich* erfüllt werden. Sie als Berufssprecher*innen oder Logopäd*innen haben nun den 'StimmKompass' für sich ausgefüllt und ausgewertet. Wir bitten Sie nun den Stimmkompass anhand Ihrer Erfahrungen bezüglich der unten aufgeführten Kriterien zu beurteilen. Vielen Dank!

Verständlichkeit

Die Items waren für mich gut verständlich.

Ja Nein → welche sind unklar? Eines etwas unklar 4te beigrün.

Die Erläuterungen und Entscheidungshilfe bei der Auswertung habe ich einwandfrei verstanden.

Ja Nein → was ist unklar? zu unkonkret, was heißt es jetzt genau?

Nutzen

Der 'StimmKompass' hat mir bei meiner Entscheidung geholfen.

Ja Nein → was fehlt? _____

Ich bin mir über meine Stimme und mein Stimmverhalten bewusst geworden.

Ja Nein

Ich kenne nun Risikofaktoren und Warnsignale, die sich negativ auf die Stimme auswirken und auf eine mögliche Stimmstörung hinweisen.

Ja Nein

Ich finde den 'StimmKompass' nützlich und würde diesen anderen Berufssprecher*innen oder Laien als Entscheidungshilfe weiterempfehlen.

Ja Nein → weshalb nicht? Einzelne müsste aus meiner Sicht expliziter & ausführlicher sein.

Benutzerfreundlichkeit

Der 'StimmKompass' ist einfach in der Handhabung.

Ja Nein so bearbeiten, dass er digital auszufüllen ist.

Die Durchführung des 'StimmKompasses' dauert zu lange.

Ja Nein

Das Vorgehen ist klar ersichtlich.

Ja Nein

Die Auswertung, mit dem Übertragen der Kreuze in die Tabelle ist einfach.

Ja Nein → was wäre besser? _____

Rückmeldung 4

Feedbackfragebogen zum 'StimmKompass'

Bei der Entwicklung des 'StimmKompasses' haben die Autorinnen darauf geachtet, dass die Kriterien *einfach in der Anwendung, kurze Durchführungsdauer, verständlich für Laien und benutzerfreundlich* erfüllt werden. Sie als Berufssprecher*innen oder Logopäd*innen haben nun den 'StimmKompass' für sich ausgefüllt und ausgewertet. Wir bitten Sie nun den Stimmkompass anhand Ihrer Erfahrungen bezüglich der unten aufgeführten Kriterien zu beurteilen. Vielen Dank!

Verständlichkeit

Die Items waren für mich gut verständlich.

Ja Nein → welche sind unklar? _____

Die Erläuterungen und Entscheidungshilfe bei der Auswertung habe ich einwandfrei verstanden.

Ja Nein → was ist unklar? _____

Nutzen

Der 'StimmKompass' hat mir bei meiner Entscheidung geholfen.

Ja Nein → was fehlt? _____

Ich bin mir über meine Stimme und mein Stimmverhalten bewusst geworden.

Ja Nein

Ich kenne nun Risikofaktoren und Warnsignale, die sich negativ auf die Stimme auswirken und auf eine mögliche Stimmstörung hinweisen.

Ja Nein

Ich finde den 'StimmKompass' nützlich und würde diesen anderen Berufssprecher*innen oder Laien als Entscheidungshilfe weiterempfehlen.

Ja Nein → weshalb nicht? _____

Benutzerfreundlichkeit

Der 'StimmKompass' ist einfach in der Handhabung.

Ja Nein

Die Durchführung des 'StimmKompasses' dauert zu lange.

Ja Nein

Das Vorgehen ist klar ersichtlich.

Ja Nein

Die Auswertung, mit dem Übertragen der Kreuze in die Tabelle ist einfach.

Ja Nein → was wäre besser? _____

Das finde ich besonders gut / das ist sehr hilfreich:

einfache Handhabung, Kategorien (Markant, Bekräftigend, Aufrecht erhaltend) finde ich passend. Man wird sich der Einflussfaktoren bewusst, welchen man ausgesetzt ist.

Das sollte geändert / angepasst werden:

digital ausfüll- & beantwortbar

Aussagekraft (nur für Logopäd*innen)

Sind Sie mit der Kategorisierung der Items einverstanden?

Ja Nein → Welche würden Sie anders einteilen und wohin? _____

Gibt es Ihrer Meinung nach irrelevante Items?

Nein Ja, welche? _____

Sind die Items prägnant formuliert?

Ja Nein, welche nicht? _____

Das finde ich besonders gut / das ist sehr hilfreich:

Das sollte geändert / angepasst werden:

Rückmeldung 5

Feedbackfragebogen zum 'StimmKompass'

Bei der Entwicklung des 'StimmKompasses' haben die Autorinnen darauf geachtet, dass die Kriterien *einfach in der Anwendung, kurze Durchführungsdauer, verständlich für Laien und benutzerfreundlich* erfüllt werden. Sie als Berufssprecher*innen oder Logopäd*innen haben nun den 'StimmKompass' für sich ausgefüllt und ausgewertet. Wir bitten Sie nun den Stimmkompass anhand Ihrer Erfahrungen bezüglich der unten aufgeführten Kriterien zu beurteilen. Vielen Dank!

Verständlichkeit

Die Items waren für mich gut verständlich.

Ja Nein → welche sind unklar? _____

Die Erläuterungen und Entscheidungshilfe bei der Auswertung habe ich einwandfrei verstanden.

Ja Nein → was ist unklar? _____

Nutzen

Der 'StimmKompass' hat mir bei meiner Entscheidung geholfen.

Ja Nein → was fehlt? _____

Ich bin mir über meine Stimme und mein Stimmverhalten bewusst geworden.

Ja Nein

Ich kenne nun Risikofaktoren und Warnsignale, die sich negativ auf die Stimme auswirken und auf eine mögliche Stimmstörung hinweisen.

Ja Nein

Ich finde den 'StimmKompass' nützlich und würde diesen anderen Berufssprecher*innen oder Laien als Entscheidungshilfe weiterempfehlen.

Ja Nein → weshalb nicht? Ich denke, wenn man ein Problem mit der Stimme hat, merkt man dies als Berufssprecher selbst. Da braucht es gar keinen Test, ich würde eher eine Broschüre gestalten? :)

Benutzerfreundlichkeit

Der 'StimmKompass' ist einfach in der Handhabung.

Ja Nein

Die Durchführung des 'StimmKompasses' dauert zu lange.

Ja Nein

Das Vorgehen ist klar ersichtlich.

Ja Nein

Die Auswertung, mit dem Übertragen der Kreuze in die Tabelle ist einfach.

Ja Nein → was wäre besser? _____

Das finde ich besonders gut / das ist sehr hilfreich:

Die Symptome sind bereits in der Tabelle integriert.

Ihr habt einen Link mit Informationen integriert, das ist hilfreich. :)

Das sollte geändert / angepasst werden:

Einige Eigenschaften treten auch ohne Stimmschwierigkeiten auf --> Ich fühle mich gestresst (bezogen auf die Stimme oder auf die Emotionen).

Was ist mit dem Singen? Als Lehrperson singt man immer wieder mit den Kindern und ich bin manchmal danach heiser.

Aussagekraft (nur für Logopäd*innen)

Sind Sie mit der Kategorisierung der Items einverstanden?

Ja Nein → Welche würden Sie anders einteilen und wohin? _____

Gibt es Ihrer Meinung nach irrelevante Items?

Nein Ja, welche? _____

Sind die Items prägnant formuliert?

Ja Nein, welche nicht? _____

Das finde ich besonders gut / das ist sehr hilfreich:

Das sollte geändert / angepasst werden:

Rückmeldung 6

Feedbackfragebogen zum 'StimmKompass'

Bei der Entwicklung des 'StimmKompasses' haben die Autorinnen darauf geachtet, dass die Kriterien *einfach in der Anwendung, kurze Durchführungsdauer, verständlich für Laien und benutzerfreundlich* erfüllt werden. Sie als Berufssprecher*innen oder Logopäd*innen haben nun den 'StimmKompass' für sich ausgefüllt und ausgewertet. Wir bitten Sie nun den Stimmkompass anhand Ihrer Erfahrungen bezüglich der unten aufgeführten Kriterien zu beurteilen. Vielen Dank!

Verständlichkeit

Die Items waren für mich gut verständlich.

Ja Nein → welche sind unklar? _____

Die Erläuterungen und Entscheidungshilfe bei der Auswertung habe ich einwandfrei verstanden.

Ja Nein → was ist unklar? _____

Nutzen

Der 'StimmKompass' hat mir bei meiner Entscheidung geholfen.

Ja Nein → was fehlt? Nichts fehlt. Ich wurde bereits _____

logopädisch betreut & habe mich nun für eine O.P. entschieden.
Ich bin mir über meine Stimme und mein Stimmverhalten bewusst geworden.

Ja Nein

Ich kenne nun Risikofaktoren und Warnsignale, die sich negativ auf die Stimme auswirken und auf eine mögliche Stimmstörung hinweisen.

Ja Nein

Ich finde den 'StimmKompass' nützlich und würde diesen anderen Berufssprecher*innen oder Laien als Entscheidungshilfe weiterempfehlen.

Ja Nein → weshalb nicht? _____

Benutzerfreundlichkeit

Der 'StimmKompass' ist einfach in der Handhabung.

Ja Nein

Die Durchführung des 'StimmKompasses' dauert zu lange.

Ja Nein

Das Vorgehen ist klar ersichtlich.

Ja Nein

Die Auswertung, mit dem Übertragen der Kreuze in die Tabelle ist einfach.

Ja Nein → was wäre besser? _____

Das finde ich besonders gut / das ist sehr hilfreich:

Übersichtlich gestaltet & verständlich formuliert.

Das sollte geändert / angepasst werden:

/

Aussagekraft (nur für Logopäd*innen)

Sind Sie mit der Kategorisierung der Items einverstanden?

Ja Nein → Welche würden Sie anders einteilen und wohin? _____

Gibt es Ihrer Meinung nach irrelevante Items?

Nein Ja, welche? _____

Sind die Items prägnant formuliert?

Ja Nein, welche nicht? _____

Das finde ich besonders gut / das ist sehr hilfreich:

Das sollte geändert / angepasst werden:

12 Ausgefüllte ‚StimmKompass‘ Protoyp 0

12.1 Stimmpatient*innen

Rückmeldung 1

StimmKompass

Der StimmKompass ist eine Entscheidungshilfe für berufstätige Menschen, insbesondere für Berufssprecher*innen, die ihre Stimme täglich gebrauchen. Er soll in Kürze Hinweise liefern, ob eine logopädische Abklärung oder Beratung empfehlenswert ist, um eine mögliche Stimmstörung von Erwachsenen im Alter von 15 bis 65 Jahren frühzeitig zu erkennen. Wichtig zu wissen: Beim StimmKompass handelt es sich um eine informelle Entscheidungshilfe und nicht um ein evaluiertes Diagnostikinstrument.

Bitte kreuzen Sie die Aussagen an, welche auf Sie zutreffen:

- Meine Stimme ermüdet schnell, bereits nach wenigen Minuten wird es anstrengend.
- Während oder nach längerem Sprechen habe ich (Hals-)Schmerzen.
- Ich fühle mich wegen meiner Stimme eingeschränkt, auf meine Stimme ist kein Verlass.
- Wegen meiner Stimme kann ich meinen Beruf nicht wie gewohnt ausüben.
- Ich leide unter meiner Stimme.
- Während dem Sprechen habe ich manchmal plötzlich keine Stimme mehr.
- Meine Stimme klingt nach wenigen Minuten bereits heiser/rau.
- Meine Heiserkeit dauert mehr als zwei Wochen an.
- Ich möchte etwas an meiner Stimme verändern und bin bereit mich mit meiner Stimme auseinanderzusetzen.

- Ich verspüre ein Enge-/Kloss-/ Fremdkörpergefühl im Hals.
- Ich spüre beim Sprechen ein Brennen, Kratzen oder Kitzeln im Hals.
- Mein Hals fühlt sich trocken an.
- Ich kann meine Stimme weniger als 3 Stunden beschwerdefrei einsetzen.
- Am Familientisch oder im Freundeskreis fehlt mir die Kraft, mich am Gespräch zu beteiligen.
- Ich habe Mühe, mich mit meiner Stimme durchzusetzen. Ich muss mich häufig wiederholen, oder werde überhört.
- Wegen meiner Stimme gehe ich meinen Hobbies nicht mehr nach. (z.B. um Stimme zu schonen, peinlich, unangenehm, usw.).
- Ich habe Angst zu sprechen.
- Ich räuspere mich dauernd, damit meine Stimme klarer klingt.

- Ich gehe abends nicht mehr aus (wie früher), weil ich keine Lust mehr habe, mich auszutauschen.
- Ich setze mich unter Druck.
- Ich fühle mich gestresst.

- Ich arbeite in einem sprechintensiven Beruf (Dozent*in, Lehrperson, Richter*in, Callcentermitarbeitende, usw.).
- Es gab vor kurzem eine grosse Veränderung in meinem Leben (Pensionierung, Trennung, Tod, etc.).
- Ich spreche bei der Arbeit und/oder zu Hause in ständigem Umgebungslärm.
- Ich atme im Alltag Chemikalien ein oder ich rauche.
- Ich trinke wöchentlich hochprozentigen Alkohol.
- Ich überlaste meine Stimme häufig (schreien, johlen, singen).
- Mein biologisches Geschlecht ist weiblich.

Bitte zählen Sie Ihre angekreuzten Aussagen der jeweiligen Farbe zusammen und fügen Sie diese in die nachfolgende Tabelle ein. Jede Kategorie wird kurz erläutert und beschrieben und dient der Entscheidungsfindung.

Kategorie	Anzahl zutreffender Aussagen	Erläuterung und Entscheidungshilfe
Markant	<u>4</u> Aussagen von 9 treffen auf mich zu	Wenn Sie in der gelben Kategorie mehr als 3 Aussagen angekreuzt haben, ist eine logopädische Abklärung/Beratung sinnvoll. Denn diese Aussagen können laut Stimmtherapeut*innen Prädikatoren für eine mögliche Stimmstörung sein.
Bekräftigend	<u>5</u> Aussagen von 9 treffen auf mich zu	Die Aussagen der grünen Kategorie haben oft eine psychische oder physische Komponente und sind Hinweise dafür, dass die Stimme überlastet oder/und fehlbelastet wird. Je mehr dieser Aussagen zutreffen, desto mehr werden die zutreffenden markanten Aussagen untermauert. Sind die Kreuze vorwiegend in dieser Kategorie, sollte die Situation beobachtet werden und unter Umständen ist es sinnvoll, sich bei Logopäd*innen oder Links (siehe Anhang) über den ökonomischen Stimmgebrauch zu informieren.
Aufrechterhaltend	<u>2</u> Aussagen von 10 treffen auf mich zu	Bei diesen Aussagen handelt es sich hauptsächlich um Risiko- und Einflussfaktoren, die Stimmbeschwerden auslösen, aufrechterhalten oder auch verschlimmern können. Bei hoher Zahl zutreffender Aussagen, gelten auch diese als Verstärkung der markanten Aussagen. Stehen vorwiegend in dieser Kategorie Kreuze, ist dies ein Hinweis dafür, dass diese Faktoren reduziert werden sollten, um eine Besserung zu erlangen.

Weiterführende Links:

https://www.solothurnerspitaeler.ch/fileadmin/Broschueren_Flver/KSO/HNO/soh_kso_erhaltung_stimme.pdf

Rückmeldung 2

StimmKompass

Der StimmKompass ist eine Entscheidungshilfe für berufstätige Menschen, insbesondere für Berufssprecher*innen, die ihre Stimme täglich gebrauchen. Er soll in Kürze Hinweise liefern, ob eine logopädische Abklärung oder Beratung empfehlenswert ist, um eine mögliche Stimmstörung von Erwachsenen im Alter von 15 bis 65 Jahren frühzeitig zu erkennen. Wichtig zu wissen: Beim StimmKompass handelt es sich um eine informelle Entscheidungshilfe und nicht um ein evaluiertes Diagnostikinstrument.

Bitte kreuzen Sie die Aussagen an, welche auf Sie zutreffen:

- Meine Stimme ermüdet schnell, bereits nach wenigen Minuten wird es anstrengend.
- Während oder nach längerem Sprechen habe ich (Hals-)Schmerzen.
- Ich fühle mich wegen meiner Stimme eingeschränkt, auf meine Stimme ist kein Verlass.
- Wegen meiner Stimme kann ich meinen Beruf nicht wie gewohnt ausüben.
- Ich leide unter meiner Stimme.
- Während dem Sprechen habe ich manchmal plötzlich keine Stimme mehr.
- Meine Stimme klingt nach wenigen Minuten bereits heiser/rau.
- Meine Heiserkeit dauert mehr als zwei Wochen an.
- Ich möchte etwas an meiner Stimme verändern und bin bereit mich mit meiner Stimme auseinanderzusetzen.

- Ich verspüre ein Enge-/Kloss-/ Fremdkörpergefühl im Hals.
- Ich spüre beim Sprechen ein Brennen, Kratzen oder Kitzeln im Hals.
- Mein Hals fühlt sich trocken an.
- Ich kann meine Stimme weniger als 3 Stunden beschwerdefrei einsetzen.
- Am Familientisch oder im Freundeskreis fehlt mir die Kraft, mich am Gespräch zu beteiligen.
- Ich habe Mühe, mich mit meiner Stimme durchzusetzen. Ich muss mich häufig wiederholen, oder werde überhört.
- Wegen meiner Stimme gehe ich meinen Hobbies nicht mehr nach. (z.B. um Stimme zu schonen, peinlich, unangenehm, usw.).
- Ich habe Angst zu sprechen.
- Ich räuspere mich dauernd, damit meine Stimme klarer klingt.

- Ich gehe abends nicht mehr aus (wie früher), weil ich keine Lust mehr habe, mich auszutauschen.
- Ich setze mich unter Druck.
- Ich fühle mich gestresst.

- Ich arbeite in einem sprechintensiven Beruf (Dozent*in, Lehrperson, Richter*in, Callcentermitarbeitende, usw.).
- Es gab vor kurzem eine grosse Veränderung in meinem Leben (Pensionierung, Trennung, Tod, etc.).
- Ich spreche bei der Arbeit und/oder zu Hause in ständigem Umgebungslärm.
- Ich atme im Alltag Chemikalien ein oder ich rauche.
- Ich trinke wöchentlich hochprozentigen Alkohol.
- Ich überlaste meine Stimme häufig (schreien, johlen, singen).
- Mein biologisches Geschlecht ist weiblich.

Bitte zählen Sie Ihre angekreuzten Aussagen der jeweiligen Farbe zusammen und fügen Sie diese in die nachfolgende Tabelle ein. Jede Kategorie wird kurz erläutert und beschrieben und dient der Entscheidungsfindung.

Kategorie	Anzahl zutreffender Aussagen	Erläuterung und Entscheidungshilfe
Markant	<u>4</u> Aussagen von 9 treffen auf mich zu	Wenn Sie in der gelben Kategorie mehr als 3 Aussagen angekreuzt haben, ist eine logopädische Abklärung/Beratung sinnvoll. Denn diese Aussagen können laut Stimmtherapeut*innen Prädikatoren für eine mögliche Stimmstörung sein.
Bekräftigend	<u>2</u> Aussagen von 9 treffen auf mich zu	Die Aussagen der grünen Kategorie haben oft eine psychische oder physische Komponente und sind Hinweise dafür, dass die Stimme überlastet oder/und fehlbelastet wird. Je mehr dieser Aussagen zutreffen, desto mehr werden die zutreffenden markanten Aussagen untermauert. Sind die Kreuze vorwiegend in dieser Kategorie, sollte die Situation beobachtet werden und unter Umständen ist es sinnvoll, sich bei Logopäd*innen oder Links (siehe Anhang) über den ökonomischen Stimmgebrauch zu informieren.
Aufrechterhaltend	<u>3</u> Aussagen von 10 treffen auf mich zu	Bei diesen Aussagen handelt es sich hauptsächlich um Risiko- und Einflussfaktoren, die Stimmbeschwerden auslösen, aufrechterhalten oder auch verschlimmern können. Bei hoher Zahl zutreffender Aussagen, gelten auch diese als Verstärkung der markanten Aussagen. Stehen vorwiegend in dieser Kategorie Kreuze, ist dies ein Hinweis dafür, dass diese Faktoren reduziert werden sollten, um eine Besserung zu erlangen.

Weiterführende Links:

https://www.solothurnerspitaeler.ch/fileadmin/Broschueren_Flyer/KSO/HNO/soh_kso_erhaltung_stimme.pdf

Rückmeldung 3

StimmKompass

Der StimmKompass ist eine Entscheidungshilfe für berufstätige Menschen, insbesondere für Berufssprecher*innen, die ihre Stimme täglich gebrauchen. Er soll in Kürze Hinweise liefern, ob eine logopädische Abklärung oder Beratung empfehlenswert ist, um eine mögliche Stimmstörung von Erwachsenen im Alter von 15 bis 65 Jahren frühzeitig zu erkennen. Wichtig zu wissen: Beim StimmKompass handelt es sich um eine informelle Entscheidungshilfe und nicht um ein evaluiertes Diagnostikinstrument.

Bitte kreuzen Sie die Aussagen an, welche auf Sie zutreffen:

<input checked="" type="checkbox"/> Meine Stimme ermüdet schnell, bereits nach wenigen Minuten wird es anstrengend. <input checked="" type="checkbox"/> Während oder nach längerem Sprechen habe ich (Hals-)Schmerzen. <input checked="" type="checkbox"/> Ich fühle mich wegen meiner Stimme eingeschränkt, auf meine Stimme ist kein Verlass. <input checked="" type="checkbox"/> Wegen meiner Stimme kann ich meinen Beruf nicht wie gewohnt ausüben. <input checked="" type="checkbox"/> Ich leide unter meiner Stimme. <input checked="" type="checkbox"/> Während dem Sprechen habe ich manchmal plötzlich keine Stimme mehr. <input checked="" type="checkbox"/> Meine Stimme klingt nach wenigen Minuten bereits heiser/rau. <input checked="" type="checkbox"/> Meine Heiserkeit dauert mehr als zwei Wochen an. <input checked="" type="checkbox"/> Ich möchte etwas an meiner Stimme verändern und bin bereit mich mit meiner Stimme auseinanderzusetzen.
<input type="checkbox"/> Ich verspüre ein Enge-/Kloss-/ Fremdkörpergefühl im Hals. <input type="checkbox"/> Ich spüre beim Sprechen ein Brennen, Kratzen oder Kitzeln im Hals. <input type="checkbox"/> Mein Hals fühlt sich trocken an. <input type="checkbox"/> Ich kann meine Stimme weniger als 3 Stunden beschwerdefrei einsetzen. <input type="checkbox"/> Am Familientisch oder im Freundeskreis fehlt mir die Kraft, mich am Gespräch zu beteiligen. <input checked="" type="checkbox"/> Ich habe Mühe, mich mit meiner Stimme durchzusetzen. Ich muss mich häufig wiederholen, oder werde überhört. <input type="checkbox"/> Wegen meiner Stimme gehe ich meinen Hobbies nicht mehr nach. (z.B. um Stimme zu schonen, peinlich, unangenehm, usw.). <input type="checkbox"/> Ich habe Angst zu sprechen. <input checked="" type="checkbox"/> Ich räuspere mich dauernd, damit meine Stimme klarer klingt.
<input type="checkbox"/> Ich gehe abends nicht mehr aus (wie früher), weil ich keine Lust mehr habe, mich auszutauschen. <input type="checkbox"/> Ich setze mich unter Druck. <input checked="" type="checkbox"/> Ich fühle mich gestresst.

<input checked="" type="checkbox"/>	Ich arbeite in einem sprechintensiven Beruf (Dozent*in, Lehrperson, Richter*in, Callcentermitarbeitende, usw.).
<input type="checkbox"/>	Es gab vor kurzem eine grosse Veränderung in meinem Leben (Pensionierung, Trennung, Tod, etc.).
<input type="checkbox"/>	Ich spreche bei der Arbeit und/oder zu Hause in ständigem Umgebungslärm.
<input type="checkbox"/>	Ich atme im Alltag Chemikalien ein oder ich rauche.
<input type="checkbox"/>	Ich trinke wöchentlich hochprozentigen Alkohol.
<input type="checkbox"/>	Ich überlaste meine Stimme häufig (schreien, johlen, singen).
<input checked="" type="checkbox"/>	Mein biologisches Geschlecht ist weiblich.

Bitte zählen Sie Ihre angekreuzten Aussagen der jeweiligen Farbe zusammen und fügen Sie diese in die nachfolgende Tabelle ein. Jede Kategorie wird kurz erläutert und beschrieben und dient der Entscheidungsfindung.

Kategorie	Anzahl zutreffender Aussagen	Erläuterung und Entscheidungshilfe
Markant	9 Aussagen von 9 treffen auf mich zu	Wenn Sie in der gelben Kategorie mehr als 3 Aussagen angekreuzt haben, ist eine logopädische Abklärung/Beratung sinnvoll. Denn diese Aussagen können laut Stimmtherapeut*innen Prädikatoren für eine mögliche Stimmstörung sein.
Bekräftigend	2 Aussagen von 9 treffen auf mich zu	Die Aussagen der grünen Kategorie haben oft eine psychische oder physische Komponente und sind Hinweise dafür, dass die Stimme überlastet oder/und fehlbelastet wird. Je mehr dieser Aussagen zutreffen, desto mehr werden die zutreffenden markanten Aussagen untermauert. Sind die Kreuze vorwiegend in dieser Kategorie, sollte die Situation beobachtet werden und unter Umständen ist es sinnvoll, sich bei Logopäd*innen oder Links (siehe Anhang) über den ökonomischen Stimmgebrauch zu informieren.
Aufrechterhaltend	2 Aussagen von 10 treffen auf mich zu	Bei diesen Aussagen handelt es sich hauptsächlich um Risiko- und Einflussfaktoren, die Stimmbeschwerden auslösen, aufrechterhalten oder auch verschlimmern können. Bei hoher Zahl zutreffender Aussagen, gelten auch diese als Verstärkung der markanten Aussagen. Stehen vorwiegend in dieser Kategorie Kreuze, ist dies ein Hinweis dafür, dass diese Faktoren reduziert werden sollten, um eine Besserung zu erlangen.

Weiterführende Links:

https://www.solothurnerspitaeler.ch/fileadmin/Broschueren_Flyer/KSO/HNO/soh_kso_erhaltung_stimme.pdf

Rückmeldung 4

StimmKompass

Der StimmKompass ist eine Entscheidungshilfe für berufstätige Menschen, insbesondere für Berufssprecher*innen, die ihre Stimme täglich gebrauchen. Er soll in Kürze Hinweise liefern, ob eine logopädische Abklärung oder Beratung empfehlenswert ist, um eine mögliche Stimmstörung von Erwachsenen im Alter von 15 bis 65 Jahren frühzeitig zu erkennen. Wichtig zu wissen: Beim StimmKompass handelt es sich um eine informelle Entscheidungshilfe und nicht um ein evaluiertes Diagnostikinstrument.

Bitte kreuzen Sie die Aussagen an, welche auf Sie zutreffen:

- Meine Stimme ermüdet schnell, bereits nach wenigen Minuten wird es anstrengend.
- Während oder nach längerem Sprechen habe ich (Hals-)Schmerzen.
- Ich fühle mich wegen meiner Stimme eingeschränkt, auf meine Stimme ist kein Verlass.
- Wegen meiner Stimme kann ich meinen Beruf nicht wie gewohnt ausüben.
- Ich leide unter meiner Stimme.
- Während dem Sprechen habe ich manchmal plötzlich keine Stimme mehr.
- Meine Stimme klingt nach wenigen Minuten bereits heiser/rau.
- Meine Heiserkeit dauert mehr als zwei Wochen an.
- Ich möchte etwas an meiner Stimme verändern und bin bereit mich mit meiner Stimme auseinanderzusetzen.

- Ich verspüre ein Enge-/Kloss-/ Fremdkörpergefühl im Hals.
- Ich spüre beim Sprechen ein Brennen, Kratzen oder Kitzeln im Hals.
- Mein Hals fühlt sich trocken an.
- Ich kann meine Stimme weniger als 3 Stunden beschwerdefrei einsetzen.
- Am Familientisch oder im Freundeskreis fehlt mir die Kraft, mich am Gespräch zu beteiligen.
- Ich habe Mühe, mich mit meiner Stimme durchzusetzen. Ich muss mich häufig wiederholen, oder werde überhört.
- Wegen meiner Stimme gehe ich meinen Hobbies nicht mehr nach. (z.B. um Stimme zu schonen, peinlich, unangenehm, usw.).
- Ich habe Angst zu sprechen.
- Ich räuspere mich dauernd, damit meine Stimme klarer klingt.

- Ich gehe abends nicht mehr aus (wie früher), weil ich keine Lust mehr habe, mich auszutauschen.
- Ich setze mich unter Druck.
- Ich fühle mich gestresst.

- Ich arbeite in einem sprechintensiven Beruf (Dozent*in, Lehrperson, Richter*in, Callcentermitarbeitende, usw.).
- Es gab vor kurzem eine grosse Veränderung in meinem Leben (Pensionierung, Trennung, Tod, etc.).
- Ich spreche bei der Arbeit und/oder zu Hause in ständigem Umgebungslärm.
- Ich atme im Alltag Chemikalien ein oder ich rauche.
- Ich trinke wöchentlich hochprozentigen Alkohol.
- Ich überlaste meine Stimme häufig (schreien, johlen, singen).
- Mein biologisches Geschlecht ist weiblich.

Bitte zählen Sie Ihre angekreuzten Aussagen der jeweiligen Farbe zusammen und fügen Sie diese in die nachfolgende Tabelle ein. Jede Kategorie wird kurz erläutert und beschrieben und dient der Entscheidungsfindung.

Kategorie	Anzahl zutreffender Aussagen	Erläuterung und Entscheidungshilfe
Markant	<u>3</u> Aussagen von 9 treffen auf mich zu	Wenn Sie in der gelben Kategorie mehr als 3 Aussagen angekreuzt haben, ist eine logopädische Abklärung/Beratung sinnvoll. Denn diese Aussagen können laut Stimmtherapeut*innen Prädikatoren für eine mögliche Stimmstörung sein.
Bekräftigend	<u>4</u> Aussagen von 9 treffen auf mich zu	Die Aussagen der grünen Kategorie haben oft eine psychische oder physische Komponente und sind Hinweise dafür, dass die Stimme überlastet oder/und fehlbelastet wird. Je mehr dieser Aussagen zutreffen, desto mehr werden die zutreffenden markanten Aussagen untermauert. Sind die Kreuze vorwiegend in dieser Kategorie, sollte die Situation beobachtet werden und unter Umständen ist es sinnvoll, sich bei Logopäd*innen oder Links (siehe Anhang) über den ökonomischen Stimmgebrauch zu informieren.
Aufrechterhaltend	<u>4</u> Aussagen von 10 treffen auf mich zu	Bei diesen Aussagen handelt es sich hauptsächlich um Risiko- und Einflussfaktoren, die Stimmbeschwerden auslösen, aufrechterhalten oder auch verschlimmern können. Bei hoher Zahl zutreffender Aussagen, gelten auch diese als Verstärkung der markanten Aussagen. Stehen vorwiegend in dieser Kategorie Kreuze, ist dies ein Hinweis dafür, dass diese Faktoren reduziert werden sollten, um eine Besserung zu erlangen.

Weiterführende Links:

https://www.solothurnerspitaeler.ch/fileadmin/Broschueren_Flver/KSO/HNO/soh_kso_erhaltung_stimme.pdf

Rückmeldung 5

StimmKompass

Der StimmKompass ist eine Entscheidungshilfe für berufstätige Menschen, insbesondere für Berufssprecher*innen, die ihre Stimme täglich gebrauchen. Er soll in Kürze Hinweise liefern, ob eine logopädische Abklärung oder Beratung empfehlenswert ist, um eine mögliche Stimmstörung von Erwachsenen im Alter von 15 bis 65 Jahren frühzeitig zu erkennen. Wichtig zu wissen: Beim StimmKompass handelt es sich um eine informelle Entscheidungshilfe und nicht um ein evaluiertes Diagnostikinstrument.

Bitte kreuzen Sie die Aussagen an, welche auf Sie zutreffen:

- Meine Stimme ermüdet schnell, bereits nach wenigen Minuten wird es anstrengend.
- Während oder nach längerem Sprechen habe ich (Hals-)Schmerzen.
- Ich fühle mich wegen meiner Stimme eingeschränkt, auf meine Stimme ist kein Verlass.
- Wegen meiner Stimme kann ich meinen Beruf nicht wie gewohnt ausüben.
- Ich leide unter meiner Stimme.
- Während dem Sprechen habe ich manchmal plötzlich keine Stimme mehr.
- Meine Stimme klingt nach wenigen Minuten bereits heiser/rau.
- Meine Heiserkeit dauert mehr als zwei Wochen an.
- Ich möchte etwas an meiner Stimme verändern und bin bereit mich mit meiner Stimme auseinanderzusetzen.

- Ich verspüre ein Enge-/Kloss-/ Fremdkörpergefühl im Hals.
- Ich spüre beim Sprechen ein Brennen, Kratzen oder Kitzeln im Hals.
- Mein Hals fühlt sich trocken an.
- Ich kann meine Stimme weniger als 3 Stunden beschwerdefrei einsetzen.
- Am Familientisch oder im Freundeskreis fehlt mir die Kraft, mich am Gespräch zu beteiligen.
- Ich habe Mühe, mich mit meiner Stimme durchzusetzen. Ich muss mich häufig wiederholen, oder werde überhört.
- Wegen meiner Stimme gehe ich meinen Hobbies nicht mehr nach. (z.B. um Stimme zu schonen, peinlich, unangenehm, usw.).
- Ich habe Angst zu sprechen.
- Ich räuspere mich dauernd, damit meine Stimme klarer klingt.

- Ich gehe abends nicht mehr aus (wie früher), weil ich keine Lust mehr habe, mich auszutauschen.
- Ich setze mich unter Druck.
- Ich fühle mich gestresst.

Ich arbeite in einem sprechintensiven Beruf (Dozent*in, Lehrperson, Richter*in, Callcentermitarbeitende, usw.).

Es gab vor kurzem eine grosse Veränderung in meinem Leben (Pensionierung, Trennung, Tod, etc.).

Ich spreche bei der Arbeit und/oder zu Hause in ständigem Umgebungslärm.

Ich atme im Alltag Chemikalien ein oder ich rauche.

Ich trinke wöchentlich hochprozentigen Alkohol.

Ich überlaste meine Stimme häufig (schreien, johlen, singen).

Mein biologisches Geschlecht ist weiblich.

Bitte zählen Sie Ihre angekreuzten Aussagen der jeweiligen Farbe zusammen und fügen Sie diese in die nachfolgende Tabelle ein. Jede Kategorie wird kurz erläutert und beschrieben und dient der Entscheidungsfindung.

Kategorie	Anzahl zutreffender Aussagen	Erläuterung und Entscheidungshilfe
Markant	7 Aussagen von 9 treffen auf mich zu	Wenn Sie in der gelben Kategorie mehr als 3 Aussagen angekreuzt haben, ist eine logopädische Abklärung/Beratung sinnvoll. Denn diese Aussagen können laut Stimmtherapeut*innen Prädikatoren für eine mögliche Stimmstörung sein.
Bekräftigend	6 Aussagen von 9 treffen auf mich zu	Die Aussagen der grünen Kategorie haben oft eine psychische oder physische Komponente und sind Hinweise dafür, dass die Stimme überlastet oder/und fehlbelastet wird. Je mehr dieser Aussagen zutreffen, desto mehr werden die zutreffenden markanten Aussagen untermauert. Sind die Kreuze vorwiegend in dieser Kategorie, sollte die Situation beobachtet werden und unter Umständen ist es sinnvoll, sich bei Logopäd*innen oder Links (siehe Anhang) über den ökonomischen Stimmgebrauch zu informieren.
Aufrechterhaltend	4 Aussagen von 10 treffen auf mich zu	Bei diesen Aussagen handelt es sich hauptsächlich um Risiko- und Einflussfaktoren, die Stimmbeschwerden auslösen, aufrechterhalten oder auch verschlimmern können. Bei hoher Zahl zutreffender Aussagen, gelten auch diese als Verstärkung der markanten Aussagen. Stehen vorwiegend in dieser Kategorie Kreuze, ist dies ein Hinweis dafür, dass diese Faktoren reduziert werden sollten, um eine Besserung zu erlangen.

Weiterführende Links:

https://www.solothurnerspitaeler.ch/fileadmin/Broschueren_Flver/KSO/HNO/soh_kso_erhaltung_stimme.pdf

Rückmeldung 6

StimmKompass

Der StimmKompass ist eine Entscheidungshilfe für berufstätige Menschen, insbesondere für Berufssprecher*innen, die ihre Stimme täglich gebrauchen. Er soll in Kürze Hinweise liefern, ob eine logopädische Abklärung oder Beratung empfehlenswert ist, um eine mögliche Stimmstörung von Erwachsenen im Alter von 15 bis 65 Jahren frühzeitig zu erkennen. Wichtig zu wissen: Beim StimmKompass handelt es sich um eine informelle Entscheidungshilfe und nicht um ein evaluiertes Diagnostikinstrument.

Bitte kreuzen Sie die Aussagen an, welche auf Sie zutreffen:

- Meine Stimme ermüdet schnell, bereits nach wenigen Minuten wird es anstrengend.
- Während oder nach längerem Sprechen habe ich (Hals-)Schmerzen.
- Ich fühle mich wegen meiner Stimme eingeschränkt, auf meine Stimme ist kein Verlass.
- Wegen meiner Stimme kann ich meinen Beruf nicht wie gewohnt ausüben.
- Ich leide unter meiner Stimme.
- Während dem Sprechen habe ich manchmal plötzlich keine Stimme mehr.
- Meine Stimme klingt nach wenigen Minuten bereits heiser/rau.
- Meine Heiserkeit dauert mehr als zwei Wochen an.
- Ich möchte etwas an meiner Stimme verändern und bin bereit mich mit meiner Stimme auseinanderzusetzen.

- Ich verspüre ein Enge-/Kloss-/ Fremdkörpergefühl im Hals.
- Ich spüre beim Sprechen ein Brennen, Kratzen oder Kitzeln im Hals.
- Mein Hals fühlt sich trocken an.
- Ich kann meine Stimme weniger als 3 Stunden beschwerdefrei einsetzen.
- Am Familientisch oder im Freundeskreis fehlt mir die Kraft, mich am Gespräch zu beteiligen.
- Ich habe Mühe, mich mit meiner Stimme durchzusetzen. Ich muss mich häufig wiederholen, oder werde überhört.
- Wegen meiner Stimme gehe ich meinen Hobbies nicht mehr nach. (z.B. um Stimme zu schonen, peinlich, unangenehm, usw.).
- Ich habe Angst zu sprechen.
- Ich räuspere mich dauernd, damit meine Stimme klarer klingt.

- Ich gehe abends nicht mehr aus (wie früher), weil ich keine Lust mehr habe, mich auszutauschen.
- Ich setze mich unter Druck.
- Ich fühle mich gestresst.

- Ich arbeite in einem sprechintensiven Beruf (Dozent*in, Lehrperson, Richter*in, Callcentermitarbeitende, usw.).
- Es gab vor kurzem eine grosse Veränderung in meinem Leben (Pensionierung, Trennung, Tod, etc.).
- Ich spreche bei der Arbeit und/oder zu Hause in ständigem Umgebungslärm.
- Ich atme im Alltag Chemikalien ein oder ich rauche.
- Ich trinke wöchentlich hochprozentigen Alkohol.
- Ich überlaste meine Stimme häufig (schreien, johlen, singen).
- Mein biologisches Geschlecht ist weiblich.

Bitte zählen Sie Ihre angekreuzten Aussagen der jeweiligen Farbe zusammen und fügen Sie diese in die nachfolgende Tabelle ein. Jede Kategorie wird kurz erläutert und beschrieben und dient der Entscheidungsfindung.

Kategorie	Anzahl zutreffender Aussagen	Erläuterung und Entscheidungshilfe
Markant	1 Aussagen von 9 treffen auf mich zu	Wenn Sie in der gelben Kategorie mehr als 3 Aussagen angekreuzt haben, ist eine logopädische Abklärung/Beratung sinnvoll. Denn diese Aussagen können laut Stimmtherapeut*innen Prädikatoren für eine mögliche Stimmstörung sein.
Bekräftigend	1 Aussagen von 9 treffen auf mich zu	Die Aussagen der grünen Kategorie haben oft eine psychische oder physische Komponente und sind Hinweise dafür, dass die Stimme überlastet oder/und fehlbelastet wird. Je mehr dieser Aussagen zutreffen, desto mehr werden die zutreffenden markanten Aussagen untermauert. Sind die Kreuze vorwiegend in dieser Kategorie, sollte die Situation beobachtet werden und unter Umständen ist es sinnvoll, sich bei Logopäd*innen oder Links (siehe Anhang) über den ökonomischen Stimmgebrauch zu informieren.
Aufrechterhaltend	2 Aussagen von 10 treffen auf mich zu	Bei diesen Aussagen handelt es sich hauptsächlich um Risiko- und Einflussfaktoren, die Stimmbeschwerden auslösen, aufrechterhalten oder auch verschlimmern können. Bei hoher Zahl zutreffender Aussagen, gelten auch diese als Verstärkung der markanten Aussagen. Stehen vorwiegend in dieser Kategorie Kreuze, ist dies ein Hinweis dafür, dass diese Faktoren reduziert werden sollten, um eine Besserung zu erlangen.

Weiterführende Links:

https://www.solothurnerspitaeler.ch/fileadmin/Broschueren_Flyer/KSO/HNO/soh_kso_erhaltung_stimme.pdf

12.2 Berufssprecher*innen

Rückmeldung 1

StimmKompass

Der StimmKompass ist eine Entscheidungshilfe für berufstätige Menschen, insbesondere für Berufssprecher*innen, die ihre Stimme täglich gebrauchen. Er soll in Kürze Hinweise liefern, ob eine logopädische Abklärung oder Beratung empfehlenswert ist, um eine mögliche Stimmstörung von Erwachsenen im Alter von 15 bis 65 Jahren frühzeitig zu erkennen. Wichtig zu wissen: Beim StimmKompass handelt es sich um eine informelle Entscheidungshilfe und nicht um ein evaluiertes Diagnostikinstrument.

Bitte kreuzen Sie die Aussagen an, welche auf Sie zutreffen:

- Meine Stimme ermüdet schnell, bereits nach wenigen Minuten wird es anstrengend.
- Während oder nach längerem Sprechen habe ich (Hals-)Schmerzen.
- Ich fühle mich wegen meiner Stimme eingeschränkt, auf meine Stimme ist kein Verlass.
- Wegen meiner Stimme kann ich meinen Beruf nicht wie gewohnt ausüben.
- Ich leide unter meiner Stimme.
- Während dem Sprechen habe ich manchmal plötzlich keine Stimme mehr.
- Meine Stimme klingt nach wenigen Minuten bereits heiser/rau.
- Meine Heiserkeit dauert mehr als zwei Wochen an.
- Ich möchte etwas an meiner Stimme verändern und bin bereit mich mit meiner Stimme auseinanderzusetzen.

- Ich verspüre ein Enge-/Kloss-/ Fremdkörpergefühl im Hals.
- Ich spüre beim Sprechen ein Brennen, Kratzen oder Kitzeln im Hals.
- Mein Hals fühlt sich trocken an.
- Ich kann meine Stimme weniger als 3 Stunden beschwerdefrei einsetzen.
- Am Familientisch oder im Freundeskreis fehlt mir die Kraft, mich am Gespräch zu beteiligen.
- Ich habe Mühe, mich mit meiner Stimme durchzusetzen. Ich muss mich häufig wiederholen, oder werde überhört.
- Wegen meiner Stimme gehe ich meinen Hobbies nicht mehr nach. (z.B. um Stimme zu schonen, peinlich, unangenehm, usw.).
- Ich habe Angst zu sprechen.
- Ich räuspere mich dauernd, damit meine Stimme klarer klingt.

- Ich gehe abends nicht mehr aus (wie früher), weil ich keine Lust mehr habe, mich auszutauschen.
- Ich setze mich unter Druck.
- Ich fühle mich gestresst.

<input checked="" type="checkbox"/> Ich arbeite in einem sprechintensiven Beruf (Dozent*in, Lehrperson, Richter*in, Callcentermitarbeitende, usw.).
<input type="checkbox"/> Es gab vor kurzem eine grosse Veränderung in meinem Leben (Pensionierung, Trennung, Tod, etc.).
<input type="checkbox"/> Ich spreche bei der Arbeit und/oder zu Hause in ständigem Umgebungslärm.
<input type="checkbox"/> Ich atme im Alltag Chemikalien ein oder ich rauche.
<input type="checkbox"/> Ich trinke wöchentlich hochprozentigen Alkohol.
<input type="checkbox"/> Ich überlaste meine Stimme häufig (schreien, johlen, singen).
<input checked="" type="checkbox"/> Mein biologisches Geschlecht ist weiblich.

Bitte zählen Sie Ihre angekreuzten Aussagen der jeweiligen Farbe zusammen und fügen Sie diese in die nachfolgende Tabelle ein. Jede Kategorie wird kurz erläutert und beschrieben und dient der Entscheidungsfindung.

Kategorie	Anzahl zutreffender Aussagen	Erläuterung und Entscheidungshilfe
Markant	<u>2</u> Aussagen von 9 treffen auf mich zu	Wenn Sie in der gelben Kategorie mehr als 3 Aussagen angekreuzt haben, ist eine logopädische Abklärung/Beratung sinnvoll. Denn diese Aussagen können laut Stimmtherapeut*innen Prädikatoren für eine mögliche Stimmstörung sein.
Bekräftigend	<u>1</u> Aussagen von 9 treffen auf mich zu	Die Aussagen der grünen Kategorie haben oft eine psychische oder physische Komponente und sind Hinweise dafür, dass die Stimme überlastet oder/und fehlbelastet wird. Je mehr dieser Aussagen zutreffen, desto mehr werden die zutreffenden markanten Aussagen untermauert. Sind die Kreuze vorwiegend in dieser Kategorie, sollte die Situation beobachtet werden und unter Umständen ist es sinnvoll, sich bei Logopäd*innen oder Links (siehe Anhang) über den ökonomischen Stimmgebrauch zu informieren.
Aufrechterhaltend	<u>2</u> Aussagen von 10 treffen auf mich zu	Bei diesen Aussagen handelt es sich hauptsächlich um Risiko- und Einflussfaktoren, die Stimmbeschwerden auslösen, aufrechterhalten oder auch verschlimmern können. Bei hoher Zahl zutreffender Aussagen, gelten auch diese als Verstärkung der markanten Aussagen. Stehen vorwiegend in dieser Kategorie Kreuze, ist dies ein Hinweis dafür, dass diese Faktoren reduziert werden sollten, um eine Besserung zu erlangen.

Weiterführende Links:

https://www.solothurnerspitaeler.ch/fileadmin/Broschueren_Flyer/KSO/HNO/soh_kso_erhaltung_stimme.pdf

Rückmeldung 2

StimmKompass

Der StimmKompass ist eine Entscheidungshilfe für berufstätige Menschen, insbesondere für Berufssprecher*innen, die ihre Stimme täglich gebrauchen. Er soll in Kürze Hinweise liefern, ob eine logopädische Abklärung oder Beratung empfehlenswert ist, um eine mögliche Stimmstörung von Erwachsenen im Alter von 15 bis 65 Jahren frühzeitig zu erkennen. Wichtig zu wissen: Beim StimmKompass handelt es sich um eine informelle Entscheidungshilfe und nicht um ein evaluiertes Diagnostikinstrument.

Bitte kreuzen Sie die Aussagen an, welche auf Sie zutreffen:

- Meine Stimme ermüdet schnell, bereits nach wenigen Minuten wird es anstrengend.
- Während oder nach längerem Sprechen habe ich (Hals-)Schmerzen.
- Ich fühle mich wegen meiner Stimme eingeschränkt, auf meine Stimme ist kein Verlass.
- Wegen meiner Stimme kann ich meinen Beruf nicht wie gewohnt ausüben.
- Ich leide unter meiner Stimme.
- Während dem Sprechen habe ich manchmal plötzlich keine Stimme mehr.
- Meine Stimme klingt nach wenigen Minuten bereits heiser/rau.
- Meine Heiserkeit dauert mehr als zwei Wochen an.
- Ich möchte etwas an meiner Stimme verändern und bin bereit mich mit meiner Stimme auseinanderzusetzen.

- Ich verspüre ein Enge-/Kloss-/ Fremdkörpergefühl im Hals.
- Ich spüre beim Sprechen ein Brennen, Kratzen oder Kitzeln im Hals.
- Mein Hals fühlt sich trocken an.
- Ich kann meine Stimme weniger als 3 Stunden beschwerdefrei einsetzen.
- Am Familientisch oder im Freundeskreis fehlt mir die Kraft, mich am Gespräch zu beteiligen.
- Ich habe Mühe, mich mit meiner Stimme durchzusetzen. Ich muss mich häufig wiederholen, oder werde überhört.
- Wegen meiner Stimme gehe ich meinen Hobbies nicht mehr nach. (z.B. um Stimme zu schonen, peinlich, unangenehm, usw.).
- Ich habe Angst zu sprechen.
- Ich räuspere mich dauernd, damit meine Stimme klarer klingt.

- Ich gehe abends nicht mehr aus (wie früher), weil ich keine Lust mehr habe, mich auszutauschen.
- Ich setze mich unter Druck.
- Ich fühle mich gestresst.

<input checked="" type="checkbox"/>	Ich arbeite in einem sprechintensiven Beruf (Dozent*in, Lehrperson, Richter*in, Callcentermitarbeitende, usw.).
<input type="checkbox"/>	Es gab vor kurzem eine grosse Veränderung in meinem Leben (Pensionierung, Trennung, Tod, etc.).
<input type="checkbox"/>	Ich spreche bei der Arbeit und/oder zu Hause in ständigem Umgebungslärm.
<input type="checkbox"/>	Ich atme im Alltag Chemikalien ein oder ich rauche.
<input type="checkbox"/>	Ich trinke wöchentlich hochprozentigen Alkohol.
<input checked="" type="checkbox"/>	Ich überlaste meine Stimme häufig (schreien, johlen, singen).
<input checked="" type="checkbox"/>	Mein biologisches Geschlecht ist weiblich.

Bitte zählen Sie Ihre angekreuzten Aussagen der jeweiligen Farbe zusammen und fügen Sie diese in die nachfolgende Tabelle ein. Jede Kategorie wird kurz erläutert und beschrieben und dient der Entscheidungsfindung.

Kategorie	Anzahl zutreffender Aussagen	Erläuterung und Entscheidungshilfe
Markant	<u>1</u> Aussagen von 9 treffen auf mich zu	Wenn Sie in der gelben Kategorie mehr als 3 Aussagen angekreuzt haben, ist eine logopädische Abklärung/Beratung sinnvoll. Denn diese Aussagen können laut Stimmtherapeut*innen Prädikatoren für eine mögliche Stimmstörung sein.
Bekräftigend	<u>1</u> Aussagen von 9 treffen auf mich zu	Die Aussagen der grünen Kategorie haben oft eine psychische oder physische Komponente und sind Hinweise dafür, dass die Stimme überlastet oder/und fehlbelastet wird. Je mehr dieser Aussagen zutreffen, desto mehr werden die zutreffenden markanten Aussagen untermauert. Sind die Kreuze vorwiegend in dieser Kategorie, sollte die Situation beobachtet werden und unter Umständen ist es sinnvoll, sich bei Logopäd*innen oder Links (siehe Anhang) über den ökonomischen Stimmgebrauch zu informieren.
Aufrechterhaltend	<u>3</u> Aussagen von 10 treffen auf mich zu	Bei diesen Aussagen handelt es sich hauptsächlich um Risiko- und Einflussfaktoren, die Stimmbeschwerden auslösen, aufrechterhalten oder auch verschlimmern können. Bei hoher Zahl zutreffender Aussagen, gelten auch diese als Verstärkung der markanten Aussagen. Stehen vorwiegend in dieser Kategorie Kreuze, ist dies ein Hinweis dafür, dass diese Faktoren reduziert werden sollten, um eine Besserung zu erlangen.

Weiterführende Links:

https://www.solothurnerspitaeler.ch/fileadmin/Broschueren_Flyer/KSO/HNO/soh_kso_erhaltung_stimme.pdf

Rückmeldung 3

StimmKompass

Der StimmKompass ist eine Entscheidungshilfe für berufstätige Menschen, insbesondere für Berufssprecher*innen, die ihre Stimme täglich gebrauchen. Er soll in Kürze Hinweise liefern, ob eine logopädische Abklärung oder Beratung empfehlenswert ist, um eine mögliche Stimmstörung von Erwachsenen im Alter von 15 bis 65 Jahren frühzeitig zu erkennen. Wichtig zu wissen: Beim StimmKompass handelt es sich um eine informelle Entscheidungshilfe und nicht um ein evaluiertes Diagnostikinstrument.

Bitte kreuzen Sie die Aussagen an, welche auf Sie zutreffen:

- Meine Stimme ermüdet schnell, bereits nach wenigen Minuten wird es anstrengend.
- Während oder nach längerem Sprechen habe ich (Hals-)Schmerzen.
- Ich fühle mich wegen meiner Stimme eingeschränkt, auf meine Stimme ist kein Verlass.
- Wegen meiner Stimme kann ich meinen Beruf nicht wie gewohnt ausüben.
- Ich leide unter meiner Stimme.
- Während dem Sprechen habe ich manchmal plötzlich keine Stimme mehr.
- Meine Stimme klingt nach wenigen Minuten bereits heiser/rau.
- Meine Heiserkeit dauert mehr als zwei Wochen an.
- Ich möchte etwas an meiner Stimme verändern und bin bereit mich mit meiner Stimme auseinanderzusetzen.

- Ich verspüre ein Enge-/Kloss-/ Fremdkörpergefühl im Hals.
- Ich spüre beim Sprechen ein Brennen, Kratzen oder Kitzeln im Hals.
- Mein Hals fühlt sich trocken an.
- Ich kann meine Stimme weniger als 3 Stunden beschwerdefrei einsetzen. *Aber auch länger...*
- Am Familientisch oder im Freundeskreis fehlt mir die Kraft, mich am Gespräch zu beteiligen.
- Ich habe Mühe, mich mit meiner Stimme durchzusetzen. Ich muss mich häufig wiederholen, oder werde überhört.
- Wegen meiner Stimme gehe ich meinen Hobbies nicht mehr nach. (z.B. um Stimme zu schonen, peinlich, unangenehm, usw.).
- Ich habe Angst zu sprechen.
- Ich räuspere mich dauernd, damit meine Stimme klarer klingt.

- Ich gehe abends nicht mehr aus (wie früher), weil ich keine Lust mehr habe, mich auszutauschen.
- Ich setze mich unter Druck.
- Ich fühle mich gestresst.

- Ich arbeite in einem sprechintensiven Beruf (Dozent*in, Lehrperson, Richter*in, Callcentermitarbeitende, usw.).
- Es gab vor kurzem eine grosse Veränderung in meinem Leben (Pensionierung, Trennung, Tod, etc.).
- Ich spreche bei der Arbeit und/oder zu Hause in ständigem Umgebungslärm.
- Ich atme im Alltag Chemikalien ein oder ich rauche.
- Ich trinke wöchentlich hochprozentigen Alkohol.
- Ich überlaste meine Stimme häufig (schreien, johlen, singen).
- Mein biologisches Geschlecht ist weiblich.

Bitte zählen Sie Ihre angekreuzten Aussagen der jeweiligen Farbe zusammen und fügen Sie diese in die nachfolgende Tabelle ein. Jede Kategorie wird kurz erläutert und beschrieben und dient der Entscheidungsfindung.

Kategorie	Anzahl zutreffender Aussagen	Erläuterung und Entscheidungshilfe
Markant	<u>0</u> Aussagen von 9 treffen auf mich zu	Wenn Sie in der gelben Kategorie mehr als 3 Aussagen angekreuzt haben, ist eine logopädische Abklärung/Beratung sinnvoll. Denn diese Aussagen können laut Stimmtherapeut*innen Prädikatoren für eine mögliche Stimmstörung sein.
Bekräftigend	<u>1</u> Aussagen von 9 treffen auf mich zu	Die Aussagen der grünen Kategorie haben oft eine psychische oder physische Komponente und sind Hinweise dafür, dass die Stimme überlastet oder/und fehlbelastet wird. Je mehr dieser Aussagen zutreffen, desto mehr werden die zutreffenden markanten Aussagen untermauert. Sind die Kreuze vorwiegend in dieser Kategorie, sollte die Situation beobachtet werden und unter Umständen ist es sinnvoll, sich bei Logopäd*innen oder Links (siehe Anhang) über den ökonomischen Stimmgebrauch zu informieren.
Aufrechterhaltend	<u>2</u> Aussagen von 10 treffen auf mich zu	Bei diesen Aussagen handelt es sich hauptsächlich um Risiko- und Einflussfaktoren, die Stimmbeschwerden auslösen, aufrechterhalten oder auch verschlimmern können. Bei hoher Zahl zutreffender Aussagen, gelten auch diese als Verstärkung der markanten Aussagen. Stehen vorwiegend in dieser Kategorie Kreuze, ist dies ein Hinweis dafür, dass diese Faktoren reduziert werden sollten, um eine Besserung zu erlangen.

Weiterführende Links:

https://www.solothurnerspitaeler.ch/fileadmin/Broschueren_Flyer/KSO/HNO/soh_kso_erhaltung_stimme.pdf

Rückmeldung 4

StimmKompass

Der StimmKompass ist eine Entscheidungshilfe für berufstätige Menschen, insbesondere für Berufssprecher*innen, die ihre Stimme täglich gebrauchen. Er soll in Kürze Hinweise liefern, ob eine logopädische Abklärung oder Beratung empfehlenswert ist, um eine mögliche Stimmstörung von Erwachsenen im Alter von 15 bis 65 Jahren frühzeitig zu erkennen. Wichtig zu wissen: Beim StimmKompass handelt es sich um eine informelle Entscheidungshilfe und nicht um ein evaluiertes Diagnostikinstrument.

Bitte kreuzen Sie die Aussagen an, welche auf Sie zutreffen:

- Meine Stimme ermüdet schnell, bereits nach wenigen Minuten wird es anstrengend.
- Während oder nach längerem Sprechen habe ich (Hals-)Schmerzen.
- Ich fühle mich wegen meiner Stimme eingeschränkt, auf meine Stimme ist kein Verlass.
- Wegen meiner Stimme kann ich meinen Beruf nicht wie gewohnt ausüben.
- Ich leide unter meiner Stimme.
- Während dem Sprechen habe ich manchmal plötzlich keine Stimme mehr.
- Meine Stimme klingt nach wenigen Minuten bereits heiser/rau.
- Meine Heiserkeit dauert mehr als zwei Wochen an.
- Ich möchte etwas an meiner Stimme verändern und bin bereit mich mit meiner Stimme auseinanderzusetzen.

- Ich verspüre ein Enge-/Kloss-/ Fremdkörpergefühl im Hals.
- Ich spüre beim Sprechen ein Brennen, Kratzen oder Kitzeln im Hals.
- Mein Hals fühlt sich trocken an.
- Ich kann meine Stimme weniger als 3 Stunden beschwerdefrei einsetzen.
- Am Familientisch oder im Freundeskreis fehlt mir die Kraft, mich am Gespräch zu beteiligen.
- Ich habe Mühe, mich mit meiner Stimme durchzusetzen. Ich muss mich häufig wiederholen, oder werde überhört.
- Wegen meiner Stimme gehe ich meinen Hobbies nicht mehr nach. (z.B. um Stimme zu schonen, peinlich, unangenehm, usw.).
- Ich habe Angst zu sprechen.
- Ich räuspere mich dauernd, damit meine Stimme klarer klingt.

- Ich gehe abends nicht mehr aus (wie früher), weil ich keine Lust mehr habe, mich auszutauschen.
- Ich setze mich unter Druck.
- Ich fühle mich gestresst.

Ich arbeite in einem sprechintensiven Beruf (Dozent*in, Lehrperson, Richter*in, Callcentermitarbeitende, usw.).

Es gab vor kurzem eine grosse Veränderung in meinem Leben (Pensionierung, Trennung, Tod, etc.).

Ich spreche bei der Arbeit und/oder zu Hause in ständigem Umgebungslärm.

Ich atme im Alltag Chemikalien ein oder ich rauche.

Ich trinke wöchentlich hochprozentigen Alkohol.

Ich überlaste meine Stimme häufig (schreien, johlen, singen).

Mein biologisches Geschlecht ist weiblich.

Bitte zählen Sie Ihre angekreuzten Aussagen der jeweiligen Farbe zusammen und fügen Sie diese in die nachfolgende Tabelle ein. Jede Kategorie wird kurz erläutert und beschrieben und dient der Entscheidungsfindung.

Kategorie	Anzahl zutreffender Aussagen	Erläuterung und Entscheidungshilfe
Markant	<u>0</u> Aussagen von 9 treffen auf mich zu	Wenn Sie in der gelben Kategorie mehr als 3 Aussagen angekreuzt haben, ist eine logopädische Abklärung/Beratung sinnvoll. Denn diese Aussagen können laut Stimmtherapeut*innen Prädiktoren für eine mögliche Stimmstörung sein.
Bekräftigend	<u>0</u> Aussagen von 9 treffen auf mich zu	Die Aussagen der grünen Kategorie haben oft eine psychische oder physische Komponente und sind Hinweise dafür, dass die Stimme überlastet oder/und fehlbelastet wird. Je mehr dieser Aussagen zutreffen, desto mehr werden die zutreffenden markanten Aussagen untermauert. Sind die Kreuze vorwiegend in dieser Kategorie, sollte die Situation beobachtet werden und unter Umständen ist es sinnvoll, sich bei Logopäd*innen oder Links (siehe Anhang) über den ökonomischen Stimmgebrauch zu informieren.
Aufrechterhaltend	<u>2</u> Aussagen von 10 treffen auf mich zu	Bei diesen Aussagen handelt es sich hauptsächlich um Risiko- und Einflussfaktoren, die Stimmbeschwerden auslösen, aufrechterhalten oder auch verschlimmern können. Bei hoher Zahl zutreffender Aussagen, gelten auch diese als Verstärkung der markanten Aussagen. Stehen vorwiegend in dieser Kategorie Kreuze, ist dies ein Hinweis dafür, dass diese Faktoren reduziert werden sollten, um eine Besserung zu erlangen.

Weiterführende Links:

https://www.solothurnerspitaeler.ch/fileadmin/Broschueren_Flyer/KSO/HNO/soh_kso_erhaltung_stimme.pdf

Rückmeldung 5

StimmKompass

Der StimmKompass ist eine Entscheidungshilfe für berufstätige Menschen, insbesondere für Berufssprecher*innen, die ihre Stimme täglich gebrauchen. Er soll in Kürze Hinweise liefern, ob eine logopädische Abklärung oder Beratung empfehlenswert ist, um eine mögliche Stimmstörung von Erwachsenen im Alter von 15 bis 65 Jahren frühzeitig zu erkennen. Wichtig zu wissen: Beim StimmKompass handelt es sich um eine informelle Entscheidungshilfe und nicht um ein evaluiertes Diagnostikinstrument.

Bitte kreuzen Sie die Aussagen an, welche auf Sie zutreffen:

- Meine Stimme ermüdet schnell, bereits nach wenigen Minuten wird es anstrengend.
- Während oder nach längerem Sprechen habe ich (Hals-)Schmerzen.
- Ich fühle mich wegen meiner Stimme eingeschränkt, auf meine Stimme ist kein Verlass.
- Wegen meiner Stimme kann ich meinen Beruf nicht wie gewohnt ausüben.
- Ich leide unter meiner Stimme.
- Während dem Sprechen habe ich manchmal plötzlich keine Stimme mehr.
- Meine Stimme klingt nach wenigen Minuten bereits heiser/rau.
- Meine Heiserkeit dauert mehr als zwei Wochen an.
- Ich möchte etwas an meiner Stimme verändern und bin bereit mich mit meiner Stimme auseinanderzusetzen.

- Ich verspüre ein Enge-/Kloss-/ Fremdkörpergefühl im Hals.
- Ich spüre beim Sprechen ein Brennen, Kratzen oder Kitzeln im Hals.
- Mein Hals fühlt sich trocken an.
- Ich kann meine Stimme weniger als 3 Stunden beschwerdefrei einsetzen.
- Am Familientisch oder im Freundeskreis fehlt mir die Kraft, mich am Gespräch zu beteiligen.
- Ich habe Mühe, mich mit meiner Stimme durchzusetzen. Ich muss mich häufig wiederholen, oder werde überhört.
- Wegen meiner Stimme gehe ich meinen Hobbies nicht mehr nach. (z.B. um Stimme zu schonen, peinlich, unangenehm, usw.).
- Ich habe Angst zu sprechen.
- Ich räuspere mich dauernd, damit meine Stimme klarer klingt.

- Ich gehe abends nicht mehr aus (wie früher), weil ich keine Lust mehr habe, mich auszutauschen.
- Ich setze mich unter Druck.
- Ich fühle mich gestresst.

- Ich arbeite in einem sprechintensiven Beruf (Dozent*in, Lehrperson, Richter*in, Callcentermitarbeitende, usw.).
- Es gab vor kurzem eine grosse Veränderung in meinem Leben (Pensionierung, Trennung, Tod, etc.).
- Ich spreche bei der Arbeit und/oder zu Hause in ständigem Umgebungslärm.
- Ich atme im Alltag Chemikalien ein oder ich rauche.
- Ich trinke wöchentlich hochprozentigen Alkohol.
- Ich überlaste meine Stimme häufig (schreien, johlen, singen).
- Mein biologisches Geschlecht ist weiblich.

Bitte zählen Sie Ihre angekreuzten Aussagen der jeweiligen Farbe zusammen und fügen Sie diese in die nachfolgende Tabelle ein. Jede Kategorie wird kurz erläutert und beschrieben und dient der Entscheidungsfindung.

Kategorie	Anzahl zutreffender Aussagen	Erläuterung und Entscheidungshilfe
Markant	<u>0</u> Aussagen von 9 treffen auf mich zu	Wenn Sie in der gelben Kategorie mehr als 3 Aussagen angekreuzt haben, ist eine logopädische Abklärung/Beratung sinnvoll. Denn diese Aussagen können laut Stimmtherapeut*innen Prädikatoren für eine mögliche Stimmstörung sein.
Bekräftigend	<u>0</u> Aussagen von 9 treffen auf mich zu	Die Aussagen der grünen Kategorie haben oft eine psychische oder physische Komponente und sind Hinweise dafür, dass die Stimme überlastet oder/und fehlbelastet wird. Je mehr dieser Aussagen zutreffen, desto mehr werden die zutreffenden markanten Aussagen untermauert. Sind die Kreuze vorwiegend in dieser Kategorie, sollte die Situation beobachtet werden und unter Umständen ist es sinnvoll, sich bei Logopäd*innen oder Links (siehe Anhang) über den ökonomischen Stimmgebrauch zu informieren.
Aufrechterhaltend	<u>1</u> Aussagen von 10 treffen auf mich zu	Bei diesen Aussagen handelt es sich hauptsächlich um Risiko- und Einflussfaktoren, die Stimmbeschwerden auslösen, aufrechterhalten oder auch verschlimmern können. Bei hoher Zahl zutreffender Aussagen, gelten auch diese als Verstärkung der markanten Aussagen. Stehen vorwiegend in dieser Kategorie Kreuze, ist dies ein Hinweis dafür, dass diese Faktoren reduziert werden sollten, um eine Besserung zu erlangen.

Weiterführende Links:

https://www.solothurnerspitaeler.ch/fileadmin/Broschueren_Flver/KSO/HNO/soh_kso_erhaltung_stimme.pdf

Rückmeldung 6

<input checked="" type="checkbox"/> Ich arbeite in einem sprechintensiven Beruf (Dozent*in, Lehrperson, Richter*in, Callcentermitarbeitende, usw.).
<input type="checkbox"/> Es gab vor kurzem eine grosse Veränderung in meinem Leben (Pensionierung, Trennung, Tod, etc.).
<input type="checkbox"/> Ich spreche bei der Arbeit und/oder zu Hause in ständigem Umgebungslärm.
<input type="checkbox"/> Ich atme im Alltag Chemikalien ein oder ich rauche.
<input type="checkbox"/> Ich trinke wöchentlich hochprozentigen Alkohol.
<input type="checkbox"/> Ich überlaste meine Stimme häufig (schreien, johlen, singen).
<input checked="" type="checkbox"/> Mein biologisches Geschlecht ist weiblich.

Bitte zählen Sie Ihre angekreuzten Aussagen der jeweiligen Farbe zusammen und fügen Sie diese in die nachfolgende Tabelle ein. Jede Kategorie wird kurz erläutert und beschrieben und dient der Entscheidungsfindung.

Kategorie	Anzahl zutreffender Aussagen	Erläuterung und Entscheidungshilfe
Markant	<u>3</u> Aussagen von 9 treffen auf mich zu	Wenn Sie in der gelben Kategorie mehr als 3 Aussagen angekreuzt haben, ist eine logopädische Abklärung/Beratung sinnvoll. Denn diese Aussagen können laut Stimmtherapeut*innen Prädikatoren für eine mögliche Stimmstörung sein.
Bekräftigend	<u>4</u> Aussagen von 9 treffen auf mich zu	Die Aussagen der grünen Kategorie haben oft eine psychische oder physische Komponente und sind Hinweise dafür, dass die Stimme überlastet oder/und fehlbelastet wird. Je mehr dieser Aussagen zutreffen, desto mehr werden die zutreffenden markanten Aussagen untermauert. Sind die Kreuze vorwiegend in dieser Kategorie, sollte die Situation beobachtet werden und unter Umständen ist es sinnvoll, sich bei Logopäd*innen oder Links (siehe Anhang) über den ökonomischen Stimmgebrauch zu informieren.
Aufrechterhaltend	<u>2</u> Aussagen von 10 treffen auf mich zu	Bei diesen Aussagen handelt es sich hauptsächlich um Risiko- und Einflussfaktoren, die Stimmbeschwerden auslösen, aufrechterhalten oder auch verschlimmern können. Bei hoher Zahl zutreffender Aussagen, gelten auch diese als Verstärkung der markanten Aussagen. Stehen vorwiegend in dieser Kategorie Kreuze, ist dies ein Hinweis dafür, dass diese Faktoren reduziert werden sollten, um eine Besserung zu erlangen.

Weiterführende Links:

https://www.solothurnerspitaeler.ch/fileadmin/Broschueren_Flyer/KSO/HNO/soh_kso_erhaltung_stimme.pdf

13 ‚StimmKompass‘ Prototyp 1

StimmKompass

Der StimmKompass ist eine Entscheidungshilfe für Jugendliche und Erwachsene, die ihre Stimme täglich brauchen. Er soll in Kürze Hinweise liefern, ob eine Beratung oder Abklärung durch eine Fachperson (Logopäde*in, Phoniater*in) empfehlenswert ist, um eine mögliche Stimmstörung frühzeitig zu erkennen. Wichtig zu wissen: Beim StimmKompass handelt es sich um eine informelle Entscheidungshilfe und nicht um ein evaluiertes Diagnostikinstrument.

Bitte kreuzen Sie die Aussagen an, welche auf Sie zutreffen:

- Sprechen wird bereits nach wenigen Minuten anstrengend oder meine Stimme ermüdet schnell.
- Während oder nach längerem Sprechen habe ich (Hals-)Schmerzen.
- Ich fühle mich wegen meiner Stimme eingeschränkt und/oder ich kann mich nicht immer auf meine Stimme verlassen.
- Wegen meiner Stimme kann ich meinen Beruf nicht wie gewohnt ausüben.
- Ich leide unter meiner Stimme.
- Während dem Sprechen habe ich manchmal plötzlich keine Stimme mehr.
- Meine Stimme klingt nach wenigen Minuten bereits heiser/rau.
- Meine Heiserkeit dauert mehr als zwei Wochen an.
- Ich möchte etwas an meiner Stimme verändern und bin bereit, mich mit meiner Stimme auseinanderzusetzen.

- Ich verspüre ein Enge-, Kloss-, Fremdkörpergefühl im Hals.
- Ich spüre beim Sprechen ein Brennen, Kratzen oder Kitzeln im Hals.
- Mein Hals fühlt sich trocken an.
- Ich kann meine Stimme nicht länger als 3 Stunden beschwerdefrei einsetzen.
- Am Familientisch oder im Freundeskreis ist meine Stimme zu schwach, um mich am Gespräch zu beteiligen.
- Ich habe Mühe, mich mit meiner Stimme durchzusetzen, ich muss mich häufig wiederholen oder werde überhört.
- Aufgrund meiner Stimme gehe ich meinen Hobbies nicht mehr nach (z.B. um Stimme zu schonen, peinlich, unangenehm, usw.).
- Ich habe Angst zu sprechen.
- Ich räuspere mich oder hustle häufig, damit meine Stimme klarer klingt.

- Ich gehe nicht mehr so oft aus, weil ich keine Lust/Freude mehr habe, mich mit anderen auszutauschen.
- Meine Stimme setzt mich unter Druck.
- Ich fühle mich oft gestresst (Beruf, Privat, wegen der Stimme, usw.).

- Ich arbeite in einem sprechintensiven Beruf (Dozent*in, Lehrperson, Richter*in, Callcentermitarbeitende, usw.).
- Es gab vor kurzem eine grosse Veränderung in meinem Leben (Pensionierung, Trennung, Tod, usw.).
- Ich spreche bei der Arbeit und/oder zu Hause in ständigem Umgebungslärm.
- Meine Atemwege sind belastet (durch Chemikalien oder rauchen).
- Ich trinke häufig weniger als 1,5 Liter Flüssigkeit pro Tag.
- Ich schlafe oft mit offenem Mund.
- Ich trinke wöchentlich hochprozentigen Alkohol.
- Ich singe, schreie oder johle häufig.
- Ich räuspere mich oder hustle häufig, damit meine Stimme klarer klingt.
- Mein biologisches Geschlecht ist weiblich.

Bitte zählen Sie Ihre angekreuzten Aussagen der jeweiligen Farbe zusammen und fügen Sie diese in die nachfolgende Tabelle ein. Jede Kategorie wird kurz erläutert und beschrieben und dient der Entscheidungsfindung.

Kategorie	Anzahl zutreffender Aussagen	Erläuterung und Entscheidungshilfe
Markant	___ Aussagen von 9 treffen auf mich zu	Wenn Sie in der dieser Kategorie 3 oder mehr Aussagen angekreuzt haben, ist eine logopädische Abklärung/Beratung sinnvoll. Denn diese Aussagen können laut Stimmtherapeut*innen Prädikatoren für eine mögliche Stimmstörung sein.
Bekräftigend	___ Aussagen von 9 treffen auf mich zu	Die Aussagen der hellgelben Kategorie haben oft eine psychische oder physische Komponente und sind Hinweise dafür, dass die Stimme überlastet oder/und fehlbelastet wird. Je mehr dieser Aussagen zutreffen, desto mehr werden die zutreffenden markanten Aussagen untermauert. Sind die Kreuze vorwiegend in dieser Kategorie, sollte die Situation beobachtet werden und unter Umständen ist es sinnvoll, sich bei Logopäd*innen oder dem Link (siehe unten) über den ökonomischen Stimmgebrauch zu informieren.
Aufrechterhaltend	___ Aussagen von 10 treffen auf mich zu	Bei diesen Aussagen handelt es sich hauptsächlich um Risiko- und Einflussfaktoren, die Stimmbeschwerden auslösen, aufrechterhalten oder auch verschlimmern können. Bei hoher Zahl zutreffender Aussagen, gelten auch diese als Verstärkung der markanten Aussagen. Stehen vorwiegend in dieser Kategorie Kreuze, ist dies ein Hinweis dafür, dass diese Faktoren – wenn möglich – reduziert werden sollten, um eine Besserung zu erlangen.

Weiterführender Link: https://www.solothurnerspitaeler.ch/fileadmin/Broschueren_Flyer/KSO/HNO/soh_kso_erhaltung_stimme.pdf